

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ПО СОХРАНЕНИЮ,
ВОЗРОЖДЕНИЮ И ДОКУМЕНТАЦИИ
ЯЗЫКОВ РОССИИ

Языковое
многообразие
России
и возможности
его сохранения

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

Научный центр по сохранению, возрождению и документации языков России

**Языковое многообразие России
и возможности его сохранения**

Сборник-препринт

Москва,
2023

Языковое многообразие России и возможности его сохранения / Ред. Е. Ю. Груздева, А. А. Сюрюн; Институт языкознания РАН — М., 2023 — 207 стр.

Настоящий сборник публикуется в виде препринта на сайте Института языкознания РАН. Данная работа посвящена актуальным вопросам сохранения, развития и возрождения языков России, которые изучаются в Научном центре по сохранению, возрождению и документации языков России Института языкознания РАН. Первая часть работы посвящена теоретическому анализу языкового многообразия России: обсуждаются проблемы составления списка языков России, построение типологии их экологий, классификация витальности языков, вопросы их документации. Вторая часть посвящена языковому активизму и методам поддержки и ревитализации языков, находящихся под угрозой исчезновения. В третьей части рассматриваются конкретные языковые ситуации и работа по сохранению и документации отдельных языков России.

Авторы:

Н. Б. Аралова, Е. М. Будянская, М. Э. А. Винклер, А. А. Воронкова, Е. Ю. Груздева, Т. И. Давидюк, А. П. Евстигнеева, Д. О. Жорник, В. В. Иванов, М. А. Каде, Т. В. Корнев, Ю. Б. Коряков, Т. А. Моложавая, О. М. Павлова, А. А. Сюрюн, А. С. Федоринчик, В. С. Харитонов

Редакторы:

Е. Ю. Груздева, А. А. Сюрюн

“Для меня языки народов — как звезды на небе. Я не хотел бы, чтобы все звезды слились в одну огромную, занимающую полнеба звезду. На то есть солнце. Но пусть сияют и звезды. Пусть у каждого человека будет своя звезда.”

Расул Гамзатов “Мой Дагестан”

Оглавление

Предисловие.....	7
Часть 1. Анализ языкового многообразия России	
<i>Т. И. Давидюк, А. П. Евстигнеева, А. А. Сюрюн</i> Проблемы составления списка языков России	10
<i>В. В. Иванов, М. А. Каде, В. С. Харитонов</i> Построение типологии языковых экологий языков России.....	26
<i>Ю. Б. Коряков</i> Статусы витальности языков России.....	46
<i>Н. Б. Аралова, Е. М. Будянская, А. А. Сюрюн</i> Документация языков России, находящихся под угрозой исчезновения: оценка текущего состояния и ближайшие перспективы.....	60
Часть 2. Поддержка и ревитализация языков	
<i>А. С. Федоринчик</i> К типологии языкового активизма.....	73
<i>Т. В. Корнев</i> Зарубежный опыт ревитализации: практики возрождения, сохранения и развития миноритарных языков.....	93
<i>М.-Э. А. Винклер, Т. В. Корнев, О. М. Павлова, А. С. Федоринчик</i> Создание базы данных по практикам сохранения и возрождения языков.....	105
<i>А. С. Федоринчик</i> Как помочь миноритарному языку? Возможности взаимодействия языковых сообществ и активистов.....	114
<i>А. А. Воронкова</i> Стикерсы на языках Российской Федерации. История возникновения и коммуникативные задачи.....	123
Часть 3. Проекты по сохранению и документации языков России	
<i>М.-Э. А. Винклер, А. А. Воронкова, Е. Ю. Груздева, Т. И. Давидюк, А. П. Евстигнеева, М. А. Каде, О. М. Павлова, В. С. Харитонов</i> Языки Дагестана через призму коллективной экспедиции.....	144
<i>Т. А. Моложавая, В. С. Харитонов</i> Комплексный поэтапный подход к ревитализации на примере нанайского языка.....	160
<i>В. В. Иванов</i> Наблюдения над языковым сдвигом у носителей унгинского говора бурятского языка.....	178

<i>Д. О. Жорник</i> Манси Свердловской области: функционирование языка среди молодых носителей.....	184
<i>Н. Б. Аралова, Е. М. Будянская</i> Опыт документации уильтинского языка с точки зрения его сохранения.....	194

Предисловие

Настоящий сборник представляет собой первые итоги работы Научного центра по сохранению, возрождению и документации языков народов России, который был основан как научное подразделение Института языкознания Российской Академии наук в 2021 г. Материалы, представленные в статьях авторов, были собраны в основном в первый год работы Центра. В ходе редакционной работы в текст были внесены только отдельные уточнения, касающиеся актуальной ситуации.

Сборник состоит из трех частей. Первая часть включает статьи аналитического характера, целью которых является исследование языкового многообразия России с точки зрения его состава и структуры, уровня витальности языков и степени их изученности в плане документации. Вторая часть посвящена языковому активизму и методам поддержки и ревитализации языков, находящихся под угрозой исчезновения. В третьей части рассматриваются конкретные языковые ситуации и работа по сохранению и документации отдельных языков России.

Первая часть начинается с рассмотрения одной из ключевых задач, поставленных перед Научным центром, а именно — уточнения списочного состава языков России. В ходе составления списка языков исследователи столкнулись с различными проблемами, связанными с определением статуса того или иного idioma, и предложили решения, опирающиеся на ряд лингвистических и экстралингвистических критериев. Результаты проведенной работы обсуждаются в статье Т. И. Давидюк, А. П. Евстигнеевой и А. А. Сюрюн «Проблемы составления списка языков России».

На основе составленного списка был проведен подробный количественный и качественный анализ этногеографических и социолингвистических особенностей языков России. В статье В. В. Иванова, М. А. Каде и В. С. Харитоновна «Построение типологии языковых экологий языков России» предлагается классификация витальности исследуемых языков на основе различных параметров и даются базовые рекомендации по их поддержке или ревитализации.

В статье Ю. Б. Корякова «Статусы витальности языков России» более подробно обсуждаются статусы витальности языков России в соответствии с предложенными в предыдущей статье параметрами. Многообразие языков России и их витальность иллюстрируются с помощью карт.

В настоящее время языки России, находящиеся под угрозой исчезновения, задокументированы в разной степени и с разной полнотой. Анализ данной проблематики проводится в статье Н. Б. Араловой, Е. М. Будянской и А. А. Сюрюн «Документация языков России, находящихся под угрозой исчезновения: оценка текущего состояния и ближайшие перспективы», где авторы обращают особенное внимание на срочные направления документации.

Вторая часть сборника, посвященная вопросам ревитализации открывается статьей А. С. Федоринчика «К типологии языкового активизма», где предлагается общая типологическая классификация практик языкового активизма, иллюстрируемая конкретными примерами и рекомендациями по осуществлению тех или иных инициатив.

В статье Т. В. Корнева «Зарубежный опыт ревитализации: практики возрождения, сохранения и развития миноритарных языков» анализируется несколько сот практик, используемых в отношении 20 языков мира, которые особенно известны в контексте ревитализации или языковой поддержки.

Статья М. Э. А. Винклер, Т. В. Корнева, О. М. Павловой и А. С. Федоринчика «Создание базы данных по практикам сохранения и возрождения языков» подробно описывает процесс систематизации и таксономизации практик ревитализации языков в российском и общемировом контексте. Предложенная классификация практик лежит в основе создаваемой базы данных, которая станет источником для определения наиболее эффективных методов возрождения языка, способов реализации этих методов и объема необходимых для этого ресурсов, а также изучения влияния разных видов ревитализационной деятельности на повышение престижа языка и мотивации носителей для его сохранения.

В статье А. С. Федоринчика «Как помочь миноритарному языку? Возможности взаимодействия языковых сообществ и активистов» анализируются возможные пути сотрудничества языковых сообществ с «внешними» активистами и научной средой, а также рассматриваются

различные практики сохранения и развития языков, которые явились результатом такого сотрудничества.

Статья А. А. Воронковой «Стикеры на языках Российской Федерации. История возникновения и коммуникативные задачи» является одной из первых работ, посвященных стикерам и их функционированию как инструментам сохранения и популяризации языков, находящихся под угрозой исчезновения.

Третья часть сборника начинается со статьи «Языки Дагестана через призму коллективной экспедиции», авторами которой являются М. Э. А. Винклер, А. А. Воронкова, Е. Ю. Груздева, Т. И. Давидюк, А. П. Евстигнеева, М. А. Каде, О. М. Павлова, В. С. Харитонов. В статье анализируются результаты коллективной экспедиции сотрудников Центра в Республику Дагестан в 2021 г. В задачу экспедиции входил сбор информации о состоянии языков Дагестана, о работе, которая ведется для сохранения языкового многообразия этого региона, а также о тех практиках и методиках, которые используются в республике для поддержки и развития языков.

В статье Т. А. Моложавой и В. С. Харитонova «Комплексный поэтапный подход к ревитализации на примере нанайского языка» подробно обсуждается состояние нанайского языка и работа по его поддержке, которая ведется в настоящее время, а также предлагается комплексная стратегия его возрождения.

В статье В. В. Иванова «Наблюдения над языковым сдвигом у носителей унгинского говора бурятского языка» проводится анализ социолингвистической ситуации одной из локальных групп бурят, проживающих на территории современного Нукутского района Иркутской области.

Статья Д. О. Жорник «Манси Свердловской области: функционирование языка среди молодых носителей» рассматривает перспективы ревитализации мансийского языка в свете существования молодых носителей этого языка на севере Свердловской области.

В статье Н. Б. Араловой и Е. М. Будянской «Опыт документации уильтинского языка с точки зрения его сохранения» подробно рассказывается о ходе работы над подготовкой и осуществлением проекта по документации уильтинского (орокского) языка.

Мы надеемся, что сборник будет интересен и полезен для языковых сообществ, стремящихся сохранить свои языки, для научного сообщества, занимающегося изучением и документацией языков, для административных органов, разрабатывающих языковую политику, а также для всех неравнодушных к судьбе языкового многообразия России.

Редакторы

Часть 1. Анализ языкового многообразия России

Проблемы составления списка языков России

Задача составления списка языков России явилась одним из ключевых вопросов подготовки Программы по сохранению и возрождению языков России, разрабатываемой в Институте языкознания РАН. Составление списка языков необходимо по многим причинам, главной из которых является организация работы разного рода институтов. Так, список языков России нужен для ведения статистики различными административными органами. Важен он и для организаций, занимающихся разработкой языковой политики, так как необходимо понимать, для каких идиомов актуально развитие литературной нормы, преподавание в школе, выпуск учебной литературы или разработка программ по языковой поддержке. Наконец, список языков полезен для научного сообщества, в частности, при составлении баз данных, энциклопедий и справочников.

Прежде чем приступить к составлению списка языков России, мы провели всестороннее исследование соответствующей проблематики как в теоретическом, так и в прикладном аспектах. Были проанализированы релевантные социологические, этнологические, политические, географические и лингвистические параметры, определяющие таксономический статус языков как в российской, так и в более глобальной перспективе. Отдельное внимание было уделено проблеме так называемых «заснувших» (*dormant*) языков, а также вопросу о том, какие идиомы следует считать языками России.

Статья открывается кратким обзором существующих источников информации о количестве языков России. Далее в ней последовательно рассматриваются проблемы, которые были идентифицированы в ходе исследования. К ним относятся: (а) статус идиома как отдельного языка или диалекта, (б) статус языков, чей основной ареал находится за пределами РФ (мы называем их экстратерриториальными), (в) статус «заснувших» языков, (г) другие проблемы.

1. Существующие списки языков России

В первом приближении список языков, распространенных на территории России, может быть сформирован на основании данных переписей населения. В нашей стране процедура переписи имеет довольно давнюю традицию. Первая всеобщая перепись населения состоялась в Российской империи в 1897 году. Следующая перепись, проведенная в 1920 году, не считается всеобщей из-за отсутствия территориальной репрезентативности. В советский период переписи населения проходили приблизительно каждые десять лет (с перерывом в 1940-х). Такая же периодичность соблюдается и в наши дни: первая в истории современной России перепись прошла в 2002 году, вторая — в 2010 году; результаты третьей переписи, прошедшей в 2021 году, в настоящий момент находятся в стадии обработки.

Переписные листы содержат значительное число вопросов, касающихся демографических, экономических и социальных данных населения страны. Релевантной для составления списка языков является информация об этнической самоидентификации, родном языке¹ и языках, которыми владеет опрошиваемый.

Однако данные, полученные таким способом, к сожалению, не лишены недостатков. Так, в результатах переписи 2002 года объединены данные по численности носителей иврита и идиша, хотя эти языки относятся к разным языковым семьям. В списке также фигурирует единый мордовский язык, который общепризнанно² делится на эрзянский и мокшанский языки. Похожая ситуация встречается и в переписи 2010 года: в данных встречаются юитский и эскимосский языки, которые в настоящее время в науке подразделяются на несколько языков. В той же переписи встречается адыгский язык, который является общим названием для адыгейского и кабардино-черкесского языков.

Кроме того, переписная статистика может существенно отличаться от истинного числа владеющих некоторым языком. Во-первых, переписчиков, в отличие от лингвистов, не интересует

¹ Вопрос о родном языке отсутствовал в опроснике переписи 2002 года, но был восстановлен в опросниках переписи 2010 года.

² Проект по созданию единого мордовского языка, начавшийся в 2004 году, можно считать безуспешным [Воробьева 2013].

уровень владения языком опрашиваемых³. Например, несоответствие между переписной и реальной статистикой отмечается в статье БРЭ про водский язык: «По данным переписи 2010 г., число владеющих В. я. 68 чел., однако оно завышено — по оценкам лингвистов, В. я. владеют не более двух десятков чел.» [Агранат 2018]. Похожая ситуация наблюдается также и с другими языками. Так, в переписи 2002 года 378 тофов указали, что владеют тофаларским языком, однако в работах лингвистов Д. Харрисона и Г. Андерсона, проводивших в это же время исследования в местах компактного проживания данной этнической группы, говорится, что полноценных активных носителей тофаларского насчитывалось всего 20 человек [Harrison 2003: 54; Harrison, Anderson 2008: 248]. Расхождение между данными переписей и реальным положением дел обсуждается также в [Намруева 2010] для калмыцкого языка. В результатах переписи 2010 года на владение ороческим языком указало 8 человек, однако Ассоциация коренных малочисленных народов Хабаровского края заявила, что последний носитель этого языка умер в 2008 году; не смогли найти говорящих на ороческом языке и ездившие в экспедиции лингвисты. Во-вторых, искажение фактических данных может заключаться в ошибках переписчиков и обработчиках собранных данных, см., в частности, [Беликов 2020; Калимуллин 2003].

Еще одним источником информации для составления списка языков являются различные энциклопедии. В СССР такой крупнейшей энциклопедией являлась энциклопедия «Языки народов СССР», изданная в 1960-х гг. в пяти томах [Виноградов (отв. ред.) 1966а, 1966б, 1966в, 1967, 1968]. В данной энциклопедии дается описание 122 языков, а также пяти языковых семей и девятнадцати ветвей и групп. Перечень народов СССР приводится в соответствии с данными переписи 1959 г. Помимо языков этих народов, в энциклопедию включены малочисленные языки (такие как андийский, ботлихский, годоберинский, саамский, ительменский и др.), носители которых, как сообщается, причислили себя к представителям крупных наций, среди которых они живут (о конструировании национальностей в советский период см. [Рамазанова 2016] на примере народностей Дагестана). Авторы «Языков народов СССР» отмечают, что принципы включения или невключения в энциклопедию того или иного языка не всегда выдержаны: так, в список оказывается включен саамский язык, хотя его носители в большинстве своем проживают за рубежом [Виноградов (отв. ред.) 1966а: 12–13].

Энциклопедия в двух томах «Письменные языки мира: Российская Федерация» [Солнцев, Михальченко (отв. ред.) 2000, 2003] является частью многотомного международного труда «Письменные языки мира». Первый том российского издания посвящен описанию языков с непрерывной письменной традицией, а второй — языков с прерванной традицией, а также новописьменных и бесписьменных языков. Планировался также третий том с описанием языков этнических групп, народы-носители которых имеют государственность за пределами России, но он так и не был выпущен. Всего авторами выделяется 180 языков России, однако в вышедших двух томах представлено и описано только 84 из них. Описание принципов, по которым языки включались в энциклопедию, отсутствует, как и перечень всех 180 языков.

В трехтомной энциклопедии «Языки Российской Федерации и соседних государств» [Ярцева и др. (ред.) 2001; Виноградов и др. (ред.) 2001, 2005] содержатся статьи по 150 языкам. Также дополнительно есть 30 статей, посвященных языковым группам и семьям. Как сообщается в предисловии к третьему тому, в данной энциклопедии впервые описываются диалекты некоторых зарубежных литературных языков, распространенных в России и странах ближнего зарубежья (немецкие диалекты Поволжья, греческие диалекты на Украине, периферийный польский диалект в Литве, финский язык в Карелии и Ленинградской области). Критериев, по которым языки отбирались для статей энциклопедии, не приводится.

В статье Большой российской энциклопедии «Языки народов России» [Алексеев 2004] делается обзор языков тех народов, носители которых живут на территории России и не имеют государственных образований вне Российской Федерации. Сообщается, что таких языков около ста.

Последней опубликованной на данный момент энциклопедией о языках России на русском языке является «Язык и общество» [Михальченко (гл. ред.) 2016], которая продолжает исследование социолингвистических проблем, предпринятое в издании «Письменные языки мира».

³ Тем не менее, в переписных листах для ВПН-2021 необходимо помечать галочкой языки, которые используются опрашиваемым в повседневной жизни (см. бланки переписных листов: <https://www.strana2020.ru/form.php>). Это может дать некоторое представление о текущем уровне владения человека тем или иным языком.

Энциклопедия организована в виде словаря, и кроме статей, посвященных социолингвистическим портретам языков коренных народов России, в ней представлен понятийный аппарат социолингвистики. В сборнике содержится информация по 93⁴ языкам России, включая 30 языков коренных народов России и 63 языка малочисленных народов России.

Кроме того, ранее проводилась и целенаправленная работа по составлению списка языков России. С 2019 года в Институте языкознания РАН ведется проект «Языки России» (руководитель проекта Ю. Б. Коряков), целью которого является составление списка языков России по четко выработанным критериям⁵. В списке, разработанном в 2019 году, значится 153 языка. Языки включались в него на основании двух критериев — автохтонности и / или компактности проживания носителей языка на территории РФ. Согласно критерию автохтонности, языками России являются те языки, носители которых проживают на территории России более двух веков. Что касается второго критерия, то считается, что носители некоторого языка проживают компактно, если существуют поселения, в которых процент говорящих на этом языке составляет более 20% населения.

Некоторые сведения о списочном составе языков России можно почерпнуть и из зарубежных источников. Например, в ресурсе Ethnologue⁶ приводится 161 язык России⁷ [Eberhard et al. (eds.) 2021]. При этом три из них (бурятский, коми, марийский) являются так называемыми макроязыками (они подразумевают под собой несколько близкородственных языков, рассматривающихся в некоторых контекстах как один язык), поэтому они могут быть исключены при подсчете языков России. Стоит отметить, что в список включены не только родные языки народов России, но и выученные языки, такие как английский, испанский, итальянский, французский, норвежский и некоторые другие. Еще одним источником является Glottolog⁸, в котором в качестве языков Российской Федерации фигурируют 160 языков⁹ [Hammarström et al. 2021]. Однако этот список вызывает много вопросов. Так, в него входят в том числе мертвые языки (например, маторский, печенежский и аринский). Представленность некоторых языков (например, ороchonского языка) на территории РФ также вызывает сомнения¹⁰. Кроме того, статус некоторых идиомов как отдельных языков представляется неоднозначным: так, в качестве отдельных языков выделены вах-васюганский хантыйский и сургутский хантыйский, хотя в мировой лингвистике они считаются диалектами хантыйского языка.

Из представленных выше данных видно, что количество языков сильно разнится от работы к работе. В первую очередь на это влияют критерии, которые лежат в основе составления списка и которые выбирают сами исследователи исходя из своих задач. К сожалению, в большинстве представленных работ такие критерии эксплицитно не указаны. Четкие критерии представлены только в работе проекта «Языки России», возглавляемого Ю. Б. Коряковым. Также некоторые обоснования для включения языков в список приводятся в энциклопедии «Языки народов СССР», однако сами авторы отмечают, что критерии отбора языков не всегда были выдержаны (см. выше).

Кроме того, необходимо отметить, что список языков России (и не только России, а любой другой страны) может меняться со временем, поэтому существующие перечни необходимо регулярно корректировать с учетом новых демографических данных. Так, необходимо учитывать миграцию: какие-то народы могут появляться на территории страны (например, в настоящее

⁴ При этом в это число входят эрзянский и мокшанский языки, но статья в сборнике представлена только для мордовского языка. То же самое происходит с горномарийским и луговым марийским, которые по отдельности присутствуют в списке указателей языков, а статья есть только для марийского языка.

⁵ <http://jazykirf.iling-ran.ru/index.shtml>.

⁶ <https://www.ethnologue.com/>.

⁷ <https://www.ethnologue.com/country/RU/languages>.

⁸ <https://glottolog.org/>.

⁹ <https://glottolog.org/glottolog/language.map.html?country=RU#3/59.74/100.22>. Бурятский, коми и марийский языки, как и в предыдущем списке, являются макроязыками.

¹⁰ Носители ороchonского языка в настоящее время проживают в Китае, хотя до XVII в. они проживали к северу от р. Амур. Путаницу также вносит тот факт, что некоторые группы сибирских эвенков, проживающие на Амуре, называют себя «орочонами». Термин «орочон» также иногда используется по отношению к орокам (уильта). Вероятно, по одной из этих причин ороchonский язык был включен в список, представленный в ресурсе Glottolog.

время больше половины удин проживает на территории России [Коряков 2020], хотя их историческим местом проживания является Азербайджан; казахи в 1930-х гг. переселились в Саратовскую область из Казахстана во время массового голода), какие-то, наоборот, уезжать (например, переезд по программе репатриации немцев из Поволжья и Сибири в Германию, а евреев — в Израиль). Народы могут ассимилироваться, а языки — исчезать (ср. исчезновение беринговского диалекта алеутского со смертью последнего носителя в 2021 г. [Головкин 2021]). Также могут изменяться границы государства: так, с присоединением Крыма к РФ в 2014 г. в состав языков России вошёл крымскотатарский, который с этого времени в Республике Крым имеет статус государственного (наравне с украинским и русским). Языки могут проникать в страну и другими способами: так, понтийцы, живущие в России, выучивают новогреческий язык в школе [Д. Ю. Зубалов, л. с.], из чего можно заключить, что в России постепенно растёт число носителей этого языка.

Кроме того, языки сами по себе подвержены изменениям. Так, 250 лет назад у коми-язвинского и коми-пермяцкого языков были незначительные диалектные различия, тогда как сейчас коми-язвинский и коми-пермяцкий идиомы разошлись настолько, что их следует считать двумя разными языками [Норманская 2020]. Языки могут меняться и под действием окружающих их идиомов: к примеру, в XVII–XIX вв. часть шорцев переселилась в Хакасию, в результате чего их язык сблизился с хакасским языком и на данный момент считается диалектом хакасского [Межекова 1973]. Наши представления о составе языков также могут меняться с получением новой лингвистической информации. Например, появление стословных списков по все большему числу даргинских идиомов может приводить к изменению количества языков, которые выделялись из традиционного даргинского (ср. [Корюков 2002, Коряков 2012, 2021; Коряков и др. 2020]).

2. Проблемы составления списка языков России

В ходе работы над составлением списка языков России мы столкнулись с некоторыми трудностями. Основную проблему представляет вопрос о том, какие идиомы следует считать языками, а какие — диалектами. Кроме того, для составления списка языков России представляют сложность языки, основная территория распространения которых находится за пределами нашего государства, однако их носители проживают также и в России (например, эстонский, казахский, таджикский и другие языки). Третью проблему представляет учет языков, признанных на территории России исчезнувшими. Дело в том, что благодаря работе языковых активистов и лингвистов вымершие языки могут возвращаться к жизни, как, например, произошло с мэнским языком в Великобритании. Именно поэтому далее мы предпочитаем использовать словосочетание «заснувшие языки». Кроме того, в ходе работы были обнаружены и проблемы, которые могут быть связаны с некоторыми другими аспектами задачи составления списка языков России.

2.1. Проблема «язык или диалект»

Проблема «язык или диалект» заключается в том, следует ли считать тот или иной идиом отдельным языком или же диалектом какого-то языка. Данная проблема представляет собой извечный вопрос лингвистики; об истории дихотомии языка и диалекта см. работы [Kamusella 2016; Van Rooy 2020]. Решение вопроса «язык или диалект» оказывается существенным не только для составления списка языков, но и для множества других задач: для подсчета статистики (например, сколько языков представлено в том или ином регионе), создания языковых карт, составления грамматик, справочников, энциклопедий, баз данных и т. п. Важно отличать язык от диалекта также и для задач сохранения и документации языкового разнообразия, так как, как правило, программы поддержки со стороны государства обычно направлены на языки, а не на диалекты.

Лингвистами было предложено множество критериев разделения языка и диалекта. Так, в [Перехвальская 2012] выделяются следующие критерии: 1) структурно-лингвистический критерий; 2) критерий взаимопонятности идиомов; 3) социолингвистические критерии. В [Коряков 2017] структурно-лингвистический критерий и критерий взаимопонятности идиомов оказываются отнесены к внутренним критериям, а социо-этнополитические критерии — к внешним. Внешние критерии связаны не со структурными свойствами языка, а с его восприятием людьми. Внутренние критерии опираются на фактические различия между идиомами и являются независимыми от мнения людей и других внешних факторов. Однако, как будет показано ниже, на

взаимопонятность идиомов могут влиять экстралингвистические факторы, поэтому, как нам кажется, взаимопонятность не следует относить к внутренним критериям.

2.1.1. Структурно-лингвистический критерий

При помощи структурно-лингвистического критерия исследователи пытаются найти то лингвистическое расстояние (англ. *linguistic distance*, *linguistic difference*)¹¹, при превышении которого отличающиеся друг от друга идиомы можно считать двумя отдельными языками. Для измерения лингвистического расстояния между двумя или несколькими идиомами было предложено множество методов, см. их обзор в [Borin 2013]. Однако для решения проблемы «язык или диалект» большинство существующих методов измерения лингвистического расстояния не применялись. На сегодняшний день такая попытка предпринята только для методов, использующих в качестве исходных данных списки Сводеша. Сам М. Сводеш в рамках предложенного им метода глоттохронологии полагал, что диалектами следует считать идиомы, разошедшиеся менее чем 500 лет назад [цит. по: Яхонтов 1980].

Методика разграничения языка и диалекта на основании процентных совпадений по спискам Сводеша предлагалась многими исследователями, см., в частности, [Dyen 1965; Kaufman 1994]. Четкое обоснование процентного порога, при нарушении которого идиомы могут считаться отдельными языками, содержится в работе [Коряков 2017]. Ю. Б. Коряковым были взяты процентные совпадения в 100-словном списке Сводеша между 220 парами близкородственных языков. Затем выбранные пары были разделены по пятибалльной шкале взаимопонятности (сведения о взаимопонятности были почерпнуты из языковых описаний). Кроме того, выбранные пары идиомов были распределены по их таксономическому классу в современных лингвистических работах (т. е. считаются ли они чаще диалектами или отдельными языками). Было показано, что диалектами одного языка чаще всего считаются идиомы, процент лексических совпадений между которыми составляет более 92%, а разными языками — с процентом лексических совпадений меньше 89%. В качестве рабочей гипотезы был принят порог в 90–91%: если процентное совпадение между 100-словными списками двух идиомов больше или равно 91%, то эти идиомы являются взаимопонятными и могут считаться диалектами одного языка. Диапазон между 90% и 91% является переходной зоной, и в случае, если идиомы попадают в эту область, следует принимать во внимание дополнительные факторы.

Описанный выше метод был опробован Ю. Б. Коряковым на материале самодийских языков [Коряков 2018a]. Им было показано, что процент лексических совпадений между тундровыми и лесными диалектами ненецкого языка составляет в среднем 88,4%, что позволяет считать тундровый ненецкий и лесной ненецкий отдельными языками. Напротив, процент лексических совпадений в базовой лексике между лесным и тундровым энецким составляет 93,9%¹², что выше границы между языком и диалектом. Что касается селькупских идиомов, то отчетливо выделяются северноселькупские диалекты, которые на основании лексикостатистических подсчетов могут считаться самостоятельным языком; южноселькупские диалекты также образуют отдельный язык, хотя между ними наблюдаются большие различия, чем между северноселькупскими идиомами.

Другой пример использования лексикостатистического метода в рамках языков России может быть приведен на материале армянских идиомов. На территории России традиционно проживают носители амшенского диалекта армянского языка. В работе [Коряков 2018б] было проведено предварительное сравнение 100-словного списка для одного из северных амшенских диалектов со списком для восточноармянского литературного языка, которое показало, что процент лексических совпадений между ними равняется 80%, это существенно ниже условной границы в 91% между языком и диалектом. Таким образом, амшенский армянский на лексикостатистических основаниях можно считать самостоятельным языком.

В работе [Wichmann 2020], которая также ставит перед собой задачу нахождения того лингвистического расстояния, при превышении которого идиомы могут считаться отдельными

¹¹ Под измерением лингвистического расстояния обычно понимаются различные метрики, показывающие, насколько различаются те или иные языки или диалекты.

¹² Или 92,9%, если не считать местоимение 2 л. ед.ч. в лесном энецком заимствованием из кетского, см. [Siegl 2008].

ми языками, задействует подмножества из 40 наиболее устойчивых слов из списка Сводеша [Holman et al. 2008]. Списки для более чем 5000 идиомов были взяты из базы данных ASJP [Wichmann et al. (eds.) 2018]. Лексемы для разных языков в указанной базе данных записываются при помощи специальной транскрипции. Между лексемами различных пар идиомов были подсчитаны нормализованное и деленное нормализованное расстояния Левенштейна¹³ (*Levenstein distance normalized (LDN)* и *Levenstein Divided Normalized Distance (LDND)*). Затем идиомы были классифицированы относительно их таксономического статуса (язык или диалект) согласно системе стандартизации ISO 639–3. Было выявлено, что значения $LDN = 0,51$ и $LDND \approx 0,599$ могут быть использованы в качестве пороговых значений для отделения пар диалектов от пар языков. Тем не менее, качество списков, содержащихся в базе данных ASJP, ставится под сомнение некоторыми исследователями [Ю. Б. Коряков, л. с.]; см. также критику получаемых на основе ASJP филогенетических деревьев в [Solovyev, Galeev 2018].

2.1.2. Взаимопонятность

Взаимопонятность является одним из самых распространенных критериев разделения языка и диалекта. Степень взаимопонятности может зависеть не только от лингвистического расстояния между идиомами, но и от таких экстралингвистических факторов, как предварительное знакомство с языком собеседника (*language exposure*) и отношение слушающего к этому языку (*language attitudes*), см. подробные исследования на эту тему на материале скандинавских языков [Delsing, Åkesson 2005; Schüppert et al. 2015]. Обычно выделяется два вида взаимопонятности — приобретенная (*acquired intelligibility*; когда человеку понятен некоторый не родной ему идиом в силу того, что этот идиом в какой-либо степени знаком ему) и внутренняя (*inherent intelligibility*; когда язык понятен носителю другого языка в силу лингвистической близости этих языков) [Gooskens, van Heuven 2020]. За последние десятилетия появилось множество методов экспериментального измерения взаимопонятности, см. их обзор в [Gooskens 2013]. Критерий взаимопонятности является ведущим в современных базах данных и каталогах языков мира. Так, в системе Glottolog некоторый идиом признается отдельным языком, если он не является взаимопонятным по отношению к другим идиомам. В системе стандартизации ISO 639–3, отвечающей за каталогизацию языков мира, при подаче заявки на включение какого-либо идиома в каталог также учитывается наличие нарушенной взаимопонятности, однако над ней превалируют некоторые другие экстралингвистические факторы¹⁴. Так, если устная взаимопонятность между идиомами невелика, то наличие общей литературной нормы с центральным идиомом, понятным всем носителям, и общего этнолингвистического самосознания может быть весомым показателем того, что идиомы следует рассматривать как разновидности одного языка. С другой стороны, если между идиомами имеется взаимопонятность, то наличие четко установленных и отличных друг от друга этнолингвистических идентичностей у носителей этих идиомов может быть убедительным показателем того, что эти идиомы следует рассматривать как отдельные языки.

Расчет пороговых значений степени взаимопонятности, при нарушении которых два идиома могут считаться отдельными языками, был произведен только для метода RTT (*Recorded text testing*)¹⁵, см. [Blair 1990; Starr, Stalder 1990]. Стоит сказать, что целенаправленные исследования взаимопонятности на материале языков России практически не проводились. Как правило, в существующих грамматических описаниях содержатся лишь оценочные суждения лингвистов о том, как носители различных диалектов и близкородственных языков понимают друг друга.

¹³ Расстояние Левенштейна определяется как наименьшее количество операций редактирования (вставки, удаления и замены), необходимых для получения одной текстовой строки из другой. Для вычисления нормализованного расстояния Левенштейна полученное расстояние необходимо поделить на длину большей строки. При вычислении деленного нормализованного расстояния Левенштейна нормализованное расстояние надо поделить на специальный коэффициент поправки.

¹⁴ О критериях включения идиома в каталог ISO 639–3 см. <https://iso639-3.sil.org/about/scope#1>.

¹⁵ Метод RTT заключается в том, что испытуемый должен максимально точно пересказать текст, прослушанный им на другом идиоме. Также разновидностью RTT является методика с вопросами по содержанию текста. Подробнее о методе RTT см. [Casad 1974; Kluge 2010].

По-видимому, единственное экспериментальное исследование взаимопонятности, касающееся языков России, — это работа [Malyshev et al. 2019], выполненная на материале нескольких даргинских идиомов. В работе сравнивается взаимопонимание между носителями кайтагского, кубачинского, цудахарского, муиринского и севернодаргинского (акушинское наречие) идиомов с помощью метода РТТ. Авторы приходят к выводу, что как минимум эти пять идиомов имеют настолько низкий уровень взаимопонимания, что должны считаться разными языками.

2.1.3. Экстралингвистические критерии

К проблеме «язык или диалект» также применимы различные критерии, не связанные со структурными свойствами и взаимопонятностью идиомов.

Одним из таких критериев является функциональная полноценность идиома, а именно наличие письменности и литературной нормы и функционирование в различных сферах устной и письменной коммуникации. Как правило, самостоятельные языки способны функционировать в различных сферах общения и обладают собственной письменностью, в отличие от диалектов.

Немаловажным является этническое самосознание носителей идиома. Так, как указывается в [Campbell, Belew (eds.) 2018: 138–139], ведущим фактором при определении языков Европы является как раз этническое единство носителей некоторого языка. Критерий этнического самосознания также играет решающую роль в упоминавшейся выше системе стандартизации ISO 639–3. К примеру, в данной системе энецкие идиомы оказываются разделены на два языка, так как этнические группы лесных и тундровых энцев не считают себя единой общностью [Шлуинский, Ханина 2016], хотя лексикостатистически их идиомы различаются незначительно. В некоторых случаях также важно учитывать мнение носителей относительно своего идиома — считают они его отдельным языком или нет.

Дополнительным фактором можно считать также различную религиозную принадлежность внутри этнической группы. Например, традиционно в татском языке выделяется два диалекта — северный и южный. Носители северного диалекта исповедуют иудаизм. Носители южного диалекта в большинстве своем являются мусульманами¹⁶. Как сообщается в [Грюнберг 1997], взаимопонятность между северным и южными диалектами, в том числе и в силу описанных конфессиональных факторов, затруднена. Поэтому в ряде источников эти два идиома трактуются как самостоятельные языки; так делается, в частности, в системе стандартизации ISO 639–3.

Свои коррективы может вносить и политический фактор. Так, татарский и башкирский языки, несмотря на их значительную близость (процент лексических совпадений между ними по 100-словному списку Сводеша составляет 95% [Коряков 2020]), следует считать двумя самостоятельными языками не только в силу различной этнической самоидентификации носителей и функциональной развитости обоих идиомов, но и потому, что данные идиомы являются официальными языками в соответствующих республиках¹⁷. Статус идиома, приписываемый им государством, может идти вразрез с принятой лингвистической традицией. Например, езидский признается языком национального меньшинства в Армении наряду с курдским¹⁸, хотя лингвистических оснований для выделения езидского как отдельного языка нет [Ali 2020] и в большинстве лингвистических работ он трактуется как диалект курдского.

Важно упомянуть также и общественно-политический фактор. Так, протесты против строительства Катунской ГЭС сплотили алтайские народности, что также усилило и субэтническое самосознание алтайских этнических групп. В свою очередь, повышение субэтнического самосознания поспособствовало развитию интереса к возрождению и развитию горно-алтайских идиомов [Чемчиева 2012].

¹⁶ Считается, что в России распространен только язык татов-иудеев, однако недалеко от Дербента в Республике Дагестан имеется несколько поселений татов-мусульман [Кусаева и др. 2016].

¹⁷ Тем не менее, всё не так однозначно с северо-западным регионом Республики Башкортостан, так как языковая и этническая идентичность его жителей является довольно неустойчивой, см. [Буранчин 2020; Горенбург 2004].

¹⁸ По этому поводу см. Европейскую хартию региональных языков или языковых меньшинств (СЕД N148): <https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=declarations-by-treaty&numSte=148&codeNature=1&codePays=ARM>.

В качестве особого критерия можно выделить лингвистическую традицию, а именно какой статус имеют те или иные идиомы в работах лингвистов и энциклопедиях. К примеру, коми идиомы достаточно близки друг к другу (процент лексических совпадений между ними составляет 96% [Коряков 2017]), однако в лингвистической литературе уже достаточно давно сложилась традиция выделять коми-зырянский и коми-пермяцкий как отдельные языки (и, кроме того, развивается коми-пермяцкая письменность). Сложившаяся в среде ученых традиция, напротив, может и мешать разъединению языков. Так, в ряде работ было показано, что многие даргинские идиомы разошлись между собой настолько, что их правильнее считать отдельными языками, см., в частности, [Коряков 2021]. Тем не менее, в большинстве лингвистических работ и энциклопедий, как правило, фигурирует единый даргинский язык¹⁹.

2.1.4. Трудности применения критериев разделения языка и диалекта

Универсального критерия, по которому можно было бы разделить языки так, чтобы это разделение не вызвало споров среди лингвистов и языковых сообществ, очевидно, не существует²⁰.

Достаточно объективными в плане решения проблемы «язык или диалект» выглядят лексикостатистические методы, описанные нами в разделе 2.1.1, однако они нередко вступают в противоречие с экстралингвистическими критериями. Так, некоторые тюркские идиомы лексикостатистически крайне близки друг к другу (например, казахский и ногайский, башкирский и татарский), но их следует считать разными языками, в частности, ввиду различного этнического самоопределения их носителей и сложившейся лингвистической традиции. Напротив, множество групп значительно разошедшихся идиомов в настоящее время считаются одним языком. Так, процент лексических совпадений между кошанским и остальными агульскими идиомами составляет 88% [Коряков 2020], что при установленном пороге в 90% позволяет считать кошанский отдельным от агульского языком. Наличие нарушенной взаимопонятности между кошанским и другими агульскими диалектами отмечалась во многих работах, см., в частности, [Мерданова 2004; Майсак 2018]. Тем не менее, практически никто из исследователей не пишет о «кошанском языке». Кроме того, носители кошанского, по-видимому, идентифицируют себя как агульцев.

В [Hammarström 2008] было показано, что критерий взаимопонятности может быть использован для последовательного и непротиворечивого разбиения лингвистического многообразия человечества на отдельные языки. Напомним, что на критерий взаимопонятности во многом опирается база данных языков мира Glottolog. Тем не менее, данный критерий из-за его зависимости от различных экстралингвистических факторов критиковался многими исследователями вплоть до того, что от него предлагали отказаться, см., в частности, [Agard 1971]. Сложности вызывает то, что уровень взаимопонятности между одной и той же парой идиомов может быть различен. Явление несимметричной взаимопонятности среди языков России может быть проиллюстрировано на материале двух осетинских диалектов — иронского и дигорского. Из-за того, что литературный осетинский язык был основан преимущественно на иронском диалекте (примерно до конца XX века), носители дигорского диалекта достаточно хорошо понимают носителей иронского, но не наоборот [А. П. Выдрин, л. с.]. Несимметричная взаимопонятность встречается и в языках, не имеющих литературного варианта. Так, согласно опросу в работе [Добрушина, Закирова 2019], 73% носителей тукитинского языка понимали каратинский язык, в то время как среди каратинцев того же поколения лишь 2% могли понимать тукитинский. Авторы объясняют эту асимметрию «степенью заинтересованности в соседе» [Добрушина, Закирова 2019: 52]: на каратинском языке говорят в нескольких селах, кроме того, с. Карата является экономическим и транспортным центром. Другая проблема с применением критерия

¹⁹ Некоторое исключение составляет энциклопедия 2016 года «Язык и общество», в которой имеются статьи про кайтагский и кубачинский языки.

²⁰ При решении проблемы «язык или диалект» также стоит помнить о том, что иногда разделение идиома на несколько языков может способствовать ухудшению состояния одного или нескольких из них. Так, существует мнение, что отделение коми-пермяцкого от коми-зырянского очень сильно ухудшило состояние первого и ослабило второй [А. С. Федоринчик, л. с.].

взаимопонятности заключается в том, что экспериментальные исследования взаимопонятности, выполненные на материале языков России, практически отсутствуют. Как правило, в грамматических описаниях взаимопонятность между идиомами оценивается «на глаз» и тем самым отражает субъективное мнение автора или авторов. Это приводит к тому, что в различных публикациях могут фигурировать противоположные сведения о степени взаимопонятности между какими-либо идиомами, см., например, в [Коряков 2018a] противоречивую информацию из различных источников о взаимопонятности между двумя энецкими идиомами.

Наличие общей литературной нормы также не является универсальным критерием. Во-первых, далеко не все языки России имеют письменность (о проблеме «язык или диалект» в применении к материалам бесписьменных языков см., в частности, [Эдельман 1980]). Во-вторых, в России существуют языки, в которых функционирует несколько систем письменности, см., например, о различных системах хантыйской письменности в [Кошкарёва 2013].

Не все языки имеют какой-либо официальный статус, следовательно, данный критерий также не является универсальным. Кроме того, официальный статус у некоторого языка не является препятствием для развития его вариантов. Так, вадульский юкагирский и одульский юкагирский преподаются в школах и вузах [Харитонов 2016], однако в официальных документах, как правило, фигурирует словосочетание «юкагирский язык».

Критерий неполной функциональности также сложно признать универсальным, так как даже для официальных языков республик РФ наблюдается их неравная функциональная нагрузка по сравнению с русским языком (см., например, обсуждение про татарский в [Gorenburg 2005]).

Зачастую язык приравнивается к нации или этнической группе, однако это соответствие не является однозначным (подробнее о трудностях приравнивания языка к этнической группе см. [Перехвальская 1997]). Например, одна этническая группа может состоять из носителей нескольких языков. Так, разные группы юитов, проживающие на Чукотском полуострове, являются носителями двух языков — науканского и чаплинского. До 1970-х гг. они считались диалектами эскимосского языка, однако постепенно исследователи стали писать о двух различных языках; разделение на два языка подтверждается и данными лексикостатистики (процент лексических совпадений между этими двумя идиомами равняется 82% [Коряков 2020]). Кроме того, разные этнические группы могут говорить на одном языке. К примеру, в Единый перечень коренных малочисленных народов включены шапсуги²¹, однако их идиом в настоящее время не считается никем из исследователей самостоятельным по отношению к адыгейскому языком.

Не является универсальным критерием и мнение носителей идиома. Например, часть носителей бесленеевского считают свой язык самостоятельным, тогда как другая часть считает свой идиом либо кабардинским, либо адыгейским языком [Мороз 2012].

Сложившаяся лингвистическая традиция, касающаяся статуса того или иного идиома, также может быть неустойчивой. Так, в большинстве энциклопедий челканский не выделяется как самостоятельный язык, однако в наиболее новой энциклопедии «Язык и общество» он фигурирует как отдельный язык.

2.2. Проблема экстратерриториальных языков

Другой важной проблемой является вопрос о том, какие языки, носители которых присутствуют на территории РФ, следует считать языками России. В последней переписи населения, прошедшей в 2010 году, в итоговой таблице «Владение языками населением Российской Федерации» фиксируется 172 языка. В их число входят, например, такие «экзотические» для России языки, как амхарский (311 владеющих), бенгали (393 носителей), индонезийский (515 владеющих), исландский (233 владеющих) и некоторые другие. Радикальным решением данной проблемы является включение всех языков, зафиксированных переписью, в список языков России. Такое решение представляется нам не очень осмысленным в силу того, что в переписи имеют право участвовать граждане других стран, приехавшие в РФ на обучение или на работу сроком более одного года, — группу таких людей затруднительно причислить к «народам России». Поэтому разумнее использовать критерии, отражающие традиционность и длительность проживания некоторой этнической группы на территории России. Для начала, в списке языков

²¹ О Едином перечне коренных малочисленных народов РФ см. по ссылке: <https://docs.cntd.ru/document/901757631>.

России стоит зафиксировать языки народов, включенных в Единый перечень коренных малочисленных народов Российской Федерации [Постановление 2000а]. Кроме того, в список языков России логично включать официальные языки республик РФ. Проблемными представляются языки, основная масса носителей которых проживает вне территории РФ. Языки, чей основной ареал находится за пределами РФ и которые не имеют никакого статуса в России (не являются государственными или официальными²², а также не принадлежат к языкам коренных малочисленных народов РФ), мы для краткости будем называть экстратерриториальными. Ниже мы рассмотрим критерии, которые могли бы использоваться при решении вопроса о включении экстратерриториальных языков в список языков России.

Важным критерием является наличие компактных поселений носителей того или иного языка, однако для его применения необходимо подбирать пороговое значение. Так, в законодательстве ряда западноевропейских государств язык некоторого национального меньшинства получает официальный статус в регионах страны, где носители этого языка составляют более 15% или 20% населения; см., к примеру, законодательство Словении, где разрешается использовать язык национального меньшинства на официальном уровне, если численность его носителей в пределах муниципального образования составляет 15% и более [Predpis 1999]. Результаты Всероссийской переписи населения 2010 года показывают, что в нашей стране имеется множество поселений, где носители экстратерриториальных языков составляют более 15% или 20% населения: есть такие поселения у носителей курдского, эстонского, литовского, узбекского и некоторых других языков, см. подробнее [Коряков 2020]. Здесь стоит особо отметить такие языки, носители которых имели компактные поселения в недалеком прошлом, однако сейчас их не образуют. В частности, к таким языкам относится чешский. Так, у чехов с XIX века имелись компактные поселения в Крыму [Дмитрук 2014], однако к XXI веку, согласно данным Всеукраинской переписи 2001 года, доля владеющих чешским языком в этих поселениях составила менее 5%.

Наличие компактных поселений носителей может открывать возможность для использования языка в системе школьного образования в России. Тем не менее, не все языки, носители которых образуют компактные поселения в нашей стране, представлены в школьном образовании. Например, узбекский язык, несмотря на наличие компактных поселений его носителей в России, не используется в школьном образовании (о представленности экстратерриториальных языков в системе российского образования см. подробнее [Арефьев 2018]).

Особые случаи в плане применения критерия компактности проживания носителей представляют собой удинский и бохтанский языки. Носители удинского языка не образуют в России компактных поселений, однако доля носителей, проживающих в России, составляет более 50% от всех носителей удинского в мире. Таким образом, в качестве еще одного критерия может быть предложено вычисление доли носителей, проживающих в России, от общего числа носителей в мире. Что касается бохтанского языка, то компактных поселений его носителей (хотя бы тех, где доля носителей составляет 15–20%) в мире нет. В нашей стране носители бохтанского языка проживают в городах Новопавловск, Крымск и Георгиевск на юге России, и их число, по-видимому, составляет половину количества носителей бохтанского в мире [Ю. Митров-Шимко, л. с.].

Для определения того, какие языки следует считать языками России, можно учитывать также традиционность проживания носителей языка на нынешней территории РФ, однако данный критерий нуждается в установлении порогового значения — длительности проживания носителей языка на территории России.

У экстратерриториальных языков, распространенных на территории России, могут развиваться отдельные диалекты. Так, туркмены, проживающие в Ставропольском крае, являются носителями особого трухменского диалекта. Появление диалектов, распространенных исклю-

²² Некоторые языки, чей основной ареал расположен за пределами нашей страны, тем не менее имеют официальный статус в некоторых республиках РФ. Азербайджанцы постановлением от 2000 г. включены в перечень коренных малочисленных народов Республики Дагестан [Постановление 2000б]. В Законе Республики Алтай использование казахского языка в официальных сферах общения разрешается в местах компактного проживания его носителей [Закон Республики Алтай 1993, ст. 4]. Использование финского языка в официальных сферах регулируется Законом Республики Карелия [Закон Республики Карелия 2004]. Украинский язык является одним из государственных языков Республики Крым [Конституция Республики Крым 2014, ст. 10, п. 1].

чительно в России, также может являться критерием для включения того или иного языка в список языков России.

В качестве еще одного критерия, относящегося к экстратерриториальным языкам, можно предложить наличие у диаспоры общественных объединений. Интересным в этом плане представляется наличие национально-культурных автономий, так как данные организации, согласно законодательству РФ, имеют право получать поддержку развития родного языка [О национально-культурной автономии 1996].

В качестве дополнительного критерия можно задействовать состояние языка. Так, включение в список языков России идиомов, имеющих угрожаемый статус по каким-либо шкалам витальности, могло бы привлечь внимание к их состоянию со стороны общественности и лингвистов в частности.

Кроме того, стоит отметить, что для экстратерриториальных языков России также актуальна проблема «язык или диалект», затронутая нами в предыдущем подразделе. К примеру, в нашей стране проживают носители латгальского, чей статус по отношению к латышскому (является он отдельным языком или же диалектом латышского) вызывает споры среди исследователей и общественности [Брейдак 2006].

2.3. Проблема заснувших языков

Третью проблему представляет учет языков, признанных на территории России исчезнувшими. В этой связи проблемы для составления списка языков России возникают по нескольким причинам. Во-первых, имеющиеся социолингвистические данные не всегда дают представление о том, действительно ли в России не осталось больше носителей предположительно исчезнувшего идиома. Во-вторых, встает вопрос о том, кого можно считать носителем языка. Так, в условиях языкового сдвига могут появляться носители, владеющие языком не в полной мере, см. [Grinevald, Bert 2011]. В рамках проведенной нами работы мы считали заснувшими языками не только языки, носителей которых не осталось, но и такие языки, у которых остались только пассивные носители, не использующие язык в повседневном общении, хотя обладающие некоторым уровнем знания языка. В-третьих, важно учитывать нацеленность сообщества на восстановление языка. Мероприятия по ревитализации языка могут перевести язык из категории заснувших в категорию функционирующих языков.

Нами был составлен список языков, исчезнувших со второй половины XX века. Эти языки можно разделить на несколько групп.

- 1) Языки (или их диалекты), которые заснули на территории России, но продолжают свое существование в других странах.

Например, в караимском языке (относится к тюркской языковой семье) выделяют три диалекта: тракайский (диалект литовских караимов), галичский (диалект караимов Западной Украины) и крымский. В то время как два первых диалекта еще живы, диалект караимов Крыма фактически прекратил свое существование в 2000-ых гг. В России сейчас есть около пяти носителей, которые знают счет и отдельные фразы [Н. В. Кропотова, л. с.].

- 2) Заснувшие языки, которые существовали только на территории России.

Например, как сообщается в [Перехвальская 2016], на данный момент можно считать, что носителей ороцкого языка, относящегося к тунгусо-маньчжурской семье, не осталось. Ассоциация коренных малочисленных народов Хабаровского края заявила, что последний носитель ороцкого языка умер в 2008 году. 5 августа 2010 года собравшиеся в помещении Ассоциации наиболее пожилые орочи сообща вспомнили около 20 отдельных слов.

- 3) Языки, носители которых переселились с территории России и продолжили свое существование в других странах.

Например, убыхский язык (принадлежит к абхазо-адыгской семье) был распространен на территории нынешних Лазаревского, Центрального и Хостинского районов Сочи и исчез в России из-за того, что после окончания Кавказской войны в 1864 г. убыхи были выселены правительством России в Османскую империю. Последний носитель этого языка скончался в Турции в 1992 году.

Кроме того, заснувших идиомов также касается проблема «язык или диалект», решение которой ввиду ограниченности данных представляется еще более сложным, чем с функциони-

рующими идиомами. Так, из айнского в качестве самостоятельного можно выделить сахалинско-айнский язык, так как в [Алпатов 1996] сообщается, что совпадение в базовой лексике по списку Сводеша между сахалинскими диалектами и диалектами юга Хоккайдо находится в пределах 68–76%. В [Алпатов 2004] сообщается, что последний носитель сахалинско-айнского, проживавший в СССР, умер в городе Анива (о. Сахалин) в 1975 году.

2.4. Другие проблемы

Как правило, при перечислении языков России используется списочное представление, однако возможно также представление в виде генетической классификации языков. Тем не менее, при таком представлении опять возникают некоторые проблемы. Во-первых, для некоторой группы языков может существовать несколько альтернативных классификаций, ср., например, различные классификации для тюркских языков Г. Х. Ахатова, Н. А. Баскакова, В. А. Богородицкого, В. В. Радлова и др. Во-вторых, проблему будут представлять смешанные языки²³ (например, алеутско-медновский [Головкин 2011]), которые «выпадают» из традиционной классификации. Кроме того, существуют различные гипотезы по объединению языковых семей в более крупные единицы, принимаемые не всеми учеными (ср. алтайскую гипотезу, согласно которой тюркские, монгольские и тунгусо-маньчжурские языки имеют общее происхождение от праалтайского языка).

При составлении списка языков России представляется важным учитывать уровень диалектов, ведь это способствует привлечению внимания к их состоянию и может помочь сохранению всех вариантов языка. Однако это также вызывает ряд трудностей. Во-первых, у исследователей может разниться мнение по поводу диалектного членения того или иного языка, см., например, обзор диалектного членения кильдинского саамского в [Эрштадт 2014: 12–17]. Во-вторых, классификация диалектов может быть спорной: например, аккинско-орстхойское наречие традиционно причисляют к чеченскому языку, но в работе [Коряков 2006] оно называется переходным между чеченским и ингушским языками. В-третьих, диалекты какого-то языка, представленные на удаленных территориях, могут разойтись из-за влияния соседних языков: к примеру, диалекты шорского языка в настоящий момент относят к разным подразделениям хакасской подгруппы [Баскаков 1952: 123]. В-четвертых, для экстратерриториальных языков также надо будет указывать, носители каких диалектов представлены в России (например, большинство финнов в России владеют ингерманландским диалектом финского языка [Бирин, Такала 1994]), а это требует во многих случаях дополнительных исследований.

3. Заключение

Данная статья посвящена проблемам составления списка языков России. Нами были рассмотрены перечни языков России, содержащиеся в различных энциклопедиях и каталогах языков мира. Лишь в редких случаях авторы этих изданий и ресурсов указывают критерии, по которым они были составлены. Целенаправленная работа по составлению списка языков России и выработке критериев, обосновывающих включение различных языков в список, ведется в Институте языкознания РАН под руководством Ю. Б. Корякова. Однако в документах, доступных на сайте этого проекта, также не всегда очевидно, почему один язык входит в список, а другой — нет.

Мы рассмотрели в статье основные проблемы, с которыми можно столкнуться при составлении списка языков России.

Наиболее значительной проблемой (причем для составления списка языков в целом, а не только списка языков России) является определение границы между языком и диалектом. В работе рассматриваются основные критерии, связанные с этой проблемой, а также трудности, связанные с их применением.

²³ Смешанные языки появляются в ситуации двуязычия, когда носители достаточно хорошо знают оба языка, чтобы из их элементов сконструировать новый язык (не путать со смешением кодов).

Другая важная проблема касается языков, носители которых проживают преимущественно за пределами России. Такие языки мы условно называем экстратерриториальными. Для этих языков нами также был составлен перечень релевантных критериев.

Проблему для составления списка языков России представляет также учет языков, признанных исчезнувшими на территории нашей страны. Так, имеющиеся социолингвистические данные не всегда дают представление о том, действительно ли в России не осталось больше носителей предположительно исчезнувшего идиома. Кроме того, важно учитывать нацеленность сообщества или отдельных активистов на восстановление языка. Благодаря деятельности языковых активистов, языкового сообщества и лингвистов языки могут возвращаться к жизни. Именно поэтому мы предпочитаем использовать термин «заснувшие языки».

При составлении списка языков России мы также обратили внимание и на другие проблемы. Одна группа проблем возникает в случае, когда языки представляются не в виде списка, а в виде генетической классификации. Другая группа проблем связана с учетом уровня диалектов.

В заключение хотелось бы еще раз отметить, что любые списки языков России не являются окончательными. Стоит помнить, что любые подсчеты, как правило, имеют компромиссный характер. Они заданы критериями и без них не могут быть объективными. Кроме того, подсчет может осуществляться с разными целями. Нам импонирует подход, при котором на составление списка языков можно смотреть через призму ревитализации. Наконец, необходимо регулярное обновление списочного состава с учетом данных, поступающих от специалистов и исследователей.

Список документов

Закон Республики Алтай «О языках народов, проживающих на территории Республики Алтай» от 03 марта 1993 г. №9–6 // СПС «Кодекс». URL: <https://docs.cntd.ru/document/802008526> (дата обращения: 19.11.2021).

Закон Республики Карелия «О государственной поддержке карельского, вепского и финского языков в республике Карелия» от 19 марта 2004 г. №759–ЗПК // СПС «Кодекс». URL: <https://docs.cntd.ru/document/919316706> (дата обращения: 19.11.2021).

Конституция Республики Крым от 11 апреля 2014 г. // СПС «Кодекс». URL: <https://docs.cntd.ru/document/413901001> (дата обращения: 19.11.2021).

Постановление Правительства Российской Федерации «О едином перечне коренных малочисленных народов Российской Федерации» от 24 марта 2000 г. №255 // СПС «Кодекс». URL: <https://docs.cntd.ru/document/901757631> (дата обращения: 19.11.2021).

Постановление Государственного совета Республики Дагестан «О коренных малочисленных народах Республики Дагестан» от 18 октября 2000 г. №191 // СПС «Кодекс». URL: <https://docs.cntd.ru/document/473101930> (дата обращения: 19.11.2021).

Федеральный закон «О национально-культурной автономии» от 17 июня 1996 г. // СПС «Кодекс». URL: <https://docs.cntd.ru/document/9018667> (дата обращения: 28.01.2022).

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 184/1999 Z.z. o používaní jazykov národnostných menšín z 10. júla 1999 // URL: <https://www.epi.sk/zz/1999-184> (дата обращения: 19.11.2021).

Литература

Агранат Т. Б. Водский язык // Большая российская энциклопедия. Электронная версия (2018): [сайт]. URL: <https://bigenc.ru/linguistics/text/5200027> (дата обращения: 11.10.2021).

Алексеев М. Е. Языки народов России // Большая российская энциклопедия. Том РОССИЯ. М., 2004. С. 205–211.

Алпатов В. М. Айнский язык // Языки мира. Палеоазиатские языки. М.: Издательство «Индрик», 1996. С. 126–138.

Алпатов В. М. [Рец. на:] Suzuko Tamura. The Ainu language. Tokyo: Sanseido, 2000 // Вопросы языкознания, 2004. №3, С. 127–129.

Арефьев А. Л. Социология языка. Национальные и иностранные языки в системе образования. М.: Издательство Юрайт, 2018.

Баскаков Н. А. К вопросу о классификации тюркских языков // Известия АН СССР. Отделение литературы и языка. 1952. Т. XI. Вып. 2. С. 121–134.

Беликов В. И. Многоязычный Дагестан: лингводемографический комментарий к Всероссийской переписи населения 2010 // Малые языки в большой лингвистике. Сборник трудов конференции 2020 / ред. Кс. П. Семёнова. М.: «Буки Веди», 2020. С. 16–24.

Бирин В. Н., Такала И. Р. Финны // Народы России. Энциклопедия / гл. ред. В. А. Тишков. М.: Научное издательство «Большая российская энциклопедия», 1994. С. 370–372.

Брейдак А. Б. Латгальский язык // Языки мира. Балтийские языки. М.: Academia, 2006. С. 193–213.

Воробьева О. Единый мордовский язык: благо или зло? // Антропология. Фольклористика. Социолингвистика. Конференция студентов и аспирантов. Сборник тезисов. Европейский университет в Санкт-Петербурге, 2013. С. 15–18.

Головко Е. В. Минус алеутский: каким был язык, который мы потеряли // Онлайн-заседание отдела языков народов России ИЛИ РАН 19 марта 2021 г.

Головко Е. В. Медновско-алеутский язык // Большая российская энциклопедия. Т. 19. М., 2011. С. 512.

Грюнберг А. Л. Татский язык // Языки мира. Иранские языки. I. Юго-западные иранские языки. М.: Индрик, 1997. С. 141–153.

Дмитрук С. А. Чешские поселения в Крыму: История и современность // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Исторические науки». 2014. Т. 27(66). №3. С. 20–31.

Добрушина Н. Р., Закирова А. Н. Аварский язык как лингва франка: исследование в каратинской зоне // Томский журнал лингвистических и антропологических исследований. 2019. Т. 1. № 23. С. 44–55.

Калимуллин Т. Р. Как проходила перепись населения в 2002 г.: наблюдения участников // Экономическая социология. 2003. Т. 4. №1. С. 147–157.

Коряков Ю. Б. Атлас кавказских языков. М.: Пилигрим, 2006.

Коряков Ю. Б. Лексикостатистическая классификация даргинских языков. Московский семинар по нахско-дагестанским языкам под руководством Н. Р. Сумбатовой 30 октября 2012 г. URL: http://lingvarium.org/koryakov/works/Korjakov-2012-Dargwa_Doklad2.pdf.

Коряков Ю. Б. Проблема «язык или диалект» и попытка лексикостатистического подхода // Вопросы языкознания. 2017. № 6. С. 79–101.

Коряков Ю. Б. Проблема язык или диалект и самодийские языки // Урало-алтайские исследования. 2018а. № 4 (31). С. 156–217.

Коряков Ю. Б. Амшенский армянский: история изучения и современное состояние // Малые языки в большой лингвистике. Сборник трудов конференции 2017 / ред. Кс. П. Семёнова. М.: «Буки Веди», 2018б. С. 100–106.

Коряков Ю. Б. Принципы составления списка языков России // 3-е заседание Дискуссионно-аналитического клуба по вопросам языковой политики 24 ноября 2020 г.

Коряков Ю. Б. Даргинские языки и их классификация // Дурхъаси хазна. Сборник статей к 60-летию Р. О. Муталова / ред. Т. А. Майсак, Н. Р. Сумбатова, Я. Г. Тестелец. М.: Буки Веди, 2021. С. 139–154.

Коряков Ю. Б. (рук.), Агранат Т. Б., Горячева М. А., Дыбо А. В., Казакевич О. А., Кибрик А. А., Ханина О. В., Шлуинский А. Б. Проект «Языки России». URL: <http://jazykirf.iling-ran.ru/> (дата обращения 19.11.2021).

Кошкарева Н. Б. Актуальные вопросы совершенствования хантыйской графики и орфографии // Вестник урovedения. 2013. №3(14). С. 47–78.

Кусаева З. К., Сатцаев Э. Б., Таказов Ф. М. Джалган и джалганцы: синтез персидского и аланского компонентов (по материалам фольклорно-этнографической и лингвистической экспедиции 14–18 июня 2016 г.) // Известия Северо-Осетинского Института гуманитарных и социальных исследований. 2016. Вып. 21 (60). С. 96–104.

Майсак Т. А. Агульский язык // Большая российская энциклопедия: [сайт]. URL: <https://bigenc.ru/linguistics/text/5199631> (дата обращения: 27.01.2022).

Межекова Н. Н. Шорский диалект // Диалекты хакасского языка. Абакан: Хакасия, 1973. С. 60–75.

Мерданова С. Р. Морфология и грамматическая семантика агульского языка (на материале хпюкского говора). М.: Советский писатель, 2004.

Мороз Г. А. Адыгский, адыгейский, бесленевский, уляпский: представления носителей уляпского говора о своем языке // «Народная лингвистика»: взгляд носителей языка на язык. Тезисы докладов международной научной конференции, Санкт-Петербург, 19–21 ноября 2012 года. СПб.: Нестор-История, 2012. С. 42–44.

Намруева Л. В. Как калмыки знают свой язык // Социологические исследования. 2010. №4. С. 138–141.

- Норманская Ю. В. Коми-язьвинский — диалект коми-пермяцкого или отдельный язык? // Ежегодник финно-угорских исследований. 2020. Т. 14. №4. С. 630–643.
- Перехвальская Е. В. Статус идиома и этническое самосознание // Малые языки Евразии: социолингвистический аспект. 1997. С. 5–12.
- Перехвальская Е. В. Язык или диалект: современное состояние проблемы // Актуальные проблемы диалектологии языков народов России. Материалы XII региональной конференции (Уфа, 27–28 ноября 2012 г.). 2012. С. 117–120.
- Перехвальская Е. В. Орочский язык // Язык и общество. Энциклопедия. М.: Азбуковник, 2016. С. 339–342.
- Рамазанова Д. Ш. О политическом конструировании советских национальностей и народностей Дагестана (по материалам архивных исследований) // Этнографическое обозрение. 2016. №5. С. 150–166.
- Харитонов В. С. Юкагирские языки сегодня: социолингвистическая ситуация // Малые языки. 2016. №2. С. 9–21.
- Чемчиева А. П. Алтайские субэтносы в поисках идентичности. Новосибирск: Издательство Института археологии и этнографии СО РАН, 2012.
- Шлуинский А. Б., Ханина О. В. Энецкий язык // Язык и общество. Энциклопедия. М.: Азбуковник, 2016. С. 588–593.
- Эдельман Д. И. К проблеме «язык или диалект» в условиях отсутствия письменности // Теоретические основы классификации языков мира / ред. В. Н. Ярцева. М.: Наука, 1980. С. 127–147.
- Эрштадт А. М. Лексика традиционных хозяйственных занятий кольских саамов (на материале кильдинского диалекта саамского языка. Дисс. на соиск. уч. степ. к. филол. наук. М.: Мурманский государственный гуманитарный университет, 2014.
- Яхонтов С. Е. Оценка степени близости родственных языков // Теоретические основы классификации языков мира / ред. В. Н. Ярцева. М.: Наука, 1980. С. 148–157.
- Agard F. B. Language and dialect: some tentative postulates // *Linguistics*. 1971. 65. P. 5–24.
- Ali M. H. The identity controversy of religious minorities in Iraq: the crystallization of the Yazidi identity after 2003 // *British Journal of Middle Eastern Studies*. 2020. 47:5. P. 811–831.
- Borin L. The why and how of measuring linguistic differences // *Approaches to measuring linguistic differences* / eds. L. Borin, A. Saxena. Berlin: De Gruyter Mouton, 2013. P. 3–25.
- Casad E. H. Dialect intelligibility testing. Summer Institute of Linguistics Publications in Linguistics and Related Fields, 38. Norman: Summer Institute of Linguistics of the University of Oklahoma, 1974.
- Delsing L.-O., Åkesson K. L. Håller språket ihop Norden? En forskningsrapport om ungdomars förståelse av danska, svenska och norska. Copenhagen: Nordiska ministerrådet, 2005.
- Gooskens C. Experimental Methods for Measuring Intelligibility of Closely Related Language Varieties // *Handbook of Sociolinguistics* / eds. R. Bayley, C. Lukas. Oxford: Oxford University Press, 2013. P. 195–213.
- Gooskens C., van Heuven V. How well can intelligibility of closely related languages in Europe be predicted by linguistic and non-linguistic variables? // *Linguistic Approaches to Bilingualism*. 2020. 10(3). P. 351–379.
- Gorenburg D. Tatar Language Policies in Comparative Perspective: Why Some Revivals Fail and Some Succeed // *Ab Imperio*. 2005. 1. P. 257–284.
- Grinevald C., Bert M. Speakers and Communities // *Cambridge Handbook of Endangered Languages* / eds. P. K. Austin, J. Sallabank. New York: Cambridge University Press, 2011. P. 45–65.
- Hammarström H. Counting Languages in Dialect Continua Using the Criterion of Mutual Intelligibility // *Journal of Quantitative Linguistics*. 2008. 15 (1). P. 34–45.
- Hammarström H., Forkel R., Haspelmath M., Bank S. Glottolog 4.4. Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, 2021. URL: <http://glottolog.org> (дата обращения 20.11.2021).
- Harrison D. K. Language endangerment among the Tofa // *Cultural Survival Quarterly*. April 2003. P. 53–55.
- Harrison D. K., Anderson G. D. S. Tofa language change and terminal generation speakers // *Typological Studies in Language: Lessons from documented endangered languages* / eds. D. K. Harrison, D. S. Rood, A. Dwyer. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins Publishing Co., 2008. P. 243–270.
- Holman E. W., Wichmann S., Brown C. H., Velupillai V., Müller A., Brown P., Bakker D. Explorations in automated language comparison // *Folia Linguistica*. 2008. 42. P. 331–354.
- Kamusella T. The History of the Normative Opposition of “Language versus Dialect”: From Its Graeco-Latin Origin to Central Europe’s Ethnolinguistic Nation-States // *Colloquia Humanistica*. 2016. 5. P. 164–188.

Kluge A. RTT retelling method: An alternative approach to interdialectal comprehension testing // Proceedings of methods XIII: Papers from the Thirteenth International Conference on Methods in Dialectology / eds. B. Heselwood, C. Upton. Frankfurt: Bamberg, 2008. P. 174–183.

Koryakov Yu. Atlas of the Caucasian languages. Moscow, 2002.

Schüppert A., Hilton N. H., Gooskens C. Swedish is beautiful, Danish is ugly? Investigating the link between language attitudes and spoken word recognition // Linguistics. 2015. 53(2). P. 375–403

Solovyev V., Galeev T. The problem of interpretation of phylogenetic trees // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2018. 3. P. 899–906.

Van Rooy R. Language or Dialect? The History of a Conceptual Pair. Oxford: Oxford University Press, 2020.

Wichmann S. How to Distinguish Languages and Dialects // Computational Linguistics. 2020. 45 (4). P. 823–831.

Письменные языки мира: Российская Федерация. Социолінгвістическа енциклопедія. Кн. 1. / отв. ред. В. М. Солнцев, В. Ю. Михальченко. М., 2000.

Письменные языки мира: Российская Федерация. Социолінгвістическа енциклопедія. Кн. 2. / отв. ред. В. М. Солнцев, В. Ю. Михальченко. М., 2003.

Язык и общество. Энциклопедия / гл. ред. В. Ю. Михальченко. М.: Азбуковник, 2016.

Языки народов СССР. Т. 1. Индоевропейские языки / гл. ред. В. В. Виноградов. М.: Издательство «Наука», 1966.

Языки народов СССР. Т. 2. Тюркские языки / гл. ред. В. В. Виноградов. М.: Издательство «Наука», 1966.

Языки народов СССР. Т. 3. Финно-угорские и самодийские языки / гл. ред. В. В. Виноградов. М.: Издательство «Наука», 1966.

Языки народов СССР. Т. 4. Иберийско-кавказские языки / гл. ред. В. В. Виноградов. М.: Издательство «Наука», 1967.

Языки народов СССР. Т. 5. Монгольские, тунгусо-маньчжурские и палеоазиатские языки / гл. ред. В. В. Виноградов. М.: Ленинградское отделение издательства «Наука», 1968.

Языки Российской Федерации и соседних государств. Энциклопедия в 3-х томах. Т. I. А-И. / ред. В. Н. Ярцева и др. М.: Издательство «Наука», 2001.

Языки Российской Федерации и соседних государств. Энциклопедия в 3-х томах. Т. II. К-Р. / ред. В. А. Виноградов и др. М.: Издательство «Наука», 2001.

Языки Российской Федерации и соседних государств. Энциклопедия в 3-х томах. Т. III. С-Я. / ред. В. А. Виноградов и др. М.: Издательство «Наука», 2005.

Cataloguing the World's Endangered Languages / eds. Campbell L., Belew A. London, New York: Routledge, 2018.

Ethnologue: Languages of the World. Twenty-fourth edition / eds. Eberhard D. M., Simons G. F., Fennig C. D. Dallas, Texas: SIL International, 2021. URL: <http://www.ethnologue.com> (дата обращения 20.11.2021).

The ASJP Database (version 18) / eds. Wichmann S., Holman E. W., Brown C. H. 2018. URL: <http://asjp.cild.org/> (дата обращения 20.11.2021).

Построение типологии языковых экологий языков России

Вопросы возрождения и поддержки языков России напрямую связаны с языковой экологией, в которой они существуют. Под языковой экологией подразумевается совокупность географических, экономических, социальных, политических и других факторов, которые определяют состояние того или иного языка (ср. [Haugen 1972]). В зависимости от этих факторов языки могут находиться либо в стабильном состоянии, либо в более динамичной ситуации, когда сфера их употребления расширяется или, напротив, сужается (вплоть до языкового сдвига). Конкретная языковая экология напрямую определяет те или иные меры, которые необходимы для поддержки или ревитализации языка (ср. [Grenoble 2011]).

В настоящей статье анализируются этногеографические и социолингвистические особенности языков России, которые лежат в основе предлагаемой типологии языковых экологий и классификации витальности исследуемых языков. Кроме того, подробно исследуются критерии развитости языковой инфраструктуры, которая является одним из решающих факторов для сохранения языка. Для каждого типа языка предлагаются иллюстративные примеры и рекомендации по его поддержке или ревитализации.

В разделе 1 кратко рассматривается история вопроса и обсуждаются предложенные ранее шкалы витальности языков. В разделе 2 определяются цели, задачи и методы исследования. В разделе 3 описываются различные параметры и их значения, лежащие в основе анализа той или иной языковой экологии. Раздел 4 посвящен исследованию параметров и количественной оценке языковой инфраструктуры. В разделе 5 предлагается классификация витальности языков для каждого из соответствующих типов языковых экологий. Статья завершается описанием основных результатов и намечает перспективы дальнейшей работы (раздел 6).

В статье [Коряков, настоящий сборник] отражено применение данной классификации к языкам России.

1. Оценка витальности языка

За последние несколько десятков лет в различных исследованиях было предложено и опробовано несколько шкал, измеряющих витальность (жизнеспособность) языков. Рассмотрим критерии, которые лежат в основе некоторых из них.

Одна из наиболее известных шкал была представлена на конференции ЮНЕСКО в 2003 году¹. Она строится на основе 9 критериев и насчитывает 6 уровней витальности языков. К релевантным критериям относятся: межпоколенческая передача языка; абсолютное число носителей языка; соотношение количества говорящих к общей численности соответствующей этнической группы; сферы использования языка; использование языка в новых сферах и средствах массовой информации; наличие письменности и письменных материалов; официальная языковая политика в отношении языка (в том числе наличие официального статуса); отношение языкового сообщества к языку; тип и качество документации.

Ресурс Ethnologue, в свою очередь, использует расширенную многоступенчатую шкалу межпоколенческой утраты языка (Expanded Graded Intergenerational Disruption Scale, или EGIDS)². При построении этой шкалы учитываются такие параметры, как: количество носителей языка; численность этнической группы; стабильность численности этнической группы; расселение и миграционные тренды носителей языка; использование других языков; использование языка носителями других языков; отношение к языку внутри языкового сообщества; возрастной диапазон носителей языка; сферы использования языка; наличие официального статуса; наличие межпоколенческой передачи языка; лингвистические факторы, такие как экономические возможности или их отсутствие.

Существуют также отдельные классификации языков, разработанные в связи с конкретными задачами. Так, в проекте по цифровизации языкового многообразия (The Digital Language

¹ <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000183699> (Дата обращения: 01.11.2021)

² <https://www.ethnologue.com/endangered-languages> (Дата обращения: 01.11.2021)

Diversity Project) была предложена шкала³, в соответствии с которой было выделено шесть уровней витальности, фиксирующих представленность языков в цифровом пространстве: доцифровой, спящий, возрастающий, развивающийся, жизнеспособный и процветающий. Цифровую витальность языка предлагается оценивать по трем индикаторам — цифровой мощности (насколько язык и его носители подготовлены к внедрению в цифровое пространство; имеет ли язык письменность; есть ли у носителей постоянный доступ к интернету и т.д.), степени использования языка в цифровом пространстве и цифровой эффективности (наличие цифровых инструментов, необходимых для поддержки языка на данном этапе). На основе предложенной классификации был создан документ⁴ с практическими рекомендациями по развитию миноритарных языков в цифровом пространстве, которые учитывают состояние языков для определения приоритетных направлений по созданию и развитию цифровых инструментов.

Другая шкала, используемая в Каталоге исчезающих языков (The Catalogue of Endangered Languages, или ELCat), см. [Campbell and Belew 2018], основывается на индексе уязвимости языков (Language Endangerment Index, LEI), который вычисляется исходя из 4 факторов: наличие межпоколенческой передачи языка, абсолютное число носителей, соотношение численности говорящих и этнической группы, сферы использования языка. Более подробный обзор существующих шкал витальности и применение шкалы ELCat к материалу конкретных миноритарных языков России см. в работе [Казакевич и др. 2022].

Проект «Языки России»⁵, руководителем которого является Ю. Б. Коряков, посвящен формированию списка, составлению и описанию критериев отбора языков России. Также в базе данных предоставляются некоторые социолингвистические характеристики языков. В 2022 году благодаря совместной работе данного проекта и ряда коллег из Научного центра по сохранению, возрождению и документации языков, в первую очередь авторов данной статьи, произошло переосмысление некоторых положений, касающихся классификации и статусов витальности, а также появилась идея отдельной статьи в данном сборнике, см. [Коряков, настоящий сборник].

На сегодняшний день наиболее репрезентативным интернет-ресурсом, в котором представлено состояние языков России, является сайт «Малые языки России»⁶, который создается и поддерживается Лабораторией исследования и сохранения малых языков Института языкознания РАН.

Следует отметить, что существующие шкалы обычно позволяют дать хорошее общее представление о конкретной языковой экологии. Все перечисленные параметры, безусловно, должны учитываться при оценке витальности того или иного языка. Однако, как нам представляется, для более глубокого понимания языковой ситуации и, особенно, в интересах будущего языкового планирования, состояние каждого языка должно анализироваться по гораздо большему числу разнообразных и релевантных задаче параметров. При этом в идеале такой анализ должен осуществляться на уровне локальных идиомов. Кроме того, для проведения сопоставительного анализа требуется не только качественная, но и количественная оценка состояния всех языков, как по отдельным параметрам, так и по совокупности всех параметров в целом.

В данной работе оцениваются в основном собственно языковые показатели. Мы не ставим цели исследовать все причины ухудшения состояния миноритарных языков России — исчерпывающий анализ динамики этих процессов является более сложной задачей, выходящей за рамки данной статьи. Тем не менее, специфика отдельных языковых экологий описывается также с учетом различных экстралингвистических факторов.

Прежде всего отметим, что для России (как и для многих других стран) характерны неравномерная урбанизация и различающийся уровень жизни в различных регионах. Это является стресс-фактором, вызывающим как постоянные, так и временные миграции носителей миноритарных языков, которые зачастую проживают именно на самых экономически уязвимых территориях. В результате этих процессов сокращается число носителей миноритарных языков,

³ http://www.dldp.eu/sites/default/files/documents/DLDP_Digital-Language-Vitality-Scale.pdf (Дата обращения: 01.11.2022)

⁴ http://www.dldp.eu/sites/default/files/documents/DLDP_Digital-Language-Survival-Kit.pdf (Дата обращения: 01.11.2022)

⁵ <http://jazyrif.iling-ran.ru/index.shtml> (Дата обращения: 12.02.2022).

⁶ <https://minlang.iling-ran.ru> (Дата обращения: 05.11.2021).

которые в городских условиях часто полностью переходят на другой язык, как правило, русский. Несмотря на то, что в России предпринимается достаточно много усилий по поддержанию межнационального мира и согласия, зачастую такие действия происходят только на русском языке. Остальные языковые сообщества экзотизируются, что также сказывается негативно на престиже миноритарных языков. Правда, с другой стороны, интерес к «экзотическим» языкам предоставляет некоторые возможности для их развития в общероссийском пространстве.

Системы общего образования, здравоохранения, полиции и других жизнеобеспечивающих сфер имеют централизованный характер. Чаще всего данные системы функционируют только на русском языке (государственном языке Российской Федерации), в результате чего естественным образом снижается престиж миноритарных языков. В ряде случаев законодательная база не учитывает языковой специфики Российской Федерации, не предусматривает гибких подходов в образовании, лицензировании СМИ, авторских прав на разные виды контента. Эти факторы также являются неблагоприятными с точки зрения сохранения языкового многообразия России.

2. Цели, задачи и методика исследования

Данная статья является результатом работы над итоговыми документами первого этапа по подготовке и разработке Программы Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института языкознания Российской академии наук по сохранению и возрождению языков коренных народов России⁷.

Целью проводимого исследования является типологизация различных экологий, характерных для языков России. Оно включает две основных задачи: (1) сбор данных по языковым экологиям (этногеографическим и социолингвистическим характеристикам) и развитости языковой инфраструктуры для каждого языка России; (2) разработку методики сравнительного анализа витальности языков и распределение языков по группам, характеризующим их состояние.

Описание языковой экологии опирается на следующие базовые параметры (которые могут включать различные подпараметры): географический ареал распространения языка, его особенности и границы; диалектное членение языка и близость других идиомов; социолингвистическое состояние языка, определяемое на основе уровня межпоколенческой передачи и сфер повседневного использования языка. Кроме того, по отдельным параметрам анализируются развитость языковой инфраструктуры и проводимые меры поддержки со стороны государства, частных и общественных инициатив. Сравнительный анализ витальности языков становится возможным благодаря пониманию некоторых общих условий, характерных для всех регионов РФ.

В ходе проводимого исследования использовались различные источники информации. Среди них следует выделить обобщающие источники, в первую очередь, уже упомянутый выше ресурс «Малые языки России» и энциклопедию «Язык и общество» (2016), а также проект «Языки России» научно-популярного ресурса Постнаука⁸, где представлены данные экспертов по отдельным языкам. В некоторых случаях при отсутствии более точных актуальных сведений для оценки состояния миноритарных языков в образовании мы также пользовались монографией [Арефьев 2014]. Общее представление о различных социолингвистических ситуациях было также получено из монографии «Смерть языка — смерть народа?» [Соколовский и др. 2019]. Многие данные были почерпнуты из материалов конференции «Языки в полиэтничном государстве: развитие, планирование, прогнозирование» (2019), а также из докладов, представленных на Лингвистических форумах 2019 и 2021 годов, проводимых Институтом языкознания РАН. При описании языков и поиске ресурсов мы также опирались на сведения, полученные от экспертов, и на результаты собственной исследовательской работы — как полевой, так и удаленной. Кроме того, анализировались общественные инициативы в интернете, в частности, в социальных сетях.

Собранные данные были представлены в виде таблицы о состоянии языков России, которая основывается на списке языков России (в строках таблицы), а также параметрах и

⁷ Итоговые документы, подготовленные в ходе научно-исследовательской работы «Разработка плана и методик сохранения и возрождения языков России: 2. Состояние языков России». В. С. Харитонов, В. В. Иванов, М. А. Каде https://iling-ran.ru/languages_of_russia/2021_stage1/doc2.pdf

⁸ <https://postnauka.ru/yazrus>, (Дата обращения: 05.11.2021)

подпараметрах, выделенных в ходе настоящего исследования (в столбцах таблицы). Как будет показано в последующих разделах, подпараметры позволяют дать более точную и детальную оценку языковой экологии, поскольку описывают присутствие и функционирование языка в конкретной, более узкой, сфере. При обнаружении информации по каждому параметру или подпараметру в таблице выбирается его значение, а также присваивается численный балл, который может быть как целым, так и дробным числом⁹. Помимо этого, для каждого параметра и подпараметра введена возможность комментирования в отдельной ячейке, где указываются ссылки на источник и/или информация, уточняющая сам параметр (например, сведения, полученные от экспертов, работающих с тем или иным языком). Разные параметры могут иметь разное количество значений.

Заполненные для каждого языка числовые значения позволяют провести сравнительный анализ состояния языков России. Были выделены две основные группы данных: (а) данные по языковым экологиям; (б) данные по состоянию языковой инфраструктуры. Сопоставление этих двух групп данных даст перспективу для выработки стратегий по развитию языков. В дальнейшем мониторинг динамики состояния языков можно проводить по данным первой группы (в первую очередь по росту числа владеющих языком, а также по увеличению использования языков в различных сферах). Положительная динамика может быть достигнута за счет качественного и количественного изменения языковой инфраструктуры, данные о которой отражены во второй группе.

3. Анализ языковой экологии

Анализ языковой экологии, характерной для того или иного языка России, проводится по шести параметрам, разделенным на два блока. Они основываются на этногеографической (3.1) и социолингвистической (3.2) характеристике языкового сообщества.

3.1. Этногеографическая характеристика языкового сообщества

Этногеографическая характеристика языкового сообщества основывается на четырех параметрах: (1) количество носителей языка, (2) процентное отношение численности носителей языка к численности этнической группы, (3) компактность расселения этнической группы и (4) степень изолированности носителей языка.

Оценка численности носителей языка (Параметр 1) является важным показателем его витальности. В настоящем исследовании в основном использовались данные Всероссийской переписи населения (ВПН) 2010 года. Однако поскольку результаты переписи могут отличаться от действительного количества носителей языка, в некоторых случаях мы опирались на более точные и актуальные сведения экспертов. Каждому из языков присваивалось одно из 8 значений по шкале 0–7, отражающей число его носителей: 0 — носители отсутствуют; 1 — от 1 до 9 носителей; 2 — от 10 до 99 носителей; 3 — от 100 до 999 носителей; 4 — от 1000 до 9 999 носителей; 5 — от 10 000 до 99 999 носителей; 6 — от 100 000 до 999 999 носителей; 7 — более 1 000 000 носителей. Такой, достаточно общий подход к порядку числа носителей позволяет учитывать весь спектр носителей языка — от самых компетентных до пассивных.

Процентное отношение численности носителей языка к численности этнической группы (Параметр 2) позволяет получить более точное представление о языковой ситуации. Значения этого параметра также рассчитывались в основном по данным ВПН 2010 г. Всего было выделено 11 значений по шкале 0–10 в зависимости от указанного процентного отношения: 0 — 0% (нет носителей языка); 1 — 10%, 2 — 20%, 3 — 30%, 4 — 40%, 5 — 50%, 6 — 60%, 7 — 70%, 8 — 80%, 9 — 90%, 10 — 100% (все представители этнической группы владеют языком). В целях ранжирования присвоение балла осуществлялось путем округления получившегося процента в сторону ближайшего десятка. Если носители языка составляют 44% от численности соответствующей этнической группы, то данное значение округляется до 40% и язык получает 4 балла по этому параметру; если же носители составляют 45%, то языку присваивается 5 баллов.

⁹ См. подробное описание системы параметров в Итоговом документе «Состояние языков России» [Харитонов, Иванов, Каде 2021] https://iling-ran.ru/languages_of_russia/2021_stage1/doc2.pdf

Очевидно, что все эти цифры необходимо уточнять с помощью специальных социологических и полевых исследований.

Компактность расселения этнической группы (Параметр 3) рассчитывается в соответствии с количеством населенных пунктов, в которых проживают ее представители, а также с долей ее представителей относительно всех жителей населенного пункта. С учетом обеих перечисленных характеристик для данного параметра было выделено 5 значений по шкале 0–4. Представители этнической группы проживают: 0 — в одном или нескольких населенных пунктах, нигде не составляя большей части населения; 1 — в одном или нескольких населенных пунктах, где составляют заметную часть (напр., 40%) населения; 2 — в одном или нескольких близко расположенных населенных пунктах, где составляют бóльшую часть населения; 3 — в большом количестве населенных пунктов, где составляют бóльшую часть населения; 4 — в районах и регионах, где составляют бóльшую часть населения.

Изолированность и компактность расселения носителей языка (Параметр 4) учитывает особенности расселения не всей этнической группы, а только носителей языка, что позволяет делать более точные выводы об экологии, в которой существует язык. Предполагается, что изолированность и компактность проживания носителей создают более благоприятные условия для сохранения и передачи этнического языка. Исходя из этого, для параметра было выделено четыре значения по шкале 0–3: 0 — носители языка не составляют большей части населения ни в одном населенном пункте; 1 — носители языка составляют бóльшую часть населения в одном населенном пункте или пучке деревень; 2 — носители языка составляют бóльшую часть населения в нескольких населенных пунктах или районах, 3 — носители языка составляют абсолютное большинство в населенных пунктах, районе(-ах) или регионе.

3.2. Социолингвистическая характеристика языкового сообщества

Социолингвистическая характеристика языкового сообщества опирается на два основных параметра: (1) уровень межпоколенческой передачи и (2) сферы повседневного использования языка.

Критерием оценки уровня межпоколенческой передачи (Параметр 1) является распространенность передачи языка в сообществе, которая может варьироваться от отсутствия передачи или единичных случаев передачи в семьях до стабильной передачи в местах традиционного и нетрадиционного проживания носителей языка. Под местами традиционного проживания подразумеваются сельские населенные пункты (села, деревни, кочевья, аулы и т. п.), расположенные на территориях, населенных соответствующей этнической группой в течение нескольких веков. Места проживания носителей, которые условно относятся к нетрадиционному образу жизни, — это города и аналогичные урбанизированные населенные пункты. С учетом этих особенностей для данного параметра было выделено четыре значения по шкале 0–3: 0 — язык не передается детям; 1 — язык передается детям в отдельных семьях; 2 — язык передается детям в местах традиционного проживания; 3 — язык передается в местах как традиционного, так и урбанизированного проживания этнической группы.

Сферы повседневного использования языка (Параметр 2) анализируются в соответствии с четырьмя подпараметрами, которые описывают использование языка представителями этнической группы (2.1) в домашнем общении, а также в качестве (2.2) языка публичного общения, (2.3) языка, выполняющего специальные функции, например религиозную (совершение обряда), хозяйственную (ведение традиционного промысла), художественную (выступление на фольклорном фестивале) и (2.4) языка межнационального общения. Поскольку сфера домашнего общения является одной из самых значимых сфер использования языка, важно понимать, какие поколения используют его в семье. В связи с этим в рамках подпараметра 2.1, рассматривающего сферу домашнего общения, учитывается возрастная характеристика носителей, которая представлена тремя возрастными группами: >50, 30–50, <30. Каждый из перечисленных подпараметров (за исключением подпараметра 2.2) имеет два значения: 0 — в данной сфере язык не используется; 1 — в данной сфере язык используется. Подпараметр 2.2, оценивающий использование языка в публичном общении, имеет три значения: 0 — язык не используется; 1 — язык используется ограниченно; 2 — язык используется широко.

Рассмотренные параметры дают возможность комплексно оценить социолингвистическое состояние языков России и оценить их витальность. Эти показатели не подлежат прямому регулированию, они обеспечиваются изменениями в языковой инфраструктуре, параметры для оценивания которой рассматриваются в следующей главе.

Диаграмма 1 представляет результаты сопоставительного анализа 27 языков России по социолингвистическим и этногеографическим параметрам.

Диаграмма 1. Сопоставительный анализ 27 языков России по социолингвистическим и этногеографическим параметрам.

4. Оценка развитости языковой инфраструктуры

Под языковой инфраструктурой мы понимаем систему экстралингвистических компонентов, которая обеспечивает функционирование языка в разных сферах. Развитость языковой инфраструктуры оценивается по следующим параметрам: (1) научное изучение, описание и документация языка, (2) представленность языка в сфере информационных технологий (ИТ), (3) функционирование языка в сфере образования всех уровней, (4) наличие языкового контента, (5) возможность функционирования языка в официальной сфере, (6) государственная и финансовая поддержка языка и (7) общественные инициативы. Деятельность, направленная на развитие языковой инфраструктуры, обеспечивает функционирование языка в разных сферах, повышает его престиж и влияет на признание языка как самим сообществом, так и представителями других языковых сообществ. Таким образом, развитие языковой инфраструктуры должно положительным образом влиять на витальность языка (см [Корнев, настоящий сборник]).

Первый параметр, который может быть условно назван задокументированностью языка, включает в себя четыре подпараметра: (1.1) количество исследователей, специализирующихся на различных аспектах изучения языка, оцениваемое по шкале 0–4, (1.2) работа по документации языка (комплексность и частота проведения экспедиций в ареал распространения языков; наличие языковых корпусов), оцениваемая по шкале 0–2, (1.3) лингвистическое описание языка (степень изученности языка в области фонетики, фонологии, морфологии, синтаксиса, лексики и стилистики, а также уровень исследований в области литературоведения), оцениваемое по накопительной системе в результате суммирования более дробных оценок от 0,1 до 0,5 баллов, (1.4) социолингвистическое описание языка (комплексность и регулярность социолингвистических исследова-

ний), оцениваемое по шкале 0–2. Под комплексностью того или иного исследования подразумевается охват большей части территории, на которой проживает сообщество, а также исследование как можно большего числа аспектов функционирования языка. Под регулярностью понимается периодичность проведения исследований (раз в 5 лет и чаще). Все перечисленные параметры позволяют оценить вклад науки в документацию и изучение языка, что открывает возможности его внедрения в разные сферы жизни, прежде всего, в сферу образования.

Представленность языка в сфере информационных технологий (Параметр 2) связана с обеспеченностью языка ИТ-разработками, позволяющими использовать его на электронных устройствах и в сети Интернет. Оценка проводится по двум подпараметрам: (2.1) количество ИТ-специалистов и их команд, занимающихся разработкой и внедрением инструментов (раскладок клавиатуры, электронных переводчиков, систем для проверки правописания, технологий распознавания и порождения речи на языке и т. д.) в существующие системы и платформы, а также охват их деятельности, оцениваемые по шкале 0–3, (2.2) количество ИТ-инструментов, обеспечивающих использование языка на персональных компьютерах и мобильных устройствах, а также в сети Интернет, оцениваемое как по шкале 0 (отсутствует) — 1 (имеется), так и по накопительной системе в результате суммирования более дробных оценок от 0,25 до 0,5 баллов. Обеспеченность языка ИТ-разработками расширяет возможности его использования в личном общении на расстоянии, в процессе обучения языку детей и взрослых, в системе образования, в создании контента и других областях.

Функционирование языка в системе школьного образования (Параметр 3) рассматривается с точки зрения дошкольного, начального, общего, среднего и высшего профессионального образования, а также за ее пределами в рамках частных инициатив по обучению языку. Три подпараметра, а именно (3.1) язык в дошкольном образовании, (3.2) язык в начальном образовании, (3.3) язык в основном и среднем общем образовании, отражают использование языка на разных уровнях образования в качестве предмета изучения, средства обучения и средства общения между преподавателями и/или обучающимися (использование на каждом уровне оценивается по шкале 0–3), а также степень оснащенности учебно-методическими комплексами (оценивается по шкале 0,1–1). Такой подпараметр, как (3.4) язык в профессиональном образовании, помимо указанных выше характеристик, дает оценку возможностям получения образования на языке как по словесности, так и по другим направлениям (оценивается по шкале 0,5–1). Заключительный подпараметр — (3.5) обучение языку вне школы — дает возможность оценить уровень обучения языку (печатные, мультимедийные, онлайн ресурсы, школы, очные курсы) за пределами системы школьного образования как для детей, так и для взрослых (оценивается по шкале 0–1 и включает дробные показатели).

Четвертый параметр позволяет оценить наличие контента на языке и его объем в печатных изданиях, аудио- и видеоформате, СМИ и интернете. Контент на языке обеспечивает условия для функционирования языка, а также делает его более доступным как для носителей, так и для желающих изучать его. Для оценки контента, которая происходит по накопительной системе в результате суммирования различных баллов, учитываются следующие подпараметры: (4.1) количество печатных изданий на языке (фольклор, культурно-историческая и художественная литература, переводы российской, советской и зарубежной литературы, детская, научно-популярная и профессиональная литература, издания другого формата, электронные книги и библиотеки), (4.2) количество, уникальность и регулярность визуального контента на языке (любительские и профессиональные мультфильмы, кинофильмы и видеоролики, видеоклипы, документальные фильмы, (4.3) театральная деятельность, (4.4) аудиоконтент на языке (фольклорные и бытовые записи, традиционная, классическая и современная музыка, аудиокниги, подкасты), (4.5) средства массовой информации на языке (периодические печатные издания, радиовещание, телевидение), (4.6) язык в интернете (чаты и группы в мессенджерах, группы, каналы, блоги, сайты, Википедия), которые рассматривают представленность языка в контенте разных жанров.

Оценка функционирования языка в официальной сфере (Параметр 5) отражает отношение к нему со стороны государственных органов, частных предпринимателей и в целом всего сообщества. Учитываются три подпараметра: (5.1) доступность языка в бюджетной сфере, оцениваемая по шкале 0–2, (5.2) доступность языка в коммерческой сфере, оцениваемая по шкале 0–2,

(5.3) присутствие языка в языковом ландшафте (на вывесках в публичной среде), оцениваемое по шкале 0–3.

Государственная и финансовая поддержка языка и языкового сообщества (Параметр 6) является важным фактором для формирования престижа языка и реализации мер по его сохранению, возрождению и расширению сфер функционирования в обществе. Оценка происходит по следующим подпараметрам: (6.1) наличие официального статуса языка, оцениваемое по шкале 0–3: 0 — у языка нет официального статуса, 1 — язык имеет официальный статус на территории района или муниципалитета, 2 — язык имеет официальный статус на территории региона, 3 — язык имеет официальный статус на территории республики, (6.2) законодательная поддержка языка, оцениваемая по шкале 0–2: 0 — поддержка гарантируется только Конституцией РФ, 1 — язык поддерживается только как язык коренного многочисленного народа, 2 — язык законодательно поддерживается в одном или нескольких регионах, (6.3) финансовая поддержка языка, оцениваемая по шкале 0–2: 0 — у языка нет финансовой поддержки, 1 — существуют компании и фонды, потенциально способные поддержать язык, 2 — существуют компании и фонды, поддерживающие язык.

Исключительно важным фактором, обеспечивающим функционирование языка, является наличие общественных инициатив по его поддержке (Параметр 7). Анализ как проводимой общественной деятельности, так и выявление ее отсутствия является важным для выстраивания дальнейшей работы не только активистов, но и органов власти, без комплексного взаимодействия с которыми невозможны многие инициативы по сохранению языка. В данной сфере можно выделить следующие подпараметры: (7.1) наличие языковых активистов или команд языковых активистов, ведущих постоянную деятельность, направленную на возрождение и поддержку языка, оцениваемое по шкале 0–2, (7.2) общественная деятельность и языковой активизм (языковые гнезда, языковые лагеря, международные форумы, работа по методу «Мастер ученик», психологическая поддержка родителей, языковые разговорные и игровые клубы). Оценка последнего подпараметра происходит путем суммирования оценок (по шкале 0–1 с дробными значениями) за каждый вид общественной деятельности.

Диаграмма 2 иллюстрирует степень развитости языковой инфраструктуры у 27 языков России.

Диаграмма 2. Сравнение степени развитости языковой инфраструктуры для 27 языков России.

5. Классификация языков России с точки зрения языковой экологии

В основе предлагаемой классификации лежит в первую очередь анализ языковых экологий, проведенный в разделе 3. Учитывается состояние языков в пределах границ Российской Федерации. Ниже представлены выделенные нами группы и описаны типичные для каждой группы языки. Кроме того, для каждой группы даются рекомендации по языковому планированию.

В таблице 1 представлена классификация языков и приведены три основных характеристики для каждой из групп: (1) приблизительное количество носителей, (2) степень коммуникации, (3) уровень межпоколенческой передачи. Для наиболее «слабых» языков отнесение к конкретной группе происходит по «верхней планке»: так, если есть хотя бы один носитель, то язык будет считаться языком с носителями; если есть хотя бы одна пара человек, которые регулярно разговаривают на языке, он будет считаться функционирующим. Для языков с более благополучным состоянием была произведена попытка распределения по группам учитывая среднестатистическую ситуацию. В разделах 5.1–5.10 подробно рассматриваются языки¹⁰ из каждой группы, а в разделе 5.11 обсуждается динамика языковой витальности и меры по поддержке языков.

Языки	Носители	Коммуникация	Межпоколенческая передача	Примеры
исчезнувшие	умерли в XX веке	–	–	сойотский
заснувшие	умерли в XXI веке	–	–	орочский
засыпающие	несколько человек пожилого возраста	–	–	ительменский
прерванные	от десятков до тысяч человек старшего возраста	только среди старшего поколения, крайне ограничена по сферам	–	нанайский
прерывающиеся	тысячи; сокращается	крайне ограничена по сферам	крайне ограничена (географически)	мансийский
локализованные	сотни-тысячи; сокращается	представлена в основном устным общением	начинает быстро сокращаться	ненецкий, кубачинский
ограниченные сельские	десятки-сотни тысяч; сокращается	ограничения в общественной, городской сферах	сокращается	бурятский, кабардино- черкесский
ограниченные городские	сотни тысяч и более; сокращается	ограничения в профессиональной, официальной, научной сферах	сокращается	татарский
стабильные	число носителей стабильно	+	стабильна	(русский жестовый)
благополучные	десятки-сотни миллионов, небольшое сокращение или рост	+	стабильна	русский

Таблица 1. Классификация языков с точки зрения языковой экологии.

¹⁰ Выбор иллюстративных языков связан с релевантностью языка для всей группы языков, а также с научными интересами и полевыми исследованиями авторов статьи. Так, описание сойотского языка выполнено в основном В. В. Ивановым, орочского, ительменского, нанайского, мансийского, ненецкого, татарского, русского жестового языков — В. С. Харитоновым, кубачинского — В. С. Харитоновым и М. А. Каде, бурятского — В. С. Харитоновым и В. В. Ивановым.

5.1. Исчезнувшие языки

К исчезнувшим языкам мы относим языки, носители которых умерли в XX веке. В силу временной давности у таких языков обычно отсутствуют даже пассивные носители, которые были бы способны реализовать хотя бы частичные языковые компетенции (вспомнить отдельные слова, частично понимать аудиозаписи на языке и др.), что естественно затрудняет возможности ревитализации такого языка. В целом, память об исчезнувшем языке в сообществе обычно слабая. Очевидно, что документация и фиксация звучания для таких языков невозможна, что, однако, не исключает возможностей его возрождения как эритажного языка.

Одним из исчезнувших языков России является сойотский язык (саянские < тюркские). Последний носитель сойотского языка, помнивший какие-либо фразы, умер в начале 1990-х годов [Рассадин 2012: 5]. В мае 2022 года один из авторов настоящей статьи В. В. Иванов и наша коллега А. А. Сюрюн провели экспедицию в Окинский район Республики Бурятия с целью поиска носителей сойотского языка для записей отдельных слов и фраз. Некоторые из самых старших представителей местного сообщества утверждали, что не слышали сойотской речи ни в детстве, ни в течение жизни. Другие же говорили о том, что их родители помнили некоторые фразы и общались с представителями соседних тувинцев-тоджинцев и тофаларов. Эта информация дает основания полагать, что языковой сдвиг среди сойотов начался еще в конце XIX или первой половине XX века. В настоящее время у сойотского языка не осталось ни одного носителя, в том числе пассивного.

Тем не менее, среди представителей местного сообщества есть активисты, заинтересованные в возрождении своей идентичности и языка. Их усилиями сойотский язык в 2005 году начал преподаваться как предмет в одной из четырех школ района в с. Сорок. Исследователь сойотского языка В. И. Рассадин на основе собственных материалов разработал учебно-методический комплекс, который рассчитан на преподавание языка в школе со 2 по 5 классы, а также словари. В настоящее время учебно-методические материалы совершенствуются под руководством С. М. Трофимовой. Одним из возможных источников для возрождения сойотского языка могут стать близкородственные идиомы, а именно тувинский язык (с высокой витальностью) в Республике Тыва и тофаларский язык (с низкой витальностью в Иркутской области). Кроме того, на территории Монголии в некоторой степени сохраняются родственные сойотскому языки духа и туха.

Если говорить о ревитализации исчезнувших языков в целом, то развитие языковой инфраструктуры должно быть направлено на появление первых владеющих данным языком среди любых желающих. Основные меры, которые необходимо реализовать в первую очередь, должны быть посвящены обработке и публикации архивных данных для обеспечения возможности желающих выучить язык.

5.2. Заснувшие языки

Формальный критерий для отнесения языка к заснувшим — последние носители языка умерли в XXI веке. Некоторые проблемы такого определения связаны с определением понятия «носитель языка» (ср. [Кириленко 2021]). При терминальной стадии языкового сдвига могут оставаться представители языкового сообщества, которые способны вспомнить и сказать несколько десятков слов на языке или же которые в какой-то степени понимают речь, но не могут ее породить. Можно ли считать их хотя бы частичными носителями языка? Можно ли считать носителем языка человека, который выучил язык и способен на некоторую коммуникацию на нем? На эти вопросы трудно дать однозначный ответ. В этой связи заметим, что если человек выучил язык по имеющимся материалам, то его языковые навыки будут слабее, чем если бы у него была возможность практиковаться с носителем. В том числе это связано с (не)получением отрицательных данных, то есть информации о том, «как нельзя сказать» на определенном языке.

К числу заснувших языков можно отнести ороцкий язык (тунгусо-маньчжурские), последняя носительница которого, как считалось, умерла в 2008 г. (ср. [Перехвальская 2016]). Однако эта информация оказалась не совсем точной. В августе 2022 года один из авторов данной статьи,

В. С. Харитонов, и его коллега Т. А. Моложавая проводили экспедицию в Ванинский и Советско-Гаванский районы Хабаровского края с целью поиска носителей орочского языка (в том числе пассивных) и записи с ними фраз для разговорника. Местные орочи утверждали, что еще в 2018 году была жива женщина, способная достаточно свободно говорить на орочском языке и, в частности, участвовавшая в аудиозаписи учебных материалов, но она, к сожалению, умерла. Один мужчина в с. Датты и одна женщина в пос. Октябрьский смогли опознать на орочском языке несколько десятков произносимых нами слов и выражений, а также вспомнили и произнесли примерно столько же собственных слов и фраз. Кроме того, они дали ряд отрицательных суждений («так сказать по-орочски нельзя»). Таким образом, хотя на орочском языке и нет никакой коммуникации, пока еще есть люди, сохраняющие память об этом языке.

Для некоторых представителей орочского сообщества важно не потерять свою этническую идентификацию. Есть также отдельные лица, заинтересованные в ревитализации орочского языка, в том числе работники культуры и представители общественных организаций в г. Ванино и г. Советская Гавань. В местах проживания орочей орочский язык присутствует минимально в виде чтения стихов со сцены во время мероприятий в Доме культуры с. Датта и одной строфы¹¹ в школьном гимне в школе в с. Уська-Орочская. Для изучения орочского языка есть небольшое количество материалов, в том числе напечатанный разговорник, компакт-диск с учебными материалами и озвученными текстами. В системе образования Хабаровского края орочский язык представлен в некоторых кружках. Близкородственных идиомов с высокой витальностью нет, но возможно обучение носителей нанайского языка орочскому языку с целью создания языковой среды.

Как было показано, хотя у заснувших языков нет компетентных носителей, некоторая память о языке в сообществе сохраняется. Необходимо по возможности проводить документацию, а также активно знакомить членов сообщества с имеющимися документационными материалами для возможности выучить язык.

5.3. Засыпающие языки

Засыпающие языки характеризуются тем, что носители, способные порождать тексты и речь на этом языке, существуют, но коммуникация на нем не происходит, за редкими случаями взаимодействия с лингвистами. Чаще всего это связано с малым числом носителей, которые при этом могут проживать в разных местах, владеть разными диалектами, да и просто быть очень пожилыми людьми. У засыпающих языков межпоколенческая передача прервалась уже несколько поколений назад.

Иллюстрацией засыпающих языков может послужить ительменский язык (чукотско-камчатские). По последним данным исследователей, еще есть 2–3 компетентных носителя ительменского языка, которые проживают в разных населенных пунктах и владеют разными вариантами ительменского языка¹².

Существует небольшое количество материалов по ительменскому языку, в том числе несколько разговорников и тексты. Язык очень ограниченно представлен в системах образования и культуры Камчатского края. В Камчатской краевой научной библиотеке (г. Петропавловск-Камчатский) действует регулярный клуб изучения ительменского языка, есть несколько языковых активистов, заинтересованных в его ревитализации.

Хотя носители засыпающего языка не общаются ни с кем в повседневной жизни, они могут стать источником ценного языкового материала для компетентных специалистов, способным заниматься документацией. В таких случаях рекомендуется сосредоточиться на максимально широкой и глубокой документации языка во всей его вариативности, а также попытаться организовать прямую передачу языка от компетентного носителя другому заинтересованному в изучении языка человеку (см. метод “Мастер-ученик”, например, в [Хинтон и др. 2018]).

¹¹ Следует отметить, что язык, на котором написан гимн, включает слова, имеющие лишь отдаленное сходство с орочскими. При этом сотрудники школы и ученики учат гимн и считают его частью орочского языкового наследия.

¹² Данные об ительменском языке предоставили К. О. Шейфер и М. Б. Киле.

5.4. Прерванные языки

Данную группу образуют языки с прерванной межпоколенческой передачей на всем ареале распространения языка. Характерной особенностью этой группы является полное отсутствие детей, которые владели бы языком. При этом пожилых носителей может быть немало (обычно десятки и более), они (спорадически) общаются между собой на родном языке, а также есть взрослые средних лет, владеющие языком активно или пассивно. Основным критерий для попадания в данную группу — наличие хотя бы одной пары носителей языка, осуществляющих регулярную коммуникацию. Интересно, что у некоторых носителей прерванных языков существует представление о том, что где-то их язык по-прежнему передается детям, что в каком-то месте еще существует сообщество, где язык сохраняется. Тем сильнее разочарование, когда оказывается, что это представление является просто мифом.

К прерванным языкам относится, например, нанайский язык¹³ (тунгусо-маньчжурские). Он является самым крупным и витальным представителем среди близкородственных идиомов. При этом языком владеет лишь старшее поколение — несколько сотен человек. Язык используется редко, лишь в домашней сфере при общении с активными и пассивными носителями, среди которых в самых благополучных селах встречаются люди младше 50 и даже, в единичных случаях, младше 40 лет.

На нанайском языке существуют письменные источники и медиаконтент, а также ограниченное количество учебных материалов. Язык преподается во многих школах как предмет, но не особенно результативно. В данное время в с. Дада Нанайского района ведется деятельность по ревитализации нанайского языка, направленная на активизацию нанайского языка среди активных и пассивных носителей, создание разнообразного контента и развитие языковых компетенций у детей.

Поскольку у прерванных языков еще есть достаточное число носителей, потенциально способных восстановить межпоколенческую передачу, наиболее подходящим методом возрождения таких языков являются дошкольные группы с полным языковым погружением («языковые гнезда»). Создание таких групп, в которых могли бы работать компетентные носители языка, является важнейшей задачей языковой ревитализации. При этом предварительными этапами могут стать другие меры, такие как повышение языковой активности носителей языка, поддержка использования языка в разнообразных сферах, в том числе при общении с детьми.

5.5. Прерывающиеся языки

В отличие от языков, представленных в предыдущих разделах, у прерывающихся языков пока еще сохраняется межпоколенческая передача и есть еще дети, владеющим языком. Однако эти признаки языковой витальности ограничивается только небольшим ареалом на всей территории расселения этнической общности. Обычно это «ядро» находится в труднодоступной местности, где преобладает моноэтническое¹⁴ население, которое ведет близкий к традиционному образ жизни. Внутри этого «ядра» язык достаточно активно используется во многих (но не во всех) сферах жизни. За пределами «ядра» язык часто представляет собой типичный прерванный язык (см. раздел 5.4).

Типичным представителем прерывающихся языков является (северно)мансийский язык¹⁵ (обско-угорские < финно-угорские). С точки зрения социолингвистического состояния можно выделить две части ареала этого языка: западную часть Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО — Югра) и север Свердловской области.

В ХМАО — Югре межпоколенческая передача в целом нарушена, манси живут в смешанных населенных пунктах с представителями других национальностей (преимущественно с

¹³ Подробнее о нанайском языке см. [Моложава, Харитонов, настоящий сборник].

¹⁴ Во многих случаях это условность, население может состоять из смешанных семей, быть разного этнического происхождения. Но так или иначе члены территориального сообщества ассоциированы с общей этничностью и языком, о котором идет речь. Возможно, более точно описывающим термином в таких случаях мог бы стать «квазимоноэтнический».

¹⁵ См. подробнее [Жорник, настоящий сборник].

русскими и коми, также хантами и др.). При этом мансийский язык обладает важной символической функцией. В г. Ханты-Мансийске регулярно выходит газета «Луима Сэрипос» («Северная заря»), в Обско-угорском институте прикладных исследований и разработок регулярно издается литература по филологии и педагогике в области родных языков. Иногда мансийский язык используется в спектаклях Театра обско-угорских народов.

В то же время на севере Свердловской области существует пучок деревень преимущественно мононационального характера (д. Ушма, а также другие небольшие деревни, относящиеся административно к г. Ивдель, а также д. Турват Березовского района ХМАО — Югра), в которых все поколения владеют мансийским языком. Язык используется во всех сферах при общении со «своими» (иногда также наравне с русским языком, а также с переключением кодов). Однако с жителями поселков, городов и других немансийских населенных пунктов во всех сферах используется только русский язык, в том числе при обучении в школе-интернате в п. Полуночное. В этом регионе мансийский язык не имеет особой символической функции.

Представители двух указанных ареалов иногда контактируют, при этом часто общение происходит на мансийском языке. Так, две жительницы Ивделя стали работать в Обско-угорском институте прикладных исследований и разработок в Ханты-Мансийске, а мансийский рэпер Е. Д. Анямов некоторое время работал там же в газете «Луима Сэрипос». С другой стороны, манси из ХМАО — Югры в некоторых случаях посещают Ивдель, в том числе политик Т. С. Гоголева, которая также обычно общается с жителями Ивделя на мансийском языке. Кроме того, к ивдельским манси нередко приезжают лингвисты и другие исследователи мансийского языка и культуры. Эти факторы могут повышать престиж мансийского языка в Ивдельском сообществе.

Существует несколько общественных организаций, но поддержка мансийского языка не является их основной целью. В ХМАО — Югре наблюдаются разрозненные инициативы поддержки мансийского языка в виде конкурсов, ограниченное использование мансийского языка в летнем лагере «Мань Ускве» («Маленький городок») и др. Есть несколько «внешних»¹⁶ языковых активистов, которые поддерживают выпуск любительского контента, а также создают учебные курсы по мансийскому языку и ведут группы в социальных сетях.

Важной характеристикой всех прерывающихся языков является наличие молодых носителей. Необходимо обеспечить их необходимым образованием и возможностями для того, чтобы они могли стать важной движущей силой для ревитализации языка на всем ареале распространения языка. Они могут повысить языковую активность носителей, проводить языковые занятия с молодежью и детьми с целью обеспечения и расширения межпоколенческой передачи языка.

5.6. Локализованные языки

По своим характеристикам локализованные языки напоминают «ядро» прерывающихся языков (см. раздел 5.5), однако в данном случае «ядро» охватывает большую часть этнического сообщества. Носители локализованного языка проживают компактно в труднодоступной местности, сообщество условно моноэтнично, а хозяйствование близко к традиционному. Межпоколенческая передача, как правило, сохраняется на этом основном ареале языка. В то же время для многих локализованных сообществ характерны процессы оттока населения, временные или постоянные миграции в сторону более урбанизированных территорий.

В российском контексте для многих языков данной группы еще не устоялась не только литературная норма, но и само признание их статуса в качестве самостоятельных языков. В первую очередь это относится к так называемым бесписьменным языкам Дагестана, многие из которых находятся на начальной стадии языкового сдвига (ср. [Добрушина 2021: 91]).

Проиллюстрируем особенности данной группы на примере двух языков. Один из них — тундровый ненецкий язык¹⁷ (самодийские < уральские), которым владеет около 15 тысяч человек. Язык распространен в основном в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), а также на других территориях, включая Ненецкий автономный округ (НАО), Долгано-Ненецкий Таймырский муниципальный район Красноярского края, Республику Коми, Архангельскую и

¹⁶ См. подробнее [Федоринчик, настоящий сборник].

¹⁷ Данные о ненецком языке предоставили А. Н. Терехина, М. К. Амелина, С. И. Буркова, учителя и работники системы образования ЯНАО, а также представители ненецкого сообщества А. Н. Окоэтто и Х. Х. Окоэтто.

Мурманскую области. Необходимо отметить, что ненецкий язык передается детям только в Ямальском районе (полуостров Ямал), в кочующих семьях.¹⁸ При этом не все кочующие ненцы пользуются тундровым ненецким языком в своей повседневной жизни.

Существуют некоторые публичные сферы использования ненецкого языка: на нем выходят статьи в педагогическом журнале, выпускаются регулярные передачи по радио и телевидению. Осуществляются также разрозненные общественные инициативы по развитию языка: видеоблог, конкурс каверов и курсы по изучению тундрового ненецкого языка. При этом языковая инфраструктура в целом развита крайне слабо. У большинства пользователей нет возможности пользоваться раскладками клавиатуры, отсутствуют и другие электронные инструменты. Тундровый ненецкий язык мало представлен в образовании — так, например, для детей, владеющих тундровым ненецким языком, нет обучения на этом языке. Отсутствует профессиональное образование на тундровом ненецком, слабо развит контент. При этом Департамент образования ЯНАО предпринимает некоторые шаги по улучшению ситуации в школах. В частности, в рекордные сроки были созданы линейки учебников по тундровому ненецкому языку, которые вошли в Федеральный перечень.

Другой представитель локализованных языков — кубачинский язык.¹⁹ Он традиционно считается диалектом даргинского, который образует кластер идиомов и относится к нахско-дагестанским языкам. Между носителями кубачинского (кубачи-аштынского) и другими близкими (кайтагский, амугинский, ширинский и др.) а также более далекими (акушинский и др.) даргинскими идиомами существует частичное взаимопонимание, которое зависит не только от близости идиомов, но и от языковой биографии носителя.

Носители кубачинского проживают компактно в с. Кубачи (Дахадаевский район, Республика Дагестан), где кубачинцы²⁰ составляют большинство населения, при общей численности около 3 тысяч человек. Кубачинским языком активно владеют все поколения за исключением детей младше 10 лет. В настоящее время наблюдается постепенный переход языкового сообщества на русский язык. Носители кубачинского языка проживают также в близлежащих селах Ашты, Худуц, Дирбаг (Дирбакмахи) и в с. Сулевкент Хасавюртского района.

Кубачинский язык не входит в систему образования — уже много лет отсутствует его изучение в школе с. Кубачи. От изучения литературного даргинского языка как родного родители и учителя отказываются. При этом кубачинский язык активно используется как средство общения в домашней и иногда также в профессиональной сфере, вплоть до младшего подросткового возраста. Существуют попытки использования кубачинского языка в письменной форме. Кубачинский язык изучен слабо, в основном в области лексики. Самой заметной общественной инициативой является «Кубачинское общественное телевидение» — видеоблог на Youtube,²¹ который набирает популярность среди кубачинцев.

Многие локализованные языки оказываются «не признанными», практики их использования ограничиваются повседневными привычками, а языковая инфраструктура практически отсутствует. Среди первоочередных задач — признание и поддержка существующих языковых практик, узаконивание и расширение многоязычности в образовании и в официальной сфере. Необходимо развитие контента, в том числе письменного, создание эффективных учебных материалов, развитие базовых электронных инструментов. На уровне связей общества необходимо обеспечить языковую преемственность для тех, кто проживает вне локализованного «ядра» в других селах, городах и регионах.

5.7. Ограниченные сельские языки

Ограниченные сельские языки характеризуются, как правило, большим, чем в предыдущих группах, количеством носителей. При этом и численность этнического сообщества обычно

¹⁸ Среди учеников Ямальской школы-интерната около 80% активно владеет ненецким языком.

¹⁹ Данные по кубачинскому языку были собраны во время экспедиции сотрудников Научного центра в октябре 2021 года. Мы благодарим Ш. М. Абакарову, руководство и коллектив школы, а также жителей с. Кубачи, которые помогли нам понять и оценить языковую ситуацию.

²⁰ «Кубачинец» понимается в ряде случаев как этническая единица, в некоторых — как территориальная, иногда также, как определение человека, владеющего традиционной ювелирной техникой.

²¹ <https://www.youtube.com/@KubachiTV>

больше, так что в процентном отношении количество владеющих языком обычно невелико. Языки характеризуются сохранением межпоколенческой передачи языка в сельской местности (в том числе в этнически смешанных населенных пунктах) и отсутствием таковой в городских условиях. Отметим также, что в последние годы в сельской местности межпоколенческая передача также сокращается.

Большинство государственных языков республик РФ относятся именно к этой группе. Языковая инфраструктура более развита, чем в предыдущих группах. Как правило, контент на языке представлен в виде нескольких часов в неделю на телевидении, наличии радио и некоторого числа газет. Книги, которые издаются на этих языках, обычно ограничены по тематике культурно-исторической прозой, поэзией, детской литературой и фольклором. Возможности получения образования на данных языках также достаточно ограничены. В редких случаях на языке ведется дошкольное и школьное образование, а в высшем образовании он обычно изучается только в сфере словесности или даже только в области подготовки учителей родных языков. Язык как предмет изучения имеет некоторую традицию, но зачастую преподавание в школе не имеет заметных результатов. Электронные инструменты развиваются для разных языков в разной степени, как правило, это зависит от наличия команды специалистов в области информационных технологий. Языки сравнительно неплохо описаны и задокументированы.

Одним из языков данной группы является бурятский (монгольские). Насчитывается более 200 тысяч носителей, которые проживают преимущественно в Бурятии, в Агинском Бурятском округе Забайкальского края, а также в Усть-Ордынском Бурятском округе Иркутской области. В бурятском языке выделяется несколько диалектов и множество говоров. В южной части ареала существуют переходные зоны бурятско-монгольского диалектного континуума. Межпоколенческая передача сохраняется в основном в сельской местности, причем восточный ареал является более «сильным», чем западный. Например, в Агинском Бурятском округе бурятский язык во многих случаях является реальным средством общения молодежи, в окрестностях Улан-Удэ это наблюдается не так часто, а в Иркутской области такая ситуация — скорее редкость. Существует литературная норма на базе хоринского диалекта, при этом знакомство с ней не повсеместное. В последние годы проблематика диалектов стала активно обсуждаться в бурятском обществе, в том числе по политическим причинам (участие в дискуссии заметной фигуры из сферы религии).

Бурятский язык в официальной сфере представлен крайне ограниченно. Образование на бурятском языке практически не ведется: в школьной системе на данный момент отсутствуют учреждения с бурятским языком как средством обучения. При этом в некоторых удаленных районах бурятский язык, возможно, используется как средство неформального общения в школе. Бурятский язык как предмет в школе представлен достаточно широко. Среднее профессиональное образование на бурятском языке получить невозможно. В сфере высшего профессионального образования преподавание на бурятском ведется лишь на специальности «Учитель родного бурятского языка», несколько лет назад было отменено обучение на бурятском языке по специальности «Бурятская филология». На бурятском языке выходят газеты (самая крупная — «Буряад үнэн» («Бурятская правда»)), существует круглосуточное радио (Буряад.fm), несколько телевизионных проектов, в том числе с 2021 года — круглосуточное телевидение (Буряад ТВ). Бурятский язык используется в театре, существует большое количество музыки, как традиционной, так и современной (можно даже говорить о целом направлении бурятоязычного хип-хопа). Литература в основном представлена фольклором, культурно-историческими и поэтическими жанрами, существует также детская литература современных форм, в том числе многоязычная. Существуют общественные инициативы по переводу мультфильмов, поддержке молодых родителей, обучению бурятскому языку, в том числе коммерческие.

Другим примером ограниченных сельских языков являются адыгские языки. Кабардино-черкесский и адыгейский языки распространены как в России, так и за рубежом. В России носителей адыгейского около 100 тысяч, а носителей кабардино-черкесского — около 500 тысяч. Носители адыгейского литературного языка, а также его вариантов проживают преимущественно в Республике Адыгея и в Краснодарском крае, носители же кабардино-черкесского — в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ставропольском крае. В сельской местности сохраняется межпоколенческая передача языка, хотя стабильной ее назвать нельзя.

На адыгейском и кабардино-черкесском литературных языках издаются газеты. Радиостанций и телеканалов, ведущих свое вещание полностью на адыгских языках, нет. Также не существует и отдельных телеканалов. В каждой республике на телеканале «Россия 1» выходят передачи на адыгских языках (ГТРК КЧР, ГТРК Адыгея, ГТРК КБР). Все выпуски доступны на YouTube.

Примечательно, что на сегодняшний день большее количество адыгов проживают не в России, а за рубежом, в диаспоре. Наиболее крупные диаспоры находятся в Турции, Иордании, Сирии, Ираке, Ливии и Саудовской Аравии. Нельзя не отметить и общину в Израиле, где расположены два адыгских населенных пункта: Кфар-Кама и Рихания. В основном в этих странах проживают люди, изгнанные с территорий современной Российской Федерации еще в середине-конце XIX века. В некоторых сообществах до сих пор сохраняется межпоколенческая передача адыгских языков, но не литературного адыгейского или кабардино-черкесского, а, например, шапсугского и абадзехского идиомов.

Ограниченные сельские языки характеризуются тем, что молодые носители чаще всего проживают в селах или, проживая в городах, имеют сельское происхождение. Для поддержки таких языков необходимо на основной территории ареала языка реализовывать установку на многоязычие с владением как местным, так и русским языками. Среди недооцененных мер можно также упомянуть развитие среднего специального образования на данных языках, обеспечение связей между «невладеющим» городом и «владеющим» селом через актуальные языковые практики, в том числе молодежные. Необходимо расширение городских сфер использования языка и развитие современного языкового контента.

5.8. Ограниченные городские языки

Ограниченные городские языки характеризуются сохранением межпоколенческой передачи как в сельском, так и городском пространстве, высоким числом носителей этих языков, а также относительно обеспеченной языковой инфраструктурой. В то же время сферы использования этих языков ограничены, а межпоколенческая передача демонстрирует отрицательную динамику.

Один из типичных языков данной группы — татарский язык (тюркские). Им владеют несколько миллионов человек, прежде всего в Республике Татарстан, но также в смежных регионах и по всей России. В обществе (в том числе среди представителей национальной интеллигенции и через научные институты) часто обсуждаются вопросы о спорном статусе некоторых других тюркских идиомов, которые потенциально могут быть отнесены к татарскому языку на территории России. Межпоколенческая передача татарского языка в целом сохраняется, в том числе в некоторых городах.

Татарский язык ограниченно представлен в официальной сфере, существуют тенденции по сужению, а не расширению данной практики. В системе образования язык часто преподается как предмет, есть небольшое число школ с татарским языком обучения, а также двуязычных образовательных учреждений. В сфере профессионального образования татарский язык представлен только в сфере словесности²². На татарском языке создается и выпускается контент разных форматов и жанров, переводятся и создаются фильмы и мультфильмы. Существует несколько средств массовой информации каждого типа (печатные, медиа). При этом мощность контента относительно количества владеющих татарским языком невелика. Для татарского языка выпускаются электронные инструменты (включая машинный перевод, анализ и синтез речи), при этом локализация широко используемых программ на татарский язык представлена редко. Существуют многочисленные инициативы по изучению и поддержке татарского языка, в том числе коммерческие.

В целом ограниченные городские языки характеризуются сравнительно большим количеством носителей разных возрастов, преимущественно в сельской местности и особенно — в (моно)этнической среде. Среди приоритетных направлений можно отметить продвижение языка

²² Существуют данные, что теоретически на татарском языке предоставляется возможность получить высшее образование в области строительства, но несколько лет она не реализуется из-за необходимости набора достаточно большой группы студентов.

от этнического к территориальному. Необходимы также поддержка использования языка в городской среде, в официальной, научной и профессиональной сферах, а также обеспечение функционирования образования всех уровней на этом языке, в том числе высшего профессионального по различным специальностям.

5.9. Стабильные языки

Группа стабильных языков была выделена в первую очередь для случаев успешного языкового планирования. Предполагается, что, если предпринимаются необходимые меры по поддержке языка, количество его носителей должно перестать сокращаться, а впоследствии показывать динамику роста. Межпоколенческая передача языка должна приобрести стабильный характер, при котором процентное соотношение детей и взрослых, владеющих языком среди этнического сообщества (при национально-ориентированном языковом планировании) или на определенной территории (при территориально-ориентированном языковом планировании) должно быть одинаковым или с перевесом в сторону детей. В настоящее время нет возможности утверждать, что для какого-то из миноритарных языков России предпринимаются меры, обеспечивающие его стабильное состояние.

Русский жестовый язык²³ (РЖЯ) можно условно отнести к стабильным языкам, поскольку число его носителей не сокращается. Однако РЖЯ не является типичным представителем этой группы, а относительно стабильная языковая ситуация обязана специфике использования и передачи данного языка. Для РЖЯ характерно несколько стилей: жестовая речь, представляющая собой достаточно независимую языковую систему, и калькирующая речь, приближенная к звучащему (и письменному) русскому языку. В случае отсутствия у родителей специальных навыков передача РЖЯ как первого языка в семье оказывается проблематичной, и основное знакомство с РЖЯ происходит в специальных интернатах, причем в значительной степени за счет «горизонтальной» внутривозрастной передачи.

Использование РЖЯ в официальной сфере представлено спорадически: в официальных учреждениях и в суде носители русского жестового языка зачастую пользуются услугами переводчиков, которых в ряде случаев обеспечивает бюджетная сфера. В ряде коммерческих структур (в том числе в банковской сфере) также существуют инициативы по информационному и коммуникационному обеспечению носителей РЖЯ. В визуальных средствах массовой информации спорадически присутствует перевод на РЖЯ. Важной сферой использования РЖЯ в искусстве является театр, одним из впечатляющих примеров которого может служить театр «Недослов», г. Москва. «Русский жестовый язык» как педагогическую специальность в области коррекционной педагогики можно получить в небольшом количестве вузов. В высшем образовании есть важный прецедент обучения на РЖЯ в МГТУ им. Н. Э. Баумана. Существует некоторое количество курсов РЖЯ, доступны видеословари. Неслышащие и слабослышащие носители РЖЯ зачастую работают на предприятиях, где учитывается данная особенность, в том числе как преимущество (предприятия с повышенным шумом).

5.10. Благополучные языки

Благополучные языки находятся вне угрозы исчезновения. В настоящей статье языки данной группы специально не анализировались. Социолингвистическая мощь (количество носителей языка) таких языков позволяет уверенно говорить о том, что для них в ближайшем будущем языковой сдвиг не предвидится. Язык используется во всех сферах на преобладающей территории, на нем ведется образовательная деятельность на всех уровнях, он широко представлен в СМИ, Интернете и является основным языком в официальной сфере.

Среди языков России к данной группе относится только русский язык, межпоколенческая передача которого в пределах России сохраняется и расширяется, в том числе за счет овладения языком мигрантами, а также языкового сдвига в пользу русского языка и растущего одноязы-

²³ Данные по русскому жестовому языку предоставлены работниками Всероссийского общества глухих, а также С. И. Бурковой.

чия россиян.²⁴ Языковая инфраструктура позволяет ежедневно использовать русский язык и расширять языковые компетенции.

5.11. Динамика витальности и меры по поддержке языков

Разумеется, дискретность предложенной классификации языков не позволяет в подробностях обрисовать все возможные языковые экологии. В ряде случаев языки занимают промежуточное положение между разными группами. С другой стороны, языковая ситуация в тех или иных группах, особенно соседних, может частично перекрываться по некоторым характеристикам. Например, географическое «ядро» прерывающихся языков напоминает ситуацию, характерную для локализованных языков, а остальной ареал – для прерванных языков.

Данную классификацию можно применять не только к синхронному анализу состояния языков России, но и для отражения диахронической (обычно негативной) динамики витальности отдельного языка. При отсутствии мер поддержки и неблагоприятном сценарии может происходить развитие языкового сдвига, в результате чего язык переходит из более благополучной группы в менее благополучную. К наиболее вероятным сценариям языкового сдвига относятся следующие процессы:

1. Ограниченные городские → ограниченные сельские → прерывающиеся → прерванные → засыпающие → заснувшие
2. Локализованные → прерванные → засыпающие → заснувшие

С другой стороны, при необходимой поддержке по сохранению и развитию языка, при сбалансированной языковой политике и успешном языковом планировании возможны следующие переходы:

3. Заснувшие → прерванные → прерывающиеся → ограниченные городские → стабильные
4. Локализованные → стабильные

Возможны и другие варианты положительной динамики языковой ситуации. Однако о сохранении и благополучном развитии того или иного языка можно с уверенностью говорить только в том случае, если он войдет в группу стабильных языков. В Таблице 2 суммируются рекомендации для поддержки и ревитализации языков из разных групп.

Языки	Рекомендуемые меры
Исчезнувшие	обработка и публикация данных по языку для возможности выучить язык
Заснувшие	+ документация и работа с сообществом
Засыпающие	+ организация передачи языка другим взрослым
Прерванные	+ организация передачи языка детям
Прерывающиеся	+ развитие и использование потенциала владеющей языком молодежи из локализованного «ядра»
Локализованные	+ «признание» существующих языковых практик, развитие языковой инфраструктуры до базовых характеристик
Ограниченные сельские	+ обеспечение языковой связи города и села, среднее профессиональное образование на языке, рост языковой инфраструктуры
Ограниченные городские	+ обеспечение использования языка в официальной, профессиональной, научной областях
Стабильные	поддержка и развитие всей языковой инфраструктуры
Благополучные	

Таблица 2. Рекомендуемые меры поддержки и ревитализации для разных групп языков

²⁴ В некоторых случаях языковой сдвиг происходит в пользу другого языка, что не влияет на знание русского языка. Так, в Якутии зачастую представители эвенского, эвенкийского, юкагирского сообществ не владеют соответствующими языками, при этом владеют русским и якутским языками.

6. Заключение

В данной статье были предложены основы типологии построения экологий языков России, которая основана на этногеографических и социолингвистических характеристиках языков. Данные характеристики оценивались по различным параметрам и получили численную оценку, которая дает возможность для сопоставительного анализа витальности языков. Аналогичным образом была проведена оценка языковой инфраструктуры, охватывающей задокументированность языка, языковые ИТ-инструменты, сферу образования, языковой контент, функционирование в официальной сфере, государственная, финансовая и общественная поддержка языка. На основании проведенного анализа была предложена классификация языков России и сформулированы приоритетные направления для сохранения и развития языков разных групп.

Результаты данного исследования могут быть использованы для языкового планирования. Для обеспечения сохранности языка необходимо стремиться к тому, чтобы числовые значения по каждому из представленных параметров возрастали. Для этого могут быть внесены соответствующие изменения в законодательные (как на федеральном, так и на региональных уровнях), частные и социально ориентированные стратегии поддержки языков. Несомненно, такие стратегии должны разрабатываться с учетом особенностей каждого языка, вплоть до конкретных учреждений, общественных инициатив и личных возможностей языковых активистов.

При языковом планировании основные задачи могут быть связаны с развитием инфраструктуры, обеспечивающей возможности овладения языком и его использования. Эти задачи должны быть распределены в соответствии с возможностями и ответственностью каждого актора языковой политики. Оценка эффективности планирования должна обеспечиваться регулярным мониторингом и анализом динамики социолингвистического состояния языка.

Благодарности

Выражаем благодарность за общую помощь при подготовке данной статьи коллегам: Е. Ю. Груздевой, А. Б. Шлуинскому, Т. И. Давидюк, Ю. Б. Корякову, О. А. Казакевич, Т. В. Корневу, О. М. Павловой, А. А. Сюрюн, А. С. Федоринчику, а также целому ряду экспертов, чье мнение учитывалось при определении места многих языков в предлагаемой нами классификации.

Литература

Арефьев А. Л. Языки коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в системе образования: история и современность — М.: Центр социального прогнозирования и маркетинга, 2014. 488 с.

Добрушина Н. Р. Пассивный билингвизм в даргинских селениях // Дурхъаси хазна. Сборник статей к 60-летию Р. О. Муталова / Под общ. ред.: Т. А. Майсак, Н. Р. Сумбатова, Я. Г. Тестелец. М.: Буки Веди, 2021. С. 73–93.

Казакевич О. А., Будянская Е. М., Евстигнеева А. П., Коряков Ю. Б., Мордашова Д. Д., Покровская С. В., Поливанов К. К., Ренковская Е. А., Халилова З. М., Шейфер К. О. Шкалы языковой витальности и их применимость к материалу конкретных языковых ситуаций // Вопросы языкознания. 2022, №4. С. 7–47.

Кириленко С. В. Типы говорящих. // Социолингвистика. 2021, № 1 (5). С. 182–191.

Корнев Т. В. Зарубежный опыт ревитализации: практики возрождения, сохранения и развития миноритарных языков // Настоящий сборник.

Коряков Ю. Б. Статусы витальности языков России // Настоящий сборник.

Моложавая Т. А., Харитонов В. С. Комплексный поэтапный подход к ревитализации на примере нанайского языка // Настоящий сборник.

Рассадин В. И. Язык сойотов Бурятии. Элиста, 2012. 156 с.

Соколовский С. В., Филиппова Е. И., Бабич И. Л., Мартынова М. Ю., Плеханов А. А., Синанов Б. А., Тишков В. А., Акбаев Х. М., Галактионов С. В., Подлесных О. Н., Шаховцов К. Г. Смерть языка — смерть народа? Языковые ситуации и языковые права в России и сопредельных государствах / Отв. редакторы Е. И. Филиппова и С. В. Соколовский. — М.: Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН, 2019. — 260 с.

Хинтон Л., Груздева Е., Оскольская С., Пупынина М., Сюрюн А., Федотов М., Янхунен Ю. Возвращение к живому языку. Пособие для изучения языка по методу «Мастер-ученик». Хельсинки, СПб.: Terra Ludens, 2018. 166 с.

Язык и общество. Энциклопедия / гл. ред. В. Ю. Михальченко. М.: Азбуковник, 2016.

Belew A., Campbell L. Cataloguing the World's Endangered Languages. — Routledge. 2018. P. 316.

Grenoble L. A. Language ecology and endangerment / P. K. Austin, J. Sallabank (eds.) The Cambridge Handbook of Endangered Languages. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. P. 27–44.

Haugen E. The Ecology of Language. Stanford: Stanford University press, 1972. 366 p.

Статусы витальности языков России

В данной статье рассматриваются статусы витальности, приводится список языков России с указанием соответствующего статуса для каждого языка и комментарии / пояснения по отображению языков России на прилагаемых картах.

Статус витальности определяет степень / уровень современного состояния витальности данного языка и отражает прогнозы относительно его сохранности в будущем. Под витальностью языка понимается его способность к дальнейшему функционированию и развитию. Методика и данные по оценке витальности (особенно в области языковой инфраструктуры) основаны на работе [Харитонов и др. 2021], статусы конкретных языков даются по работе [Коряков и др. 2023].

Статусы присваиваются на основе следующих ключевых социолингвистических параметров:

- 1) наличие носителей языка;
- 2) наличие регулярной коммуникации на языке;
- 3) наличие межпоколенческой передачи языка.

Ниже представлена классификация статусов витальности в виде таблицы с описанием каждого статуса, а также сведениями об основных параметрах социолингвистического состояния. Численность носителей для каждого статуса указана исключительно для иллюстрации возможного диапазона величины соответствующего языкового сообщества. Дополнительно введены некоторые историко-географические факторы, которые могут помочь более точно определить как состояние, так и меры, необходимые для поддержки языков такого типа. Для краткой записи статусов используются соответствующие индексы, представленные в первом столбце.

Таблица 1. Классификация статусов витальности

Индекс	Название статуса	Описание	Межпоколенческая передача	Регулярная коммуникация
Группа 1: на языках этой группы отсутствует повседневная коммуникация.				
1А	Исчезнувшие (<i>extinct</i>)	Последние активные носители умерли в XX в.	нет	нет
1Б	Заснувшие (<i>dormant</i>)	Последние активные носители умерли в XXI в.	нет	нет
1В	Засыпающие (<i>silent</i>)	Активные носители не используют язык в повседневной жизни.	нет	нет
Группа 2: у языков этой группы прервана межпоколенческая передача, однако повседневное общение на них в некоторой степени ещё сохраняется.				
2А	Прерванные (<i>interrupted</i>)	Межпоколенческая передача прервана на всём ареале сообщества.	нет	ограничена
2Б	Прерывающиеся (<i>interrupting</i>)	Межпоколенческая передача сохраняется на небольшой территории, составляющей незначительную часть всего ареала.	резко ограничена (территориально)	ограничена на большей части ареала
Группа 3: у языков этой группы межпоколенческая передача в той или иной степени сохраняется в разных частях ареала их распространения.				
3А	Локализованные (<i>localized</i>)	Межпоколенческая передача сохраняется на значительной части ареала. Ареал характеризуется небольшим размером и/или труднодоступностью. Языковое сообщество обычно моноэтнично и проживает компактно, хозяйствование близко к традиционному. Языковая инфраструктура	сохраняется (в ограниченном ареале)	есть (в ограниченном ареале)

		развита слабо.		
3Б	Ограничен ные сельские (<i>rural restricted</i>)	Межпоколенческая передача сохраняется на заметной части ареала преимущественно в сельской местности, в редких случаях — и в городских условиях. Языковая инфраструктура развита в разной степени, языки функционально ограничены и часто имеют статус государственного языка в республиках.	ограничена в сельских условиях	есть (в наиболее благополуч- ной части ареала)
3В	Ограничен ные городские (<i>urban restricted</i>)	Межпоколенческая передача сохраняется на значительной части ареала, часто также в городских условиях. Владеющие языком составляют значительный процент (в том числе преобладание) на территории региона. Языковая инфраструктура сравнительно развита, но языки функционально ограничены. Языки обычно имеют статус государственного языка в республиках.	ограничена в городских условиях	есть (в наиболее благополуч- ной части ареала)
Группа 4: у языков этой группы сохраняется межпоколенческая передача на всём ареале их распространения.				
4А	Стабиль- ные (<i>stable</i>)	Межпоколенческая передача стабильна, однако языковая инфраструктура нуждается в дальнейшем развитии.	есть (в том числе благодаря специальным мерам поддержки)	
4Б	Благополуч ные (<i>safe</i>)	Межпоколенческая передача стабильна и обеспечена развитой языковой инфраструктурой.	есть	

Описанная классификация и присваиваемые языкам статусы имеют несколько особенностей.

1. Некоторые языки оказываются «на границах» статусов, при этом дискретный характер классификации обязывает сделать выбор в пользу одного из статусов. В таком случае в индексе языка может содержаться символ «-», который означает следующее: существуют основания отнести язык к предыдущему статусу. Данные тонкости не отображаются на картах.

2. При оптимистичном сценарии возможен «переход» языка в последующую группу. Так, согласно классификации, миноритарный язык при его поддержке может перейти в наиболее устойчивое состояние, попадая в подгруппу 4А. Для некоторых языков уже сейчас существуют предпосылки перехода в группу с более высоким статусом, которые создаются в результате определенных частных инициатив или действий государства. Такая динамика отражается в классификации с помощью знака «+», который означает, что существующая работа по поддержке языка, при ее продолжении и эффективности, может в будущем и привести к повышению статуса языка. В подгруппе 1Б знак «+» означает, что у языка есть пассивные носители, что может сыграть положительную роль при ревитализации языка.

3. Состояние многих языков различается в разных частях ареала. В рамках предлагаемой классификации отнесение языка к тому или иному статусу производится на основании той части ареала, которая показывает наиболее благополучное состояние языка, что важно для определения адекватных возможностей по поддержке языка. При этом указанное состояние может быть нехарактерно для других частей ареала, в которых, в свою очередь, могут быть важны другие меры поддержки, подходящие для языков из менее благополучных групп. См. работу [Казакевич и др. 2022], где приводится анализ витальности нескольких языков России в разных частях их ареалов. На карте соответствующий маркер также, по возможности, ставится в тот регион, где наблюдается наибольшая сохранность анализируемого языка.

4. Состояние всех рассматриваемых языков определяется только в пределах России. При этом у многих языков есть носители и/или инфраструктура за пределами страны, которые могут использоваться как потенциальный ресурс для поддержки языков внутри России. Многие

«трансграничные» языки требуют уточнения статуса витальности на территории России, а также сопоставления с «внешним» статусом. Важно отметить, что при определении статуса того или иного языка учитывается уровень владения и передачи языка в первую очередь в местах компактного проживания его носителей. При этом за рамками исследования остаются случаи выученного языка или временных миграций его носителей. Все «трансграничные» языки имеют помету «(P)», которая означает, что в предлагаемой классификации учитывается состояние языка только в границах России.

Известно, что при языковом сдвиге уменьшается жизнеспособность языков, однако этот процесс может быть остановлен и даже обращён вспять при комплексной поддержке языка, адекватной его текущему социолингвистическому состоянию. Важнейшим способом поддержки конкретного языка является развитие языковой инфраструктуры. В широком понимании языковая инфраструктура включает в себя следующие компоненты: наличие материалов по документации языка, электронных инструментов, позволяющих использовать язык, контента на языке, присутствие языка в образовании, существование общественных инициатив по сохранению и поддержке языка, а также организационное, финансовое и правовое обеспечение функционирования языка. Предлагаемая классификация позволяет в самом общем виде сформулировать основные задачи при поддержке языков конкретной группы (что не отменяет важности комплексного подхода, поэтому «основные задачи» не следует понимать как «единственные»).

Группа 1 — документация, публикация данных; поддержка инициатив по изучению языка для овладения:

- 1А — важно обрабатывать и публиковать все существующие архивные данные;
- 1Б — важно проводить полевую работу с языковым сообществом с целью фиксации сохранившихся знаний о языке и анализа документационных материалов;
- 1В — важно документировать язык, а также создавать условия для овладения языком и поддерживать его использование.

Группа 2 — создание условий для передачи языка детям:

- 2А — важно организовать передачу языка от пожилых носителей детям;
- 2Б — важно обеспечить условия для всестороннего развития молодых носителей языка и их профессиональной и личной реализации в области передачи языка.

Группа 3 — развитие языковой инфраструктуры, расширение сфер использования языка:

- 3А — важно создать законодательную базу для существующих языковых практик (фактическое многоязычие на локальном уровне в официальной сфере, в образовании), а также обеспечить функционирование языка в случае нахождения носителей вне компактного проживания (в том числе в посёлках и городах);
- 3Б — важно развивать городскую, официальную и профессиональную сферы использования языка, образование на этом языке (в том числе по многоязычным моделям);
- 3В — важно развивать официальную сферу и профессиональное образование на этом языке (в том числе по многоязычным моделям).

Группа 4 — продолжение поддержки языковой инфраструктуры:

- 4А — важно продолжать обеспечивать развитие языковой инфраструктуры;
- 4Б — языковая инфраструктура достаточно развита и продолжает развиваться, возможно необходима её поддержка и дальнейшее развитие и совершенствование.

Предложенная классификация разработана специально для оценки состояния языков России. Применяя её к оценке социолингвистического состояния языков в других странах, придётся, возможно, учитывать другие релевантные социально-экономические параметры, доступность централизованных систем обеспечения (образование, медицина), установки на многоязычие или национальные конфликты и т. д. Развитие данной классификации в этом направлении может улучшить понимание особенностей поддержки языкового разнообразия в мире.

Список языков России

Ниже приводятся два сводных списка: список живых языков России и список языков, заснувших и исчезнувших с начала XX в. Оба списка упорядочены по языковым группам, а внутри них — по алфавиту. Названия генеалогических таксонов носят сугубо технический характер — они нужны для удобного представления списка языков. Кроме того, в обоих списках

для каждого языка указывается статус его витальности и карта, на которой показан данный язык. Данные списки подробно обосновываются в работе [Коряков и др. 2023].

Для указания карт используются следующие обозначения:

Р — карты России; К — карты Северного Кавказа; — (прочерк) — язык не показан ни на одной из карт, в силу дисперсного расселения, в основном в крупных городах.

В общей сложности 83 языков показаны только на карте России, 55 — только на карте Северного Кавказа, 2 — на обеих картах, 15 — не показаны ни на одной карте.

*Таблица 2. Сводный список живых языков России
(упорядочен по языковым группам)*

№	Язык	Статус витальности	Карта
	АБХАЗО-АДЫГСКИЕ		
1	абазинский	3Б-	К
2	абхазский	3А(Р)	К
3	адыгейский	3Б(Р)	К
4	кабардино-черкесский	3Б(Р)	К
	ЕНИСЕЙСКИЕ		
5	кетский	2А	Р
	ЖЕСТОВЫЕ		
6	русский жестовый	4А	Р
	ИНДОЕВРОПЕЙСКИЕ		
	Армянские		
7	амшенский армянский	3А(Р)	К
8	армянский	3А(Р)	К
9	донской армянский	3А	Р
	Балтийские		
10	латгальский	2А(Р)	—
11	латышский	2А(Р)	—
12	литовский	3Б(Р)	Р
	Германские		
13	идиш	2А(Р)	—
14	немецкий	2А(Р)	Р
15	плотдич	2Б(Р)	Р
	Греческие		
16	понтский	2А(Р)+	К
17	элладский греческий	2А(Р)-	—
	Индоарийские		
18	цыганский	3А(Р)	К
	Иранские		
19	джуури	2А(Р)	К
20	курдский	3А(Р)	К
21	митаги-джалганский	3А(Р)	К
22	осетинский	3Б(Р)	К
23	таджикский	3В(Р)-	—
	Романские		
24	молдавский	3А(Р)-	—
	Славянские		
25	белорусский	2Б(Р)	—
26	болгарский	2Б(Р)	—
27	польский	2Б(Р)-	Р
28	русский	4Б	Р

29	украинский	3А(Р)	—
30	чешский	2А(Р)	—
	КАРТВЕЛЬСКИЕ		
31	грузинский	3А(Р)	К
	КОРЕЙСКИЕ		
32	корейский	2А(Р)	Р
33	корё-мар	2А(Р)	—
	МОНГОЛЬСКИЕ		
34	бурятский	3Б	Р
35	калмыцкий	3Б-	Р, К
36	монгольский	3А(Р)	Р
37	хамниганский	2А(Р)	Р
	НАХСКО-ДАГЕСТАНСКИЕ		
	Аварский		
38	аварский	3Б	К
	Андийские		
39	андийский	3А	К
40	ахвахский	3А	К
41	багвалинский	3А	К
42	ботлихский	3А	К
43	гигатлинский	3А	К
44	годоберинский	3А	К
45	каратинский	3А	К
46	муни-кванхидатльский	3А	К
47	тиндинский	3А	К
48	тукигинский	3А	К
49	чамалинский	3А	К
50	южноахвахский	3А-	К
	Даргинские		
51	кайтагский	3А	К
52	кубачинский	3А-	К
53	мегебский	3А	К
54	севернодаргинский	3Б	К
55	цудахаро-сирхинский	3А	К
56	чирагский	3А-	К
	Лакский		
57	лакский	3Б	К
	Лезгинские		
58	агульский	3А	К
59	арчинский	3А	К
60	лезгинский	3Б	К
61	рутульский	3А	К
62	табасаранский	3Б	К
63	удинский	3А(Р)	К
64	цахурский	3А	К
	Нахские		
65	ингушский	3В	К
66	чеченский	3В	К
	Цезские		
67	бежтинский	3А	К
68	гинухский	3А	К
69	гунзибский	3А	К
70	дидойский	3А	К

71	хваршинский	3А	К
	НИВХСКИЕ		
72	амурско-нивхский	2А-	Р
73	сахалинско-нивхский	2А-	Р
	СЕМИТСКИЕ		
	Новоарамейские		
74	ассирийский	2Б(Р)	К
75	бохтанский	2Б	К
	СИНО-ТИБЕТСКИЕ		
76	дунганский	3Б(Р)-	Р
	ТУНГУСО- МАНЬЧЖУРСКИЕ		
77	кур-урмийский	1В-	Р
78	нанайский	2А	Р
79	негидальский	2А-	Р
80	удэгейский	2А-	Р
81	уильтинский	2А-	Р
82	ульчский	2А	Р
83	эвенкийский	2Б-	Р
84	эвенский	2Б	Р
	ТЮРКСКИЕ		
	Булгарские		
85	чувацкий	3Б	Р
	Горно-алтайские		
86	алтай-кижи	3Б	Р
87	кумандинский	2А	Р
88	теленгитский	3А	Р
89	телеутский	2Б	Р
90	тубаларский	2А-	Р
91	челканский	2А	Р
	Карлукские		
92	узбекский	3В(Р)-	—
	Кыпчакские		
93	караимский	1В(Р)	Р
94	карачаево-балкарский	3Б	К
95	крымскотатарский	3Б	К
96	крымчакский	1В-	Р
97	кумыкский	3Б	К
98	башкирский	3В-	Р
99	сибирскотатарский	2Б	Р
100	татарский	3В	Р
101	казахский	3Б(Р)	Р
102	киргизский	3В(Р)-	—
103	ногайский	3Б	К
	Кыргызские		
104	хакасский	3Б	Р
105	чулымский	1В	Р
106	шорский	2Б	Р
	Огузские		
107	азербайджанский	3А(Р)	К
108	ахыскынский	3А(Р)	Р, К
109	гагаузский	2А(Р)	—
110	туркменский	3А(Р)	К

	Саянские		
111	тофаларский	1В+	Р
112	тувинский	3В	Р
	Якутские		
113	долганский	2Б	Р
114	якутский	3В	Р
	УРАЛЬСКИЕ:		
	Марийские		
115	горномарийский	3Б	Р
116	лугово-восточный марийский	3Б	Р
	Мордовские		
117	мокшанский	3Б	Р
118	эрзянский	3Б	Р
	Пермские		
119	бесермянский	3А	Р
120	коми-зырянский	3Б	Р
121	коми-пермяцкий	3Б	Р
122	коми-язьвинский	2А	Р
123	удмуртский	3Б	Р
	Прибалтийско-финские		
124	вепсский	2А	Р
125	водский	1В+	Р
126	ижорский	1В	Р
127	ингерманландско-финский	2А	Р
128	карельский	2А+	Р
129	сето	2А(Р)	Р
130	эстонский	2А(Р)	Р
	Саамские		
131	бабинско-саамский	1В-	Р
132	йоканьгско-саамский	1В-	Р
133	кильдинско-саамский	2А	Р
134	скольтско-саамский	1В(Р)	Р
	Самодийские		
135	лесной энецкий	2А-	Р
136	нганасанский	2А-	Р
137	ненецкий	3Б-	Р
138	нешанский	3А-	Р
139	северноселькупский	2Б	Р
140	тундровый энецкий	1В	Р
141	южноселькупский	1В+	Р
	Угорские		
142	вах-васюганско-хантыйский	3А-	Р
143	<i>венгерский</i>	3А(Р)-	—
144	мансийский	2Б	Р
145	севернохантыйский	3Б-	Р
146	сургутско-хантыйский	3А-	Р
	ЧУКОТСКО-КАМЧАТСКИЕ		
147	алюторский	2А-	Р
148	ительменский	1В	Р
149	корякский	2А	Р
150	чукотский	2Б-	Р
	ЭСКИМОССКО-		

АЛЕУТСКИЕ			
151	алеутско-медновский	1В-	Р
152	науканский	2А-	Р
153	чаплинский	2А(Р)-	Р
ЮКАГИРО-ЧУВАНСКИЕ			
154	северноюкагирский	2А	Р
155	южноюкагирский	1В+	Р

Таблица 3. Список языков, заснувших и исчезнувших с начала XX в.
(упорядочен по языковым группам)

Все языки из данного списка показаны только на карте языковых статусов России.

№	Языки	Статус	Время исчезновения и другие комментарии
АЙНСКИЕ			
156	курильско-айнский	1А	Исчез в начале XX в.
157	сахалинско-айнский	1А	Исчез к 1980-м гг.; в Японии — в 1994 г.
ЕНИСЕЙСКИЕ			
158	югский	1А	В начале 1980-х гг. было два носителя, к 1992 г. ни одного.
СИНО-ТИБЕТСКИЕ: Синитские			
159	тазовский	1Б	В 2010-х гг. ещё оставались носители, в настоящий момент носителей нет.
ТУНГУСО-МАНЬЧЖУРСКИЕ			
160	бикинско-нанайский	1Б-	Исчез в начале XXI в.
161	орочский	1Б+	Последний активный носитель умер в 2008 г.
ТЮРКСКИЕ: Саянские			
162	сойотский	1А	Исчез в 1970-х гг.; попытки преподавания в школе.
УРАЛЬСКИЕ			
Самодийские			
163	камасинский	1А	Последняя носительница умерла в 1989 г.
Угорские			
164	среднемансийский	1Б	Последний носитель умер в 2018 г.
165	южномансийский	1А	Исчез в конце 1960-х гг.
166	хандэйский	1А	Исчез в начале или середине XX в.
ЧУКОТСКО-КАМЧАТСКИЕ			
167	керекский	1Б	Исчез между 1991 и 2005 гг.
ЭСКИМОССКО-АЛЕУТСКИЕ			
168	алеутский	1Б(Р)	Последний носитель умер в 2021 г.
169	инупиакский	1Б+(Р)	Последняя носительница языка умерла в 1997 г.
170	сиреникский	1А+	Последняя активная носительница в России умерла в 1990-е гг.

Языки России: статусы витальности (2021)

- ◇ 1А исчезнувшие
- ◆ 1Б заснувшие
- ◇ 1В засыпающие
- ◆ 2А прерванные
- ◆ 2Б прерывающиеся
- ◆ 3А локализованные
- ◆ 3Б ограниченные сельские
- ◆ 3В ограниченные городские
- ◆ 4А стабильные
- ◆ 4Б благополучные

Пояснение к картам

В статье приводятся четыре карты: 1) общее распространение языков на всей территории России, 2) статусы витальности на всей территории России, 3) распространение языков на российской части Северного Кавказа, 4) статусы витальности на российской части Северного Кавказа. Языки Северного Кавказа, представленные на соответствующих картах, на картах России показаны очень приблизительно и без подписей.

Карты базируются в основном на данных переписи 2010 года, во многих случаях эти данные скорректированы на основе информации, собранной исследователями в полевых условиях.

На карте распространения языков России для каждого из языков дается полное название языков, в некоторых случаях — в сокращённом виде. На карте распространения языков Северного Кавказа часть языков подписана названиями, часть — номерами, соответствующими номерам в таблице 2. Соответствующими номерами подписаны маркеры языков на обеих картах статусов витальности.

Статусы витальности отмечены ромбиками, цвет которых соответствует статусу витальности. Плюсы, минусы и пометка (P) в индексе статуса на картах не передаются.

Русский, как язык, на котором говорит практически всё население России, на обеих картах распространения языков показан максимально нейтральным, серым цветом. На карте статусов витальности языков России он отображен более крупным маркером. Рядом с ним показан маркер русского жестового языка, который не имеет чёткой территориальной привязки, а распространён по всей территории России, как и русский.

Чересполосная заливка (использование полос двух или более цветов разной или одинаковой ширины) означает, что каждым из отмеченных языков владеет лишь часть населения. В случае, если один из этих языков русский, владение только русским показано серым цветом, а владение русским и другим языком — соответствующим для другого языка цветом. Относительная ширина полос означает долю говорящих на каждом из языков, независимо от их этнической принадлежности. Часто часть населения такой территории владеет более чем одним языком, но такие детали уже не отражаются на карте.

Если территория распространения языка слишком мала для нанесения (например, соответствует одному — двум селениям, особенно на карте России), то в таком случае используется точечный метод. При его использовании возможны две ситуации:

1) если доля говорящих составляет заметный процент среди всего населения данной «точки» (более 15 %), используется метод круговой диаграммы («блины»). Знаки, соответствующие конкретным долям, показаны в легенде к карте России;

2) если доля говорящих составляет менее 15 %, используется точечный маркер, свой для каждого языка; маркеры показаны в легенде напротив соответствующих языков. Этот метод используется в основном для малых языков, которые сложно показать другим способом.

Для языков, значительная часть носителей которых ведет кочевой образ (ненецкий, коми, чукотский), территории кочевий показаны особой заливкой точками. При этом плотность точек зависит от доли говорящих: например, в Ямало-Ненецком автономном округе среди кочевых ненцев 80–100 % говорит на ненецком, а в западной части Ненецкого автономного округа — не более 30 %.

Для некоторых языков (якутский, эвенкийский, эвенский, чукотский), ареал которых состоит из отдельных островков в окружении незаселённых территорий, эти островки обведены общей пунктирной линией того же цвета, для удобства восприятия.

Для большинства мест распространения даргинских языков за пределами традиционной территории нет сведений о том, на каком конкретно из даргинских языков там говорят. Поэтому на карте Северного Кавказа дополнительно введено обозначение для таких «неразмеченных» даргинских языков (в легенде — перед всеми даргинскими языками, вместо числа — буквенное обозначение «дарг»).

Как на карте распространения языков России, так и на карте Северного Кавказа подписаны лишь основные ареалы распространения языков. Особенно это касается территории Северного Дагестана к северу от р. Сулак, где языковая лоскутность при таком масштабе не позволяет добавлять подписи.

Литература

Казакевич О. А., Будянская Е. М., Евстигнеева А. П., Коряков Ю. Б., Мордашова Д. Д., Покровская С. В., Поливанов К. К., Ренковская Е. А., Халилова З. М., Шейфер К. О. Шкалы языковой витальности и их применимость к материалу конкретных языковых ситуаций // Вопросы языкознания. 2022. № 4. С. 7–47.

Коряков Ю. Б., Давидюк Т. И., Харитонов В. С., Евстигнеева А. П., Сюрюн А. А. Список языков России и статусы их витальности. Монография-препринт. 2-е изд. — Институт языкознания РАН, 2023. — 80 с. URL: [http://jazykirf.iling-ran.ru/\(2023\)_Spisok_jazykov_Rossii_Monograph.pdf](http://jazykirf.iling-ran.ru/(2023)_Spisok_jazykov_Rossii_Monograph.pdf) (дата обращения: 26.12.2023)

Харитонов В. С., Иванов В. В., Каде М. А. Состояние языков России. Итоговые документы, подготовленные в ходе научно-исследовательской работы «Разработка плана и методик сохранения и возрождения языков России». М.: Научный центр по сохранению, возрождению и документации языков России, Институт языкознания РАН. URL: https://iling-ran.ru/languages_of_russia/2021_stage1/doc2.pdf (дата обращения: 26.12.2023).

Документация языков России, находящихся под угрозой исчезновения: оценка текущего состояния и ближайшие перспективы

В XX в. с ростом технических возможностей языковая документация сделала огромный прорыв как в общемировом масштабе, так и в нашей стране. В конце XX — начале XXI вв. документационная лингвистика приобрела статус отдельной дисциплины в рамках общего языкознания [Good 2010]. С появлением первых звукозаписывающих устройств (фонографов) исследователи начали записывать звучащую речь на языках России. Первые записи, сделанные в начале прошлого века, хранятся в Фонограммархиве¹ Пушкинского дома, коллекция которого включает материалы по бурятскому, эвенкийскому, ительменскому и многим другим языкам. С появлением новых возможностей записи звучащей речи, ученые накапливали как материалы по различным языкам, так и опыт работы в этой области. В настоящее время можно говорить о сложившейся традиции языковой документации в России, есть ряд научных групп и центров, которые занимаются различными языками, находящимися в сложной социолингвистической ситуации — это научные центры в Москве, Санкт-Петербурге, Томске, Новосибирске и в других регионах нашей страны [Вахтин, Головкин 2005: 46; Кибрик 2005]. В этой статье мы расскажем о результатах нашего исследования по оценке полноты документационных материалов на исчезающих языках России: каково общее состояние собранных материалов по разным языкам, каким языкам было уделено меньше внимания — что оказалось критическим в плане их документации, — а также какие направления документации представляются нам наиболее срочными.

Чтобы представить картину в целом и детально по каждому языку, понадобилось собрать в одном месте разрозненную информацию. Мы изучили публикации, справочные ресурсы, архивные платформы и страницы различных международных и региональных фондов и документационных программ. Существенную долю актуальных данных мы получили от специалистов и благодарны всем за неоценимую помощь. Систематизируя информацию из разных источников, мы уточнили социолингвистическую ситуацию и состояние документации языков по выработанным параметрам.

Наиболее полно мы проанализировали 48 языков, выделили из них те идиомы, которые на наш взгляд требуют срочной документации (чтобы запустить проекты в 2022 году), а также составили рекомендации для остальных.

Статья организована следующим образом: в Разделе 1 мы формулируем основную цель исследования; в Разделе 2 мы делимся с читателями нашим опытом сбора информации; результаты анализа этой информации и практические выводы представлены, соответственно, в Разделах 3 и 4; дальнейшие планы о том, как можно развивать начатую работу по систематизации данных о задокументированности языков России описаны в Разделе 5.

1. Постановка задачи

На что обычно ориентируются лингвисты, когда выбирают язык, с которым будут работать? Для кого-то это случайный выбор, так сложилось, что судьба связала исследователя с этим языком или с людьми, которые им занимаются; для кого-то это проявление интереса к свойствам определенного языка или языковой группы, к культуре того или иного народа, к определенному географическому ареалу. Перед нами же стояла задача сделать выбор исходя из того, куда разумней всего на данный момент направить усилия, учитывая, что мы ставим себе цель успеть собрать материалы современного качества по всем языкам, витальность которых оставляет нам мало времени на документацию. Оказалось, что с ходу назвать такие языки невозможно. Безусловно, примерно мы представляли, какие документационные проекты велись в последние сто лет и особенно в последнее время (с использованием уже современной техники). И некоторые варианты сразу приходили на ум. Но вся эта информация была предварительной и требовала уточнений.

¹ <http://pushkinskijdom.ru/nauchnye-otdely/fonogrammarhiv/>

Было понятно, что необходимо систематически оценить, насколько задокументированы языки России с прерванной межпоколенческой передачей и небольшим количеством носителей, для каких из них собрано недостаточно языковых данных, что хотелось бы добавить, и есть ли еще возможность проводить документацию. Когда мы говорим о языках, носителей которых осталось несколько человек, детально учитывать уже проделанную работу становится особенно актуально. С одной стороны, важно, пока есть возможность, именно дополнить базу языковых данных, а не продублировать то, что уже есть. С другой стороны, носителям языка часто бывает странно и неприятно рассказывать или переводить несколько раз одно и то же разным группам исследователей.

С точки зрения материалов, мы учитывали классическую триаду: словари, грамматики и опубликованные тексты, — расширив ее жанрами, которые часто не включают в рассмотрение, современными форматами и информацией о социолингвистических исследованиях, проводившихся по языку (более подробно см. Раздел 2).

Следующей задачей было на основании этих данных выбрать направления работы по документации, требующие наиболее срочных действий. Основным критерием для выбора языка как наиболее нуждающегося в документации было совпадение трех обстоятельств:

- 1) малое количество носителей со свободным уровнем владения языком (как результат прерванной межпоколенческой передачи языка);
- 2) небольшое количество собранных языковых материалов или их отсутствие;
- 3) отсутствие активной работы по документации этого языка в настоящее время.

Мы рассчитывали, что имея четко структурированную информацию в табличном виде и опираясь на этот критерий, мы сможем составить список языков, наиболее нуждающихся в документации. Тем не менее, в некоторых случаях мы принимали во внимание и другие факторы. Например, в случае ительменского дополнительный фактор “заинтересованности сообщества” играл более важную роль, чем наличие или отсутствие материалов. Некоторые языки Дагестана были включены в обзор, поскольку они характеризовались экспертами как наиболее интересные для документации и находящиеся в неблагоприятной социолингвистической ситуации (хотя в этом регионе многие другие языки также требуют активных действий по документации, а выбранные идиомы являются скорее лишь примерами). Таким образом, несмотря на, казалось бы, строгий критерий и четко сформулированные параметры (см. Раздел 2), определение наиболее срочных задач было не полностью объективно: субъективная оценка по весу тех или иных факторов была как у нас, так и у специалистов, с которыми мы консультировались.

2. Описание процесса сбора информации

В качестве исходного списка мы взяли перечень языков проекта «Языки России» (рук. Ю. Б. Коряков)² с социолингвистическим статусом «Языки на грани исчезновения», а также языки с количеством носителей меньше 1000 (среди них оказались некоторые языки со статусом «Исчезающие языки» и «Языки под угрозой исчезновения с малым числом говорящих»). По мере работы и по мере уточнения списочного состава языков России (см. статью [Давидюк, Евстигнеева, Сюрюн, настоящий сборник]), мы вносили изменения в исходный список. Кроме того, мы дополнили его некоторыми уязвимыми диалектными вариантами в целом более или менее благополучных языков — это быстринский диалект эвенского, а также тоджинский и терехольский диалекты тувинского языка. Например, по диалектам тувинского языка собственно документационная работа не проводилась. Вероятно, это связано с тем, что носителей данных диалектов достаточно много; отмечается, что в некоторых местах еще относительно хорошо сохраняется межпоколенческая передача языка. Аудио- и видеоматериалов по данным диалектам очень мало, и все они находятся в личных архивах исследователей. Задача документации представляется актуальной (как и обработка имеющихся материалов), но не кажется срочной ввиду достаточно большого числа носителей.

² <http://jazykirf.iling-ran.ru>

Для систематизации материала мы постарались описать каждый из выбранных языков или диалектов по ряду параметров³ (некоторые из них упомянуты в Разделе 1). Основные параметры это: количество носителей, имеющиеся материалы и языковые данные, существование исследовательских групп, занимающихся документацией идиома на сегодняшний день, а также существование языковых активистов и заинтересованность представителей языкового сообщества в судьбе языка.

Параметр количества носителей языка, на первый взгляд, понятный и очевидный, зачастую оказывается проблематичным. В первую очередь, это может быть связано с отсутствием информации о том или ином языковом сообществе (если социолингвистических исследований не проводилось, как в случае с хамниганами России, или если не проводился подсчет для конкретного диалекта, как в случае со многими диалектами эвенского языка). Кроме того, с точки зрения потенциальной документации важными становятся также такие факторы, как возраст, возможность и желание работать с лингвистами и уровень владения языком, систематически оценить которые — нелегкая задача (ср. [Grinevald, Bert 2011]). Среди рассмотренных идиомов мы обнаружили языки, по которым имеется крайне мало собранных материалов, например, язык тазов. Однако уровень владения этими языками у последних носителей, к сожалению, уже не позволяет проводить с ними полноценную лингвистическую документацию. Возраст и здоровье потенциальных информантов также часто являются ограничивающим фактором для проведения документационных проектов. В условиях языкового сдвига количество носителей, свободно владеющих языком, может отличаться от общего числа говорящих на языке. Например, тофаларским языком по нашим данным владеют в той или иной степени около 30 человек, однако, в рамках проекта “Документация и ревитализация тофаларского: работа с последними носителями”⁴, поддержанного ELDP, можно было полноценно работать только с пятью носителями. Таким образом, существование нескольких последних носителей языка не обязательно гарантирует возможность работы по документации.

Что касается различных языковых материалов, мы рассматривали в первую очередь грамматическое описание, словарь и коллекцию текстов, которые традиционно входят в состав собираемых языковых данных. Однако, для нас были существенны более тонкие различия внутри каждой из этих категорий. Так, среди форматов грамматик мы различали академические грамматик, учебные грамматик, грамматические очерки и работы на отдельные грамматические темы. В библиографию также включались значимые диссертации. Среди словарей мы отмечали наличие академического словаря, учебного словаря и озвученного словаря (опубликованного онлайн, изданного на носителе или находящегося в архиве исследователя). Что касается коллекций текстов, здесь мы попытались оценить количество текстовых материалов на языке, делая различия между опубликованными печатными материалами, аудио- и видеоконференциями, а также между разными форматами материалов (есть ли транскрипция и перевод, есть ли глоссы, представлены ли тексты в форме корпуса с возможностью поиска).

Другой важный параметр — это доступность материалов: есть ли они в сети Интернет, легко ли получить к ним доступ, насколько понятно оформлены метаданные и можно ли осуществлять по ним поиск. Понимать, насколько материал обработан и доступен, важно для планирования актуальных задач по документации в широком смысле. В то же время, чтобы решить, есть ли необходимость в срочной полевой работе, важно знать, имеются ли записи звучащей речи в принципе, независимо от того, доступен этот материал или хранится в личных архивах исследователей.

Одним из самых сложных вопросов стало для нас определение “достаточности документации” (см. [Tieberger et al. 2015] о критериях оценки языкового архива). Интуитивно понятно, что окончательного предела в процессе документации не существует: дополнять материалы (как текстовые, так и словарные и грамматические) можно записями разных жанров с рассказчиками разных диалектов или говоров, разного пола и возраста, пока есть с кем над этим работать.

³ В этом разделе мы описываем параметры, по которым собиралась информация для Приложения 1 к отчету “Оценка документации языков России, находящихся под угрозой исчезновения”, см. по ссылке: http://iling-ran.ru/languages_of_russia/2021_stage1/doc7_appendix1.xlsx

⁴ Syuryun, Arzhaana. 2017. Documentation and revitalization of Tofa: fieldwork with the last speakers. Endangered Languages Archive. Handle: <http://hdl.handle.net/2196/00-0000-0000-0010-798D-A>.

Современные стандарты в области лингвистической документации предполагают наличие как аудио-, так и видеозаписей, а также озвученного словаря. Мы также исходим из того, что наличие только письменных материалов на сегодняшний день никак не может считаться достаточным. Кроме того, в идеале каждый текст в коллекции должен сопровождаться морфологической аннотацией (глоссами) и переводом. Оценка полноты словаря и количества текстов на разных языках на данный момент скорее субъективна.

Отдельно следует подчеркнуть специфику документации, как мы ее видим в Научном центре по сохранению, возрождению и документации языков России. Одной из наших задач является документация, нацеленная не только на академические исследования, но и на поддержку языка в самом языковом сообществе, на совместную работу с местными языковыми активистами (ср. [Amery 2009; Austin, Sallabank 2018]). Мы стремимся к тому, чтобы материалы лингвистической документации могли быть использованы в пособиях по языку, в обучающих программах и были доступны языковому сообществу в удобной форме. Так, для большинства языков, включенных в обзор, отсутствует целый ряд жанров, а именно бытовая коммуникация, речевые формулы, речь, обращенная к ребенку и др.

Уточнение списка выбранных языков и параметров, по которым мы описывали языки, шло во многом параллельно со сбором информации о языках и было в том числе связано с тем, что мы узнавали в ходе работы. Лишь по нескольким языкам мы могли опираться на наш личный опыт в документации. По каждому языку мы максимально использовали открытые источники в сети Интернет и имеющиеся у нас публикации. Практически по каждому языку найденную информацию было необходимо уточнять, консультируясь со специалистами. Часто только после многократных бесед с несколькими экспертами у нас складывалось сколько-нибудь определенное представление о собранных материалах на языке или о его социолингвистической ситуации. Это связано с разными факторами. Так, у исследователей могут быть свежие полевые данные о количестве носителей, о деятельности языковых активистов и об отношении в сообществе к проблеме языка, которые не отражены в публикациях и других открытых источниках. В некоторых случаях аудио- и видеозаписи хранятся в личных архивах, и сведений о составе этих материалов нет в открытом доступе. Иногда нет доступной информации о корпусах, имеющих у исследователей или готовящихся к публикации.

Имеющуюся у нас и собранную по разнообразным источникам информацию мы отражали в единообразном для всех языков виде в таблице. В сводной таблице по всем языкам даны значения всех наших параметров, что довольно наглядно дает представление о степени задокументированности языков. В таблицах же, посвященных конкретным языкам, мы приводим более полный перечень существующих материалов и исследований, а также ревитализационных инициатив и документационных проектов.

3. Оценка текущего состояния

Наш обзор показал, что практически все языки России, находящиеся на грани исчезновения, в той или иной степени задокументированы. При этом стало очевидно, что наша сводная таблица дает лишь общее представление о задокументированности языков. В то время как для понимания конкретных обстоятельств, все равно необходимо погружаться в детали социолингвистической ситуации и истории документации каждого языка. Это связано с многофакторностью оценки ситуации. Если распределить языки по группам в соответствии, например, с параметром наличия материалов, на это распределение накладываются другие параметры: доступности материалов, степени их обработки, количества носителей и так далее, что в итоге приводит к набору индивидуальных ситуаций. Кроме того, и значения параметра наличия языковых материалов не получается сделать дискретными: мы можем лишь субъективно оценивать количество материалов в разных форматах. По результатам предварительного анализа мы выделили такие группы:

1. Собрано представительное количество материалов в современных форматах: водский, лесной энецкий, негидальский, уильтинский, кетский, нганасанский, телеутский и др.

2. Собрано представительное количество материалов в современных форматах, но нет данных какого-либо определенного типа: южноюкагирский, аганский говор нешанского и др.

3. Собрано представительное количество материалов, но нет или почти нет аудио- и видеоформата: чаплинский, тубаларский и др.

4. Собрано некоторое количество материалов, в основном без аудио- и видеозаписей: науканский, бабинский саамский и др.

5. Материалов нет или очень мало: тазовский, калмакский, сойотский, ононский диалект хамниганского, бабинский саамский, крымчакский, крымскотатарский и др.

В качестве примера мы подробнее остановимся на описании нескольких языков (телеутского, южноюкагирского, тубаларского и науканского), которые можно отнести к разным группам.

О владении **телеутским** языком (группа 1) при переписи населения 2010 года сообщили 975 человек, при этом исследователи отмечают случаи нарушения межпоколенческой передачи языка [Filchenko et al. 2019: 268]. По телеутскому языку существует академическая грамматика [Убрятова 1976], несколько грамматических описаний, изданы различные словари [Рюмина-Сыркашева, Кучигашева 1995; Рюмина-Сыркашева, Рюмин 2002; Рюмина-Сыркашева 2003; Лингвострановедческий 2022⁵], учебные пособия [Курпешко-Таннагашева 2004; Рюмина-Сыркашева 2005; Токмашев, Рюмина-Сыркашева 2007], а также разговорник [Токмашев, Токмашев 2005]. Однако озвученных словарей и разговорника в открытом доступе не имеется. Стоит отметить, что на платформе LingvoDoc имеются озвученные словарные материалы (список Сводеша, 231 вхождение)⁶. Несколько часов аудио- и видеозаписей на телеутском было записано в рамках проектов “Документация и анализ исчезающего телеутского языка, распространенного в юго-восточной Сибири, Россия”⁷ (204 аудио- и 178 видеофайлов) и “Полная документация и архивация телеутского, эуштинско-чатского и мелетско-чулымского”⁸ (несколько сотен аудио- и видеоматериалов), поддержанных ELDP. В разное время отдельными исследователями телеутские фольклорные тексты публиковались в составе сборников или в качестве монографий с 1844 года, а с 1866 г. на телеутском языке. Интересным представляется второе издание сборника телеутского фольклора, изданного Д. А. Функом, в котором имеется отсылка к одной видеозаписи и более тридцати аудиоматериалам по QR-коду [Телеутский фольклор 2020]. В архиве МАЭ РАН хранится представительная коллекция материалов Н. П. Дыренковой на телеутском языке, которая требует большой работы по их обработке, прежде всего перевода на русский язык [Телеутский фольклор 2020: 14]. Таким образом, необходимо записать и обработать с активными носителями телеутского языка аудио- и видеоматериалы, которые можно использовать для ревитализации, а также озвучить имеющиеся словари и разговорники.

Находящийся на грани исчезновения **южноюкагирский**⁹ язык (группа 2) достаточно хорошо задокументирован: издана академическая грамматика [Maslova 2003], существует несколько учебных словарей [Спиридонов 1997; Николаева, Шалугин 2002], материалы южноюкагирского включены в Исторический словарь юкагирского [Nikolaeva 2006]. В сети Интернет можно найти материалы И. А. Николаевой¹⁰, некоторые из них также опубликованы [Николаева 1989, Nikolaeva 1997]. В последние годы научной документацией южноюкагирского занималась японская исследовательница Ику Нагасаки [Нагасаки 2015], однако ее звуковые материалы пока что находятся в личном архиве. По южноюкагирскому издано несколько учебных пособий [Спиридонов, Николаева 2000, Дёмина 2005] и разговорник [Прокопьева, Прокопьева 2013]. Однако нам не удалось найти озвученного словаря на южноюкагирском. Помимо этого, если мы не ошибаемся, видеоматериалы на южноюкагирском также отсутствуют в научном обороте. Как минимум,

⁵ Лингвострановедческий телеутско-русский словарь мультимедийного типа доступен по ссылке <http://ls-teleut.kemsu.ru/?page=about>

⁶ Телеутский словарь доступен по следующей ссылке: <http://lingvodoc.ispras.ru/dictionary/1393/8471/perspective/1393/8472/view> (дата обращения: 20 марта 2022).

⁷ Filchenko, Andrey. 2014. Documentation and Analysis of the Endangered Teleut Language, Spoken in south-west Siberia, Russia. Endangered Languages Archive. Handle: <http://hdl.handle.net/2196/00-0000-0000-0000-A921-9>.

⁸ Filchenko, Andrey. 2016-2019. Comprehensive documentation and archiving of Teleut, Eushta-Chat, and Melets Chulym: three areally adjacent critically endangered Turkic languages of Siberia. Endangered Languages Archive. Handle: <http://hdl.handle.net/2196/00-0000-0000-000F-F0CE-7>.

⁹ В литературе используются также названия одульский, колымский юкагирский и лесной юкагирский.

¹⁰ Сайт с материалами по южноюкагирскому содержит аудиозаписи, переводы и отгlossированные тексты, записанные между 1986 и 1991гг: <https://www.sgr.fi/yukaghir/index.html>

эти две лакуны требуют скорейшего восполнения, пока еще есть активные носители южноюкагирского, заинтересованные в языковой документации и ревитализации.

По **тубаларскому** языку (группа 3) грамматических описаний совсем мало: до 2000 года существовала только двухтомная работа Н. А. Баскакова по диалекту черневых татар с грамматическим очерком, словарем и текстами с переводом [Баскаков 1965, 1966], а в сборнике В. В. Радлова имеются некоторые текстовые материалы [Радлов 1866]. К сожалению, тексты известного тубаларского сказителя Н. У. Улагашева в середине 20 века подверглись литературной обработке и вошли в сборники алтайского фольклора (“Алтайские сказки” (1939), “Алтай баатырлар” (1958–1968) и др.). По следам лингвистической экспедиции 2000–2001 гг. сотрудники Новосибирского Института филологии СО РАН опубликовали 32 текста на тубаларском языке с параллельным переводом на русский, из которых отгlossирован только один текст [Языки и фольклор 2003: 10–140]. Известно, что с 2015 года старейшина тубаларов Анастасия Семеновна Тодожокова объявила о сборе материалов на тубаларском языке¹¹.

В 2019 году силами региональной национально-культурной организации “Туба калык” (тубаларский народ) были изданы русско-тубаларский словарь на 15 тысяч слов, русско-тубаларский разговорник, тубаларская азбука, а также выпущен диск с тубаларскими песнями “Тубалария”. Кроме представленных звуковых словарей на платформе LingvoDoc, о других аудио- и видеоматериалах, выложенных в открытый доступ, неизвестно. Скорее всего, они имеются в личных архивах исследователей, так как было проведено несколько экспедиций с целью изучения тубаларского языка в 1999, 2000–2001, 2006, 2012 гг. Таким образом, для дальнейшей работы с тубаларским прежде всего требуется уточнение, какие материалы в каких форматах были записаны с 1999 по 2012 гг., а также степень их обработки.

Кроме того, точное количество носителей тубаларского языка сейчас неизвестно. По переписи населения 2010 года, в России проживало около 2000 тубаларов, но только 229 указали на владение тубаларским. А. В. Дыбо отмечает, что языковая ситуация на 2012 год совпадала с описанием в “Тубаларских этюдах” по следам экспедиции 2006 года: носители тубаларского, с которыми удалось встретиться, были старше 45 лет [Тубаларские этюды 2009: 193–194].

По **наукаанскому** языку (группа 4) изданы грамматика [Меновщиков 1975] и академический словарь, включающий материалы разных лет и из всевозможных источников [Головко и др. 2004]. Лексика наукаанского языка отражена также в сопоставительном словаре эскимосских языков [Fortescue et al. 1994]. В статье [Крупник и др. 2013] приведен впечатляющий список наукаанских ледовых терминов. В многолетней работе над словарями активное участие принимали носители наукаанского языка. Существует ряд статей, посвященных тем или иным вопросам грамматики наукаанского языка, а также социолингвистическим аспектам. Как правило, наукаанский язык описывается в них наряду с другими юпикскими языками, чаплинским и сиренинским, например [Мирзаханян 2016; Vakhtin 1998] и др. Есть несколько публикаций текстов на наукаанском языке в кириллической орфографии с переводом на русский язык: в [Меновщиков 1987] содержится 30 фольклорных текстов с подробными комментариями, в [Вахтин 2019, 23–65] представлены еще два фольклорных текста, в Архиве родного языка Майкла Э. Краусса на Аляске (Alaska Native Language Archive, далее ANLA) хранятся рукописи еще нескольких десятков неопубликованных текстов, записанных Г. А. Меновщиковым. Кроме академических изданий с текстами, существуют публицистические и художественные публикации на наукаанском: сборники стихотворений Зои Николевны Ненлюмкиной [Ненлюмкина 1979, 1985, 1990], несколько глав в [Энмынкау 2016] и некоторые другие отдельные публикации.

На момент сбора данных о задокументированности языков России нам удалось найти лишь несколько аудиозаписей наукаанского языка. В ANLA хранятся следующие аудиозаписи¹²: запись М. А. Членова с традиционными песнями под бубен; 59 кассет, на которых записана работа Е. А. Добриевой над словарем [Головко и др. 2004]; сказка и две песни, записанные Г. А. Меновщиковым в 1960-х годах (не оцифровано) и истории, рассказанные Е. А. Добриевой в 1999 году. В личном архиве А. Б. Пановой есть два текста и небольшой диалог, записанные и расшифрованные в г. Анадыре в 2021 году. Кроме того, существует архив радиопередач на

¹¹ В Горно-Алтайске обсудили проблемы тубаларского языка // Новости Горного Алтая. 22 февраля 2015 года. [Электронный ресурс <https://www.gorno-altaisk.info/news/35112> дата обращения: 4 марта 2022].

¹² Материалы частично доступны на сайте архива <https://www.uaf.edu/anla/>.

науканском, а также видеоинтервью, записанные в 1997 для подготовки книги [Леонова 2014]. Можно сказать, что ранее для науканского языка не ставилось цели создать аудио- или видеоколлекцию текстов или озвученный словарь. В 2022 году в Научном центре был запущен проект по документации науканского языка для закрытия этой лакуны.

Что же касается численности носителей науканского языка, то оказалось, что имеющиеся у нас оценочные данные были актуальны самое позднее десять лет назад. По оценкам исследователей в 2000-х годах количество носителей составляло 50–60 человек, см. например [Jacobson 2005]. По нашей оценке, сейчас можно найти 15 человек, владеющих науканским языком более или менее свободно.

4. Актуальные направления документации

Несмотря на то, что мы смогли выделить языки, для которых собрано достаточное количество языковых данных в современных форматах (см. группу 1 в разделе 3), можно сказать, что те или иные задачи документации остаются актуальными для всех языков России, которые мы рассмотрели. При этом для разных языков разные задачи будут приоритетными. К документационным задачам мы относим: социолингвистическое исследование, собственно сбор языкового материала, особо выделяем сбор материалов, полезных для ревитализации языка, обработка собранных данных (которая в том числе включает обеспечение доступности материалов).

Проведение социолингвистического исследования особенно необходимо для языков, про которые у нас нет свежей информации о владеющих языком. Для тех идиомов, по которым почти нет материалов (в том числе в современных форматах), эта задача становится приоритетной, поскольку от результатов социолингвистического исследования зависит планирование собственно сбора языковых данных и то, насколько срочно нужно действовать. К таким идиомам можно отнести науканский, сойотский, хамниганский, южнорутульский, алабугатско-ногайский и тубаларский языки, а также амухский и анклухский варианты цудахарско-сирхинского и томский диалект сибирскотатарского языка.

Кроме того, выделяются идиомы, для которых эта задача является, по всей видимости, единственной: крымчакский и калмакский языки, а также тазовский диалект китайского и крымский диалект караимского. Сейчас, скорее всего, нет носителей этих идиомов, с кем можно было бы заниматься полноценной полевой документацией, и одновременно с этим по ним нет почти никаких материалов, с которыми можно было бы работать. В то же время мы предлагаем рассмотреть для них возможность “фрагментарной” документации, то есть фиксацию звучащей речи, насколько это позволит сделать языковая компетенция тех, кто все же в какой-то степени владеет языком.

По остальным из рассмотренных нами языков у нас есть более точные и свежие данные о количестве носителей. Хотя, как упоминалось в Разделе 2.1 можно дополнять эти данные сведениями о количестве владеющих на разных уровнях. Для части таких языков приоритетной становится собственно полевая документация с целью восполнения лакуны в уже имеющихся материалах. Так, например, для южноюкагирского языка (о котором подробнее было в Разделе 3) можно говорить о задаче записи озвученного словаря и видеотекстов разных жанров. Пополнять коллекцию собранных материалов (особенно в аудио- и видеоформате) также важно для следующих идиомов: ульчский, чаплинский, сето, кумандинский и вепсский языки, васюганский диалект кантыкского, северносахалинский диалект амурского нивхского, аганский говор лесного ненецкого, горинский говор нанайского, тоджинский и терехольский диалекты тувинского языка. Важно отметить, что перечисленные идиомы различаются по сохранности и уровню витальности, и наиболее остро эта задача стоит для наименее благополучных идиомов.

Некоторые идиомы выделяются особенно полными коллекциями собранных материалов. Однако, и для них можно выделить актуальные задачи документации: обработка собранных материалов, обеспечение доступности материалов, а также сбор данных, актуальных для ревитализации языка: бытовая речь, диалоги, речь, обращенная к детям. К таким идиомам мы отнесли ительменский, негидальский, тофаларский, удэгейский, центрально-южноселькупский, скольтский саамский, лесной энецкий, тундровый энецкий, нганасанский, чулымский, алюторский, кетский, северноюкагирский, ижорский, кильдинский саамский, шорский, телеутский и корякский языки, а также быстринский диалект эвенского и ингерманландский диалект финского языка.

Среди проанализированных языков выделяется группа идиомов, которые были задокументированы в разной степени, однако не весь массив собранных ранее материалов был обработан и стал доступен общественности: бабинский саамский, йоканьгско-саамский, медновский алеутский и водский языки. При этом в настоящее время продолжение полноценной документации этих языков невозможно, либо крайне маловероятно. Таким образом, единственной задачей в рамках документации для них становится обработка собранных ранее данных.

Более подробное описание задокументированности каждого из перечисленных выше идиомов и наши выводы об актуальных для них задачах можно найти в итоговых документах Научного центра за 2021 год¹³.

5. Направления дальнейшей работы

Мы можем выделить несколько направлений для доработки нашего обзора задокументированности языков России. Выше упоминалось, что нам удалось на данный момент собрать более или менее детальную информацию по 48 идиомам. Очевидно, что список идиомов можно расширять. С одной стороны, за счет описания отдельных диалектов или говоров: нередки ситуации, когда витальность и задокументированность разных вариантов одного языка неодинакова (про уровни витальности диалектов см. [Казакевич и др. 2021]). С другой стороны, базу данных можно дополнить теми идиомами, на которые у нас не хватило времени на начальном этапе, например, даргинские и ногайские идиомы, теленгитский, трухменский и челканский языки и другие. Эти языки представляют еще и более сложные для описания случаи.

Кроме того, необходимо детализировать описание имеющихся языковых материалов и дополнить его информацией о жанровом составе текстов, указанием на количество текстов или часов записи (в том числе и записанных, но не расшифрованных текстов в архивах исследователей), указанием на количество лексем во всех словарных материалах, подробными характеристиками имеющихся корпусов. Параметр количества носителей также требует уточнения с учетом уровня владения языком: мы считаем важным указывать как общее число носителей, так и число свободно владеющих идиомом.

Очевидно, что для эффективной работы по документации необходимо навести порядок в море языковых данных, собранных за последние десятилетия. В настоящее время мы видим множество проектов, целью которых является структурирование и систематизация имеющейся информации по языкам мира.

Одним из таких информационных ресурсов является портал “Языки народов Сибири, находящиеся под угрозой исчезновения”¹⁴, созданный сотрудниками отдела Севера и Сибири Института этнологии и антропологии РАН, который содержит информацию о 28 языках Сибири, находящихся на грани исчезновения: статистические данные по материалам переписей 1926–2002 годов, основную библиографию, научные центры, занимающиеся тем или иным языком. Ресурс “Малые языки России”¹⁵ (проект Лаборатории исследования и сохранения малых языков Института языкознания РАН под руководством О. А. Казакевич) собирает следующую информацию о языках России и их локальных вариантах: структура и сферы функционирования, основная библиография, исследователи и научные центры, корпуса и коллекции текстов, общественная и административная поддержка языка.

Другим примером подобного проекта является ресурс OLAC (Open Language Archives Community)¹⁶ — объединение открытых языковых архивов с целью создания унифицированного средства поиска информации по языкам мира в базах данных различных учреждений и частных лиц.

В рамках проекта Endangered Language Project (ELP)¹⁷ собираются материалы на языках мира под угрозой исчезновения. Каждый может поделиться информацией о языке, а также за-

¹³ Отчет, посвященный оценке документации языков России, находящихся под угрозой исчезновения, доступен по ссылке: https://iling-ran.ru/languages_of_russia/2021_stage1/doc7.pdf.

¹⁴ Портал доступен по следующей ссылке: <https://lingsib.iea.ras.ru/ru/>.

¹⁵ Сайт “Малые языки России” доступен по следующей ссылке: <https://minlang.site>.

¹⁶ Ресурс OLAC доступен по следующей ссылке: <http://www.language-archives.org>.

¹⁷ Сайт проекта: <https://www.endangeredlanguages.com/>.

грузить материалы на языке и о языке: публикации, презентации, ссылки на разные источники, аудио- и видеозаписи, которые распределяются по следующим тематическим группам: исследование языка и лингвистика; ревитализация языка; языковые материалы; обучение языку; защита языка и языковая осведомленность; язык, культура и искусство; языковые технологии; медиа.

Создатели еще одного ресурса — сайта Глоттолог¹⁸ — ставили задачу оценить, в какой степени к сегодняшнему дню описаны языки мира (Hammarström et al. 2018) в своем подпроекте (или разделе сайта), который называется GlottoScope¹⁹. В их базе данных собраны публикации грамматик, текстов и словарей.

Работая над обзором, мы решали узкую задачу нашего коллектива выбрать те языки, для которых необходимо провести документационный проект как можно быстрее. В связи с поставленной задачей, в нашей базе данных наиболее полно представлены именно релевантные для планирования документационных проектов параметры описания языков, что отличает ее от упомянутых ресурсов.

В то же время этот опыт сбора информации из разных источников и уточнения множества деталей показал нам, что такая база данных может быть полезна для более широкого круга исследователей и всех, кто интересуется тем или иным языком. Для этого принципиально важно, во-первых, выложить базу данных в открытый доступ и, во-вторых, обеспечить поддержание актуальности содержащейся в ней информации. Первый пункт этой задачи реализуется в данный момент на онлайн-платформе Научного центра по сохранению, возрождению и документации языков России²⁰. Второй же пункт этой задачи может быть реализован, если у исследователей будет возможность и желание отражать процесс своей работы в этой базе данных, что потребует от них, разумеется, дополнительных усилий. В этом случае каждый желающий сможет, не проводя детективного расследования, увидеть актуальную общую картину, и какие действия по документации производятся в данный момент, что позволит ему спланировать свою работу более эффективно. Такая база данных поможет лингвистам не дублировать работу друг друга и расставлять приоритеты для дальнейших исследований, а представителям сообщества предпринимать собственные шаги по документации.

6. Заключение

Подводя итоги, мы хотели бы еще раз отметить, что несмотря на то, что в целом практически все исчезающие языки России задокументированы в той или иной степени, имеется достаточно много лакун в материалах по разным языкам. Это относится, в первую очередь к категории медиафайлов: современные принципы документации предполагают запись как аудио-, так и видеоматериалов, а документация лексикона предполагает запись аудиословаря. Запись недостающих материалов, их обработка и систематизация, а также дальнейшая публикация являются одним из приоритетов в области языковой документации. Кроме того, документация с учетом потенциальной ревитализации предполагает включение определенных жанров в материалы, планируемые для записи (см. Раздел 4), — это, как нам кажется, скорее новый для России взгляд на документацию. Мы считаем, что, занимаясь документацией языков, важно учитывать запрос языкового сообщества, обсуждать возможное сотрудничество и подготовку материалов на этапе планирования проекта.

Еще одно важное направление деятельности в языковой документации — это координация действий. Поскольку многие из нас занимаются языками с небольшим количеством носителей (и, как правило, в условиях отсутствия межпоколенческой передачи языка), скоординированная работа и информированность о текущем состоянии в области документации приобретают особое значение. На собственном опыте мы почувствовали, как сложно может быть установить точное количество материалов и даты их публикации, как запутана может оказаться траектория отдельных файлов, как сложно бывает выяснить, существуют ли записи на данном языке вообще. Мы надеемся, что база данных по документации исчезающих языков России, над которой мы начали работать в прошлом году, будет пополняться и уточняться.

¹⁸ Сайт Глоттолог, каталог и классификация языков мира с обширной библиографией: <https://glottolog.org/>

¹⁹ См. раздел Glottoscope : <https://glottolog.org/langdoc/status>

²⁰ Текущая версия базы данных по задокументированности языков России: <https://dbdoc.mnogoyaz.iling-ran.ru/>

Необходимость языковой документации никогда не подвергалась сомнениям. Однако качественные сбор и обработка материалов, а также их архивация — это очень долгий и трудоемкий процесс. Современное научное сообщество стремится к тому, чтобы материалы документационных проектов, опубликованные в открытом доступе, ценились наравне с научными публикациями, так как доступ к языковым данным может быть даже важнее, чем публикация лингвистической гипотезы или новых результатов лингвистического анализа. Например, на базе Института эволюционной антропологии им. М. Планка был создан журнал *Dictionaria*²¹, публикующий полевые словарные материалы по миноритарным языкам мира. Журнал *Language documentation and conservation*²² принимает статьи на различные темы, связанные с языковой документацией, включая методологию полевой работы, описания конкретных языковых архивов, этические вопросы, краткие отчеты об экспедициях. В 2020 г. журнал *Language* открыл новую секцию *Language revitalization and documentation*, также признавая документацию ценным вкладом в научное знание и тем самым поддерживая работу лингвистов-документалистов [Fitzgerald 2021]. В этой секции публикуются статьи, описывающие конкретные языковые депозиты, новейшие технологии в области архивации, а также междисциплинарные работы, связывающие лингвистическую документацию с социологией, психологией и другими смежными науками. Хочется верить, что эти инициативы действительно будут способствовать повышению видимости и статуса документационной работы, а также более простому доступу к собранным данным.

Благодарности

Мы хотим выразить особенную признательность всем специалистам, которые делились с нами знаниями о социолингвистической обстановке в разных регионах и накопленных материалах по тем или иным языкам. В ходе работы нами разговаривали и переписывались, отвечали на многочисленные вопросы следующие эксперты: Л. Ф. Абубакирова, Ф. Г. Алексеев, А. В. Архипов, Т. Б. Агранат, В. Б. Бакула, И. С. Буркова, Н. Б. Вахтин, Е. В. Головкин, И. А. Грунтов, В. Ю. Гусев, Н. Р. Добрушина, А. В. Дыбо, В. А. Ельяшевич, М. М. Зимин, Р. В. Ишмухамбетов, С. Казама, О. А. Казакевич, Е. Л. Клячко, Ю. Б. Коряков, Н. В. Кропотова, Ю. А. Ландер, Т. А. Майсак, Д. Н. Моргунова-Швальбе, А. Д. Мусаев, М. З. Муслимов, Р. О. Муталов, И. Нагасаки, Ю. Нагаяма, Ч. Оно, С. А. Оскольская, Д. Т. Пиркова, М. Ю. Пупынина, Ф. И. Рожанский, Д. С. Сатанова, Л. С. Селендили, В. В. Совкина, Н. М. Стойнова, Н. Р. Сумбатова, Я. Г. Тестелец, Д. М. Токмашев, С. Ю. Толдова, Н. С. Уртегешев, М. С. Федина, А. Ю. Фильченко, Д. А. Функ, К. О. Шейфер, Ю. Янхунен.

Литература

- Баскаков Н. А. Северные диалекты алтайского (ойротского) языка. Диалект черневых татар (тубакижи). I. Тексты и переводы. М., 1965.
- Баскаков Н. А. Северные диалекты алтайского (ойротского) языка. Диалект черневых татар (тубакижи). II. Грамматический очерк и словарь. М., 1966.
- Вахтин Н. Б., Головкин Е. В. Исчезающие языки и задачи лингвистов-североведов // Малые языки и традиции: существование на грани. Вып. 1: Лингвистические проблемы сохранения и документации малых языков. Посвящается 75-летию Вяч. Вс. Иванова / Под ред. А. Е. Кибрика. М., 2005. С. 37–52.
- Головкин Е. В., Джейкобсон С., Добриева Е. А., Краусс М. Словарь языка науканских эскимосов. Ок. 6 тыс. слов, с указателем суффиксов и списком топонимов. Фэрбенкс: Университет штата Аляска в Фэрбенксе, Центр изучения языков коренного населения, 2004.
- Дёмина Л. Н. Азбука в стихах. Учебное пособие на лесном диалекте юкагирского языка для уч-ся 1-4 кл. общеобраз. учрежд. СПб.: филиал изд-ва «Просвещение», 2005.
- Казакевич О. А., Сердобольская Н. В., Халилова З. М., Будянская Е. М., Евстигнеева А. П., Мищенко К. О., Мордашова Д. Д., Покровская С. В., Поливанов К. К., Ренковская Е. А. Тезисы доклада “Шкалы витальности языков и проблемы их использования” на конференции “Малые языки в большой лингвистике 2021”, Москва, МГУ им. Ломоносова, Россия, 23–24 апреля 2021.

²¹ Описание этого электронного журнала можно найти на сайте: <https://dictionaria.clld.org/>.

²² Сайт журнала: <https://nflrc.hawaii.edu/lcd/>.

- Кибрик А. Е. Опыт ОТиПЛа (филфак МГУ) в изучении малоописанных языков // Малые языки и традиции: существование на грани. Вып. 1: Лингвистические проблемы сохранения и документации малых языков. Посвящается 75-летию Вяч. Вс. Иванова / Под ред. А. Е. Кибрика. М., 2005. С. 53–71.
- Крупник И. И., Богословская Л. С., Альпыргин Б. И., Добриева Е. А. Науканский «ледовый словарь»: к реконструкции ледового культурного ландшафта // АСТА LINGUISTICA PETROPOLITANA. Труды Института лингвистических исследований РАН / Отв. ред. Н. Н. Казанский. Т. IX. Ч. 3. Сб. ст. к 60-летию Евгения Васильевича Головки / Сост. и ред. тома Н. Б. Вахтин, Е. В. Перехвальская. СПб.: Наука, 2013. С. 166–188.
- Курпешко-Таннагашева Н. Н. Телеут тилиниң буквари. Кемерово, 2004.
- Меновщиков Г. А. Язык науканских эскимосов. Л.: Наука, 1975.
- Меновщиков Г. А. Материалы и исследования по языку и фольклору науканских эскимосов. Л.: Наука, 1987.
- Мирзаханян Н. В. Сравнение числительных в языках науканских и аляскинских эскимосов // Филологические науки. Вопросы теории и практики. № 10 (64): в 3 ч. Ч. 3. Тамбов: Грамота, 2016. С. 124–126.
- Нагасаки И. (сост.) Материалы по языку юкагиров Верхней Колымы. Materials of Siberian Languages 1. Тачикава, 2015. 124 с.
- Наукан и науканцы: Рассказы науканских эскимосов / сост. В. Леонова. Владивосток: ОАО «ИПК Дальпресс», 2014.
- Ненлюмкина З. Н. Тыгмегит Нувуџам [Птицы Наукана]. Магадан, 1979.
- Ненлюмкина З. Н. Ангилгутыкльақын, масарагак! [Погоуляй со мною, солнышко!]. Магадан, 1985.
- Ненлюмкина З. Н. Упынгам џуянатна [Весна счастья]. Магадан, 1990.
- Николаева И. А. (ред) Фольклор юкагиров Верхней Колымы. Хрестоматия. Часть I. Сказки. Якутск: Издательство Якутского госуниверситета, 1989.
- Николаева И. А., Шалугин В. Г. Словарь юкагирско-русский и русско-юкагирский (Верхнеколымский диалект). СПб.: Дрофа, 2002.
- Прокопьева П. Е., Прокопьева А. Е. Русско-юкагирский разговорник. Учебное пособие. Якутск: Изд-во ИГиИПМНС СО РАН, 2013.
- Радлов В. В. Образцы народной литературы тюркских племен, живущих в Южной Сибири и Дзунгарской степи. Ч. 1: Поднаречия Алтая: алтайцев, телеутов, черновых и лебединских татар, шорцев и саянцев. СПб.: тип. Акад. наук, 1866.
- Рюмина-Сыркашева Л. Т. Телеутский словарь антонимов, омонимов, палиндромов, синонимов. Кемерово, 2003.
- Рюмина-Сыркашева Л. Т., Тушманакова Е. Н., Кочубеева М.Ф. Телеутский язык в картинках. Кемерово, 2005.
- Рюмина-Сыркашева Л. Т., Кучигашева Н. А. Телеут-орус сөзлик: Телеутско-русский словарь. Кемерово, 1995.
- Рюмина-Сыркашева Л. Т., Рюмин Н. М. Русско-телеутский словарь. Орус-телеут сөзлик. Кемерово, 2002.
- Спиридонов В. К. Школьный русско-юкагирский словарь. Якутск, 1997.
- Спиридонов В. К., Николаева И. А. Букварь для 1 класса юкагирских школ. СПб.: отделение издательства Просвещение, 2000.
- Тексты на языках эскимосов Чукотки в записи Е. С. Рубцовой / Подгот. к печати и ред. Н. Б. Вахтина. СПб.: Арт-Экспресс, 2019.
- Телеутский фольклор / Сост., вступит. ст., запись, нормализ. текстов, пер., коммент. Д. А. Функа. Издание второе, исправленное и дополненное. Астана: «Гылым» баспасы, 2020.
- Токмашев М. Г., Рюмина-Сыркашева Л.Т. Тууған сөс. Родное слово. Книга для чтения на телеутском языке. Кемерово, 2007.
- Токмашев М. Г., Токмашев Д. М. Русско-телеутский разговорник: Орус-телеут эрмектери. Новокузнецк, 2005.
- Тубаларские этюды / Ред. Татевосов С. Г. М.: ИМЛИ РАН, 2009.
- Энмынкау Н. С. Старики всегда учили нас добру. Ижевск: ООО «Принт-2», 2016.
- Язык бачатских телеутов / Под ред. Е. И. Убрятовой. Кемерово: Изд-во КемГУ, 1976.
- Языки и фольклор коренных народов Сибири. Экспедиционные материалы. Образцы текстов на тубаларском и чалканском языках. Вып. 7. Ч. 1. Новосибирск, 2003.

- Amery R. Phoenix or relic? Documentation of languages with revitalization in mind // *Language Documentation & Conservation* 3 (2). 2009. P. 138–148.
- Austin P. K., Sallabank J. *Language Documentation and Language Revitalization* // Hinton, L., Huss, L., & Roche, G. *The Routledge handbook of language revitalization*. Routledge, 2018. P. 207–215.
- Filchenko A., Lemskaya V., Liliavina E., Tokmashev D. Comprehensive documentation and archiving of Teleut, Eushta-Chat, and Melets Chulym. Three areally adjacent, critically endangered Turkic languages of Siberia // *Turkic languages* 23. N2. 2019. P. 268–295.
- Fitzgerald C. M. A framework for Language Revitalization and Documentation. // *Language*, 97 (1), 2021, P. e1-e11. *Project MUSE*
- Fortescue M., Jacobson S., Kaplan L. *Comparative Eskimo Dictionary with Aleut Kognates*. Fairbanks, Alaska Native Language Center, Research paper, 9. 1994.
- Good J. Valuing technology: Finding the linguist's place in a new technological universe // L. Grenoble and L. Furbee (eds.), *Language documentation: Practice and values*. Amsterdam: Benjamins, 2010. P. 111–131.
- Grinevald C., Bert M. Speakers and communities. // Austin, Peter K. and Julia Sallabank (eds.), *The Cambridge handbook of endangered languages*. Cambridge: Cambridge University Press, 2011, P. 45–65.
- Jacobson S. A. History of the Naukan Yupik Eskimo dictionary with implications for a future Siberian Yupik dictionary // *Études/Inuit/Studies*. Vol. 29. № 1/2. 2005. P. 149–161.
- Maslova E. *A Grammar of Kolyma Yukaghir*. Berlin, New York: Mouton de Gruyter, 2003.
- Nikolaeva I. *Yukaghir texts*. Peter Tillinger: Szentendre, 1997.
- Nikolaeva I. *A historical dictionary of Yukaghir*. Berlin, New-York: Mouton de Gruyter, 2006.
- Thieberger N., Margetts A., Morey S. & Musgrave S. Assessing Annotated Corpora as Research Output // *Australian Journal of Linguistics*. 36:1. 2015. P. 1-21.
- Vakhtin N. Endangered Languages in Northeast Siberia: Siberian Yupik and other Languages of Chukotka // *Bicultural Education in the North: Ways of Preserving and Enhancing Indigenous Peoples' Languages and Traditional Knowledge*, edited by Erich Kasten. Münster: Waxmann Verlag, 1998. P. 159–173.

Часть 2. Поддержка и ревитализация языков

К типологии языкового активизма¹

Языковой активизм можно определить как действия граждан или общественных организаций, направленные на изменение языковой ситуации в том или ином регионе. Очевидно, что одной из целей языкового активизма является изменение существующей языковой политики. Тем не менее, в целом языковая политика остается прерогативой государства, которое может игнорировать низовые инициативы.

Активизм может охватывать как языковую ситуацию в целом, так и конкретные языки. При этом активисты могут быть как «внутренними» членами языкового сообщества, так и внешними участниками процесса (см. подробнее другую статью А. Федоринчика в настоящем сборнике). Соответственно, уровень овладения целевым языком (языками) у языковых активистов также может быть разным.

В настоящей статье предлагается общая типологическая классификация практик языкового активизма, которая иллюстрируется конкретными примерами и рекомендациями по осуществлению тех или иных инициатив. Чтобы не перегружать текст, я, как правило, буду ограничиваться только ссылками на научную литературу, но не на конкретные проекты (более подробную информацию по большинству из них легко найти с помощью поисковых систем, см. также [Баранова 2023]). Кроме того, поскольку сам я больше всего занимался чувашским и удмуртским языками, в приводимых примерах будет, вероятно, некоторый крен в сторону региона Поволжья.

Опираясь на каталогизацию существующих практик, разработанную в Центре по сохранению, возрождению и документации языков России (см. статью [Винклер и др., настоящий сборник]), можно выделить четыре основных направления языкового активизма (с оговоркой о тесных связях между ними):

1. Создание языковой среды
2. Создание языкового контента
3. Развитие терминологии
4. Формирование языковых навыков

Сходные соображения о таксономии практик языкового активизма представлены в работах [Zuckermann 2020: 220; Lo Bianco 2018: 43; Sallabank, Marquis 2018: 73]. Рассмотрим подробнее каждое из указанных направлений.

1. Создание языковой среды

Под языковой средой обычно понимается окружение, в котором происходит усвоение или изучение языка, а также его использование. Она формируется как на *макроуровне*, который включает публичное пространство (в том числе образовательные организации), так и на *микроуровне*, охватывающем личную (домашнюю) сферу говорящего. Оба уровня, естественно, находятся во взаимодействии и постоянно влияют друг на друга, уже не говоря об условности границы между ними (ср. театральную постановку на городской площади и на закрытой вечеринке). Как будет показано ниже, языковой активизм обычно эффективнее работает на микроуровне, однако у активистов есть определенные возможности влиять и на макроуровень.

1.1. Макроуровень

Известно, что присутствие языка в публичном пространстве исключительно важно с точки зрения поддержания языкового престижа, см. например [Замятин и др. 2012: 24, 31]. На улицах, в офисах, супермаркетах и других часто посещаемых местах между собой взаимодействует множество людей. Их число многократно превышает количество членов семьи, где используется тот или иной язык общения. Поскольку семья обычно более или менее активно контактирует с

¹ Основной материал для настоящей статьи был собран в 2021 году.

окружающим обществом, язык среды часто влияет и на язык, используемый внутри семьи. Автору этих строк известны, например, случаи, когда в Латвии русскоговорящие родители под давлением среды переходили в общении со своими детьми на латышский. Аналогичная ситуация часто встречается и в семьях иммигрантов.

В силу масштабности задачи языковые активисты имеют довольно ограниченные средства для влияния на языковое публичное пространство. Одним из возможных подходов может стать организация разного рода массовых мероприятий — концертов, дискотек, конкурсов, КВНов, спектаклей и т.п. Какие-то из этих мероприятий могут носить разовый или нерегулярный характер, другие — проводиться систематически. К сожалению, использование миноритарного языка во время событий такого рода часто сводится к декоративной функции, что, естественно, не создает возможностей для создания полноценной языковой среды. Из относительно «образцовых» примеров стоит упомянуть КВН на коми-пермяцком языке «Пуксы да ваксы», дебаты «Асылташ», проводимые Фондом по сохранению и развитию башкирского языка, а также Форум чувашской молодежи, инициированный чувашской инициативной группой «Хавал».

Отдельно стоит отметить интересные точечные инициативы, позволяющие найти собеседников на целевом языке среди незнакомых людей. Например, активисты коми носили значок с надписью «Ме сернита комиён» («Я говорю по-коми»), чувашские активисты расклеивали в учреждениях наклейки «Кунта чăвашла та каласатпӑр» («Здесь мы говорим и по-чувашски»), а автор статьи во время пребывания в Киеве неоднократно видел двуязычные наклейки «Ми говоримо мовою клієнта. Мы говорим на языке клиента». Такие надписи одновременно являются как инструментом для создания живой языковой среды, так и языковым контентом, о котором пойдет речь ниже.

Другой исключительно важной сферой публичного использования языка является система образования, особенно — детские сады и школы. Это объясняется как минимум тремя причинами. Во-первых, как языковые навыки, так и отношение к языкам во многом формируются в детском возрасте. Во-вторых, язык образования очень важен с точки зрения развития личности [Замятин и др. 2012: 61]. И наконец, далеко не у всех родителей есть возможность проводить с детьми столько же времени, сколько дети проводят в учебных заведениях. Влияние языка образования приводит к тому, что во многих семьях родители переходят в семье на язык образовательных учреждений, чтобы сделать учебный процесс более комфортным для детей (ср. в частности [Саарикиви 2013]). В данных условиях роль языковых активистов может заключаться в том числе в просветительской работе среди родителей, направленной на популяризацию преимуществ многоязычия.

Также возможно продвижение идей полилингвального образования, примеры которого встречаются в разных странах. Например, в так называемых русских школах в Эстонии 60% преподавания ведется на эстонском языке и 40% — на русском (впрочем, в будущем предполагается увеличивать долю эстонского языка). В российском контексте получили известность инициативы Тамерлана Камболова по внедрению двуязычия в Северной Осетии в детские сады и преподаванию некоторых предметов в школах по-осетински. Такая система в целом позволяет впоследствии более широко использовать осетинский и в публичной сфере.

1.2. Микроуровень

Как правило, самый простой и доступный для рядового активиста способ организовать языковую среду — это обустроить языковую территорию у себя дома. Это может быть либо целый дом, как, например, Дом нанайского языка, который упоминается в статье Василия Харитоновича и Татьяны Моложавой, либо какая-то отдельная комната. Часто удобно выделить под языковые цели кухню — для минимальных «кухонных» разговоров не требуется значительной языковой компетенции, а по мере повышения уровня владения языком обсуждения могут становиться все более глубокими и разнообразными. При этом рекомендуется ввести запрет на использование других языков на выделенной языковой территории, и этот запрет может быть достаточно строгим; например, если ваши гости не владеют требуемым языком, их можно принимать в каком-нибудь другом месте [Zahir 2018: 160–164]. Существуют специальные программы для поддержки использования миноритарных языков в домашних условиях, ср.,

в частности, [Macleoid 2013] о шотландском гэльском, [Gessner et al. 2018: 59] о толова (Tolowa Dee-ni', США).

Разумеется, хорошо, если языковая среда не ограничивается домашним окружением, а выходит за его пределы. Целевой язык можно использовать, например, во время занятий йогой или игры в футбол. Такое совместное времяпрепровождение активистов обеспечивает не только регулярную языковую практику, но и своеобразную взаимоподдержку. Здесь важно и создание повторяющейся обстановки, поскольку известно, что, если человек уже проходил через соответствующие ситуации, «редуцированные» навыки активизируются относительно быстро [Austin, Sallabank 2018: 211].

Также помогают в создании «живой» среды настольные и онлайн игры, которые формально относятся к языковому контенту. В России таких игр создано уже довольно много (в частности, на татарском, удмуртском и коми языках). Есть и приложения для операционной системы Андроид с аналогичной функцией: при поддержке Фонда по сохранению и развитию башкирского языка был создан «Эллэсе» (аналог «Alias» / «Шляпы»), а программист Григорий Григорьев разработал удмуртские «Öлиас» («Alias») и «Зенелик» («Бутылочка»).

Другой возможный вариант создания языковой среды может быть связан не с какой-то специальной территорией или деятельностью, а с определенными временными периодами. Например, целевой язык может использоваться в семье в определенные дни недели.

Ещё один популярный способ создания языковой среды — организация языковых лагерей. Например, в Северной Америке проходит летний детский лагерь для изучения алгонкинского языка оджибве (Ojibwe, Северная Америка) — Anishinaabe Summer Language Immersion. Аналогичные мероприятия проводятся для детей, изучающих южносаамский язык, на котором говорят в Швеции и Норвегии [Todal 2018: 79]. Из российских языковых лагерей можно упомянуть ориентированные на школьников «Сэлэт» (татарский), «Эткер» (чуваший) и «Шундыкар» (удмуртский). Есть и языковые лагеря без ограничений по возрасту: Александр Блинов, начинавший с эсперанто-лагерей, теперь делает такие для чувашского языка («Хавал»), а Евгения Лекомцева — для удмуртского («Яратоно удмурт кыл»). В рамках лагеря на целевом языке могут проходить отдельные активности, например зарядка, а беседы с гостями обычно сопровождаются переводом. Очевидно, что такие «слеты» не могут полноценно заменить постоянное использование языка, но, как отмечала одна участница удмуртского лагеря, даже погружение в язык один раз в год — очень важная для нее «отдушина».

Наконец, в современную эпоху не следует упускать из виду и существующие возможности создания языковой среды онлайн. Несмотря на все недостатки сетевого общения, оно позволяет «побеждать пространство» и поэтому крайне важно для дисперсно расселенных сообществ (уже не говоря о временах пандемии).

Подводя итог, следует подчеркнуть, что все перечисленные выше стратегии могут послужить мостиком для полного перехода к соответствующему языку [Замятин и др. 2012: 141].

2. Создание языкового контента

Наличие *языкового контента*, или содержательной информации на языке, является одним из важнейших инструментов поддержки и развития языка. Важным функциональным отличием языкового контента от языковой среды является то, что контент предоставляет ту или иную информацию «в одностороннем порядке».

Другая его отличительная особенность — устойчивость доступа, что, в свою очередь, позволяет «побеждать время». Так, можно просто пообщаться за чаем на целевом языке и на время сформировать языковую среду, а можно заодно записать подкаст и таким образом создать контент. Конечно, вторая задача сложнее, зато к плодам этой беседы смогут обращаться и другие люди, причем неоднократно. Устойчивость доступа к контенту тоже бывает не абсолютной (ср. надписи на салфетках), но в любом случае у живого общения доступ, как правило, одномоментный. В этом контексте интересно отметить, что коммуникация с помощью письменных и голосовых сообщений — это, чисто формально, обмен контентом, поскольку они сохраняются в памяти мессенджера.

Контент можно классифицировать по разным параметрам. С точки зрения «режима доступа» он бывает *частным*, *публичным* (доступный многим в одном месте) и *транслируемым*

(доступный многим в разных местах). До определенной степени границы здесь, впрочем, размыты: надпись на футболке в летнее время легко может стать элементом публичной среды, а ролик, снятый на телефон, прекращает быть частным, как только попадает в Интернет. Логично предположить, что с точки зрения охвата в нынешнюю эпоху наиболее важен транслируемый контент (при наличии Интернета), однако сильной стороной публичного контента часто является, так сказать, неизбежность встречи с ним, что также существенно для формирования языковых привычек; так, автору известны случаи, когда совершенно не знающие чувашского языка люди могли в точности (с поправкой на акцент) воспроизвести по-чувашски объявления в чебоксарских троллейбусах.

Отсутствующий в публичном пространстве язык может вызывать у большинства примерно те же ассоциации, что и языки фантастических миров Толкина, не существующие в реальности. С другой стороны, без современного *транслируемого* контента язык часто ассоциируется с архаикой (ср. латынь или церковнославянский), а повлиять на ситуацию в Интернете благодаря частным инициативам, как правило, все же проще.

Быстрый рост объемов *транслируемого* контента расширяет возможности для поддержки языковых навыков (ср. о роли технологий также в [Galla 2016; Elliott 2021]). Разумеется, это справедливо и в отношении мажоритарных языков, которым миноритарные нередко уступают еще и в качестве информационных продуктов. С другой стороны, именно по этой причине аудитория, говорящая на доминирующем языке, часто избалована высоким качеством контента, поэтому создавать потенциально интересные вещи на миноритарном языке оказывается в некотором смысле проще. Дополнительная сложность, однако, возникает в связи с тем, что доминирующий язык часто является единственным языком образования, из-за чего у людей не вырабатывается привычка воспринимать большие массивы данных на каких-либо других языках [Замятин и др. 2012: 45].

Чувашский драматург Борис Чиндыков в свое время произнес фразу: «Я не знаю, как писать, для кого и о ком». Очевидно, что на создание хорошей пьесы нужно много времени и сил, и в ситуации серьезного давления со стороны русского языка в российском контексте у произведений такого рода есть все шансы остаться не слишком востребованными.

В условиях быстрого роста объема языкового контента интересным и важным решением является создание специализированных языковых порталов — своего рода «оазисов» среди общего «шума». В [Treuer 2020: 95] языковой активист языка оджибве пишет, что в какой-то момент устал от повторяющихся запросов в личных сообщениях и инициировал запуск соответствующего сайта. Из российских примеров можно упомянуть «Коми кыв: портал для всех, кто учит коми язык», который, как видно из названия, ориентирован прежде всего на изучающих. Разумеется, на ресурсе такого рода необязательно размещать сами материалы: достаточно каталогизировать ссылки на них. Альтернативный путь — создание многофункциональной площадки с новостями, форумом, доской объявлений и т.п., как, например, «Чувашский народный сайт» Николая Плотникова, но, конечно, такое решение гораздо более ресурсоемко.

Всеобъемлющая жанровая классификация контента представляется достаточно сложной задачей, поэтому целенаправленно упомяну здесь только о двух жанрах — *новостном* и *детском*. Несмотря на важную роль *новостного* контента для функционирования языка, работа с ним требует высокой степени оперативности, поскольку материал такого рода обычно быстро устаревает; в условиях ограниченности ресурсов это может стать серьезным препятствием для работы. Важность *детского* жанра обусловлена как тем, что, как уже отмечалось, языковые навыки и отношение к языку во многом формируются в детстве, так и тем, что в нынешнюю эпоху дети проводят значительную часть времени с гаджетами, для которых необходим соответствующий контент.

В структурно-содержательном плане языковой контент можно условно подразделить на *базовый, дополняющий, интерактивный, локализованный, метаязыковой и учебный*. Ниже каждый из этих типов рассматривается подробнее, во взаимодействии с другими классифицирующими параметрами.

Объем качественного контента, как правило, в значительной степени коррелирует с престижем языка и, соответственно, с желанием людей говорить на нем [Treuer 2020: 81]. Однако следует помнить, что функция контента — скорее инструментальная, и самого факта появления

даже лучших и современных фильмов, разговорников или информационных табло для создания языковой среды никоим образом недостаточно.

2.1. Базовый контент

Под *базовым* контентом понимается оригинальная *текстовая, графическая* или *аудиовизуальная* информация. К ней относится, в частности, языковой ландшафт, о котором рассказывает в своей статье Вячеслав Иванов.

Из «низовых» инициатив, повлиявших на *публичный* языковой ландшафт, можно упомянуть обращения Дмитрия Степанова в правоохранительные органы, благодаря которым информационные сообщения на чувашском языке появились в чебоксарском аэропорту, общественном транспорте и на туристических вывесках. Другим примером является работа по внедрению юкагирского языка в общественное пространство в селах Нелемное и Андрюшкино, проводимая Вячеславом Шадриним. Заметим, что вносить изменения в языковой ландшафт в селах часто проще, чем в более крупных населенных пунктах.

Иногда эффект от такой деятельности бывает косвенным. Так, татарско-башкирский активист Рөстәм Баттал не смог выиграть судебные дела (велись по-татарски и по-башкирски) относительно одноязычных предвыборных материалов и информационных указателей на трассах, однако это дало эффект на последующих выборах и при последующем оформлении дорог, возможно, во избежание повторных разбирательств.

В качестве примера *частного* контента в первую очередь стоит назвать товарную маркировку. Кажется, что особенно эта практика распространена в контексте сувенирной продукции: футболки, сумки, чашки, ручки, открытки и так далее. Ее распространением занимаются, в частности, удмуртская студия дизайна «Намер» и чувашский электронный магазин «СУМ». Иногда такое производство может быть не серийным, а ориентироваться на разовые заказы, и тогда активисты могут почти не ограничивать свою фантазию: например, в поле моего зрения однажды попал торт с поздравлением на кубачинском языке (Дагестан).

Классический *текстовый* контент — это прежде всего книги и периодические издания, обзор которых явно вышел бы за рамки данной статьи. Стоит, впрочем, сделать общую оговорку о том, что тиражи печатных изданий в настоящее время падают по всему миру — более того, автору статьи доводилось слышать от коллег полушутливое высказывание, что если книги нет в Интернете, то ее не существует (разумеется, детской литературы это касается в меньшей степени).

Тот факт, что контент все увереннее перемещается во всемирную паутину, подтверждает и быстрое увеличение объема многоязычной интернет-энциклопедии «Википедия»: важного агрегатора знаний о мире на разных языках. В России немало «Вики-команд» разной степени успешности, поэтому ограничусь упоминанием «Вики-бабушек» — группы женщин старшего возраста преимущественно из сельских районов Башкортостана, участвовавших в переводе статей с русского на башкирский. К числу проблем можно отнести тот факт, что существование «Википедий» на доминирующих языках часто заставляет активистов ограничиваться работой над наиболее популярными и/или связанными с этнической тематикой статьями. Кроме того, в отличие, например, от работы блогера, работа «википедиста» обычно не так заметна, хотя, например, Фархад Фаткуллин за работу над татарской версией был отмечен специальной «Вики-премией», а Цара Джанайты через осетинскую «Википедию» устроился работать на телевидение.

Следующее важное направление создания текстового контента в интернет-пространстве — это блоги и страницы в соцсетях. Здесь стоит отметить, что чисто текстовому формату не всегда легко выдерживать конкуренцию с более медийными продуктами. Не в последнюю очередь по этой причине ушла в тень, например, удмуртская блогосфера. Многие объясняют неиспользование миноритарных языков на своих страницах боязнью потерять аудиторию, но по крайней мере короткие заметки не так уж сложно ниже дублировать по-русски, а для публикаций с изобразительными материалами часто и вовсе достаточно минимальных комментариев.

Переходя к *графическому* контенту (разумеется, в рамках данной статьи — в сочетании с текстовым, а не просто на уровне национальных узоров), нужно сразу отметить, что он, конечно, используется в журналах, блогах и т.д., но все же там обычно дополняет текст, а в случае мемов, демотиваторов, стикеров и т.п. ситуация скорее обратная. Во времена пандемии произошел

своего рода бум графического контента на языках России, особенно, как кажется, в «Телеграме», хотя и в целом на просторах Интернета начали обнаруживаться, например, невиданные ранее поздравительные открытки.

При упоминании *аудиоконтента* на языках России первыми приходят на ум песни. Их миноритарная специфика заслуживает отдельной статьи, поэтому ограничусь здесь упоминанием группы «Бурановские бабушки» и их удмуртско-английской песни «Party for everybody», с которой они заняли второе место на «Евровидении-2012», обеспечив всплеск интереса к удмуртскому языку и культуре в последующие годы. Значимость качественной музыки для миноритарного языка подробно обсуждается, например, в [Flores Farfán, Cru 2020].

Другую разновидность аудиоконтента представляют собой подкасты на миноритарных языках, которые, как кажется, в России не слишком распространены, хотя для записи подкаста, вообще говоря, не требуется больших технических ресурсов: обычно достаточно полупрофессионального микрофона. Здесь можно упомянуть татарские «Татарча подкаст», «TatCast», а также «Imesh-Mimesh», который записывают татары Канады и США. В то же время радио на миноритарных языках представлено во многих регионах, хотя и с разным объемом вещания. Подробнее о специфике миноритарных радио см. [Danos, Turin 2021].

Видео контент — максимально комплексный формат, что в том числе позволяет использовать только его отдельные «слои» (например, только слушать). Именно в силу этой комплексности создавать по всем параметрам качественное видео сложнее всего. Видео контент с определенной степенью условности можно разделить на мультфильмы, фильмы и ролики.

Работа по созданию оригинальных мультфильмов на миноритарных языках России почти не ведется (с переводами ситуация лучше, но об этом ниже). Самое заметное исключение — продукты казанской студии «Татармультфильм»: на данный момент создано более двухсот мультфильмов (не только по-татарски). Впрочем, опыт моих коллег Дарьи Жорник и Василия Харитоновича показывает, что наличие профессиональной студии для создания мультфильмов не обязательно. Во время посещения интерната поселка Полуночное Свердловской области, где живут почти все носители мансийского языка школьного возраста, они инициировали создание мультфильма «Менкв», причем дети сами рисовали и придумывали текст.

Полноценными кинолентами может похвастаться целый ряд языков России, но особенно хочется отметить якутские фильмы. Кинокомпания «Сахафильм» сняла уже более ста картин (как художественных, так и документальных), которые собирают в прокате миллионы рублей и периодически становятся лауреатами различных кинофестивалей, в том числе международных.

Подробный обзор видеороликов в рамках данной статьи также вряд ли возможен, поэтому произвольно выберу из огромного контентного массива только серию «мотивационных» бурятских роликов Солбона Лыгденова, юридический видеоблог на якутском Сандаары Кулаковской и уроки игры на гитаре разных чувашских авторов.

Наконец, упомяну и телевидение как практику регулярного организованного «видео вещания». В России оно представлено для меньшего количества языков, чем радио, и часто в очень ограниченном объеме (причем есть тенденции дальнейшего сокращения), но, например, запустившийся недавно бурятский телеканал «Буряад ТВ» вещает круглосуточно (несмотря на то, что у них ожидаемо возникали трудности с заполнением эфирной сетки, особенно поначалу). Татарский «ШАЯН ТВ» не просто круглосуточный канал, а еще и специализированный детский. Частных усилий для организации телевещания обычно недостаточно, и хорошим исключением из этого правила стал удмуртский молодежный интернет-телеканал «Даур ТВ», инициированный Богданом Анфиногеновым.

2.2. Дополняющий контент

Под *дополняющим* контентом понимаются такие случаи, когда для существующих продуктов создаются новые форматы.

Первый и довольно очевидный пример создания такого контента — оцифровка бумажных материалов, в том числе рукописных. Здесь выделю команду Андрея Чемышева, которая с помощью планетарного сканера «Элар А2-600» перевела в электронный формат уже более пяти тысяч марийских книг, а также электронные библиотеки «Коми гижод» на коми и «Китаптар» на башкирском. У автора этой статьи во время стажировки в Ижевске и работы в Чебоксарах

под рукой были только обычные сканеры, но я старался максимально использовать для соответствующих целей любое доступное время (иногда сканируя даже во время бесед с гостями), так что несколько сотен изданий есть и на моем счету. Одной из проблем может стать несогласие отдельных авторов с появлением своих трудов в открытом доступе, но в контексте миноритарных языков этот вопрос обычно не так критичен.

Естественно, схожую работу можно вести не только с бумажными источниками, но и с аудио- и видеоматериалами. Много ценной информации содержится, например, в архивах удмуртского радио и телевидения, доступ к которым получить весьма затруднительно. Нередко уникальные данные могут храниться (и постепенно разрушаться) также на пластинках, кассетах или дискетах в частных архивах.

Следующее возможное направление деятельности — это создание аудио на основе текстов. К настоящему моменту эта практика реализуется уже для немалого количества языков, так что позволю себе ограничиться упоминанием коллекции аудиокниг от «Татарского книжного издательства», а также работы специализированного татарского же радио «Китап», где звучание литературных произведений перемежается музыкой.

Нельзя оставить без внимания и важное направление «аудио → аудио», самой заметной реализацией которого является сочетание современных аранжировок с классическим народным песенным творчеством. Как кажется, в российском контексте наиболее известна своими работами такого рода удмуртская команда «Электроники DJs».

Почти тривиален тот факт, что можно идти и от аудио к тексту, то есть фиксировать звучащую речь на письме, что реализовано, в частности, в многочисленных фольклорных сборниках. В более повседневном контексте с помощью работы такого рода можно создавать караоке (кажется, что и здесь татарский язык в лидерах) и снабжать субтитрами разного рода видеозаписи, что важно, например, для плохо слышащих, а также изучающих язык.

Наконец, видео можно также создавать с опорой на существующие продукты — как текстовые, например, съемка фильма по мотивам какого-либо литературного произведения, так и звуковые. На видеохостинге «YouTube» среди прочих представлены многочисленные сборники татарских клипов.

Разумеется, создание хорошего видеоряда – непростая задача, но здесь возможны разные решения. В период моей работы в Чебоксарах мы сначала озвучивали литературные произведения из школьной программы, а затем с помощью студентов художественного училища создавали под них иллюстративные ряды. Таким образом получались своего рода слайд-шоу или, если угодно, диафильмы в динамике; принимая во внимание то, что в Чувашии нет анимационных студий, такой подход выглядит лучшим из возможных. Другой компромиссный вариант — это так называемые видеокнижки: сочетание аудио с тематически подходящей статичной картинкой или собственно текстовой расшифровкой, чего уже по крайней мере достаточно для размещения на «YouTube».

2.3. Интерактивный контент

Интерактивный контент не монологичен, а в некотором роде призван моделировать реальную коммуникативную среду, то есть предоставлять ту или иную информацию исходя из запроса пользователя. Естественно, этот параметр часто выдвигает высокие требования к технической стороне проекта, в том числе и к потенциальной кроссплатформенности.

К сожалению, на полпути от базового контента к интерактивному остановились мягкие игрушки ручной работы «Наадан», говорящие по-бурятски. Так, зайка Сэсэг знает два десятка фраз, но произносит их не по вашему выбору, а в случайном порядке. Справедливости ради заметим, что десятки кнопок на такого рода игрушках во многих смыслах усложнили бы их отношения с окружающим миром.

Хорошим примером интерактивного контента могли бы стать видеоигры на миноритарных языках, но как кажется, в российском контексте таковых пока нет, поэтому ограничусь примером удмуртских календаря «Дырпус вижет» и раскраски для детей «Чибори» для операционной системы «Андроид», созданных уже упоминавшимся Григорием Григорьевым. Разумеется, существует множество других интерактивных «миноритарных» продуктов, но чаще всего они *локализованные, метаязыковые* либо *учебные* (даже с учетом зыбкости границ) и поэтому будут

рассмотрены в соответствующих разделах. Следует отметить, что при этом видеоигры с многопользовательским режимом будут скорее инструментом для создания среды, ср. выше, в частности, об аналогах «Шляпы».

2.4. Локализованный контент

Чаще всего *локализацией* является простой перевод какого-либо контента с языка на язык, но строго говоря, этот процесс может сопровождаться еще и адаптацией каких-либо культурных нюансов, заменой имен собственных на более привычные и так далее. Конечно, в отличие от локализованных продуктов, разрабатываемые с нуля можно создавать полностью по своему вкусу и не озадачиваться вопросом авторских прав. Кроме того, у оригинальных продуктов нет налета вторичности; вопрос, традиционно, в ресурсах.

В качестве еще одного общего замечания отмечу, что если контент локализуется не с доминирующего языка, это дает возможность контакта с другой культурой, а если у этого контента еще и нет версии на доминирующем языке, возникает дополнительный стимул для знания миноритарного и исключается возможность для не всегда позитивных сравнений.

Процесс локализации контента тривиальнее процесса его создания, поэтому кратко упомяну лишь несколько примеров. Из текстовых хорошо известна татарская версия «Гарри Поттера» — труд волонтеров просветительского проекта «Гыйлем». По словам популяризовавшей удмуртские открытки Марии Золотаревой, рисовать она не умеет, а открытки изначально были на финском. Лингвист-активист Давид Эдуардо Висенте Хименес в Мексике курировал издание переводов популярных комиксов на истмусский сапотекский (Diidxazá, Мексика) [De Korne 2021: 76]. На татарский язык переводятся сериалы с турецкого, казахского, хинди.

Отдельно стоит остановиться на локализации песенного творчества или, говоря проще, перепевках (каверах), отношение к которым обычно менее положительно. Объяснить это можно тем, что книги или фильмы мы обычно потребляем «информационно» (а стало быть, не так уж часто будем обращаться к ним повторно, да и на малопонятном языке вряд ли будем с ними знакомиться), в то время как для песен этот параметр не так актуален. Как следствие — факты песенных апроприаций гораздо чаще становятся достоянием общественности, после чего такие продукты сложнее воспринимать всерьез (что, к слову, объясняет успех очевидно пародийных русско-якутского «Мой хотон всегда свеж» и русско-татарского «Манты»).

Переходя к интерактивному локализованному контенту, отмечу, что здесь при выборе целевых продуктов важно учитывать не только параметр количества потенциальных пользователей, но и параметр доступности соответствующего перевода для других (есть ли возможность разместить ее на официальном сайте производителя или даже встроить в установочный пакет?), а также устойчивости интерфейса (можно ли будет при выходе обновлений автоматически использовать предыдущие наработки?).

В мировом контексте отмечу выход операционных систем Microsoft (Windows) и Apple на гавайском (Hawaiian, Гавайские острова), а также североамериканских навахо (Navajo) и чероки (Cherokee) [Treuer 2020: 104–105]. В России, как кажется, наибольшей популярностью в плане переводов пользуются социальные сети и мессенджеры, хотя встречались новости и по поводу работы над браузером Opera и компьютерной игрой Minecraft. Кроме того, благодаря работе все того же Григория Григорьева был создан удмуртский «Яндекс.Навигатор».

2.5. Метаязыковой контент

Классические *метаязыковые* продукты — грамматики и словари (энциклопедические, толковые, многоязычные и так далее). Обязательно стоит отметить тот важный факт, что благодаря активному вниманию к миноритарным языкам, в том числе в советское время, уровень описанности языков России значительно превышает среднемировой.

Совершенно очевидны преимущества интерактивных словарей, по сравнению с их бумажными (или отсканированными) версиями. Большая коллекция таковых представлена на сайте «Финно-угорской лаборатории»; в большинстве своем, ожидаемо, это словари по финно-угорским языкам, но также и по другим. У многих языков России уже есть словари и в виде мобильных приложений. В целом об электронных словарях на миноритарных языках см. [Garrett 2018].

Более прикладные задачи призваны решать разговорники, которые можно образно назвать «словарями фраз». Пример дополняющего контента в этом контексте — созданное при моем участии аудиосопровождение к «Русско-чувашскому разговорнику» М. И. Скворцова. Появляются и интерактивные разговорники, в частности созданный Фондом по сохранению и развитию башкирского языка «Сэлэм».

Кратко перечислю основные метаязыковые продукты нового поколения: (1) раскладки для ввода текста, без которых носители миноритарных языков обычно используют мажоритарную письменность; (2) морфологические анализаторы, как на уже упоминавшемся выше портале «Коми кыв», где при наведении мышки на то или иное слово можно видеть его словарную форму; см. также [Schreiner et al. 2020: 77] об анализаторе для языка юпик (Yupik, США, Аляска); (3) средства проверки правописания; (4) системы ускоренного (предиктивного; безотрывного / свайп) ввода текста; (5) синтезаторы «текст → речь», как например синтезатор для удмуртского, созданный Григорием Григорьевым; (6) системы распознавания речи, одна из которых готовится для марийского; (7) корпуса, которые существуют уже для целого ряда российских языков.

Параллельные языковые корпуса полезны не только сами по себе, но и для создания автоматических переводчиков. Так, «Яндекс.Переводчик» уже работает с башкирским, татарским и чувашским языками и готовит к запуску марийские, удмуртский и якутский. Впрочем, к сожалению, качество их работы пока далеко от безупречного.

Отмечу, что несмотря на безусловно положительную потенциальную возможность общаться со всем миром на своем языке, часто встречаются и факты разного рода злоупотреблений автоматическими переводчиками, примерное представление о которых дает высказывание одного высокопоставленного чиновника: «Есть же переводчик на ваш язык — вот и переводите, если надо».

3. Развитие терминологии

Новая терминология — одна из важнейших условий развития языка. Легко ли без соответствующих терминов, например, локализовать операционные системы? Легко ли говорить о космосе на языке, на котором вы раньше этого не делали?

Если доминирующий язык уже освоил соответствующие сферы, можно заимствовать его терминологию, но это вряд ли пойдет на пользу миноритарному; см. также [Замятин и др. 2012: 43] о дискриминационности такого подхода. Верно, что и русский лексикон в значительной степени состоит из заимствований, но, во-первых, они приходили из разных языков и в разное время, а во-вторых, фонетически и орфографически, как правило, уже хорошо адаптированы. Заимствования из русского, которые приходят в настоящее время, к примеру, в чувашский язык, обычно сохраняют свое написание и произношение. В результате, когда половина слов на письме и в речи функционирует по чувашским правилам, а другая половина — по русским, это вызывает путаницу, особенно, по свидетельствам школьных учителей, у учеников младших классов.

Следующий аспект — социальный. Стремительное сокращение дистанции между языками в конце концов приводит к утрате самобытности одного из них, при этом миноритарный ожидается страдает чаще и больше. Кроме того, что будет думать о своем языке ребенок, если слова «изба» и «мотыга» в нем свои, а вся современная лексика идентична лексике доминирующего языка?

Наконец, как свидетельствует международный опыт, создание новой терминологии — это не менее нормальная практика, чем ее заимствование.

Для разработки терминологии возможны разные стратегии. В процессе создания словаря для уастекского языка науатль (Huastecan Nahuatl, Мексика) носители отказались от распространенной практики калькирования терминов из европейских языков и предпочли просто обсуждать соответствующие концепты на науатле. После выработки более или менее компромиссной позиции под получившиеся смыслы подбирались нужные морфологические средства [Sullivan 2021: 233]. В ходе аналогичной работы активистам оджибве более практичным показалось проектировать на стену соответствующие картинки — глядя на них, каждый записывал свои идеи, затем начиналось коллективное обсуждение, причем в спорных случаях принималось больше одного варианта, но каждый со своим оттенком смысла [Treuer 2020: 101–102].

Иногда можно просто расширить употребление существующих слов. В языке навахо части машины называют словами для частей тела: фары — «глазами», аккумулятор — «сердцем» и т.п. [Хинтон и др. 2018: 78]. Здесь можно провести аналогию с русским словом «шлем», который носят не только рыцари, но и велосипедисты.

Последний и очень важный вопрос, касающийся терминологии, — ее последующее распространение. Листая бюллетени Республиканской термино-орфографической комиссии по удмуртскому языку, я видел немало действительно удачных терминов, но большинство из них, к сожалению, так и не покинуло пределы библиотек. Публичное пространство Ижевска почти исключительно русскоязычно, аудитория у СМИ на удмуртском языке относительно небольшая, и в таких условиях шансов даже у самых интересных слов не много. Впрочем, новую терминологию языка толова сейчас пытаются активно продвигать по крайней мере через Интернет [Underriner et al. 2021: 250].

Можно и целенаправленно учить людей новой для них терминологии и узусу. Пожалуй, самый известный такой пример — практика инари-саамского сообщества в Финляндии: для устранения недостатка специалистов в разных сферах были организованы годовые интенсивные (слушатели освобождались от своей основной работы) языковые курсы для взрослых, причем половину участников представляли этнические финны [Замятин и др. 2012: 146–147]. Сообщество толова практикует «лингвистическое» обучение ловле корюшки [Underriner et al. 2021: 250]. Из российских практик упомяну разработанное Фондом по сохранению и развитию башкирского языка интерактивное учебное пособие «Деловой башкирский язык», а также курсы чувашского языка для священнослужителей.

4. Формирование языковых навыков

Формирование языковых навыков косвенным образом связано со всеми предыдущими направлениями, однако может быть и целенаправленным. Одной из задач языкового активизма является «создание» новых носителей, которые могут овладеть языком либо путем *усвоения* его в младшем возрасте, либо путем его *изучения* в более старшем возрасте. При этом необходимо постоянно помнить о том, что обучение языку является только промежуточной ступенью, а не конечной целью работы по ревитализации того или иного языка. Залмай Захир пишет о том, что ему удалось достичь неплохих результатов в преподавании салишского языка лушуцид (Lushootseed, США), но поскольку язык практически не использовался в других контекстах, иногда он забывался быстрее, чем изучался [Zahir 2018: 157]. Даже на «школьных» иностранных языках, у которых ситуация и с методиками, и с контентом, и со стимулами часто лучше, чем у миноритарных, многие люди почти не говорят, потому что не сталкиваются с ними в повседневной жизни.

Что касается собственно учебного процесса, то автору этих строк доводилось сталкиваться с самыми разными несуразицами в его организации. К самым распространенным, пожалуй, относятся заучивание списков слов и чтение малопонятных, хотя, возможно, и культурно ценных текстов. Разумеется, в том, что передовые педагогические наработки доступны не всем, ничего удивительного нет, но работать над эффективностью в этой области определенно стоит.

Как и во многих других случаях, современные технологии позволяют преподавателям и ученикам «побеждать пространство». Так, например, члены южносаамского сообщества, с одной стороны, не хотят отдавать своих детей в интернат, а с другой — живут достаточно дисперсно, так что обучение онлайн стало для них удачным решением [Todal 2018: 78-79], хотя, разумеется, по ряду критериев оно и уступает очному. Аналогичным образом можно «побеждать время»: Ольга Урасинова, проводя курс «Удмуртский на карантине», записывала свои уроки, которые теперь доступны онлайн и к которым изучающие удмуртский язык могут обращаться в любой удобный момент.

Даже если материалы для изучения языка уже есть, это не исключает пользы от создания новых, что подтверждается постоянным появлением учебных материалов у крупнейших языков, причем в огромных количествах. Другой вопрос — что стоит обязательно ознакомиться с существующей «палитрой» и по возможности заполнять наиболее значительные лакуны [Needs 2021: 314].

Интересный ход — совместить разработку материалов такого рода с проведением тренингов для педагогов. Во-первых, куратор может подсказать более эффективные решения, а во-вторых, по окончании мероприятия у каждого участника останутся полезные практические наработки. Другой эффективный подход — использовать в этих целях идеи и руки самих учащихся: в одной из ситуаций в рамках такого проектно-ориентированного обучения студенты изготавливали электронные книги для дошкольников [Elliot 2021: 309–310].

4.1. Овладение языком в младшем возрасте

Особенность *овладения* языком в младшем возрасте в том, что оно происходит «бессознательно». Именно так мы обычно учим свой первый язык (их, впрочем, может быть больше одного). Сколько себя помню, я всегда говорил по-русски, но, разумеется, так было не всегда, а просто таковы особенности человеческого сознания и памяти (ср. в частности [Granena, Long 2012] о закрытии «окна» для естественного освоения морфосинтаксиса в возрасте 4–6 лет).

Излишне и говорить, насколько важна работа с представителями самого младшего возраста. Поскольку языком школы часто является доминирующий, а миноритарный просто изучается как предмет, я лично знаком с множеством прекрасно говорящих на доминирующем языке людей, которые до школы не знали его, в то время как обратные примеры гораздо более редки. Кроме того, как преподаватель я не раз видел, что, если человек сталкивался с языком в детстве, «восстановление» его во взрослом возрасте проходит намного проще, чем изучение с нуля.

В этой связи очень важна задокументированность и доступность соответствующих речевых моделей: обращения к маленьким детям, детские аналоги «взрослых» слов, игры, загадки, потешки, колыбельные и прочий «детский фольклор» [Austin 2021: 203, 210]. Материал такого рода для многих языков России можно найти в соответствующих хрестоматиях, например, в коми-пермяцкой «Боба тэ, боба, кытчö тэ ветлін?».

Личный опыт успешного преодоления родительских трудностей изложен в [Bommelyn, Tuttle 2018]. Плохо владеющая языком голова мама регулярно заносила в блокнот важные слова и фразы, переводились книги и песни, в целях социализации дети ходили в англоязычный детский центр, но только пару дней в неделю, и так далее.

У родителей, говорящих на миноритарных языках, должны быть уверенные ответы на вопросы родственников, соседей, других родителей, логопедов и даже самих детей, см. обзор в [Замятин и др. 2012: 140–144] и практическое пособие «АВС. Шаг навстречу» карельской активистки Натальи Антоновой. Даже если один из родителей не говорит на языке, который другой родитель использует при разговоре с ребенком или детьми, желательно хотя бы в какой-то степени понимать его. Часто также важна роль других родственников: от самых младших, например, братьев и сестер, до самых пожилых.

Очень хорошо, если есть возможность проводить время и с другими семьями, которые используют язык, чтобы дети не считали происходящее в их семье чем-то странным или исключительным. Можно, например, совместно ходить в бассейн, на пляж, кататься на лыжах, устраивать пикники, игры, праздники и даже создать страничку в соцсети, чтобы к вам также могли присоединиться другие семьи [O'Regan 2018: 111].

Так как родители могут не знать миноритарный язык (на хорошем уровне) [Todal 2018: 73] или в силу разных обстоятельств не проводить с детьми много времени, крайне важным местом для формирования языковых навыков становятся дошкольные учреждения. Даже если доминирующий язык является основным для всех других ситуаций, дети не могут не усвоить язык, на котором регулярно общаются с ними воспитатели. Важно при этом подчеркнуть, что речь идет об инструментальной функции языка, а не просто изучении цветов и названий животных, заучивании стихотворений или, тем более, чисто декоративном использовании национальных костюмов во время утренников.

Иногда, чтобы (официально) использовать миноритарный язык в дошкольном учреждении, бывают необходимы переговоры с дирекцией, родителями, а также с воспитателями. При этом сам поиск педагога может представлять собой нетривиальную задачу, ср. [De Korne 2021: 82] об удачно найденном решении благодаря внешним связям исследователя. Тем не менее, это довольно распространенная мировая практика, в контексте которой особенно часто упоминается язык маори, ср. также [Todal 2018] о разных стратегиях относительно южносаамского языка.

Можно также отметить и финскую исследовательницу Аннику Пасанен — руководителя программы «языковых гнезд», в одном из которых выучили инари-саамский язык двое ее детей. В российском контексте наиболее успешны уже упоминавшиеся выше инициативы Тамерлана Камболова по созданию в детских садах осетинско-русской среды, а также Дом карельского языка в селе Ведлозеро.

Важной также является методическая поддержка педагогов: даже если они хорошо владеют миноритарным языком, может вызывать сложности, например адаптация речи под дошкольную аудиторию [Сиркия, Протасова 2016: 10]. В языковом гнезде, где дети овладевали языком чероки (Cherokee, США), о необходимости пересмотра системы подготовки кадров говорило то, что многие из фраз, которые маленькие дети произносили по-английски, даже преподаватель с десятилетним стажем затруднялся сказать на чероки [Swimmer 2021: 269]. В период работы в Институте образования в Чебоксарах я искал в Интернете уже готовые материалы — игры, песни, сценарии праздников и т.п. на чувашском языке в помощь воспитателям детских садов.

Как и во многих других случаях, следует иметь в виду, что любые наработки такого рода выглядят логичными только как промежуточные. К моменту, когда воспитанникам гавайского языкового гнезда пришло время идти в школу, активисты смогли организовать систему школьного образования на гавайском [Замятин и др. 2012: 77], а результаты выпускников языкового гнезда в Доме карельского языка закрепить или даже просто поддержать в школе, в том числе через освоение письменной речи в дополнение к устной, пока проблематично. В этом смысле следующее за детсадами частичное преподавание по-осетински в школах — более удачное решение. Наконец, стоит помнить, что одного или даже нескольких детских садов для создания устойчивой публичной среды, как правило, недостаточно.

Существует мнение, что освоение более чем одного языка приводит к более слабому владению каждым из них. Как показано в [Usborne et al. 2011], у дошкольников, изучающих методом погружения язык микмак (Mi'kmaq, Северная Америка), результаты по английскому языку хуже сверстников, но уже к первому классу разница нивелируется. Аналогичным образом у детей, погруженных в среду гавайского языка, развитие англоязычных компетенций на ранних этапах отстает, но они показывают хорошие результаты позже [Wilson, Kamanā 2011: 49]. К сожалению, данные этих исследований часто остаются недоступными для российских логопедов (о чем часто в своих выступлениях говорит Екатерина Протасова), которые нередко апеллируют к недостаточному для какого-либо возраста знанию русского и тем самым подрывают попытки создания среды на любых других языках. О необходимости учитывать множество факторов, в том числе социальных, при оценивании компетенций многоязычных детей можно прочитать в работе [Simonsen, Southwood 2022], а о сложностях унификации тестов для детей — в [Протасова, Родина 2020: 121–124].

Кроме того, стоит принимать во внимание не только лингвистические параметры. Так, вследствие эксперимента по использованию удмуртского языка в качестве рабочего в детских садах «заметно изменились социальные и психологические характеристики личности детей. Воспитатели отмечают инициативность и самостоятельность детей в разных видах деятельности, любознательность, уверенность в своих силах, открытость внешнему миру, положительное отношение к окружающим, способность к волевым усилиям в разных видах деятельности, умение логически мыслить, способность общаться и взаимодействовать со сверстниками, расширение кругозора, развитие творческих способностей, сформированность волевой и мотивационной готовности к обучению в школе, что соответствует требованиям ФГОС ДО» [Кузнецова 2016: 45]. Детский сад с преподаванием на миноритарном языке, как правило, вызывает интерес к языку у всего сообщества, оживляются общественные организации, что, в свою очередь, дает дополнительную подпитку непосредственным участникам процесса [Сиркия, Протасова 2016: 26].

4.2. Изучение языка во взрослом возрасте

Хорошо известно, что «сознательное» изучение языка во взрослом возрасте редко позволяет овладеть языком в совершенстве. Осваивая язык в раннем детстве, человек в некотором смысле получает его без усилий, а благодаря пластичности артикуляционного аппарата ему довольно легко научиться говорить без акцента. Те, кто начал изучать язык позже, часто не достигают уровня свободного владения и переносят в него свои привычки из «более ранних»

языков (об обилии таких «отпечатков» в современном иврите см. [Zuckermann 2020]). Тем не менее иногда важным может быть даже просто умение понимать отдельные фразы, что позволяет, например, неговорящим родителям поддерживать изучение языка детьми. В конце концов, вряд ли можно считать бесполезными школьные уроки иностранных языков, да и «заснувшие» языки могут «проснуться» только благодаря их сознательному изучению. Именно это произошло, среди прочих, с такими языками, как калифорнийские обиспеньо (Obispeño), вайлаки (Wailaki), номлаки (Nomlaki) [Gessner et al. 2018: 59]).

Несколько перефразируя классиков, можно сказать, что в сознательном возрасте язык можно забыть, не имея на то умысла, но случайно выучить — вряд ли. Да, наверное, уже упоминавшимся выше Александру Блинову и Богдану Анфиногенову никогда не удастся безупречно заговорить по-чувашски и по-удмуртски соответственно — но так ли это существенно? Наоборот, так называемые новые носители часто в итоге становятся весьма созидательными языковыми активистами. В конце концов, дошкольники еще не скоро смогут подхватывать новые проекты, а, например, (старшие) школьники и студенты бывают активны «уже сейчас».

Феномену новых носителей (new speakers) и всего, что с ними связано, посвящен, в частности, сборник [Smith-Christmas et al. 2018] (см. также [O'Rourke 2018]). Общим положением можно считать то, что между «классическими» и новыми говорящими нет четкой границы, а при аттриции компетенций у «старых» носителей навыки «новичков» и вовсе могут оказаться более значимыми.

Что касается методик обучения, то самым очевидным решением бывает применять со взрослыми ту же стратегию погружения, что и с детьми, то есть просто разговаривать на целевом языке. Наиболее известная реализация такого подхода — метод «мастер-ученик», которому посвящено уже значительное количество литературы, в частности русскоязычное пособие [Хинтон и др. 2018], поэтому ограничусь здесь самыми общими замечаниями.

Первый и самый очевидный вопрос: зачем «погружать» взрослых, да еще и один-на-один, если можно организовать группу дошкольников и заниматься с ними? К сожалению, часто встречается ситуация, когда хорошо говорящие люди не могут учить детей, например, по состоянию здоровья, но к этой задаче могут впоследствии приступить их взрослые ученики. Показательно, что в 2010/2011 учебном году из ста сорока преподавателей гавайского только один усваивал его в раннем возрасте [NeSmith 2012: 27]).

Следующий вопрос: на полноценное усвоение языка нужно немало времени, и где его взять, учитывая, что «мастера» нередко одни из самых загруженных представителей сообщества или, наоборот, физически слабы, а «ученики» иногда должны параллельно учиться где-то еще, заниматься семьей или просто зарабатывать себе на жизнь [Hinton et al. 2018a: 130]? Удачным решением будет найти общие для «мастера» и «ученика» бытовые задачи, в том числе этнические ремесла, и заниматься ими совместно с применением целевого языка, даже если это будет происходить в не слишком интенсивном режиме [Хинтон и др. 2018: 124]. «Мастер» может подсказывать более удачные решения в силу опыта, а «ученик» — оказывать важную помощь по хозяйству.

Существует множество других потенциальных вопросов и трудностей, поэтому по крайней мере на начальной стадии в организации работы может помочь внешний координатор [Hinton et al. 2018a: 131–133; Хинтон и др. 2018: 135–143].

Несмотря на отдельные успешные результаты (благодаря обучению по методу «мастер-ученик» Стэн Родригес из Северной Америки стал признанным мастером языка кумеяй (Kumeyaay, Северная Америка) и лидером сообщества [Gessner et al. 2018: 59]), автор этой статьи относится к данному подходу скорее критически. Не скрою, я сам использовал его в несколько модифицированном виде, но преподаваемый мною язык (украинский) был довольно близок к одному из тех, которыми ученики уже владели (русский), что серьезно облегчало задачу, в то время как в большинстве миноритарных контекстов ситуация иная.

Для взрослых людей, изучающих язык сознательно, новая (дополнительная) знаковая система, как правило, уже не является необходимой для выживания, да и «свободных» ресурсов с возрастом обычно становится меньше. С другой стороны, кажется нелогичным игнорировать уже имеющиеся у таких учеников знания о структуре языка и аналитический аппарат (иногда, впрочем, занятия по методу «мастер-ученик» совмещаются с теоретическими разборами [Hinton et al. 2018a: 131–133]). Разумеется, у многих миноритарных языков ситуация с учебными мате-

риалами сложная, перспективы ее улучшения туманны, в то время как живые носители (пока еще) доступны, и странно не пользоваться этим фактом, но все же классическое «вам надо просто поехать в деревню» в российских условиях чаще всего не работает. Если вы не знаете язык, с вами обычно просто предпочтут общаться по-русски, а если не знаете и русский, то предпочтут не общаться вовсе. «Деревня» — или, точнее, среда, — безусловно, может очень пригодиться, если вы уже хоть немного говорите на языке, но не на начальном этапе.

Кратко рассмотрю другие методики с оговоркой, что, например, в [Underriner et al 2021] и [Протасова, Родина 2020: 62] классификация осуществляется по другим принципам и что границы между подходами во многом условны, так как в конкретных случаях возможны разного рода пересечения и смешения.

Так называемое «полупогружение» подразумевает изучение языка через сопоставление с (последующим) переводом. Мы издавали чувашские песенники с русским подстрочником, а озвучивая на чувашском же мультфильмы «Горы самоцветов», делали в том числе версию с русскими субтитрами (т.е. в каком-то смысле локализовали их обратно на русский). Метод чтения Ильи Франка основан на параллельных текстах, но дополнительно автор облегчает задачу ученика при помощи лексико-грамматических комментариев. По этому методу созданы, в частности, сборники татарских и карельских сказок.

Если размер комментариев увеличивается до полновесных разборов, перед нами хорошо известный грамматико-переводной метод, который уходит корнями в традицию изучения латыни и древнегреческого языка на базе готовых текстов. Лингвистка Линдси Мэрин признается, что у нее нет времени на подготовку уроков по языку потаватоми (Potawatomi, Северная Америка), поэтому на занятиях они с учениками анализируют записи старейшин [Underriner et al 2021: 244]. Естественно, обратной стороной такого подхода является то, что разговорным языком ученики часто не овладевают.

Можно опираться не на «книжные» тексты, а на «жизненные» ситуации и связанные с ними фразы; именно такой подход обычно использует коммуникативная методика (учитывая ожидаемые сложности с последующим многократным воспроизведением этих фраз в языковой среде, соответствующий материал желательно не просто заучивать, но еще и анализировать). Здесь в качестве зарубежных примеров можно назвать появление уроков оджибве в курсе «Пимзлер» [Treuer 2020: 90], а также специальную «миноритарную инициативу» программы «Розеттский камень» (Rosetta Stone), в рамках которой были добавлены, в частности, североамериканские инуктитут (Inuktitut), инупиак (Iñupiaq), мохавк (Mohawk), навахо, читимача (Chitimacha). Кажется, именно на коммуникативность ориентировано большинство современных российских учебных проектов: ознакомительно-фрагментарные ролики по разным языкам на «YouTube», курсы татарского на сайте «Ана теле» и от радио «Азатлык», учебник чувашского «Кала-ха», башкирское приложение «Башворд» и удмуртское — «Кылдысин», а также подход большинства преподавателей удмуртского на курсах в Ижевске (что вполне объяснимо краткосрочностью этих курсов).

Многим изучающим язык, в частности школьникам, хорошо знаком дедуктивный («табличный») метод. Таблицы являются удобным способом обобщить уже анализировавшийся и усвоенный материал, например в грамматических справочниках, но от неподготовленных учеников, особенно учащихся младших классов, такой формат подачи часто требует значительного интеллектуального напряжения, что не всегда оправдано.

Сам я обычно предпочитаю функционально-пошаговый подход: к минимальным предложениям (подлежащее+сказуемое) в порядке нарастания семантической сложности добавляются новые элементы, пока ткань языка не будет охвачена целиком. Естественно, последовательно выстроить таким образом весь нужный материал — нетривиальная задача, подразумевающей анализ, в том числе типологический, многих языковых связей. Очевидный минус этого метода — работа с не слишком интересным материалом на начальных этапах: к примеру, важные модальные, повелительные, вопросительные и другие конструкции явно не относятся к простейшим (ср. определение из [Апресян 1995: 22]: «императив, или побуждение, — это сообщение о желании говорящего, чтобы адресат выполнил определенное действие, и попытка каузировать его выполнение адресатом»). Однако, как показывает мой опыт преподавания на языковых курсах и в лагерях, по отношению к ученикам-неспциалистам такой путь выглядит наиболее щадящим. Похожий подход используется при преподавании языка мохавк [Green, Maracle

2018: 151], а в российском контексте близки к нему «Татарский с Дмитрием Петровым» и «Учу башкирский язык» Вячеслава Чернева.

Что касается оценивания знаний, то здесь можно упомянуть ОГЭ, разного рода конкурсы и олимпиады для учеников и педагогов и даже ставшие в последнее время популярными (тотальные) диктанты, хотя в целом соотносимость результатов аттестаций с реальными языковыми компетенциями часто остается спорной даже для крупнейших языков. О разных возможных подходах к оцениванию языковой компетенции применительно к миноритарным языкам см. также [O'Grady 2018].

Лучшей оценкой, впрочем, прогнозируемо остается последующее успешное применение языка. Как пишет Тымотэуш Круль, ввиду не самой лучшей ситуации с учебными материалами и мотивацией преподавательский «хлеб» в контексте миноритарных языков редко бывает легким, но когда учитель видит, как его ученики разговаривают на языке друг с другом, пишут в соцсетях, сочиняют стихи и песни, участвуют в театральных постановках и учат других, можно «простить все» [Król 2021: 261].

5. Что необходимо, чтобы запустить проект?

В начале данного раздела приведу несколько цитат: прежде всего «говорящую» часть заголовка статьи Анники Пасанен «This Work is Not for Pessimists» («Это работа не для пессимистов») [Pasanen 2018], а также утверждение, что у человека, занимающегося языковой ревитализацией, должно быть золотое сердце, стальные «шарики» и ангельское (of a saint) терпение [Zuckermann 2020: 207]. Характер работы по ревитализации языков хорошо отражают размышления о том, что активистам приходится находить точки соприкосновения с самыми разными людьми и постоянно держать себя в тонусе без малейших гарантий успешности работы. В этом смысле «миноритарный» языковой активизм можно считать типичным примером общественной деятельности [De Korne 2021: 211].

Активистам не помешает и кожа носорога: удивительным скорее будет отсутствие критики по отношению к проводимой работе, а вот в вашей позиции критиковать, обижаться и тратить время на споры нежелательно, даже если вы правы; и уж точно не нужно делать этого публично: иногда такие действия могут испортить отношение к вам навсегда. Не стоит и давить на людей, особенно если у них нет прямых обязательств по отношению к вам. С другой стороны, никогда не нужно забывать благодарить и поддерживать других, а также по возможности восхищаться результатами их работы.

Полноценная языковая инфраструктура состоит из множества звеньев, в частности язык семьи нужно подхватывать в детском саду, а затем и в школе, и все эти этапы нужно обеспечивать кадрами и контентом [Gessner, Parker 2021: 111]. Это не под силу ни одному человеку, ни небольшой команде, поэтому не пренебрегайте потенциальными союзниками в самых разных сферах, даже если они не знают языка [Sallabank, Olko 2021: 317] и их деятельность кажется вам не очень эффективной. С другой стороны, так как сложно знать заранее, что и кому удастся «делегировать», хороший активист должен быть «многостаночником» [Zuckermann 2020: 207]. Сам я люблю преподавать языки, но осознаю, что мотивацию для их изучения обычно создают представители других сфер. В то же время в этих самых других сферах по понятным причинам часто заинтересованы в хороших результатах преподавания.

Нужно быть готовым постоянно учиться, в частности не бояться новых технологий: работы с текстами, таблицами, аудио, фото, видео, соцсетями, резервным копированием и так далее. Иногда даже просто установка раскладки на телефон старейшине может многое обратить в вашу пользу. При этом вещи, сделанные современно и профессионально, неизбежно будут выигрывать в привлекательности.

Полезно также обмениваться опытом с другими языковыми сообществами, причем в самых разных аспектах: моральном («вы не одиноки»), идейном («мы уже пробовали — не получилось»), ресурсном («вот вам уже готовые субтитры»). Несмотря на все различия, история работы над общими задачами у каталонцев и басков насчитывает десятки лет [Mendizabal, Penman 2021]. Можно также рекомендовать к просмотру документальный фильм «First Speakers: Restoring the Ojibwe Language», получивший региональную премию «Эмми». В российском

контексте в первую очередь стоит упомянуть серию онлайн-конференций «За языки РФ», но, разумеется, заинтересованных людей можно найти и на многих других мероприятиях.

Полезные знания можно почерпнуть, в том числе, на специализированных курсах. Наиболее популярны летние школы: например, при Институте языкового развития индейцев Америки (AILDI), Институте языков индейцев Северо-Запада (NILI), Канадском институте развития автохтонных языков и литератур (CILLDI), Институте исследований языкового сотрудничества (CoLang) [Dwyer et al. 2018], см. также [Genee, Snoek 2021: 6]. В рамках австралийской Ресурсной сети за языковое разнообразие (RNLD) практикуются трехдневные семинары «на местах» [Gessner et al. 2018: 53–54]. Есть и полноценная стационарная учеба: канадский Университет Виктории (UVic) принимает студентов на срок от года до четырех [Czaykowska-Higgins et al. 2017], см. также [Wilson 2018: 83–84], а Гавайский университет позволяет получить в области языковой ревитализации степень доктора наук (PhD) [Hinton et al. 2018b: 501].

Российским «ответом» стало успешное проведение в конце апреля 2022 года Весенней онлайн школы Института языкознания по сохранению, возрождению и развитию языков (<http://mnogo.yaz.tilda.ws>). Стоит сразу отметить, что у онлайн формата есть как некоторые плюсы (проще организовать; люди смогут присоединиться из самых далеких уголков страны, при этом занимаясь другими делами), так и минусы (возможные технические накладки, разность часовых поясов, отсутствие прямого контакта между участниками); см. также [Daurio, Turin 2021]. Возможно, в будущем будет реализована возможность соответствующих очных стажировок при Институте языкознания РАН.

Практика существующих курсов показывает, что основная часть их участников — молодые люди, у которых обычно достаточно времени, сил и идей, чтобы посвятить себя работе с языками [Wilson 2018: 83]. Разумеется, сложно и даже несколько наивно быть уверенным в том, что каждый из участников в дальнейшем будет заниматься ревитализацией, но есть и множество реальных примеров прошедших через учебу подобного рода педагогов [Genee, Snoek 2021: 6], лингвистов и просто ученых [Baldwin et al. 2018: 192]. Помимо всего прочего, это хорошая дополнительная возможность повышения квалификации для представителей локальных сообществ, а также еще одна площадка для диалога ученых и активистов [Dwyer et al. 2018: 65].

Не стоит недооценивать процесс собственно языкового планирования. К разработке плана в идеальном случае стоит привлечь всех заинтересованных лиц — такой мозговой штурм будет полезен как с информационной, так и с моральной точек зрения [Gessner, Parker 2021: 115]. В первую очередь нужно из всех языковых сфер выделить те, увеличение присутствия языка в которых под силу вашей команде (с учетом наличных ресурсов: люди, помещения, техника, финансы...), а затем расставить приоритеты. Если у сообщества нет говорящих на языке детей, логичнее направлять усилия на их «создание», а не на мультфильмы для них. В обучение языку тоже в первую очередь стоит вовлекать наиболее заинтересованных людей. Вряд ли многим людям будет полезно пособие по функциональному анализу на миноритарном языке, если на данный момент нет книг по арифметике, — и так далее. Что лучше в данной конкретной ситуации: направить усилия на один большой проект или на несколько маленьких? В условиях ограниченных ресурсов хорошим решением будет развивать такие инициативы, которые потенциально могут иметь массовый и долгосрочный эффект.

Не менее важно параллельно определять сроки реализации конкретных шагов. Наверняка не помешает и возможность привлечь дополнительные финансы, например гранты, хотя бюрократические проблемы тоже могут отнять много времени и сил [Emlen 2021]. Наконец, часто может быть полезно разработать план «Б» (а то и «В»). Подробнее о языковом планировании см. также [Penfield 2021].

Часто, если ваша деятельность успешна, к вашей команде могут присоединяться новые участники, но будьте готовы и к потерям. Иногда ваши оппоненты могут изменить свое отношение на более благосклонное, но им тяжело признаться в этом «после всего, что было» (и это еще одна причина избегать конфликтных ситуаций). Возможны и отрицательные реакции со стороны носителей доминирующего языка [Hinton et al. 2018b: 496–497]. Важно также иметь в виду подготовку потенциальных последователей [Maryniak et al. 2021: 52]. Наконец, даже если какой-то конкретный проект закончился, не стоит окончательно и бесповоротно пропадать из виду: помогавшие вам люди наверняка будут рады как минимум поздравлениям с праздниками.

6. Заключение

Даже по публикациям последних лет отчетливо видно, что мир все больше поворачивается лицом к языковому многообразию. К сожалению, мы очевидным образом ограничены во времени: судьба многих языков в значительной степени будет решаться в ближайшие десятилетия. Конечно, примеры ревитализации «совсем безнадежных» языков тоже известны, но все же при наличии «хорошего» массива носителей и «развитости» языка многие вопросы решать гораздо проще [Fishman 1991].

Верно, что невозможно решить задачу по ревитализации языка окончательно (ср. выражение «never-ending task» в [Olko, Sallabank 2021: 1]) и что даже самая успешная реализация интерактивного разговорника или мультфильма — ничтожная часть необходимой инфраструктуры. Однако, во-первых, это справедливо и по отношению к мажоритарным языкам, а во-вторых, сам процесс путешествия обычно интереснее, чем прибытие в конечный пункт.

Очевидно, что для России регулярный языковой активизм пока скорее является новшеством, но я уверен, что успехи пионеров будут способствовать закреплению подобных практик.

Список литературы

Апресян Ю. Д. Избранные труды. Том 1. Лексическая семантика (синонимические средства языка). 2-е издание, исправленное и дополненное. Москва: Языки русской культуры; Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 1995.

Баранова В. Языковая политика без политиков: языковой активизм и миноритарные языки в России. Москва: НИУ ВШЭ, 2023.

Винклер М. Э. А., Корнев Т. В., Павлова О. М., Федоринчик А. С. Создание базы данных по практикам сохранения и возрождения языков // Настоящий сборник.

Давидюк Т. И., Евстигнеева А. П., Сюрюн А. А. Проблемы составления списка языков России // Настоящий сборник.

Замятин К., Пасанен А., Саарикиви Я. Как и зачем сохранять языки народов России? Хельсинки: Vammalan Kirjapaino Oy, Vammala, 2012.

Кузнецова Р. Развиваем детское двуязычие // Возвращение к двуязычию в детских садах России: опыт регионов / ред. Н. Антонова, Е. Протасова, Й. Сиркия. Helsinki: Suomi-Venäjä-Seura, 2016. С. 37–48.

Протасова Е. Ю., Родина Н. М. Теория и методика развития речи у детей. Обучение двуязычных дошкольников. Учебное пособие для СПО. Москва: Юрайт, 2020.

Саарикиви Я. К вопросу о необходимости и способах возрождения финно-угорских языков России // Педагогический родник. 2013. 1 (70). С. 22–26.

Сиркия Й., Протасова Е. Опыт двуязычного воспитания у педагогов финно-угорских детских садов // Возвращение к двуязычию в детских садах России: опыт регионов / ред. Н. Антонова, Е. Протасова, Й. Сиркия. Helsinki: Suomi-Venäjä-Seura, 2016. С. 9–27.

Хинтон Л., Груздева Е., Оскольская С., Пупынина М., Сюрюн А., Федотов М., Янхунен Ю. Возвращение к живому языку. Пособие для изучения языка по методу «Мастер-ученик». Helsinki, Санкт-Петербург: «Terra Ludens», 2018.

Austin P. K. Language Documentation and Language Revitalization // Revitalizing endangered languages : a practical guide / eds. J. Olko, J. Sallabank. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2021. P. 199–212.

Austin P. K., Sallabank J. Language Documentation and Language Revitalization. Some Methodological Considerations // The Routledge handbook of language revitalization / eds. L. Hinton, L. Huss, G. Roche. New York: Routledge, 2018. P. 207–215.

Baldwin D., Hinton L., Pérez-Báez G. The Breath of Life Workshops and Institutes // The Routledge handbook of language revitalization / eds. L. Hinton, L. Huss, G. Roche. New York: Routledge, 2018. P. 188–196.

Bommelyn P., Tuttle R. Tolowa Dee-ni' Language in Our Home // The Routledge handbook of language revitalization / eds. L. Hinton, L. Huss, G. Roche. New York: Routledge, 2018. P. 115–122.

Czaykowska-Higgins E., Burton S., McIvor O., Marinakis A. Supporting Indigenous language revitalisation through collaborative post-secondary proficiency-building curriculum // Language

- Documentation and Description, vol 14 / eds. W. Y. Leonard, H. De Korne. London: EL Publishing, 2017. P. 136–159.
- Danos D., Turin M. Living Language, Resurgent Radio: A Survey of Indigenous Language Broadcasting Initiatives // *Language Documentation & Conservation* 15. 2021. P. 75–152.
- Daurio M., Turin M. 2021. Teaching Indigenous Language Revitalization over Zoom // *KULA: Knowledge Creation, Dissemination, and Preservation Studies*. 2021. 6(1). P. 1–11.
- De Korne H. *Language Activism. Imaginaries and Strategies of Minority Language Equality*. Boston/Berlin: Walter de Gruyter Inc., 2021.
- Dwyer A., Zepeda O., Lachler J., Underriner J. Training Institutes for Language Revitalization // *The Routledge handbook of language revitalization* / eds. L. Hinton, L. Huss, G. Roche. New York: Routledge, 2018. P. 61–69.
- Elliott R. Technology in Language Revitalization // *Revitalizing endangered languages : a practical guide* / eds. J. Olko, J. Sallabank. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2021. P. 297–311.
- Emlen N. Q. Getting Funding and Support // *Revitalizing endangered languages : a practical guide* / eds. J. Olko, J. Sallabank. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2021. P. 72–80.
- Fishman J. A. *Reversing Language Shift : Theoretical and Empirical Foundations of Assistance to Threatened Languages*. Clevedon: Multilingual Matters, 1991.
- Flores Farfán J. A., Cru J. Reviewing experiences in language (re)vitalisation: recent undertakings in the media and the arts // *Journal of Multilingual and Multicultural Development*. 2020. 42 (10). P. 941–954.
- Galla C. K. Indigenous language revitalization, promotion, and education: function of digital technology // *Computer Assisted Language Learning*. 2016. P. 1–18.
- Garrett A. Online Dictionaries for Language Revitalization // *The Routledge handbook of language revitalization* / eds. L. Hinton, L. Huss, G. Roche. New York: Routledge, 2018. P. 197–206.
- Genee I., Snoek C. Sustaining Indigenous Languages: Looking Back, Looking Forward // *Sustaining Indigenous Languages. Connecting Communities, Teachers, and Scholars* / eds. L. Crowshoe, I. Genee, M. Peddle, J. Smith, C. Snoek. Northern Arizona University, 2021. P. 1–14.
- Gessner S., Parker A. Language Planning: Planning a Future for Your Language // *Sustaining Indigenous Languages. Connecting Communities, Teachers, and Scholars* / eds. L. Crowshoe, I. Genee, M. Peddle, J. Smith, C. Snoek. Northern Arizona University, 2021. P. 107–116.
- Granena G., Long M. H. Age of onset, length of residence, language aptitude, and ultimate L2 attainment in three linguistic domains // *Second Language Research*. 2012. 29(3). P. 311–343.
- Green T. J., Maracle O. B. The Root-Word Method for Building Proficient Second-Language Speakers of Polysynthetic Languages: Onkwawén:na Kentyókhwa Adult Mohawk Language Immersion Program // *The Routledge handbook of language revitalization* / eds. L. Hinton, L. Huss, G. Roche. New York: Routledge, 2018. P. 146–155.
- Hinton L., Florey M., Gessner S., Manatowa-Bailey J. The Master-Apprentice Language Learning Program // *The Routledge handbook of language revitalization* / eds. L. Hinton, L. Huss, G. Roche. New York: Routledge, 2018. P. 127–136.
- Hinton L., Huss L., Roche G. Conclusion. What Works in Language Revitalization // *The Routledge handbook of language revitalization* / eds. L. Hinton, L. Huss, G. Roche. New York: Routledge, 2018. P. 495–502.
- Król T. Teaching and Learning of Wymysiöeryś // *Revitalizing endangered languages : a practical guide* / eds. J. Olko, J. Sallabank. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2021. P. 260–261.
- Lo Bianco J. Reinvigorating Language Policy and Planning for Intergenerational Language Revitalization // *The Routledge handbook of language revitalization* / eds. L. Hinton, L. Huss, G. Roche. New York: Routledge, 2018. P. 36–48.
- Maryniak J., Majerska-Sznajder J., Król T. Ethical Aspects and Cultural Sensitivity in Language Revitalization // *Revitalizing endangered languages : a practical guide* / eds. J. Olko, J. Sallabank. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2021. P. 49–60.
- Macleoid F. Taic/CNSA and Scottish Gaelic // *Bringing our languages home: Language revitalization for families* / ed. L. Hinton. Berkeley, CA: Heyday Books, 2013. P. 209–221.
- Mendizabal B. G., Penman R. F. Making Links: Learning from the Experience of Others in Language Revitalisation // *Revitalizing endangered languages : a practical guide* / eds. J. Olko, J. Sallabank. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2021. P. 178–191.

- Needs J. Online Language Learning Materials Development // *Revitalizing endangered languages : a practical guide* / eds. J. Olko, J. Sallabank. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2021. P. 314–315.
- NeSmith R. K. The teaching and learning of Hawaiian in mainstream educational contexts in Hawai‘i: Time for change? PhD thesis. University of Waikato, Hamilton, New Zealand, 2012.
- O’Grady W. Assessing Language Revitalization: Methods and Priorities // *Annual Review of Linguistics* 4. 2018. P. 317–336.
- Olko J., Sallabank J. Welcome! // *Revitalizing endangered languages : a practical guide* / eds. J. Olko, J. Sallabank. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2021. P. 1–6.
- O’Regan H. M. Kotahi Mano Kāika, Kotahi Mano Wawata – A Thousand Homes, a Thousand Dreams: Permission to Dream Again // *The Routledge handbook of language revitalization* / eds. L. Hinton, L. Huss, G. Roche. New York: Routledge, 2018. P. 107–114.
- O’Rourke B. New Speakers of Minority Languages // *The Routledge handbook of language revitalization* / eds. L. Hinton, L. Huss, G. Roche. New York: Routledge, 2018. P. 265–273.
- Pasanen A. “This Work is Not for Pessimists”: Revitalization of Inari Sámi Language // *The Routledge handbook of language revitalization* / eds. L. Hinton, L. Huss, G. Roche. New York: Routledge, 2018. P. 364–372.
- Penfield S. D. Planning a Language Revitalization Project // *Revitalizing endangered languages : a practical guide* / eds. J. Olko, J. Sallabank. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2021. P. 62–69.
- Sallabank J., Marquis Y. ‘We Don’t Say It Like That’: Language Ownership and (De)Legitimising the New Speaker // *New Speakers of Minority Languages. Linguistic Ideologies and Practices* / eds. C. Smith-Christmas, N. P. Ó Murchadha, M. Hornsby, M. Moriarty. London: Palgrave Macmillan, 2018. P. 67–90.
- Sallabank J., Olko J. Afterword // *Revitalizing endangered languages : a practical guide* / eds. J. Olko, J. Sallabank. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2021. P. 317–318.
- Schreiner S. L. R., Schwartz L., Hunt B., Chen E. Multidirectional leveraging for computational morphology and language documentation and revitalization // *Language Documentation & Conservation* 14. 2020. P. 69–86.
- Simonsen H. G., Southwood F. Child Language Assessment across Different Multilingual Contexts. Insights and Challenges from South and North // *Multilingualism across the Lifespan* / eds. U. Røyneland, R. Blackwood. New York: Routledge, 2022. P. 11–30.
- Smith-Christmas C., Murchadha N. P. Ó, Hornsby M., Moriarty M. (editors). *New Speakers of Minority Languages. Linguistic Ideologies and Practices*. London: Palgrave Macmillan, 2018.
- Sullivan J. Indigenous Research, Methodology and Writing // *Revitalizing endangered languages : a practical guide* / eds. J. Olko, J. Sallabank. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2021. P. 233–234.
- Swimmer M. ‘Use It, Don’t Lose It’ // *Revitalizing endangered languages : a practical guide* / eds. J. Olko, J. Sallabank. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2021. P. 269–271.
- Todal J. Preschool and School as Sites for Revitalizing Languages With Very Few Speakers // *The Routledge handbook of language revitalization* / eds. L. Hinton, L. Huss, G. Roche. New York: Routledge, 2018. P. 73–82.
- Treuer A. The language warrior’s manifesto : how to keep our languages alive no matter the odds. Saint Paul: Minnesota Historical Society Press, 2020.
- Underriner J., Marean L., Keskitalo P., Zahir Z., Bommelyn P., Tuttle R. Teaching Strategies for Language Revitalization and Maintenance // *Revitalizing endangered languages : a practical guide* / eds. J. Olko, J. Sallabank. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2021. P. 235–256.
- Usborne, E., J. Peck, D.-L. Smith, and D. M. Taylor. Learning Through an Aboriginal Language: The Impact on Students’ English and Aboriginal Language Skills // *Canadian Journal of Education*. 2011. 34 (4). P. 200–215.
- Wilson W. H. Higher Education in Indigenous Language Revitalization // *The Routledge handbook of language revitalization* / eds. L. Hinton, L. Huss, G. Roche. New York: Routledge, 2018. P. 83–93.
- Wilson W. H., Kamanā K. Insights from Indigenous Language Immersion in Hawai‘i // *Immersion Education: Practices, Policies, Possibilities* / eds. D. J. Tedick, D. Christian, T. W. Fortune. Bristol: Multilingual Matters, 2011. P. 36–57.

Zalmai ʔ. Z. Language Nesting in the Home // The Routledge handbook of language revitalization / eds. L. Hinton, L. Huss, G. Roche. New York: Routledge, 2018. P. 156–165.

Zuckermann G. Revivalistics : from the genesis of Israeli to language reclamation in Australia and beyond. New York: Oxford University Press, 2020.

Зарубежный опыт ревитализации: практики возрождения, сохранения и развития миноритарных языков

1. Введение

В этой статье обсуждаются промежуточные итоги анализа материала, который был собран в рамках проекта по разработке базы данных по зарубежным практикам ревитализации. Объем проанализированных практик пока не столь значителен — актуальная выборка включает в себя около 20 языков мира и около 300 различных практик (из них около 76 — уникальные). В нашу выборку вошли языки, которые особенно известны в контексте ревитализации или языковой поддержки, такие как маори (Māori, Новая Зеландия), баскский (Basque, Испания), гавайский (Hawaiian, США), каталанский (Catalan, Испания), бретонский (Breton, Франция), гуарани (Guaraní, Парагвай) и некоторые другие. Несмотря на сравнительно небольшой объем изученных нами данных, нам удалось отметить некоторые тенденции, универсальные для языков мира, определить наиболее значимые области деятельности, описываемые исследователями как особенно результативные, а также выделить интересные практики, не имеющие большого числа аналогов — о них и пойдет речь дальше. В целом, общие тенденции хорошо видны из анализа базы данных по практикам ревитализации: чем больше описано практик по сохранению, возрождению и развитию того или иного языка, тем, скорее всего, выше его статус витальности или тем лучше будет его текущее положение относительно его недавних прогнозов.

В рамках статьи мы рассмотрим процесс ревитализации с разных сторон — начиная от образования, как основного и одного из наиболее эффективных способов возрождения языков, находящихся под угрозой исчезновения, до регулярного выпуска контента, как способа поддержания жизни языка в обществе; начиная от усилий лингвистического сообщества и языковых активистов и заканчивая ролью в процессе сохранения миноритарных языков государства и общественных организаций. Безусловно, здесь не ставится задача перечислить все возможные сферы существования языка и все существующие способы повлиять на них, однако, мы постараемся остановить внимание на самых значимых аспектах.

2. Образование как основной метод ревитализации языков

Мы начнем рассмотрение зарубежных практик ревитализации с тех практик и сфер ревитализации, которые, несмотря на свою известность, распространенность, изученность и проработанность, попросту невозможно игнорировать в виду их общепризнанной значимости и декларируемой эффективности.

Первой и основной подобной сферой является образование. Большинство исследователей единогласно высказывают мнение о том, что ключевую роль в восстановлении и развитии языка, особенно на первом этапе процесса ревитализации, играет именно образование [King 2018; Jones, Martin-Jones 2004; Hornberger, De Korne 2018]. В первую очередь, такое мнение относится к дошкольному образованию, хотя, как мы увидим дальше, обучение языку взрослых играет порой не меньшую роль с самых первых шагов по сохранению и восстановлению миноритарных языков.

Безусловно, наиболее известный пример дошкольного образования, ставший своеобразным символом ревитализации, — это так называемое “языковое гнездо”. Этим термином называется детский центр (в российских реалиях его можно сравнить с детским садом), в котором ребенок находится в атмосфере полного погружения в миноритарный язык в течение всего учебного дня. Как и в обычных детских центрах, воспитатели не только присматривают за детьми, но и организуют различные занятия, активно вовлекая детей в общение и совместную деятельность. Отличительной особенностью многих языковых гнезд является участие старшего поколения носителей языка, активно или косвенно вовлеченного в процесс образования, а также родителей детей. Так, дедушки и бабушки могут встречаться в таких центрах, разговаривать, обмениваться новостями или рассказывать детям сказки, легенды и другие истории вместе с преподавателями [King 2013; Chambers 2015].

Этот формат языкового погружения стал наиболее известен благодаря успеху первых языковых гнезд в Новой Зеландии — сначала на примере самоанских групп дошкольного образования, а потом и получивших особенное распространение языковых гнезд маори. В пиковые годы число таких центров в Новой Зеландии насчитывало более 700, однако после первой волны популярности количество этих учреждений несколько снизилось [King 2018]. Определенную известность методике полного языкового погружения также придала канадская школьная программа начального уровня, в рамках которой первые несколько лет школы преподавание велось исключительно на французском языке, а англоязычная программа обучения добавлялась только в средней школе [McCarty 2003].

Пример Новой Зеландии и появление новых поколений носителей маори вдохновило языковые сообщества по всему миру на осуществление целого ряда аналогичных проектов. Так, вскоре схожие образовательные программы появились на Гавайях [No'eau Warner 2013], в Северной Америке [Pine, Turin 2017], в Финляндии [Pasanen 2018], Ирландии [Hickey 1999] и других странах.

Несмотря на ряд формальных различий, обусловленных, в частности, возможностью (или ее отсутствием) привлекать к процессу обучения старшее поколение носителей, основные параметры схожи в большинстве гнезд — количество детей в группах разнится от 6 до 60, дети проводят в центре от 5 до 10 часов в день около пяти раз в неделю. Основной принцип работы гнезд, а именно методика полного погружения и активное взаимодействие с детьми, также остается неизменным [Chambers 2015; King 2001].

Такие языковые центры для детей не только позволили повысить один из ключевых [Lewis, Simons 2010; Lee, Van Way 2016] индикаторов витальности — межпоколенческую передачу — но и создали предпосылки для появления целого ряда сопутствующих проектов. Так, в Новой Зеландии появление языковых гнезд практически неизбежно привело к созданию на их базе курсов по подготовке преподавателей и воспитателей. А необходимость сохранить полученные навыки после дошкольного образования в свою очередь подготовила почву для появления первых, вначале частных, начальных и средних школ, осуществляющих обязательную программу полностью на этническом языке [King 2018].

Необходимо понимать, что образование на том или ином языке является не только важным инструментом для улучшения языковой компетенции. Образование, являясь неотъемлемой частью жизни общества, само по себе составляет полноценную сферу использования языка, что, в свою очередь, напрямую связано с мотивацией изучения языка и его престижем в глазах языкового сообщества.

Во многих случаях логичным развитием дошкольного образования на этническом языке стало появление школьных программ, а затем и программ высшего образования, вплоть до докторского уровня. Несмотря на то, что качество, уровень и влияние программ высшего уровня на состояние языка определить довольно сложно, в целом вклад образовательных программ от школьного до университетского уровня на миноритарных языках в улучшение языковой ситуации невозможно переоценить. Одна из явных тенденций, наличие которой мы можем предположить, посмотрев на положение различных языков, находящихся (или находившихся) под угрозой исчезновения, — чем более развиты программы дошкольного, школьного и университетского образования на этническом языке, тем в лучшей ситуации он находится с точки зрения его сохранения. С другой стороны, наименьший эффект на сохранение или возобновление межпоколенческой передачи оказывают локальные курсы или изучение языка как предмета (как правило, два-три часа в неделю), поскольку они не позволяют достичь высокого уровня владения языком, не останавливая неизбежный языковой сдвиг.

Некоторой промежуточной ступенью между полным погружением и преподаванием языка как предмета является билингвальное образование, а именно преподавание части предметов на одном, а другой части — на другом языке. Несмотря на примеры успешного применения такого рода программ, в целом, рассуждая об эффективности тех или иных способов возрождения языков, исследователи отдают предпочтение моделям образования, осуществляемого полностью на целевом языке.

Вполне очевидно, однако, что столь масштабные образовательные практики не всегда подходят для языков с малым количеством носителей. Для таких случаев существует хорошо из-

вестный альтернативный формат обучения языку, в основе которого лежит методика “Мастер-ученик” [Hinton 2013].

Методика “Мастер-ученик” состоит в формировании “рабочих пар”, которые состоят из носителя языка («мастера») и ученика, которые занимаются языком в ходе повседневной деятельности, выполняя различные бытовые и другие задачи. Главный принцип методики совпадает и с другими успешными практиками ревитализации — все взаимодействие происходит в условиях полного погружения, то есть мастер общается с учеником исключительно на целевом языке. Наиболее известна эта методика стала благодаря ее применению по отношению к языкам коренных народов Северной Америки – карук (Karuk), хупа (Hupa), помоанские языки (Pomoan, все — США) др.

Как показывает практика, значимость сферы образования состоит не только в том, что в результате обучения появляются новые носители языка. Несмотря на то, что главным инструментом возрождения языков является именно обучение на целевом языке, подход к языку, как объекту изучения, также дает свои плоды. Так, вокруг центров изучения миноритарных языков зачастую формируется сообщество лингвистов и активистов, которые не только способствуют поддержке этих языков, но и в некоторых случаях становятся основой или катализатором создания организаций, ответственных за документацию, кодификацию и популяризацию такого языка. Примером могут являться организации Kaurua Warra Pintyanthi («Создание языка каурна») и Kaurua Warra Kaurpanthi («Поддержка языка каурна»), занимающиеся поддержкой и возрождением австралийского языка каурна (Kaurua, языки пама-ньюнга), которые были созданы в результате многолетнего сотрудничества Университета Аделаиды и старейшин народа каурна [Amery 2018].

Другим примером является Гавайский университет в Маноа. Этот университет не только стал известным центром изучения различных методов ревитализации языков, в особенности гавайского языка и других полинезийских языков (см. журнал *Language Documentation and Conservation*¹, выпускаемый университетом), но и начал реализовывать и поддерживать практические инициативы, касающиеся сохранения и развития языков, находящихся под угрозой исчезновения. Одним из примеров таких инициатив является студенческий театр, исполняющий театральные постановки на гавайском языке [Kaliko Baker 2018].

3. Практики возрождения языка маори в Новой Зеландии

Поскольку мы начали наш обзор известных практик ревитализации с Новой Зеландии и языка маори, задержимся здесь еще на какое-то время. Несмотря на то, что обычно с языком маори связывают, в основном, появление языковых гнезд, положительные результаты языковой ревитализации, которые наблюдаются в Новой Зеландии, объясняются целым комплексом самых разнообразных мер, которые предпринимали активисты, лингвисты, правительство и рядовые члены языкового сообщества, среди которых языковые гнезда — только один, пусть и важный компонент рецепта достигнутого успеха.

В ходе работы по поддержке языка маори было замечено, что даже в тех случаях, когда дошкольное образование на языке позволяет детям говорить на нем в течение дня несколько раз в неделю, эффективность образования может быть снижена, если дома ребенок совсем не слышит этот язык и не имеет возможности практиковать его с родителями. Распространенной ситуацией является установившаяся в семье привычка использовать мажоритарный язык в быту, и менять такие привычки родителям, как правило, очень сложно. Именно для таких случаев, Комиссия по языку маори разработала консультационную программу Kāinga Kōrerorero («Место общения»), основная цель которой — способствовать повышению уровня межпоколенческой передачи путем внедрения языка маори в семьи в качестве языка повседневного общения [Muller, Kire 2014]. Эта программа, активно действовавшая до 2018 года, заключалась в организации по всей стране сети «менторов», которые закреплялись за определенными семьями, участвующими в проекте. Менторы — это педагоги, психологи и специалисты по языковым практикам в семье, которые помогали семьям выстроить общение внутри семьи с использова-

¹ <https://nflrc.hawaii.edu/ldc/>

нием нужного языка. Несмотря на то, что программа Kāinga Kōrerogero была закрыта в 2018 году, она послужила основой для запуска нескольких сходных проектов, нацеленных на поддержание использования языка внутри семьи.

Еще один важный аспект, без которого невозможно успешное восстановление языка, — это его модернизация, что предполагает, в частности, расширение лексического состава языка до такого уровня, который позволил бы ему использоваться в современном мире в сферах образования, бизнеса, интернета и т.п.

Маори не стал исключением — поскольку в течение XX-го века язык практически полностью вышел из повседневного обихода, специалистам, занимавшимся его восстановлением, пришлось проделать огромную работу по разработке, утверждению и распространению нового лексикона. В период с 1950-х по 1980-е годы большинство новых слов, изданных в словарях, было, за редкими исключениями, заимствовано из английского языка. Однако с появлением языковых гнезд, и, особенно с появлением ответственных за развитие языка государственных органов (Te Taura Whiri i te Reo Maori «Комиссия по языку маори»), создание и внедрение новых слов приобрело более централизованный и осознанный характер. Так, Комиссия принципиально избегала калькирований и заимствований как фундамента для новых терминов, а основывалась исключительно на традиционных корнях маори, в том числе, уже вышедших из употребления. Большинство новых терминов было создано путем аффиксации, редупликации или словосложения [Keegan 2005].

В ходе процесса модернизации языка маори самыми разными органами и исследователями было выпущено огромное количество лексического материала, начиная от списков технической и образовательной лексики лингвиста Ричарда Бентона [Benton 1987], публикации работ с новой математической терминологией Министерства образования [Ministry of Education 1995], выпуска журнала He Muka («Новозеландский лён»), издания двух томов словарей неологизмов Te Matatiki («Источник»), перевода известных книг, в том числе перевода одной из самых известных грамматик языка маори на язык маори [Biggs 1990], и выпуск официальной законодательной документации, включающей образовательные стандарты и планы (см., например [Ministry of Education 2016]).

Еще одной интересной инициативой, предпринятой Комиссией по языку маори, является основание фонда Mā Te Reo («Через язык»), распределяющего средства по проектам, предложенным представителями местного языкового сообществ, что позволило непосредственно вовлечь их в процесс сохранения их языка. Благодаря этому фонду, ежегодно выделяющему около двух с половиной миллионов долларов на поддержание местных начинаний, направленных на популяризацию или развитие языка, любые желающие имеют возможность получить финансовую поддержку [King 2018].

Каждый год, активистские проекты проходят конкурс, по своей процедуре напоминающий конкурс стартапов. Так, учителя, разрабатывающие учебные или методические материалы, писатели, желающие издать свои книги на маори, музыканты и предприниматели подают заявки на участие в конкурсе. В конце года фонд вместе с Комиссией рассматривают поданные заявки и принимают решение о финансировании лучших проектов. Помимо привлечения внимания к процессу ревитализации и вовлечению в него членов языкового сообщества, такие инициативы создают дополнительную экономическую мотивацию, являющуюся важной составной частью отношения к языку, его престижа в глазах носителей и общества в целом.

Еще одна, достаточно необычная практика, организованная в Новой Зеландии — это курсы по языковому планированию и ревитализации. Они организуются компанией Kura Whakarauora («Школа возрождения»), предназначены для всех желающих и проходят преимущественно на языке маори. В ходе занятий участникам рассказывают о социолингвистической ситуации языка маори, о методах ревитализации, языковом планировании и других темах, напрямую связанных с областью возрождения миноритарных языков [Kohatu, Roberts 2016].

Весьма интересная особенность процесса ревитализации маори заключается в том, что в ходе него не была проведена работа по созданию так называемой литературной нормы языка и стандартизация языка была осуществлена только в ограниченном объеме. Это связано как с близостью различных идиомов маори, так и с отсутствием централизованного планирования в этой сфере. В итоге восточные диалекты маори преобладают в образовании, законодательстве и СМИ скорее случайно, чем в результате целенаправленных усилий.

В общемировой практике стандартизация языка имеет важное значение, так как создание единой литературной нормы позволяет эффективнее внедрять язык в новые сферы и, например, создавать учебные материалы. Обратной стороной медали унификации является стирание диалектных различий, потенциальное отторжение стандартного языка носителями и возможный разрыв языка между поколениями, который неизбежно порождает конфликт «новый язык — неправильный язык» и даже приводит к борьбе с новыми словами [Keegan 2017].

В завершении раздела о Новой Зеландии стоит отметить, что в рамках данного сборника, к сожалению, невозможно перечислить все, заслуживающие внимания практики, примененные в этой стране. Одна из обширных областей, которую мы сознательно опустили — это языковой контент, который очень важен для поддержания престижа языка, популяризации и укрепления тех или иных областей его использования (см. раздел 7). Контент на языке маори существует в бесчисленном количестве форм, начиная от книг, комиксов и газет, и заканчивая фильмами, телевизионным контентом, компьютерными играми и YouTube каналами. Чтобы привести хотя бы один пример, выделим новостную передачу «Te Karere» («Вестник»), неизменным ведущим которой является один из самых известных публичных деятелей, говорящий на языке маори, Скотти Моррисон. Изначально эта передача, ставшая одной из первых регулярных передач на языке маори, выходила только на телевидении, однако сейчас она существует и в виде канала на платформе YouTube. В ноябре 2021 года на этом канале было зафиксировано более 27 миллионов просмотров более 20 тысяч новостных сюжетов с 2009 года.

4. Роль лингвистов в процессе ревитализации языков

В этом и последующих разделах мы расскажем о практиках, которые мы встретили среди изученных нами других, менее известных в плане ревитализации языков, иногда, впрочем, возвращаясь и к примерам из Новой Зеландии. При этом в настоящем разделе нам хотелось бы остановиться на роли лингвистов в работе по возрождению языков, находящихся под угрозой исчезновения.

В мире достаточно примеров успешного взаимодействия лингвистов и языкового сообщества. В своих работах исследователи отмечают, что даже сам факт внимания к языку, проведение социолингвистических опросов, сбор информации и работа с носителями влияет на отношение и интерес к языку представителей языкового сообщества. Одним из таких примеров является работа лингвистов с юто-ацтекским языком уичоль (Huichol, Мексика). Как отмечается в работе [García et al. 2016], обсуждение проблемы исчезновения языка уичоль с его носителями во время сбора информации подтолкнуло многих из них впервые задуматься о ценности своего языка и впоследствии принять участие в ревитализационных проектах.

Это не единственный случай, когда работа лингвистов помогла привлечь внимание языкового сообщества, чиновников и широкой общественности к проблеме витальности языка. Если мы вернемся в Новую Зеландию, то можем вспомнить, что одним из ключевых компонентов успешного начала национального проекта по ревитализации языка маори стал сбор информации о состоянии этого языка, который провел лингвист Ричард Бентон в начале 70-х годов прошлого столетия. Последовавший после этого доклад [Benton 1991], в котором он описал плачевное состояние языка маори (около 5% говорящих, в основном среди пожилых носителей, отсутствие детей, говорящих на этом языке, его исключительно символическая роль в обществе) вызвал в Новой Зеландии широкий общественный резонанс, который привел к постепенной активизации усилий по возрождению и популяризации языка на всех уровнях.

Аналогичным образом прогнозы лингвиста Майкла Краусса о том, что 90% всех языков мира исчезнут к концу XXI столетия, вызвали серьезный отклик в мире и разошлись по заголовкам газет [Krauss 1992]. Несмотря на то, что в последующих исследованиях лингвисты сходились на том, что цифра, приведенная Крауссом, завышена, и наиболее вероятно только исчезновение от 34% [Lewis, Simons 2013] до 47% [Belew, Simpson 2018] языков, это хороший пример того, как публикации лингвистов могут повлиять на сохранение языкового многообразия.

В скобках заметим, что такое «внимание» к языку необязательно должно исходить именно от лингвистов. Исследователи окинавского языка (Okinawan, Япония) описывают, что освещение в СМИ успехов в изучении языка «извне» также вызывает положительную реакцию у его носителей. В международной прессе широко обсуждалась история голландского любителя язы-

ков, который выучил окинавский язык практически в совершенстве, никогда при этом не посещая Японию.

В связи с обсуждаемой темой обратим внимание на одну из проблем, которая также упоминается в работе [García et al. 2016], посвященной работе с языком уичоль. Несмотря на то, что старшее поколение носителей поддержало идею об участии в проекте по ревитализации своего языка и его преподаванию, многие из них, как оказалось, не умели читать или писать. А потому, одним из первых мероприятий, организованных лингвистами (авторами работы), стал курс чтения и письма на родном языке для этих носителей. Параллельно в ходе занятий создавались учебные материалы, которые впоследствии можно было использовать для обучения языку детей и других членов языкового сообщества.

С языком уичоль связан еще один успешный проект, осуществленный под руководством команды лингвистов. Так, исследователи описывают [García et al. 2016], что местное население в поселении Эль Колорин (около 150 человек, большинство — носители языка уичоль) удалось заинтересовать развитием языкового ландшафта. После совместного обсуждения этого проекта с лингвистами жители самостоятельно изготовили и развесили вывески, адресные таблички и указатели по всему поселению на родном языке.

Еще одна важная задача, которая может быть особенно актуальна для малочисленных языковых сообществ, — это вовлечение местного населения разных возрастов в общение на возрождаемом языке. В случае языка уичоль команда исследователей и активистов придумала такой вид деятельности, которые мы обозначили в нашей базе данных как «открытый микрофон» (впервые практика описана в работе [Flores 2011]). Суть практики заключается в организации спонтанного мероприятия на центральной площади поселения для привлечения местных жителей (не обязательно на возрождаемом языке). Как только вокруг выступающего собирается значительная аудитория, он концентрирует свое выступление на возрождаемом языке и вовлекает в этот процесс зрителей. Например, если это стендап, то выступающий приглашает зрителя на сцену рассказать историю, если это песни — спеть что-нибудь на языке или даже просто рассказать о себе.

Сходные практики, направленные на вовлечение самых разных членов языкового сообщества (включая тех, кто слабо владеет родным языком), встречаются и в других странах. Так, один из методов — организация соревнования, каким-либо образом связанного с языком. Например, в Японии в рамках работы по возрождению окинавского языка, проводится соревнование «ораторского искусства». В ходе соревнований носители языка могут рассказать какую-либо историю, анекдот, сочинить монолог или же спеть песню. Те, кто плохо владеет языком, но все равно хотели бы поучаствовать, просто учат готовый текст наизусть.

Подобные конкурсы могут доходить и до высокого уровня владения языком. Например, в Стране Басков проводится Чемпионат по импровизационному пению, на котором главная задача участника — за несколько минут сочинить стихотворение на баскском языке на заданную тему и пропеть его.

Помимо организации различных проектов вместе с языковым сообществом лингвисты проводят профессиональную работу по документации языков. Подробнее о документации рассказывается в этом сборнике в статье [Аралова, Будянская, Сюрюн, настоящий сборник], здесь мы рассмотрим документацию только с точки зрения работы по ревитализации.

Документация важна для целого ряда задач, начиная с сохранения данных об исчезающем языке, который уже невозможно спасти, и заканчивая составлением корпусов текстов для последующего создания учебных материалов, изучения языка и его стандартизации. Работа лингвистов также может стать толчком для активистов и языкового сообщества в целом, повысить видимость языка и привлечь внимание к нему как со стороны самих носителей, так и со стороны других специалистов.

Не менее важна роль лингвистов при попытке возрождения уже совсем угасшего языка. Помимо хорошо известного примера возрождения иврита, можно обратить внимание на проект по ревитализации австралийского языка барнгарла (Barngarla, языки пама-ньюнга). Этот язык, уже окончательно вышедший из употребления, в данный момент восстанавливается по совместной инициативе представителей потомков этого народа и израильского лингвиста Гилада Цукермана, руководящего проектом. Причем материалом для восстановления этого языка является документ, которому уже более ста семидесяти лет.

Помимо документации лингвисты нередко участвуют в работе по кодификации языка, которые включают утверждение литературной нормы и правил правописания. Как правило, такие задачи выполняются соответствующими регулирующими организациями, о которых мы подробнее расскажем в разделе 6.

5. Роль активистов и языкового сообщества в процессе ревитализации языков

В предыдущих разделах мы рассматривали в первую очередь инициативы, осуществляемые государством (образование) или профессиональными лингвистами. Однако необходимо помнить, что языковые активисты также вносят значительный вклад в процесс ревитализации языков. Более того, существует мнение, что языковой активизм — главный двигатель этого процесса, который способен запускать и другие, более сложные механизмы (реформы образования, изменения языковой политики и др.). Примеров этому явлению предостаточно. Вернувшись, например, к языку маори в Новой Зеландии, стоит вспомнить движения Ngā Tamatoa («Воины») и университетские активистские общества (Te Reo Māori Society, «Сообщество языка маори»), которые боролись за права маори и, в итоге добились признания языка маори на официальном уровне [Te Rito 2008].

Кроме того, не стоит забывать, что многие из описанных выше практик начали использоваться без участия государства или отдельных лингвистов. Например, языковые гнезда в Новой Зеландии изначально организовывались силами языкового сообщества. Главными преподавателями были простые представители старшего поколения, которые работали в языковых гнездах на волонтерской основе без каких-либо лицензий на преподавательскую деятельность.

Исследователи тибето-бирманского языка тосу (Tosu, полуостров Тайвань), отмечали, что местные активисты самостоятельно пытались заниматься документированием этого языка — ездили к оставшимся носителям, записывали их на диктофон и составляли словарные списки на основе этих записей [Chirkova 2018]. Конечно, в некоторых случаях собранные записи было впоследствии трудно расшифровывать и использовать в лингвистических целях, однако, даже такие материалы оказываются ценным ресурсом в условиях быстрого исчезновения миноритарных языков. Поскольку у сообщества профессиональных лингвистов нет достаточно ресурсов, чтобы успеть задокументировать и сохранить все исчезающие языки мира (о существовании некоторых, весьма вероятно, научное сообщество даже не знает), работа языковых активистов по документации является важным компонентом успеха любых усилий по сохранению языков, находящихся под угрозой исчезновения. В последнее время появляется все больше мастер-классов, конференций и сезонных школ для языковых активистов, позволяющих им овладеть базовым набором навыков по документации языков.

За пределами образовательных и документационных проектов активисты и заинтересованные члены языкового сообщества вносят свой вклад в процесс ревитализации родного языка ежедневно в самых разных сферах повседневной жизни. Некоторые начинают внедрять язык в общение в домашнем кругу, занимаясь с детьми; владельцы ресторанов и других небольших предприятий называют заведения или свою продукцию на этом языке, делают многоязычные меню или каталоги и предлагают обслуживание на нем.

В разделе 7, посвященном языковому контенту, мы отдельно расскажем о многочисленных каналах, подкастах, книгах и блогах — это еще одна сфера, в которой активисты и члены языкового сообщества являются главной движущей силой. Не менее важными оказываются всевозможные онлайн и офлайн объединения активистов, любителей того или иного языка, кружков и клубов, посвященных какой-либо деятельности на этом языке. Все эти инициативы также, как правило, организуются и поддерживаются на энтузиазме создателей, редко получая какую-либо поддержку «сверху».

6. Роль государства в процессе ревитализации языков

Несмотря на то, что языковые активисты, представители языковых сообществ и лингвисты действительно играют большую роль в возрождении и развитии языков, находящихся под угрозой исчезновения, неофициальные инициативы, идущие «снизу» не всегда приводят к серьезным изменениям в языковой ситуации. Наиболее радикально поменять судьбу того или

иною языка способны в первую очередь государственные структуры, особенно если они действуют совместно с активистами, лингвистами и сообществом. Как нам представляется, одной из наиболее благоприятных траекторий работы по ревитализации как раз и является переход от инициативы со стороны носителей исчезающего языка к сотрудничеству с научным сообществом и одновременно или последовательно — с государственными структурами. При этом каждый из последующих уровней, в свою очередь, «подталкивает» предыдущие, как бы обновляя инициативу в новых условиях.

Похожую идею высказала Жанетт Кинг в своей статье о ревитализации языка маори в Новой Зеландии. Рассуждая об уроках, которые может дать нам анализ проведенной многогранной работы, она отметила три ее основных стадии: (1) изменения в установленном образе жизни — появление движения за возрождение языка и осуществление различных проектов активистами и языковым сообществом, (2) институализация — поддержка проектов на государственном уровне, «легализация» существующих проектов и разработка новых методов и практик, обучение необходимых специалистов и (3) нормализация — стадия, в которой существование, появление и поддержка инициатив по возрождению, сохранению и развитию языка становится нормой для общества и идет похожими циклами своим чередом [King 2018].

Каким же образом государство может повлиять на процесс сохранения языков? Безусловно, одним из наиболее очевидных способов помочь языку является организация образования на нем на всех уровнях, от дошкольного до докторской степени. Поскольку в разделе 2 мы уже упоминали о наиболее известных методах образования (полное погружение, языковые гнезда, мастер-ученик), то здесь просто отметим, что попытки ввести образование на языке или хотя бы преподавание самого языка в рамках обязательного школьного образования встретились во всех проанализированных нами языках, за исключением австралийских. И вновь здесь приходится говорить о тенденции «больше — лучше»: чем больше реализованных официальных инициатив в этой сфере, тем в большей «безопасности» находится язык.

Одними из неизбежных недостатков любительских инициатив является их разрозненность и отсутствие ресурсов, что препятствует реализации проектов необходимого качества и охвата. Именно в этом у государства есть очевидные преимущества: одним из первых шагов, позволяющих скоординировать проводимую работу, может стать создание регулирующей организации, которая наделяется финансированием и полномочиями по организации всего процесса ревитализации. В Новой Зеландии это Комиссия по языку маори («Te Taura Whiri i te Reo Māori»), в Стране Басков — Королевская Академия баскского языка, в Бретани — Ofis Publik ar Brezhoneg («Агенство по продвижению бретонского языка») [Goalabré 2015]. Иногда создаются частично государственные организации, которые отвечают только за один из аспектов развития языка. Например, парагвайская Comisión Nacional de Educación Bilingüe y Políticas Lingüísticas («Государственная комиссия по языковой политике и билингвальному образованию») отвечает за контроль над внедрением программы двуязычного образования (испанский-гуарани) [Nickson 2009], а Arahaho Language Commission («Комиссия по языку арапахо») — за разработку системы аттестации по владению алгонкинским языком арапахо (Arahaho, США) [Greymorning 2013]. Безусловно, само по себе наличие таких организаций не является гарантией успеха, однако, при их продуктивности и продуманном сотрудничестве с языковым сообществом, практики ревитализации обретают системность и ресурсы, как финансовые, так и человеческие.

Другим важным аспектом, в котором государство может помочь языку, — это декларативное признание на законодательном уровне самого языка и прав говорящих на этом языке. Признание миноритарного языка государственным, национальным или региональным, включение его элементов в официальную символику и учреждение официальных праздников, посвященных этому языку, имеет огромное символическое и практическое значение для его носителей.

Здесь мы снова можем обратиться к Новой Зеландии, где язык маори признан государственным языком. На большинстве официальных мероприятий гимн Новой Зеландии «God Defend New Zealand» («Боже, защити Новую Зеландию») исполняется в виде двух куплетов, первый из которых — на языке маори. Помимо этого, 14 сентября празднуется День языка маори, который сопровождается праздничными мероприятиями, организованными Комиссией по языку маори. В этом контексте невозможно не упомянуть экс-премьер-министра Новой Зеландии Хасинду Ардерн, как пример лидера государства, который регулярно демонстративно отдавал

дань уважения народу маори, облачаясь в традиционные одежды, используя язык маори в своих выступлениях и поддерживая продвижение культуры и развитие языка маори.

Похожие примеры мы можем найти и в других странах: признание бретонского языка официальным региональным языком Бретани (2004), признание гавайского официальным языком штата Гавайи (1978), признание гуарани государственным языком Парагвая (1992) и официальным региональным языком на некоторых территориях других стран (например, в аргентинской провинции Корриентес), закрепление статуса официального языка за каталанским языком в Каталонии (1979) и множество других.

Некоторые из только что упомянутых языков иллюстрируют еще несколько сфер языковой поддержки, которые по масштабу и требуемым ресурсам можно также отнести к ответственности государства. Так, последовательное изучение языка и сбор как исторического, так и современного оригинального и переводного материала создают необходимость в хранении этих материалов и открытию доступа к ним языковому сообществу и, шире, всей заинтересованной общественности. Создание и поддержание языковых баз данных, веб-ресурсов или просто физической коллекции материалов и публикаций ложится на плечи существующих библиотек, научных центров, организаций, занимающихся возрождением языка или высших учебных заведений. Вся эта работа требует дополнительной поддержки государства. Среди зарубежных архивов, пользующихся такой поддержкой, можно отметить архив гавайских газет Ulukau («Сверхзнание»), американские библиотеки с материалами гавайского языка и языка навахо Ka Waihona Puke 'O' iwi (Гавайская национальная библиотека) и The Diné College Libraries (Библиотеки университета Дине), архив The Azkue Library (Библиотека им. Аскуэ), архив при Королевской академии баскского языка и другие.

Подчеркнем важность архивов и библиотек в комплексном процессе ревитализации языков — многие из соответствующих заведений не только являются полезным источником информации и хранилищем языкового наследия, но и активно сотрудничают с организациями, занимающимися ревитализационными проектами, а иногда и сами становятся многофункциональными центрами, предлагающими языковые курсы и устраивающими различные мероприятия для поддержки языков.

7. Контент: жизнь языка в обществе

Трудно переоценить значимость языкового контента, который люди сейчас потребляют практически без перерыва, начиная с книг, газет, радио и телевидения и заканчивая фильмами, видеоиграми, каналами в Telegram, комиксами и т.п. Кроме того, вполне очевидным является серьезнейшее влияние элементов массовой культуры на популярность того или иного языка. Хорошо известно, что многие студенты поступают на курсы японского языка благодаря японскому искусству мультипликации аниме, что множество людей изучает корейский из-за увлечения корейским кинематографом или музыкальным феноменом K-POP. Фильмы «Гладиатор» или «Троя» мотивируют изучать античную историю, латынь и древнегреческий язык. Благодаря популярной литературе и кинематографу привлекают к себе внимание даже искусственные языки: эльфийский («Властелин колец»), дотракийский («Игра престолов») или клингонский («Звездный путь»).

Наличие возможности «потреблять» контент на своем родном языке является важным инструментом поддержания его жизнеспособности и функционирования в обществе. В мире встречается немало примеров того, как именно происходило создание контента на миноритарных языках.

Активная работа лингвистов и привлечение внимания к проблеме исчезновения языков такими организациями, как ООН, придает дополнительную имиджевую ценность потенциальным проектам крупных международных компаний в сфере поддержки малых языков. Так, например, исследователю Стивену Грейморнингу, занимающемуся работой по сохранению и развитию языка арапахо в Северной Америке, удалось после долгих переговоров и агитационной работы среди носителей языка договориться с компанией Disney о выпуске официальной локализации мультфильма «Бэмби» [Greymorning 2013]. Впоследствии компания Disney неоднократно поддерживала языки, находящиеся под угрозой исчезновения, официальными локализациями своей

продукции, имеющей мировой успех (перевод фильма «Звездные войны» на навахо, мультфильма «Моана» на гавайский и маори).

Возрастающая популярность видеоигр, а также развитие технологий, позволяющих делать такие игры более художественными, имеющими не только развлекательную направленность, но и несущими смысловую нагрузку, делает эту индустрию все более значимым элементом массовой культуры, сравнимым с кинематографом и литературой. Приведем несколько примеров использования видеоигр в сфере сохранения и возрождения языков.

Так, в 2019 году, который ООН объявило годом языков коренных народов, компания Mojang Studios, известная разработкой игры Minecraft, ставшей самой продаваемой игрой в мире (более 230 млн. проданных копий на ноябрь 2021), выпустила расширение для образовательной версии этой игры, посвященной культуре народа маори и их языку. Подразумевается, что, изучая специально созданный для них мир, студенты будут взаимодействовать с игровыми персонажами, узнавая от них различные слова на языке маори и получая знания о традиционной культуре.

Видеоигра 2014 года Never Alone («Я не одинока»), является еще более интересным примером использования игр для популяризации культуры и языка малых народов. В данном случае речь идет об эскимосском языке инупиак (Inupiaq, США) и культуре народа инупиатов, так как игра основана на традиционной сказке «Кунууксааюка» (имя главного героя в игре). По ходу сюжета игрока не только знакомят с элементами традиционного быта и фольклора эскимосов — всю игру сопровождает устное повествование на инупиатском языке, которое озвучивалось коренными американцами Аляски.

Очевидно, что сами по себе такие игры не способны возродить язык и обучить кого-либо языку. Однако в комплексе с другими практиками, видеоигры безусловно способны повлиять на популяризацию языка, его нормализацию в обществе и закреплению его в тех или иных областях использования.

Отдельно необходимо отметить задействование социальных сетей и видеохостингов для транслирования контента, популяризирующего языки, многоязычие и обучающие тому или иному языку. В первую очередь необходимо отметить такие площадки, как YouTube, которые прямо используются лингвистами и языковыми активистами для возрождения языков. Помимо уже упомянутых выше новостных передач типа Te Karere, особенный интерес представляют каналы организаций, ответственных за языковое планирование и развитие языка. Так, общественная организация Kaurna Warra Pintyanthi, занимающаяся возрождением языка каурна в Австралии, ведет одноименный канал, на котором публикует обучающие языку видео, интервью с носителями и сюжеты об истории языка. Существует большое количество отдельных обучающих видеокурсов и каналов независимых блогеров, которые продвигают тот или иной язык (например — канал Bretonne («Бретонский») на YouTube, продвигающий бретонский язык).

8. Заключение

Обобщая все вышесказанное, следует подчеркнуть, что работа по ревитализации языков представляет собой невероятно сложный процесс, который включает в себя огромное количество факторов и компонентов. Ее успех во многом зависит, с одной стороны, от политико-экономической ситуации на государственном уровне, а с другой стороны от того, насколько удастся разгореться той искорке, которая вдохновляет людей говорить, беречь и развивать свой язык. На сегодняшний день ревитализация языков представляет собой сравнительно новую область исследований, а потому многое в этой сфере еще предстоит выяснить и проанализировать.

Рассматривая зарубежный опыт возрождения языков, мы обратились к языкам, существующим в разных культурно-исторических контекстах, и выделили ряд инициатив, которые предпринимаются для сохранения и развития этих языков. Подводя итог, можно выделить несколько главных направлений деятельности в области сохранения языков: документация — для всех уязвимых языков и в особенности для языков, которые уже невозможно спасти; дошкольное образование — в первую очередь для языков с прерванной межпоколенческой передачей; школьное образование и государственная поддержка для закрепления языка в новых сферах использования.

Понятно, что просто выполнение тех или иных действий не гарантирует успешного результата в силу целого ряда экстралингвистических факторов, которые могут быть связаны с

мотивацией носителей языка, престижем языка или определенной языковой политикой, проводимой государством. Тем не менее, несмотря на отсутствие готового рецепта, примеры языка маори, баскского, каталанского, гуарани, бретонского, нахуатля и многих других показывают, что существует огромное количество способов внести вклад в сохранение и развитие языка. Причем чем хуже состояние языка, тем больше потенциальный эффект может быть от внедрения той или иной практики. Например, открытие первых языковых гнезд во многих сообществах сделало гораздо больше, чем открытие десятого или сотого языкового гнезда.

Несмотря на то, что такие вопросы, как эффективность тех или иных практик (или их комбинаций), а также роль мотивации к изучению языка и престижа этого языка еще предстоит изучить в подробностях, уже сейчас мы видим, что практически любой человек или организация способны повлиять на состояние языка на своем уровне. Даже кажущийся незначительным вклад в совокупности с десятками других (частных, научных или государственных) инициатив способен не просто сохранить язык как культурное наследие в грамматических и исторических описаниях, но и дать ему новую жизнь, толчок к развитию, адаптации и продолжению существования в новых условиях, занимая свое место в языковом разнообразии нашей планеты.

Литература

Аралова Н. Б., Будянская Е. М., Сюрюн А. А. Документация языков России, находящихся под угрозой исчезновения: оценка текущего состояния и ближайшие перспективы // Настоящий сборник.

Amery R. Revitalization of Kaurna // *The Routledge handbook of language revitalization* / eds. L.Hinton, L.Huss, G.Roche. New York, NY: Routledge, 2018. P. 330–342.

Benton R. Register of Technical and Classroom Vocabulary. Wellington: Te Wānanga Māori, New Zealand Council for Educational Research. 1987.

Benton R. The Māori language: Dying or reviving? Honolulu, HI: East West Center. 1991.

Biggs B. Me Ako Taatou i te reo Maaori. Auckland: Billy King Holdings Ltd. 1990.

Cataloguing the World's Endangered Languages / eds. Campbell L., Belew A. London, New York: Routledge, 2018.

Chambers N. Language nests as an emergent global phenomenon: Diverse approaches to program development and delivery // *The International Journal of Holistic Early Learning and Development*. 2015. 1. P. 25–38.

Chirkova K. Revitalization of Duoxu. A First-hand Account // *The Routledge handbook of language revitalization* / eds. L.Hinton, L.Huss, G.Roche. New York, NY: Routledge, 2018. P. 446–454.

Flores J. El proyecto de revitalización, mantenimiento y desarrollo lingüístico y cultural: resultados y desafíos // *Estudios de Lingüística Aplicada*. 2011. 29(53). P. 117–138.

García S., de la Cruz T., Amaro K. The revitalization of Wixárika: A community project in the midwest region of Mexico // *Language Documentation and Revitalization in Latin American Contexts* / eds. G. Báez, C. Rogers, J. Labrada. Berlin: De Gruyter Mouton, 2016. P. 81–108.

Goalabré F. Immersion Education and the Revitalization of Breton and Gaelic as Community Languages // *Policy and Planning for Endangered Languages* / ed. M. Jones. Cambridge: Cambridge University Press, 2015. P. 48–66.

Greymorning S. Reflections on the Arapaho Language Project, or When Bambi Spoke Arapaho and Other Tales of Arapaho Language Revitalization Efforts // *Green Book of Language Revitalization in Practice* / eds. L.Hinton, K.Hale. Boston: Brill, 2013. P. 287–298.

Heinrich P. Revitalization of Ryukyuan Languages // *The Routledge handbook of language revitalization* / eds. L.Hinton, L.Huss, G.Roche. New York, NY: Routledge, 2018. P. 455–463.

Hickey R. Ireland as a linguistic area // *Ulster Folklife*. 1999. 45. P. 36–53.

Hinton L. The Master-Apprentice Language Learning Program // *Green Book of Language Revitalization in Practice* / eds. L.Hinton, K.Hale. Boston: Brill, 2013. P. 217–226.

Hornberger N., De Korne H. Is Revitalization Through Education Possible? // *The Routledge Handbook of Language Revitalization* / eds. L. Hinton, L. Huss, G. Roche. New York: Routledge, 2018. P. 94–103.

Jones D., Martin-Jones M. Bilingual Education and Language Revitalization in Wales: Past Achievements and Current Issues // *Medium of Instruction Policies: Which Agenda? Whose Agenda?* / eds. J. Tollefsen, A. Tsui. New York, NY: Routledge, 2004. P. 43–70.

Kaliko Baker C. Hawaiian Medium Theatre and the Language Revitalization Movement. A Means to Reestablishing Maui Hawai'i // *The Routledge Handbook of Language Revitalization* / eds. L. Hinton, L. Huss, G. Roche. New York: Routledge, 2018. P. 227–235.

Keegan P. Māori dialect issues and Māori language ideologies in the revitalisation era // *MAI Journal*. 2017. 6(2). P. 129–142.

Keegan P. Maori vocabulary // *Languages of New Zealand* / eds. A. Bell, R. Harlow, D. Starks. Wellington, New Zealand: Victoria University Press, 2005. P. 131–148.

King J. Māori: Revitalization of an Endangered Language // *Oxford Handbook of Endangered Languages* / Ed.by K.L.Rehg, L.Campbell. New York: Oxford University Press, 2018. P. 592–612.

King J. Te Kōhanga Reo: Māori Language Revitalization // *Green Book of Language Revitalization in Practice* / eds. L.Hinton, K.Hale. Boston: Brill, 2013. P. 119–128.

Kohatu R., Roberts, T. Kura Whakarauora report 2016. URL: <http://www.tetaurawhiri.govt.nz/assets/Research/Kura-Whakarauora-Eng2.pdf> (дата обращения 22.10.2023).

Krauss M. The world's languages in crisis // *Language*. 1992. 68(1). P. 4–10.

Lee N., Van Way J. Assessing Levels of Endangerment in the Catalogue of Endangered Languages (ELCat) Using the Language Endangerment Index (LEI) // *Language in Society*. 2018. 45. P. 271–292.

Lewis P., Simons G. Assessing Endangerment: Expanding Fishman's GIDS // *Revue Roumaine de Linguistique*. 2010. 55. P. 103–120.

McCarthy, T. Revitalising Indigenous Languages in Homogenising Times // *Comparative Education*. 2003. 39(2). P. 147–163.

Ministry of Education. Te Marautanga o Aotearoa. Wellington, NZ: Ministry of Education. 2016.

Ministry of Education. Te papakupu pāngarau. Wellington, New Zealand: Learning Media. 1995.

Muller M., Kire A. Kotahi Kapua i te Rangi he Marangai ki te Whenua: The Philosophy and Pedagogy of Te Ataarangi // *Te Hua o Te Reo Māori: The Value of the Māori Language* / eds. R. Higgins, P. Rewi, V. Olsen-Reeder. Wellington, NZ: Huia Publishers, 2014. P. 291–303.

Nickson R. Governance and the Revitalization of the Guaraní language in Paraguay // *Latin American Research Review*. 2009. 33(3). P. 3–26.

Pasanen A. "This Work is Not for Pessimists". Revitalization of Inari Sámi Language // *The Routledge Handbook of Language Revitalization* / eds. L. Hinton, L. Huss, G. Roche. New York: Routledge, 2018. P. 364–372.

Pine A., Turin M. Language revitalization // *Oxford research encyclopedia of Linguistics* / ed. M. Aaronoff. Oxford: Oxford University Press, 2017.

Simons G., Lewis M. The world's languages in crisis: A 20-year update // *Responses to Language Endangerment* / eds. E. Mihás, B. Perley, G. Rei-Doval, K. Wheatley. Amsterdam: John Benjamins, 2013. P. 3–19.

Te Rito J. Struggles for the Māori Language: He whawhai mō te reo Māori // *MAI Review*. 2008. 2. URL: <https://www.review.mai.ac.nz/mrindex/MR/article/view/164/169.html> (дата обращения 22.10.2023).

Warner S. The Movement to Revitalize Hawaiian Language and Culture // *The Green Book of Language Revitalization in Practice* / eds. L.Hinton, K. Hale. Boston: Brill, 2013. P. 133–146.

Создание базы данных по практикам сохранения и возрождения языков

В настоящей статье подробно описывается процесс создания базы данных по практикам ревитализации языков России и мира (далее — база данных), разработанной в рамках исследования Научного центра в 2021 году. Основной целью создания такой базы данных являлось составление сводного списка способов ревитализации языков, находящихся под угрозой исчезновения и сбор информации о таких способах для последующей рекомендации их использования для сохранения, возрождения и развития языков России.

1. Введение

Под практиками ревитализации (далее — практиками) мы понимаем любое мероприятие или инициативу, которая прямо или опосредованно, по нашему мнению или, по мнению ее автора, способствует сохранению языков, находящихся под угрозой исчезновения. Соответственно, база данных представляет собой упорядоченный набор практик в виде связанных и автоматически конвертируемых таблиц (в формате MS Excel / GoogleSheets), в которых эти практики объединены по различным характеристикам.

Систематизация и таксономизация практик осуществляется по ряду параметров, которые подробно обсуждаются в статье. Все практики, собранные в базу данных, разделены по категориям, подкатегориям и некоторым дополнительным параметрам, в результате чего классификация имеет иерархическую структуру, удобную для практического использования. Предполагается, что большой массив информации базы позволит проводить в будущем статистические исследования процесса ревитализации языков, возможные только при наличии больших выборок однотипных данных. Проведение статистических параллелей и отслеживание различных тенденций может помочь в изучении и решении проблем, связанных с сохранением языков.

Созданная база данных будет полезна для языковых активистов и языковых сообществ, которые хотели бы узнать, что они могут сделать для сохранения своего языка. Мы надеемся, что она также пригодится исследователям, писателям, журналистам и блогерам, которые говорят и пишут о ценности языкового и культурного разнообразия.

В рамках поставленной перед Центром задачи по разработке Программы по сохранению, возрождению и документации языков России база данных должна стать важным источником для определения наиболее эффективных методов возрождения языка, способов реализации этих методов и объема необходимых для этого ресурсов, а также изучения влияния разных видов ревитализационной деятельности на повышение престижа языка и мотивации носителей для его сохранения. Наиболее эффективные инициативы будут включены в список мероприятий Программы.

В ходе создания базы данных использовались различные источники информации: научная литература (сборники, монографии, статьи), материалы научных конференций, интервью с лингвистами, активистами и носителями языков, а также средства массовой информации и социальные сети. Необходимый минимум информации, который требуется для внесения практики в базу данных, включает ссылку на источник, название проекта и, по крайней мере, имя или название организатора. При отсутствии этих данных практика в итоговый список не включается.

Важно отметить, что создание представляемой базы данных является достаточно уникальной инициативой. В известных нам проектах подобная работа велась только в ограниченном объеме. Из сходных исследований можно выделить собрание активистских инициатив на территории Центральной и Южной Америки в рамках проекта *Rising Voices*¹, а также анкету, разработанную совместно Гавайским университетом в Маноа и еще одной организацией, занимающейся ревитализацией миноритарных языков — *Recovering Voices* [Perez Báez et al. 2019]. Однако пока эти проекты не претендуют на всестороннее описание международного опыта ревитализации.

¹ <https://rising.globalvoices.org/lenguas/directorio/>

2. Этапы создания базы данных по практикам сохранения и возрождения языков

В этом разделе пойдет речь о ключевых этапах исследования — от сбора информации о практиках ревитализации и долгом процессе распределения этих практик по категориям и подкатегориям, определения необходимых параметров для описания этих практик и внедрения системы «тегов», до вопросов о нюансах работы выбранных нами инструментов для создания базы данных и их модификации.

2.1. Классификация по категориям и подкатегориям

Первым этапом создания базы данных стал предварительный сбор и описание практик для нескольких тестовых языков (как российских, так и зарубежных). Были выбраны наиболее известные в плане ревитализации языки — среди них маори, гавайский, татарский, карельский и некоторые другие. Главными критериями для отбора языков были не только предполагаемое количество практик, но и доступность информации, личные предпочтения исследователей и возможности консультаций со специалистами по этим языкам. Такая предварительная работа позволила получить достаточный для первичной классификации массив практик, на основе которого была построена база данных в ее нынешнем виде.

Далее в рамках задачи по созданию классификации собранных практик была предпринята попытка объединить их в различные категории и подкатегории. В процессе работы был создан первоначальный список, который впоследствии подвергся существенной переработке. В самом начале проводимой работы мы попытались нарисовать диаграмму связей (*mind map*), которая бы визуализировала все выделенные нами категории. В этой диаграмме близкие друг к другу категории находились рядом, а их пересечение включало практики, которые можно было отнести к обоим категориям. Например, кинематограф на разных языках России можно было бы отнести как к категории “Медиа”, так и к категории “Культурная сфера” (так на тот момент назывались предполагаемые категории).

Пересекающиеся области представляли проблему для разрабатываемой таксономии: в нашем представлении, названия категорий нужно было сформулировать таким образом, чтобы каждая практика относилась только к одной из них. Еще одна проблема заключалась в том, что некоторые первоначально выделенные нами категории в представленной визуализации оказались вложены в другие. Так родилась идея выделения подкатегорий внутри каждой категории: во-первых, такой способ классификации позволяет лучше визуализировать и быстрее искать информацию, а, во-вторых, это позволяет проводить более тонкие статистические исследования на материале получившейся таблицы.

Однако главной проблемой оставалось определение основополагающего принципа для выделения категорий на первом уровне классификации. После многочисленных обсуждений таким принципом было решено считать сферу применения той или иной практики, в результате чего в окончательном варианте было выделено шесть основных категорий: “Образование”, “Контент”, “Культура и социум”, “Документация и кодификация”, “Менеджмент”, “Законодательство”.

Такие категории, как “Образование”, “Документация” и “Законодательство”, появились уже при самом первом обсуждении — однако количество и содержание характерных для них подкатегорий и практик несколько раз менялось.

С остальными первоначально выделенными категориями ситуация была сложнее — большинство из них в окончательной классификации представляют собой либо подкатегории в более крупных кластерах, либо вообще отсутствуют, трансформировавшись в дополнительную информацию, представленную в виде вспомогательных столбцов или тегов. Так, например, на первом этапе были выделены такие категории как “Популяризация языка”, “Семья”, “СМИ” и “Религия”, которые позже были интегрированы в более крупные категории.

Практически сразу обнаружили практики, которые классифицировать оказалось особенно трудно, поскольку они охватывают сразу несколько сфер деятельности. Так, мероприятия типа “Тотального диктанта” имеют как явный образовательный компонент, так и культурную составляющую, и относятся скорее к популяризации грамотности, чем, собственно, к образованию. Подобные случаи рассматривались по отдельности, так, в ситуации с “Тотальным

диктантом” было принято решение отнести эту практику к категории “Культура и социум”, так как ее просветительно-популяризаторский компонент перевешивает собственно образовательную цель.

Аналогичные проблемы возникают и с выпуском Библии на миноритарном языке. С одной стороны, в силу значимости религии для многих сообществ, Библия является своеобразным инструментом, влияющим на престиж языка. С другой стороны, Библию можно отнести к общей категории печатных изданий и литературы. Первоначально издание Библии и другие практики, связанные с религиозной деятельностью, образовывали отдельную категорию “Религия”. После долгих раздумий было решено объединить Библию с другими печатными изданиями в рамках категории “Контент”, пометив ее тегом “религия” в качестве отдельного жанра. Такое решение обусловлено тем, что собственно “религиозных” практик оказалось очень мало, а так и попыткой унифицировать общую классификацию. Тем не менее, чтобы не терять религию, как особенную и значимую для многих народов область жизни, было решено оставить специальный тег для связанных с ней практик.

Поскольку сходные проблемы встречались постоянно, многие практики неоднократно меняли свою “прописку” в базе данных. Кроме того, добавление в базу новых практик открывало возможности для классификации данных по новым параметрам или позволяло взглянуть на сгруппированные кластеры практик под другим углом зрения. Несмотря на то, что основной массив практик на момент написания этой статьи уже сформирован, процесс реорганизации подкатегорий продолжается с появлением новых данных и постановкой новых задач.

Отдельно стоит упомянуть большую категорию “Культура и социум”, которая прошла путь от маленькой категории, включающей фестивали, праздничные и спортивные мероприятия, концерты и театральные постановки, до зонтичной категории, которая в самом общем смысле объединила большое количество различных групп практик, таких как “Языковой ландшафт”, “Семья и быт” (в эту подкатеорию попадают практики использования языка в семейном общении), “Туризм”, “Религиозные практики” и “Брендинг” (подкатеория для названий продукции и торговых марок на этническом языке). Ввиду малого количества практик в каждой из этих подкатегорий, было принято решение объединить их как относящихся к обществу в разных его аспектах. Многие из этих подкатегорий (например, “Туризм”, “Семья и быт”) столь малочисленны, что в будущем не исключено их объединение с другими подкатегориями, если других сходных практик не обнаружится.

Некоторую трудность составила бывшая категория, а ныне подкатеория “Информационные технологии (IT)” в рамках категории “Контент”. Например, веб-сайты, содержащие описания грамматик, онлайн-платформы и другие подобные практики представляют собой пограничные случаи, поскольку одинаково хорошо подходят как для подкатегории “IT”, так и для категории “Образование”. Веб-сайты с другим, менее образовательным содержанием также могут быть отнесены не только к “IT”, но и к каким-то другим категориям, например, к категории “Культура и социум”. Как поступать в таких случаях? После обсуждений было принято решение основываться на содержании практики, а не на форме ее осуществления. В результате, веб-сайты и платформы с образовательным уклоном попали в подкатеорию “Материалы для изучения языка” в категории “Образование”, веб-сайты общей направленности были определены в подкатеорию “Медиаконтент” в категории “Контент”, а в подкатегории “IT”, входящей в ту же категорию, остались вспомогательные инструменты, а именно наличие символов языка в Unicode, существование онлайн-переводчиков, интерфейсов приложений, стикеров и других, более узких практик. По-прежнему одной из спорных практик в подкатегории “IT” являются видеоигры, которые в зависимости от содержания можно отнести к категории “Образование” или к подкатегории “Досуг” в категории “Культура и социум”. На момент написания этой статьи практика “Видеоигры” все еще находится в подкатегории “IT”, однако в ходе будущих пересмотров классификации и списка практик ситуация может измениться. Это хороший пример того, что в проектах такого масштаба регулярный пересмотр методологии, уточнение данных и классификации является важным этапом развития.

Категория “Контент” также оказалась непростой с точки зрения распределения входящих в нее практик по подкатегориям. Так, одним из важных решений в ходе работы стало разделение всех практик этой категории на “Текстовый контент” (книги, газеты, блоги) и “Медиаконтент” (фильмы, музыка, радио). Это, на первый взгляд, удобное разграничение неизбежно привело к

появлению типичных проблем для любой дискретной классификации — наличию пограничных случаев, потенциально попадающих сразу в несколько подкатегорий. Так, к спорным случаям относятся интернет-рассылки, которые могут включать как текстовые, так и видео (или аудио) материалы, и упоминавшиеся выше веб-сайты, которые могут охватывать самые разные типы контента. Дополнительные трудности возникают с различными интернет-ресурсами, так как они могут не только включать в себя разные типы контента, но и соотноситься с различными типами деятельности. Так, например, уже упомянутые выше образовательные интернет-ресурсы включаются в подкатегорию “Материалы для изучения языка” под названием “Учебный портал” на основе их содержания, вне зависимости от того, контент какого типа преобладает на таких ресурсах. При этом отдельные части таких порталов вполне могут быть включены в качестве самостоятельной практики в “Медиаконтент” или “Текстовый контент”, если они представляют собой значимую и обособленную часть ресурса.

Возникающие проблемы, как правило, обсуждаются коллективно членами рабочей группы. На совещаниях анализируются конкретные случаи, для классификации которых могут применяться различные критерии: так, практика может попасть в ту или иную подкатегорию на основании “первичности” контента (например, в рассылке видеозапись лишь дополняет текст, поэтому в текущем варианте классификации практика “Рассылка” находится в подкатегории “Текстовый контент” по вышеупомянутому принципу первичности), или же одна и та же практика может быть включена в разные категории. В последнем случае, очевидно, пропадает строгость классификации, однако это обстоятельство компенсируется удобством нахождения той или иной практики в базе данных.

Группа практик, объединяющая “Материалы для изучения языка”, также сначала обсуждалась как отдельная категория, включающая все виды учебных материалов. Однако с появлением такой практики, как создание учебников на целевом языке для преподавания ряда общих предметов в школе, стало понятно, что было бы логично выделить отдельные подкатегории “Материалы для обучения на языке” и “Материалы для изучения языка” и объединить их в рамках более крупной категории “Образование”, к которой они теперь и относятся.

В результате построения классификации пять из шести категорий теперь обозначают одну из так называемых сфер профессиональной деятельности: “Образование” (образовательная), “Культура и социум” (культурная), “Документация и кодификация” (научная), “Менеджмент” (управленческая), “Законодательство” (законотворческая). Единственным исключением здесь является категория “Контент”, не являющаяся сферой деятельности. Однако практики, относящиеся к данной категории, имеют столь весомое значение в контексте ревитализации, что было принято решение не игнорировать их важность в угоду формальной последовательности классификации.

Важным этапом развития базы данных по практикам стало также выделение новой категории “Менеджмент” из категории “Законодательство”, где она ранее числилась в виде одной из подкатегорий. Это решение мотивировалось необходимостью отделить практики, относящиеся к осуществлению планирования, контроля и стимулирования, от остальных законодательных практик, зачастую обладающих исключительно декларативными функциями. В категорию “Менеджмент” попали, например, специализированные организации, отвечающие за сохранение, развитие и популяризацию языка, написание стратегий, различные награды и премии за деятельность, связанную с развитием языка, а также льготы, налоговые преференции и другие виды поощрений за использования языка владельцами частных предприятий.

Итоговая классификация позволяет нам, с одной стороны, без больших усилий пополнять базу данных благодаря сдержанной дробности классификации (которую мы планируем поддерживать и по мере дальнейшего развития проекта), а с другой стороны, иметь достаточную детализированность для анализа конкретных практик и для наблюдения за определенными тенденциями в работе над сохранением языков. Вероятно, и нынешняя таксономия практик будет претерпевать изменения в ходе дальнейших исследований, однако разработанная нами классификация может служить хорошим фундаментом для дальнейшего развития базы данных по практикам ревитализации и их многостороннего исследования.

2.2. Система тегов

Несмотря на то, что уже на начальном этапе работы мы пришли к довольно-таки проработанной и подробной таксономии практик, она не могла отразить всю необходимую информацию. Первоначально мы думали, что все дополнительные данные о практике можно указать в графе с ее описанием, однако это не позволяло бы пользователю фильтровать практики по многим характерным и часто воспроизводящимся параметрам, анализировать массив собранных данных на основании этих параметров, а также вынудило бы тратить много времени на поиск нужной информации. Кроме того, эти данные невозможно было интегрировать в уровень категорий или подкатегорий. Например, значительная часть контента может существовать как в онлайн-, так и в офлайн-формате. Для языковых курсов эти характеристики (противопоставленные или существующие параллельно) также являются релевантными. Таким образом, внутри категорий “Контент” и “Образование” пришлось бы выделить подкатегории “Онлайн-формат” и “Офлайн-формат”, причем в этом случае было бы все равно непонятно, как они соотносились бы с прочими подкатегориями — такими как “Языковые курсы”, “Фильмы”, “Блоги” и многие другие.

На этом этапе появилась идея создать систему дополнительных характеристик (или ключевых слов, характеризующих ту или иную практику), которая представляет собой систему тегов. Теги часто представлены в сокращенном виде (например, «гос» для практик, поддерживаемых государством).

В отдельном столбце “Теги” можно выбрать характеристики из выпадающего списка (см. подробнее раздел 2.3). Эти характеристики различаются для каждой категории, подкатегории и даже для отдельных практик. Основная идея создания такой системы заключается в том, чтобы всесторонне описать конкретные примеры применения выделяемых нами практик (поскольку они могут существенно отличаться от языка к языку и от учреждения к учреждению), не создавая при этом без надобности нового типа практики и не усложняя классификацию.

Помимо очевидной пользы для описания, система тегов позволяет быстро искать практики, обладающие одними и теми же характеристиками, а также открывает дополнительные возможности для исследований, основывающихся на статистике: при помощи фильтров можно находить все практики, содержащие нужные характеристики.

Каждую практику можно описать несколькими тегами, подходящими для конкретного примера ее применения. Некоторые характеристики находятся в дополнительном распределении, и тогда на странице шаблона они записываются через косую черту, и есть возможность выбрать только одну из этих характеристик (например «гос» для практик, которые инициированы и/или поддерживаются государством, либо «частн» для тех, за которые отвечают частные лица или компании). Характеристики, которые не исключают друг друга, прописываются в шаблоне через запятую (например, «онлайн» и «офлайн», так как существуют примеры одновременного применения обоих форматов). Пользователь может выбрать любое доступное количество таких тегов для описания практики.

Мы уже упоминали, что база данных представляет собой несколько связанных и автоматически конвертируемых таблиц. В таблице, где каждой практике соответствует отдельный лист, предусмотрена возможность фильтрации по тегам данных по конкретной практике, что дает возможность быстро получить данные, в каких языках данная практика инициирована государством, а в каких — частными лицами/компаниями.

Рассмотрим конкретный пример применения тегов. Для практики “Языковые курсы” (подкатегория “Изучение языка вне системы образовательных учреждений”; категория “Образование”) предусмотрен следующий набор тегов: “очно”, “онлайн”, “офлайн”, “платные”, “бесплатные”, “при учреждении”, “самостоятельная инициатива”, “с поддержкой преподавателя/ для самостоятельного изучения”, “гос(ударственные)/частн(ые)”, “индивид(уальные)”, “груп(повые)”. Если курсы предоставляют возможность заниматься как в группах, так и индивидуально, можно указать оба тега — “индивид” и “груп”, что избавляет от необходимости дважды учитывать одну и ту же практику.

Информация, которая прописывается с помощью тегов, может также дополняться данными, указанными в дополнительных столбцах таблицы: например, при выборе тега “платные”, если известна стоимость уроков, в столбце “Финансы” будет фигурировать более детальная информация. Если известно, что курсы проводятся одним или несколькими преподавателями при

библиотеке, данная информация будет отражена с помощью тегов “с поддержкой преподавателя” и “при учреждении” (при этом имя преподавателя и название библиотеки можно также внести в отдельный столбец “Автор/организатор”). Если информация неизвестна, то данные теги можно не выбирать. Подробнее о представлении дополнительной информации рассказывается в следующем разделе 2.3.

2.3. Представление дополнительной информации

Для будущей оценки существующих практик с точки зрения их эффективности и выдвижения конкретных рекомендаций было принято решение включить в базу данных дополнительную информацию о задействованных ресурсах и итоговом охвате практик: очевидно, что “коэффициент полезности” практики тем выше, чем меньше ресурсов нужно для ее реализации и чем больший эффект создается “на выходе”. В связи с этим в таблицу были добавлены столбцы “Финансы”, “Количество сотрудников”, “Условия реализации”, “Объем реализации”, “Охват”, “Автор/организатор”.

Одним из важнейших параметров выступают, разумеется, финансы — как те, которые вкладывают организаторы (высокая стоимость проекта может отпугнуть многих “потенциальных инвесторов”), так и те, которые требуются со стороны “клиента” (например, стоимость языковых курсов). К сожалению, существующие источники (статьи, социальные сети, проводимые опросы и т.д.) не всегда предоставляют соответствующую информацию, что отчасти связано и с соображениями конфиденциальности, но даже неполные данные такого рода обладают вполне очевидной ценностью.

Следующий вопрос — человеческий ресурс: хорошо, если для реализации проекта не требуется многочисленной команды или официальной организации, особенно в контексте небольших языковых сообществ; с другой стороны, для ведения многих масштабных проектов усилий энтузиастов-одиночек, как правило, недостаточно.

Иногда осуществление конкретной практики возможно только при выполнении дополнительных условий (например, наличия дипломированных специалистов или лицензии на соответствующую деятельность); в других контекстах это может быть необязательным, тем не менее информацию такого рода мы также считали нужным фиксировать.

Представление об “отдаче” от проекта можно получить на основании таких параметров, как объем реализации (к примеру, тираж, частота выхода, количество предоставляемой информации у периодических изданий) и охват аудитории (например, количество скачиваний программы или подписчиков у блога). Разумеется, эти данные также не всегда доступны и оперировать ими нужно с определенной долей осторожности, но тем не менее некоторую опору для оценки итоговой эффективности предоставляют и они.

Наконец, представление об эффективности также могут давать и другие параметры: значительное количество образовательных практик, ориентированных на начальный уровень компетенции, может свидетельствовать о высоком запросе на изучение языка; проекты, ориентированные на детей, могут быть более эффективными в долгосрочной перспективе; появление большого количества практик в какой-то конкретный период может свидетельствовать об увеличении общественного интереса к языку или обеспокоенности его судьбой и так далее.

2.4. Автоматизация таблиц

Задача сбора статистики по языкам и практикам довольно отчетливо обозначилась с самого начала нашей работы. Было очевидно, что один лишь сбор данных по применяемым практикам даст много конкретной информации, но не покажет общей картины. Система категорий, подкатегорий и практик сама по себе задает некоторую таксономию, но как подсчитать, сколько и каких практик и для каких языков применяется? Было очевидно, что массив информации будет обширным, поэтому идея об автоматизации процесса работы в таблице и автоматического снятия статистики возникла уже на начальной стадии работы. Однако прежде, чем приступить к ее реализации, следовало определить конечную цель автоматизации.

С одной стороны, для нас было важно узнать частоту применения конкретных практик, а именно: (а) какие практики используются часто и для разных языков (и впоследствии найти

возможную корреляцию между частотой использования и эффективностью); (б) какие практики применяются редко и почему (связано ли это, например, с необходимостью законодательного обеспечения процесса или же представители языкового сообщества мало информированы об этой практике или не знают о ней вовсе, хотя она доступна в применении и может быть вполне эффективной).

С другой стороны, для наших целей важно видеть, что именно, в каком объеме и кем делается для конкретных языков и в перспективе сопоставить эти данные с данными по состоянию языков, а также иметь возможность определить, какие языки испытывают наибольший дефицит активных действий по их сохранению и развитию, чтобы впоследствии сигнализировать об этом обществу, науке и государственным органам.

Также мы хотели иметь возможность быстрого поиска практик, отвечающих определенным условиям, например рассчитанных на детскую аудиторию (фильтрация по столбцу “Целевая аудитория”) или на тех, кто владеет языком на высоком уровне (фильтрация по столбцу “Языковая компетенция”) и т.д. Разработанная нами система тегов также дает возможность поиска однотипных практик, например, применяемых онлайн (тег “онлайн”) или не требующих оплаты (тег “бесплатные”).

Всю эту информацию важно знать для того, чтобы впоследствии составить рекомендации для ответственных ведомств, языковых активистов и представителей языковых сообществ, что, по существу, и является финальной целью работы по созданию базы данных по практикам ревитализации языков.

Не будем также забывать и о том, что нам предстояла масштабная работа по поиску информации для всех 155 языков России, а также для множества зарубежных языков и внесения этой информации в таблицу, часть столбцов которой имеют типовое наполнение, а часть так или иначе будет заполняться вручную индивидуальной информацией. Столбцы с типовой информацией (категория, подкатегория, практика, теги, целевая аудитория, возраст) точно могли бы быть автоматизированы.

Итак, решение о необходимости автоматизации было принято быстро и единодушно. Однако немедленно возникли вопросы о том, кто будет заниматься этой работой и на базе какого инструмента она будет осуществляться. И первым (неправильным в нашем случае) ответом было: делаем сами.

Наше идеальное представление об автоматизированной таблице предполагало следующие пункты:

(1) Столбцы “Категория”, “Подкатегория”, “Практика”, “Теги” представляют собой выпадающие связанные списки. То есть любая ячейка в первом столбце предлагает пользователю выпадающий список из перечня всех категорий, выделенных нами к этому моменту. Например, при выборе категории “Контент” в первом столбце выпадающий список второго столбца (“Подкатегория”) предложит только варианты “Текстовый контент”, “Медиаконтент” и “IT” (а не весь набор подкатегорий, актуальных для всех категорий). Соответственно при выборе во втором столбце, например подкатегории “Текстовый контент” третий столбец предлагает выпадающий список из практик, релевантных именно для этой подкатегории. Тот же принцип действует и при работе с тегами. Оставалось реализовать эту систему технически и запомнить, какая практика к какой подкатегории и категории относится.

(2) Должна существовать техническая возможность всегда изменить таксономию практик: название и количество категорий, подкатегорий, практик, тегов и т.п. Так как структура классификации несколько раз пересматривалась, нельзя исключить вероятность того, что это придется делать еще не раз. Кроме того, в процессе сбора информации нам постоянно встречаются (и будут встречаться) новые практики, которым также необходимо дать место в общей типологии.

(3) Вся статистика по количеству и названиям языков, в которых применяется данная практика, будет собираться на отдельном листе и может быть обновлена автоматически или принудительно.

(4) Собранную информацию можно будет увидеть как в формате “по отношению к данному языку применяются такие-то практики” (Таблица 1), так и в формате “данная практика применяется в таких-то языках” (Таблица 2).

(5) С таблицами будет работать сразу несколько человек, поэтому она должна быть доступна онлайн.

(6) Необходимо предусмотреть возможность вернуться к предыдущей версии, поэтому необходимо регулярно сохранять актуальные версии таблиц (backup).

Приблизительно с таким пониманием задачи мы подошли к выбору программного продукта, а далее — к попыткам сделать что-либо самостоятельно сначала в MS Excel, а затем в GoogleSheets. Сразу оговоримся, что нашим потребностям, пожалуй, максимально отвечала система создания и управления базами данных (DBMS). Однако, мы были ограничены во времени на ее разработку и совсем не знали, как к ней подступиться. Поэтому в итоге мы выбрали GoogleSheets как инструмент, наиболее подходящий для наших задач и доступный по нашим ресурсам, после чего начали пытаться освоить скрипты (то есть инструмент программирования) самостоятельно. К сожалению, слишком далеко продвинуться по этому пути нам не удалось, после чего было решено обратиться к специалисту. Спустя месяц работы с программистом и 130 электронных писем мы получили результат, к которому и стремились: 2 взаимосвязанных автоматизированных таблицы.

Одна из них является нашим основным рабочим инструментом и представляет информацию в виде “1 лист = 1 язык”. Именно в этой таблице автоматически формируется статистика о том, для каких и для скольких языков применяется та или иная практика. Благодаря этой статистике можно видеть ту самую “общую картину”, которая становится все более четкой по мере наполнения таблицы конкретными примерами применения практики для разных языков.

Вторая таблица автоматически формируется из первой и не требует дополнительного внесения информации вручную, здесь “1 лист = 1 практика”, то есть можно видеть, каким образом конкретная практика реализуется в разных языках, сравнивать ее применение с целью поиска оптимальных решений и предлагать примеры всем заинтересованным лицам.

На данный момент созданный инструментарий полностью отвечает нашим потребностям, однако в будущем предполагается расширить его возможности, а именно: создать программный продукт, который позволил бы сделать доступ к заполняемым формам и результатам сбора и анализа максимально широким. В этом случае пользователи сами смогут вносить на модерацию информацию о встреченных или реализуемых ими практиках, тем самым не только пополняя общую базу данных (что важно для нас), но и заявляя о себе другим пользователям этого программного продукта (что будет важно для них самих).

В настоящее время идея об автоматизации сбора информации также реализуется в предварительном варианте: мы создали опрос в *GoogleForms*, сопроводили его обращением с подробным описанием цели опроса и инструкциями по заполнению и распространили его при помощи социальных сетей и других инструментов. Опрос довольно обширный, содержит более 20 блоков вопросов (всего около 170 конкретных вопросов), однако он может быть заполнен частично или в несколько приемов. К январю 2022-го года мы получили около 300 ответов по 40 языкам и диалектам России, что несомненно помогло расширить и углубить наши знания о языковых ситуациях и практиках, актуальных для этих идиомов.

3. Заключение

Подводя итоги предварительного этапа работы по сбору и классификации практик, применяемых для сохранения и развития языков России и мира, отметим следующие результаты. В ходе проделанной работы создана оригинальная типология практик ревитализации, опирающаяся на сферы применения языков и содержащая 122 практики². Можно ожидать, что в ходе последующей работы это число будет увеличиваться. Типология практик представлена в виде двух автоматизированных взаимосвязанных таблиц, позволяющих удобно вносить информацию по конкретным практикам и так же удобно получать сводную статистику. Практики представлены в двух “комплектах” таблиц: для языков России [Винклер, Павлова 2021] и для зарубежных языков [Корнев 2021]. Доступ к базе данных собранных практик (ко всем таблицам) открыт для широкого круга лиц на сайте Института языкознания РАН.

К предстоящим задачам относятся продолжение сбора информации по языкам и практикам, аналитическая работа по определению эффективности практик для языков с разным социалин-

² По данным на январь 2022 г.

гвистическом статусом и последующая подготовка методических рекомендаций для ответственных ведомств, языковых активистов и членов языковых сообществ. Также одной из приоритетных задач мы видим создание информационного портала с удобным интерфейсом, на котором будет представлена пополняемая база данных практик.

Литература

Винклер М. Э., Павлова О. Итоговые документы, подготовленные в ходе научно-исследовательской работы “Разработка плана и методик сохранения и возрождения языков России”: Российские практики сохранения, возрождения и развития языков. Институт языкознания РАН, 2021. URL: https://iling-ran.ru/languages_of_russia/2021_stage1/doc3.pdf (дата обращения: 25.10.2022).

Корнев Т. Итоговые документы, подготовленные в ходе научно-исследовательской работы “Разработка плана и методик сохранения и возрождения языков России”: Зарубежные практики сохранения, возрождения и развития языков. Институт языкознания РАН, 2021. URL: https://iling-ran.ru/languages_of_russia/2021_stage1/doc4.pdf (дата обращения: 25.10.2022).

Perez Baez G., Vogel R., Paolo U. Global Survey of Revitalization Efforts: A mixed methods approach to understanding language revitalization practices // Language Documentation & Conservation. 2019. 13. P. 446–513.

Как помочь миноритарному языку? Возможности взаимодействия языковых сообществ и активистов¹

Языковое разнообразие планеты сокращается на глазах, а с ним уходят бесценные системы человеческих знаний о мире. В особенно сложной ситуации оказались те языки, использование которых не поддерживается государственными институциями, а значит, их судьба ложится на плечи активистов, которые часто бывают заняты параллельным решением других задач (например, социальных). Очевидно, что небольшие языковые сообщества могут какое-то время продержаться самостоятельно, но если оставить их без «внешней» помощи надолго, выстоять под натиском существующих тенденций и сохранить язык будет чрезвычайно сложно.

В настоящей статье анализируются возможные пути сотрудничества языковых сообществ с «внешними» активистами и научной средой, а также рассматриваются различные практики сохранения и развития языков, которые явились результатом такого сотрудничества.

Прежде всего, я рассмотрю основные термины и положения, вынесенные в название статьи, а затем перейду к анализу реализации соответствующих практик.

1. Миноритарный язык

Английский термин *minority* переводится как «меньшинство», и соответственно, словосочетание *minority language* должно переводиться как «язык меньшинства». Но что имеется в виду под «меньшинством»? К примеру, этнические белорусы в Беларуси составляют более 80% населения, и с этой точки зрения белорусский язык никак не может считаться языком меньшинства. Тем не менее, несмотря на официальное равенство белорусского и русского языков, функции русского в Беларуси намного шире. Аналогичным образом, несмотря на то, что численность этнических казахов в Казахстане по отношению к общему числу населения — около 70% и статус казахского (государственного) языка формально выше, чем статус русского (официального), в публичном пространстве русский используется чаще.

Приведу несколько более «далеких» примеров. В Эфиопии, согласно переписи 2016-го года, этнические оромо насчитывают 34,9% населения, амхара — 27,9%, но при этом единственным официальным языком является амхарский, со всеми вытекающими из этого статуса последствиями. Единственный официальный язык Индонезии — индонезийский, но так как страна многоэтнична, в повседневном общении его использует явное меньшинство населения. По переписи 2010-го года, наиболее многочисленными этническими группами Ганы являются аканы (47,5%), моле-дагбон (16,6%), эве (13,9%), адангме (7,4%) и гурма (5,7%), однако единственным официальным языком является английский, который знает всего около трети населения. В ЮАР 11 официальных языков, из которых дома больше всего используется зулусский язык (25%); английский является первым языком только для 8%, но доминирует как язык образования и как язык контента, хотя не у всех слоев населения есть устойчивый доступ к этим ресурсам [Simonsen, Southwood 2022: 13].

Большинство современных исследователей (ср., среди прочих, [Замятин и др. 2012: 12–13; Fleming, Ansaldo 2020: 1; Flores Farfán, Olko 2021: 86; De Korne 2021: 3–4]) определяют миноритарный статус языка не через число носителей, объем контента и тому подобные параметры, а через, так сказать, поражение в языковых правах. Конечно, невозможно и, более того, абсурдно требовать, чтобы все, что произносится и пишется на одном языке, тут же дублировалось на других, поэтому данное определение касается только официальных сфер. Так, в вышеупомянутой Беларуси не все официальные документы и услуги доступны на белорусском языке. Именно ограничение языковых возможностей чаще всего приводит к процессу, который принято именовать языковым сдвигом (ср. в частности [Dorian 1993]; схожие соображения также в [Ortiz 2021: 273]).

¹ Основной материал для настоящей статьи был собран в 2021 году.

Для полноты картины стоит упомянуть и то, что доминирующие в одних регионах языки часто миноритарны в других (ср. хотя бы положение русскоязычных эмигрантов в Болгарии или Италии).

2. Языковое сообщество

Майкл Силверстайн предложил определять принадлежность к языковому сообществу не исходя из языковой компетенции, а на основании того, ассоциирует ли тот или иной человек себя с данным языком [Silverstein 1998: 402]. Одно из более свежих определений гласит, что определяющим критерием являются металингвистические комментарии: «разговоры не на языке, а о языке» [Avineri 2014]. Как и большинство других сообществ, языковое сообщество обычно неоднородно и изменчиво в своих компетенциях, идеологиях, мотивациях, приоритетах и не обязательно привязано к конкретной территории.

Вполне ожидаемо и то, что члены сообщества по-разному реагируют на угасание языка: считают признаком прогресса, относятся индифферентно, ностальгируют или пытаются предпринимать какие-либо активные действия [Olko, Sallabank 2021: 4–5]. Мне неоднократно приходилось встречаться с предельно простой и искренней формулировкой: «Мы хотим, чтобы вокруг звучал наш язык», — но далеко не всегда у неспециалистов есть внятное понимание, как можно этого достичь, не прибегая к «диктаторским» методам (требовать применять язык во всех сферах, накладывая разного рода санкции на ослушавшихся).

Довольно распространенной деятельностью являются попытки (без соответствующей подготовки) обучать языку других, что, к сожалению, может дать не только слабые, но и вовсе отрицательные результаты [Olko, Sallabank 2021: 5]. Сборники современной автохтонной литературы (Contemporary Indigenous Literature) в Мексике изначально включали описания культуры, сказки, песни и молитвы, сценарии для театральных постановок, позже также фантастические рассказы и романы, поэзию и драматургию; в конечном итоге выяснилось, что их чаще используют не члены сообщества, а литературоведы и лингвисты [Ortiz 2021: 274]. Я лично держал в руках красочные детские библиотечные книги в удмуртском райцентре Кез, которые за несколько лет ни разу не были кем-либо взяты. Разумеется, многочисленные примеры вполне успешных проектов, реализованных миноритарными языковыми сообществами, также известны, однако для оживления интереса к языку часто требуются новые формы (так, младшее поколение часто предпочитает медийный контент текстовому, в частности песни стихам), что не всегда находит свое отражение в реальности.

3. Нужно ли помогать миноритарным языкам?

Рассуждения о том, что исчезновение миноритарных языков — совершенно естественный процесс, которому стоит покориться, довольно популярны (особенно, по понятным причинам, среди носителей доминирующих языков). Однако язык по самой его природе нельзя отнести к естественным явлениям, какими являются, например, дождь или существование Солнечной системы: язык — это в первую очередь социальный конструкт, в «естественное» функционирование которого люди вмешиваются практически непрерывно. Очевидным образом «искусственные», скажем, деятельность по созданию литературных языков, функционирование языковых курсов, написание книг и так далее. От этих процессов никак не спрятаться — в них можно разве что включиться.

На жизнеспособность языка активно влияют экономические и политические факторы; проводя параллель с первым законом Ньютона, можно сказать, что инерция межпоколенческой передачи существует ровно до тех пор, пока к ней не будет применена внешняя сила, а вовсе не стихийно возникшее желание людей сменить свой язык на какой-либо другой [Davis 2017]. Ситуации, которые прямым или косвенным образом подталкивали людей к переходу на другие языки, в разное время случались в разных местах планеты; впрочем, в рамках данной статьи важнее проанализировать инициативы, которые могут противостоять этим процессам.

Степень сознательного «вмешательства» в функционирование языка разнится от ситуации к ситуации. В лингвистическом плане крайний случай представляет собой современный иврит, который Гилад Цукерман называет полупроектированным (semi-engineered) языком [Zuckermann

2020: 28]. Некоторые активисты идут еще дальше и не ограничиваются собственно языковыми проблемами, а обращаются к социоэкономической «первопричине» утраты языков [Henderson et al. 2014; Flores 2017], участвуют в публичных демонстрациях [De Korne 2021: 14] и так далее, однако автора данной статьи в первую очередь интересуют чисто лингвистические начинания.

4. Возможности взаимодействия активистов и языкового сообщества

В современном мире не так уж многочисленны примеры сообществ, существующих полностью автономно; соответственно, позиции и действия «внешних акторов» также, как правило, влияют на языковую ситуацию. К сожалению, нередко приходится сталкиваться и с разной степенью шовинистическим отношением со стороны носителей доминирующих языков и культур: как явным, так и скрытым. Кроме того, выражаемая «поддержка» языка может сводиться к не более чем потребительскому интересу к внешней атрибутике.

Фундаментальная наука часто ориентирована на увеличение фонда знаний, в связи с чем для исследователей языки являются в первую очередь источниками ценных теоретических данных. Академические лингвисты обычно заинтересованы в нахождении типологически редких явлений [Hermes, Engman 2017: 68], обильно используют специальную терминологию и пишут об изучаемом языке, а не на нем [Austin, Sallabank 2018: 210]. Впрочем, вряд ли стоит обвинять их в таком подходе, так как в основном именно этого требуют от них исследовательские программы [Dobrin, Schwartz 2016: 253–260]. Кроме того, совершенно искренний интерес к миноритарным языкам со стороны лингвистов далеко не всегда подразумевает такой же интерес к социальным и человеческим проблемам сообществ, что может производить впечатление «использования» носителей языка в своих собственных узких целях.

Все это долгое время вполне объяснимо приводило к настороженному отношению языковых сообществ к «людям извне». К счастью, в современном мире ситуация постепенно меняется к лучшему. вполне справедливо замечание о том, что независимо от перечисленных выше обстоятельств окружающие обычно положительно реагируют на человека, проявляющего интерес к языку, несмотря на то, что он очевидным образом «не наш» [De Korne 2021: 27]). Стартовым моментом «поворота ученых к людям» принято считать сделанное Майклом Крауссом в 1991-м году заявление о том, что при существующем пассивном подходе лингвисты могут потерять до 90% объектов своего научного исследования [Krauss 1992]. Как показывают многочисленные работы в области многоязычия, социолингвистики, психолингвистики, языкового планирования и так далее, между фундаментальной и прикладной наукой нет четкой границы и академическую работу можно успешно совмещать с практической деятельностью по сохранению языков. Кроме того, вышеописанное «одностороннее» взаимодействие исследователей с сообществом вряд ли можно назвать этичным (ср. в частности [Hinton et al. 2018b: xxiii-xxv]).

В основе всякого сотрудничества лежит идея о том, что участники привносят в проект разные навыки и идеи, благодаря которым результаты получаются более успешными. Учитывая, как правило, большое количество задач, стоящих перед миноритарным сообществом, иногда может оказаться полезной даже просто еще одна пара рук, тем более рук профессиональных (ср. «говорящее» название статьи «Must there be two solitudes? Language activists and linguists working together» [Rice 2009]). Замечательный пример «научной команды по вызову» представляет объединение *The Mobile Language Team*, созданное на базе Университета Аделаиды (Австралия).

Разумеется, ключевая роль в процессах налаживания работы, как правило, принадлежит представителям сообщества: просто потому, что «внешние игроки» исходно принадлежат к другой культуре, а адаптация — как правило, процесс не быстрый. Так, «люди изнутри» обычно лучше представляют себе сильные и слабые стороны тех или иных членов сообщества и возможности взаимодействия между ними. С другой стороны, сильной стороной «внешних» помощников как раз и может быть отсутствие «связывающих привычек» и нейтральность по отношению к сложившимся группировкам [Maryniak et al. 2021: 53] (ср. также [Rouvier 2017] о своей работе нанятым координатором языковой программы в племени карук в США). Если активист представляет академические круги, это также может придавать ему дополнительный авторитет; аналог пословицы «нет пророка в своем отечестве» существует и, например, в испанском варианте: *nadie es profeta en su tierra* [De Korne 2021: 81].

При этом, вообще говоря, тесное сотрудничество лингвистов с сообществом может давать немало преимуществ и с точки зрения сбора собственно научных данных. Одной из известных проблем исследовательской работы является так называемый «парадокс наблюдателя»: если люди знают, что участвуют в исследовании, то часто ведут себя не вполне естественно [Austin, Sallabank 2018: 210]. Естественно, устойчивое взаимодействие с сообществом может в значительной мере смягчить этот фактор по сравнению, например, с краткосрочными экспедициями.

С другой стороны, есть и немало случаев, когда внешние по отношению к сообществу люди включались в миноритарные языковые проекты и не являясь учеными (например, из чисто «гуманистических» соображений; подробнее ниже). В целом в более чем половине проектов, собранных методом анкетирования в [Pérez Báez et al. 2019], были задействованы люди извне. Кроме того, появление заинтересованных «гостей» может усилить интерес к языку и внутри сообщества (ср. [De Korne 2021: 75] и соображения на эту тему в публичных выступлениях О. А. Казакевич). Во время моей работы в Институте образования в Чувашии меня часто просили выступать перед детьми по-чувашски, чтобы они видели, что их язык вполне пригоден и для общения с «внешним» миром.

Наконец, нельзя не отметить условность и подвижность границ между участниками процесса: так, внешний активист со временем может начать считать себя членом сообщества, академический ученый — заняться практической деятельностью, а практический активист — стать ученым [Maguniak et al. 2021: 50].

5. Примеры взаимодействия активистов и языкового сообщества

Проекты, направленные на сохранение и развитие языка, можно распределить по четырем основным категориям: (1) создание языковой среды, (2) создание языкового контента, (3) развитие терминологии, (4) формирование языковых навыков [Федоринчик, настоящий сборник] (ср. также обзор проектов с упором на так называемые «низовые» инициативы в [Баранова 2023]). В данной статье я ограничусь примерами, в которых задействованы языковые активисты «извне».

В проектах, связанных с созданием языковой среды, возможности «внешних» людей, очевидно, обычно ограничены. Однако они могут принять участие, например, в производстве настольных игр (чисто формально это контент, но все же прежде всего инструмент для создания «живой» среды): в Мексике работавшая над документацией названий растений исследовательница затем инициировала создание лото на ту же тематику [Pérez Báez 2018: 119], а в России лингвист Карина Шейфер и дизайнер Олеся Стеценко в сотрудничестве с носителями ряда коренных малочисленных языков разработали игру «Стойбище».

Вполне ожидаемо, что в создании текстового контента людям извне проявить себя несколько проще, чем со звучащей речью. Команда лингвистов из Хельсинки, изучавшая нивхский язык, инициировала появление в местных точках продаж ценников на нивхском. Москвич Арпад (Андрей Илялетдинов), случайно обнаружив у себя эрзянские корни уже во вполне сознательном возрасте, выучил язык до такой степени, что осмелился самостоятельно написать по-эрзянски учебник по механике. Вячеслав Иванов (не осетин, но родился и вырос во Владикавказе), помимо портала «Осетинский язык он-лайн» с акцентом на учебные материалы, запустил и активно развивает осетинский раздел «Википедии», а Олег Абарников разрабатывал ее лезгинскую, алтайскую, лакскую, бурятскую и башкирскую версии.

Можно привести соответствующие примеры и из социальных сетей. Украинка Полина Григорьева при поддержке носителей уже много лет ведет страницу «Удмуртский каждый день» в социальной сети «ВКонтакте» (причем действительно каждый день). Федор Алексеев в отрочестве активно интересовался языками Океании, а затем обратил внимание на отечественные миноритарные языки и сейчас пишет в «Твиттер»-аккаунте по-марийски. А моя коллега, тувинка Аржаана Сюрюн, переквалифицировала личный аккаунт в «Одноклассниках» под тофаларскую аудиторию, публикуя разные статусы и короткие новости на тофаларском.

В контексте графического контента, в первую очередь, стоит упомянуть международный проект «Живой язык», в рамках которого команда финской художницы Санны Хукканен, включающая мою коллегу Анну Воронкову, проводила практические семинары по созданию комиксов, в частности, в Финляндии, Норвегии, Эстонии, Карелии, Коми, Удмуртии, Марий Эл,

Мордовии, ХМАО, в Тверской и Ленинградской областях (такая география обусловлена первоочередной ориентацией на носителей финно-угорских языков).

То, что на английском языке поют в самых разных точках мира, лишний раз подтверждает, что для этих целей хорошо знать язык не обязательно. Интересно, что акценты поющих на чувашском Яна Шредера (немецкий) и Дипендры Мани (непальский) носители чаще воспринимают положительно, а русский (видимо, как гораздо более распространённый), в частности, у Александра Нефрита обычно осуждают. Встречается и музыкальное сотрудничество другого рода: в рамках мексиканского проекта по языковой и культурной ревитализации, поддержке и развитию (PRMDLC) «миноритарные» музыканты проходят прослушивание у известных артистов, а иногда и выступают вместе с ними [Flores Farfán, Crub 2020: 10].

В мировой практике широко известны как минимум два случая, когда люди «извне» создавали полноценные художественные фильмы, в которых активно используются миноритарные языки. Консультантом для вышедшего в 1990-м году фильма «Танцующий с волками» (режиссер и исполнитель главной роли — Кевин Костнер) выступила преподаватель сиуанского языка лакота Дорис Лидер Чардж; она переводила диалоги и учила актеров. Несмотря на очевидные казусы (Кевин Костнер и некоторые другие актеры-мужчины говорят на лакота в женском роде), фильм был номинирован на премию «Оскар» в двенадцати категориях и получил семь статуэток, а лидеры сиу решили признать Костнера почетным членом своего народа. В некоторой степени, впрочем, остается риторическим вопрос, почему актерами нельзя было взять самих носителей лакота.

С менее позитивной реакцией столкнулся выпущенный в 2006-м году «Апокалипсис» Мела Гибсона, все диалоги в котором ведутся на юкатекском языке. Ученые выказывали недовольство, в частности, искажением исторических фактов, а представители индейских общин майя и вовсе подали жалобу в комиссию по правам человека мексиканского штата Юкатан, так как посчитали картину дискриминационной и очерняющей историю и культуру майя.

Есть и российские фильмы, созданные «внешними актерами»: один из самых известных — первый полнометражный художественный фильм на ненецком языке «Белый ягель». Ненцы задействованы в нем во второстепенных ролях, а главные роли отданы актерам из Калмыкии, Бурятии и Якутии (одними из главных критериев отбора были разрез глаз и актерское мастерство). Есть и менее профессиональные работы: например, в картине «Э аниё» Николая Филиппова говорят по-бесермянски.

Ожидаемо, примеров сотрудничества на уровне обычных видеороликов больше: моя коллега Дарья Жорник помогала снимать и монтировать видео на мансийском для «Тиктока», а другой коллега, Василий Харитонов, организовывал съемку роликов для мансийского рэпера Евгения Анямова, а также записывал бытовые видео на нанайском. Иногда «активисты-чужаки» ведут полноценные «серийные» влоги: упоминавшиеся выше Арпад и Аржаана Сюрюн делают это, соответственно, по-эрзянски и по-тофаларски.

Часто «внешние» активисты задействованы в, так сказать, спасении уже существующего контента. В коллекции проекта «Фенно-Угрика» Национальной библиотеки Финляндии собрано немало оцифрованных бумажных материалов на миноритарных уральских и других языках. Само собой, что вопросы такого рода актуальны не только для России: благодаря инициативе «The Breath of Life» было «интернетизировано» более 65-ти тысяч страниц рукописных материалов и более 4-х тысяч аудиозаписей [Baldwin et al. 2018: 194]; см. также об алгоритме сканирования на примере материалов по языку юпик в [Schreiner et al. 2020: 74].

Можно идти и от аудио к тексту, то есть фиксировать звучащую речь на письме. Это самое обычное занятие лингвистов по всему миру, поэтому в качестве (произвольно выбранных) иллюстраций назову башкирский фольклорный архив Бориса Орехова (не башкир, но родом из Уфы), а также собрание гагаузских народных песен и обрядов, записанных Л. А. Покровской из «далекого» Санкт-Петербурга.

Интересный пример создания интерактивного контента в сотрудничестве с «внешним миром» — приключенческая видеоигра-головоломка на инуупиатском языке «Never Alone» (также известная как «Kisima Inŋitchuŋa»), созданная по мотивам традиционной сказки «Ку-нууксааюка». Разработчики получили «заказ» на ее реализацию от племенного совета Кука-Инлет, представляющего интересы коренного населения залива Кука на Аляске.

Внешние активисты могут участвовать и в переводе контента на миноритарные языки. Среди российских проектов хорошо известен перевод мультфильмов из цикла «Гора самоцветов», которые правообладатель разрешает свободно распространять при условии их некоммерческого использования: на нанайский (помогал Василий Харитонов), южноселькупский (Григорий Коротких), чувашский (автор данной статьи). Упомянувшийся выше Фёдор Алексеев участвовал в переводе меню диспенсера электронной очереди для банкоматов «Сбербанка» на марийский, а также координировал перевод на марийский «Вконтакте» и «Телеграма».

Вполне обычна ситуация, когда ученые помогают сообществам с составлением грамматик и словарей: так, в России грамматические описания часто создаются участниками так называемых «кибриковских» экспедиций, а один из самых ярких и свежих примеров составления словаря — англо-марийский словарь американского ученого Джереми Брэдли (сейчас живет в Австрии). Команда «Страны языков» в сотрудничестве с носителями работает над серией мобильных разговорников-словарей: уже есть нанайская, ульчская и ительменская версии. Вне российского контекста выделю создание под руководством Гилада Цукермана словаря барнгарла (Австралия) для операционных систем iPhone и Android, который включает голоса и фотографии носителей языка [Zuckermann 2020: 233–238].

Отдельно стоит сказать о корпусах, предоставляющих языковые тексты в «грамматически» размеченном виде. Наверное, самым заметным их создателем для языков России является Тимофей Архангельский. Уже упомянувшийся Борис Орехов не только сделал несколько корпусов для башкирского языка (стандартный, поэтический, корпус башкирской драмы), но и «научил» компьютер писать по-башкирски стихи [Орехов 2020].

Среди других «метаязыковых» проектов отмечу работу англичанина Фрэнсиса Таерза и каталонца Эктора Алоса-и-Фонта над чувашско-турецким переводчиком; Фрэнсис, кроме того, разрабатывает систему распознавания речи для чувашского языка на платформе Mozilla Common Voice.

Что касается освоения новых сфер, то советы «внешних» лингвистов могут быть полезны при создании новой терминологии: даже если они не владеют языком на хорошем уровне, по крайней мере, часто знают, какие модели используются в других языках [Zuckermann 2020: 215]. Решающее мнение, впрочем, все равно логично оставить за носителями: хотя бы по той причине, что они гораздо лучше чувствуют семантические различия соответствующих морфем.

Важным «новшеством» в работе языковых документаторов стало то, что их работа теперь гораздо чаще включает полезный для педагогов материал: числительные, термины родства, формулы вежливости, ругательства, метафоры, шутки, разговоры о погоде, песни и т.п. (ср., среди прочих, [Austin, Sallabank 2018; Taylor-Adams 2019; Austin 2021]). В [Jansen, Beavert 2010] описывается совместная взаимовыгодная работа по сбору данных языка сахаптин (Ichishkiin) в США старейшины-носителя, лингвиста и школьного учителя.

Кажется, что особенно заметны «внешние» активисты на ниве преподавания: как люди, сознательно пропустившие данный конкретный язык через себя, они хорошо представляют трудности, которые ждут теперь уже их учеников [Taylor-Adams 2019: 430]. Мик Мэллон в молодом возрасте перебрался из Белфаста в Канаду, а затем посвятил свою жизнь изучению и преподаванию языка инуктитут, за что был награжден Орденом Канады. Из российских примеров выделю следующие: лингвистка В. М. Лемская преподавала онлайн чувлымский язык [Лемская, Селянинова 2021], а Е. Ю. Груздева — нивхский; Арпад сделал серию обучающих уроков для русскоязычных и англоязычных по мансийскому; Джереми Брэдли доработал самоучитель марийского для русскоязычных, сделав из него самоучитель для англоязычных; Л. А. Покровская участвовала в создании и редактировании первых школьных учебников по гагаузскому.

В качестве интересного примера смешения преподавательских методик можно упомянуть дуэт из [Eschenberg, Saunsoci 2018: 153], плодотворно работавший в США в течение десяти лет. Носительница языка и культуры омаха-понка (Umonhon) отвечала за выбор обсуждаемых тем и устную речь, а лингвистка с опытом преподавания других языков — за грамматический анализ и письменные материалы. Со временем носительница стала гораздо лучше разбираться в грамматике, а лингвистка научилась разговаривать на языке и в случае необходимости сама могла подменить напарницу (см. там же и о некоторых других примерах их взаимодействия).

6. Заключение. О чем необходимо помнить

К человеку, приходящему «извне», требования, как правило, выше, чем к «внутреннему активисту»: нужно уметь слушать и слышать [Bergier 2021: 60], наблюдать и подстраиваться, старательно осваивать новые для себя язык и культуру. Быстро сделав язык своим рабочим, вы на деле подтвердите сообществу свою серьезность. При этом, даже если вы выбрали язык по «структурным» или каким-либо еще соображениям, не забывайте, что работать вам предстоит в первую очередь с живыми людьми. Нужно также иметь в виду и разную мотивацию: для вас этот язык — один из многих (a language, по крайней мере, поначалу), для сообщества — «именно тот» (the language), т.е. «часть нас» [Squillaci 2021: 138].

Мечты о мессианстве тоже придется отставить: вы всего лишь обеспечиваете «техническую поддержку», а ключевые решения остаются за носителями. Вашу роль можно сравнить с ролью отчима в противовес роли биологической матери [Zuckermann 2020: 207]. Наконец, нужно сторониться политических разговоров и всегда оставаться в «законном поле»: рискованные инициативы могут простить местным, но не вам [Maryniak et al. 2021: 55–57].

О том, что такое другая культура, я убеждался и на собственном опыте: когда только начинал погружаться в чувашскую тематику, меня очень удивляло, что люди столько времени уделяют семейным и дружеским посиделкам, «а ведь в это время можно было бы создать столько полезного!» Однако во многом именно благодаря этим «нематериальным» связям чувашский язык продолжает сохраняться в обиходе, несмотря на очевидные экономические преимущества перехода на русский.

Излишне и говорить о том, насколько для «внешнего помощника» важно предварительное личное знакомство (а еще лучше — дружба) с представителями сообщества: для этой цели подойдут как мероприятия на местах, так и специализированные экспедиции. К предварительному знакомству тоже лучше подготовиться заранее: быть в курсе, по крайней мере, ключевых фактов истории, объектов гордости, специфики местной культуры [Maryniak et al. 2021: 54]; могут пригодиться и, например, рекомендательные письма. Стоит, впрочем, иметь в виду, что у разных сообществ может быть разное отношение к «чужакам», так сказать, в принципе или же в зависимости от контекста [Rice 2012: 414], но более или менее общей тенденцией является то, что доверие завоевывается гораздо медленнее, чем теряется.

Наконец, поделюсь некоторыми размышлениями о своей деятельности. Безусловно, заниматься своим родным русским языком мне проще, но им и так занимаются огромные институты — и что я могу на этом фоне? Ну, наверное, рано или поздно допишу пособие по пунктуации, примеры для которого уже много лет собираю, но с точки зрения жизнеспособности языка это всего лишь капля в море. Аналогично, если вы, скажем, начинающий аранжировщик, на русскоязычной эстраде вам сложно будет быстро стать заметным, но ваши навыки вполне могут быть востребованными со стороны небольшого языкового сообщества уже сейчас. В конце концов, в жизни автора этих строк чувашское и удмуртское приключения стали одними из самых захватывающих, и он надеется, что, во-первых, они еще не окончены, а во-вторых, что найдется место и для других.

Литература

Баранова В. Языковая политика без политиков: языковой активизм и миноритарные языки в России. Москва: НИУ ВШЭ, 2023.

Замятин К., Пасанен А., Саарикиви Я. Как и зачем сохранять языки народов России? Хельсинки: Vammalan Kirjain Oy, Vammala, 2012.

Лемская В. М., Селянинова Л. А. Преподавание родного языка в рамках проекта «Музей – центр возрождения чулымской культуры»: опыт очно-дистанционных занятий // Преподавание родных языков в современных условиях: эффективные методики и технологии. Материалы всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Улан-Удэ: Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова, 2021.

Орехов Б. В. Мин шиґрият үзе... Компьютер шиґырзар / вступ. статья Б. Орехова, ред. и сост. И. Саитбатталов. Өфө: Мир печати, 2020.

Федоринчик А. С. К типологии языкового активизма // Настоящий сборник.

Austin P. K. Language Documentation and Language Revitalization // Revitalizing endangered languages: a practical guide / eds. J. Olko, J. Sallabank. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2021. P. 199–212.

Austin P. K., Sallabank J. Language Documentation and Language Revitalization. Some Methodological Considerations // The Routledge handbook of language revitalization / eds. L. Hinton, L. Huss, G. Roche. New York: Routledge, 2018. P. 207–215.

Avineri N. Yiddish endangerment as phenomenological reality and discursive strategy: Crossing into the past and crossing out the present // Language & Communication 38. 2014. P. 18–32.

Baldwin D., Hinton L., Pérez-Báez G. The Breath of Life Workshops and Institutes // The Routledge handbook of language revitalization / eds. L. Hinton, L. Huss, G. Roche. New York: Routledge, 2018. P. 188–196.

Bergier A. Being a Helper: A Few Ethical Considerations for Conducting Research with Indigenous Communities // Revitalizing endangered languages : a practical guide / eds. J. Olko, J. Sallabank. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2021. P. 60–61.

Davis J. L. Resisting rhetorics of language endangerment: Reclamation through Indigenous language survivance // Language Documentation and Description, vol 14 / eds. W. Y. Leonard, H. De Korne. London: EL Publishing, 2017. P. 37–58.

De Korne H. Language Activism. Imaginaries and Strategies of Minority Language Equality. Boston/Berlin: Walter de Gruyter Inc., 2021.

Dobrin L. M., Schwartz S. Collaboration or Participant Observation? Rethinking Models of ‘Linguistic Social Work’ // Language Documentation & Conservation 10. 2016. P. 253–277.

Dorian, N. Discussion note, a response to Ladefoged’s other view of endangered languages // Language. 1993. 69:3. P. 575–579.

Eschenberg A., Saunsoci A. Full collaboration of native speaker and linguist, working together for language revitalization // Insights from Practices in Community-Based Research. From Theory To Practice Around The Globe / eds. S. T. Bischoff, C. Jany. Berlin/Boston: Walter de Gruyter GmbH, 2018. P. 151–163.

Fleming K., Ansaldo U. Revivals, nationalism, and linguistic discrimination : threatening languages. New York: Routledge, 2020.

Flores N. Developing a materialist anti-racist approach to language activism // Multilingua. 2017. 36(5). P. 565–570.

Flores Farfán J. A., Cru J. Reviewing experiences in language (re)vitalisation: recent undertakings in the media and the arts // Journal of Multilingual and Multicultural Development. 2020. 42 (10). P. 941–954.

Flores Farfán J. A., Olko J. Types of Communities and Speakers in Language Revitalization // Revitalizing endangered languages : a practical guide / eds. J. Olko, J. Sallabank. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2021. P. 85–99.

Henderson B., Rohloff P., Henderson R. More than words: Towards a development-based approach to language revitalization // Language Documentation & Conservation 8. 2014. P. 75–91.

Hermes M., Engman M. M. // Language Documentation and Description, vol 14 / eds. W. Y. Leonard, H. De Korne. London: EL Publishing, 2017. P. 59–87.

Hinton L., Huss L., Roche G. Introduction. Language Revitalization as a Growing Field of Study and Practice // The Routledge handbook of language revitalization / eds. L. Hinton, L. Huss, G. Roche. New York: Routledge, 2018. P. xxi-xxx.

Jansen J., Beavert V. Combining the goals of language documentation and language teaching. A Yakima Sahaptin case study // Building communities and making connections / eds. S. Rivera-Mills, J. A. Trujillo. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2010. P. 62–80.

Krauss M. The world's languages in crisis // Language. 1992. 68 (1). P. 4–10.

Maryniak J., Majerska-Sznajder J., Król T. Ethical Aspects and Cultural Sensitivity in Language Revitalization // Revitalizing endangered languages : a practical guide / eds. J. Olko, J. Sallabank. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2021. P. 49–60.

Olko J., Sallabank J. Welcome! // Revitalizing endangered languages : a practical guide / eds. J. Olko, J. Sallabank. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2021. P. 1–6.

Ortiz G. L. Art, Music and Cultural Activities // Revitalizing endangered languages : a practical guide / eds. J. Olko, J. Sallabank. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2021. P. 273–284.

- Pérez Báez G. Slowly, slowly said the jaguar: Collaborations as a goal of linguistic field research over time // *Insights from Practices in Community-Based Research. From Theory To Practice Around The Globe* / eds. S. T. Bischoff, C. Jany. Berlin/Boston: Walter de Gruyter GmbH, 2018. P. 112–131.
- Pérez Báez G., Vogel R., Patolo U. Global Survey of Revitalization Efforts: A mixed methods approach to understanding language revitalization practices // *Language Documentation & Conservation* 13. 2019. P. 446–513.
- Rice K. Must there be two solitudes? Language activists and linguists working together // *Indigenous language revitalization: Encouragement, guidance & lessons learned* / eds. J. Reyhner, L. Lockard. Flagstaff, AZ: Northern Arizona University, 2009. P. 37–59.
- Rice K. Ethical Issues in Linguistic Fieldwork // *The Oxford Handbook of linguistic fieldwork* / ed. N. Thieberger. New York: Oxford University Press, 2012. P. 407–429.
- Rouvier R. The role of elder speakers in language revitalisation // *Language Documentation and Description*, vol 14 / eds. W. Y. Leonard, H. De Korne. London: EL Publishing, 2017. P. 88–110.
- Schreiner S. L. R., Schwartz L., Hunt B., Chen E. Multidirectional leveraging for computational morphology and language documentation and revitalization // *Language Documentation & Conservation* 14. 2020. P. 69–86.
- Silverstein M. Contemporary transformations of local linguistic communities // *Annual Review of Anthropology* 27. 1998. P. 401–426.
- Simonsen H. G., Southwood F. Child Language Assessment across Different Multilingual Contexts. Insights and Challenges from South and North // *Multilingualism across the Lifespan* / eds. U. Røyneland, R. Blackwood. New York: Routledge, 2022. P. 11–30.
- Squillaci M. O. ‘It’s Good for Your Heart’: Three Motivational Steps for Language Revitalization // *Revitalizing endangered languages : a practical guide* / eds. J. Olko, J. Sallabank. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2021. P. 137–138.
- Taylor-Adams A. Recording to revitalize: Language teachers and documentation design // *Language Documentation & Conservation* 13. 2019. P. 426–445.
- Zuckermann G. *Revivalistics : from the genesis of Israeli to language reclamation in Australia and beyond*. New York: Oxford University Press, 2020.

Стикерсы на языках Российской Федерации. История возникновения и коммуникативные задачи

Набор стикеров для коммуникации в соцсетях и мессенджерах (стикерпаки) — одна из самых популярных форм коммуникации среди молодежи. Если совсем недавно в научной литературе обсуждался феномен «мемов» — графических изображений, сопровождаемых текстом, зачастую носящих злободневный и комический характер, то сегодня стикерпак — самая актуальная, но пока еще малоизученная тема. Некоторые исследователи считают, что стикеры возникли из интернет-мемов, определяя мемы как «современные крылатые фразы и фразеологизмы, которые помимо смысловой нагрузки несут эмоциональную» [Марков 2020].

В данной статье мы обратимся к феномену стикерпаков на языках народов России и рассмотрим их особенности и функционирование как инструмента сохранения и популяризации языков, находящихся под угрозой исчезновения. Для данной статьи мы использовали стикеры на финно-угорских (коми, луговом марийском и горномарийском, саамском, эрзянском, мокшанском), тюркских (тувинском, татарском), монгольских (бурятском) и нахско-дагестанских (лезгинском) языках. Мы рассматривали только те стикеры, в которых сочетается эмоция в изображении и текст на национальном языке. За рамками анализа остались стикеры на татарском языке — в силу их многочисленности им пришлось бы посвятить отдельную статью. Это первая попытка систематизировать наборы стикеров на языках и их переводы. Выборка языков стикерпаков определялась лингвистическим окружением автора.

1. Стикерсы и их классификация

Стикерсы — это картинки с текстом (в отличие от смайлов и эмоджи, которые текста не имеют), не являются шуткой ради шутки, как это характерно для мемов, а служат инструментом коммуникации. Как отмечается в [Gao 2020], стикеры могут быть «альтернативой текстовому сообщению <...> они более сложные и живые, чем смайлы <...> послать стикер одним кликом более удобно, чем печатать текст на маленьком экране смартфона». Также исследователи подчеркивают, что стикеры изображают более сильные эмоции, которые нельзя выразить только словами, но которые могут быть переданы мимикой и языком тела персонажей в стикере [Там же]. Выбор того или иного стикера напоминает процесс выбора слов в речи и характеризует языковую личность говорящего [Красовская 2021].

Стикер — это «небольшая наклейка без заднего фона, содержащая картинку, выражающую определенное отношение, подогнанная для пересылки в мессенджере», такое определение дает сеть Telegram¹, утверждая, что первые стикеры появились в 2010 году, заменив примитивные эмоджи. Стикерсы можно создавать самим, используя рисунки, коллажи или фрагменты фотографий. Рисунок может дополняться текстом, усиливая эффект восприятия эмоции.

И мемы, и стикеры являются разновидностью креолизированного, поликодового текста — «текста, построенного на соединении в едином графическом пространстве семиотически гетерогенных составляющих — вербального текста в устной или письменной форме, изображения, а также знаков иной природы» [Сонин 2005].

Стикерпаки в российских социальных сетях известны довольно давно — в Viber и Telegram с 2014 года, а в 2018 году даже такая ориентированная на старшее поколение социальная сеть, как «Одноклассники», запустила стикерпаки со звездами [Одноклассники 2018], а в 2023 та же социальная сеть объявила, что стикеры «завучат» — будут озвучены известными медийными персонами.

Мемы и стикеры активно применяются в преподавании иностранных языков на уроках. Мемы — как введение в культуру изучаемого языка и отработку способности интерпретировать шутку за рамками картинки и текста. Стикерсы используются для мотивации учащихся начальной и средней школы к чтению и коммуникации в соцсетях при помощи готовых картинок-

¹<https://o-telegram.ru/stikery-v-telegram/> (дата обращения: 28.09.2022).

реакций. Опыт применения стикеров на уроках русского языка для иностранцев и его позитивный эффект описан в работе [Красовская 2021].

Интересное исследование коммуникации при помощи стикеров у нигерийских студентов на уроках английского языка предлагается в статье «Прагматический анализ цифровых медиа стикеров, эмоджи и гифок как развитие лексического запаса учащегося» [Godspower Ochulor et al. 2023]. Авторы приходят к выводу, что семантическое значение слов при использовании стикеров в общении уже не так важно, так как в стикерах образы непосредственно связаны с текстом. Интерпретация смыслов происходит скорее инстинктивно, и то, насколько она успешна, бывает понятно по обратной связи от адресата. При этом авторы считают, что для использования стикеров на уроках в помощь учителям должны создаваться глоссарии, где объясняется смысл и значение того или иного стикера (или эмоджи).

В данной работе нас интересует, кто и зачем создает стикеры на национальных языках России, а также какие типичные фразы в них используются, насколько они отличаются по семантическому наполнению и как отражают интенции автора.

Феномен этнических стикеров, в которых идентичность автора выражается как в картинке и названии стикерпака, так и в выборе языка (в том числе, диалекта) хорошо описан в статье Эльды Франзии, доктора в сфере визуальных искусств. Она анализирует, как этническая принадлежность молодых людей Индонезии, где проживает более 700 национальностей, отражается в том, какие стикеры они используют и создают на платформе LINE. Она отмечает, что стикеры, которые выбирает молодежь, несут много информации о культурном и языковом многообразии страны. Даже сами персонажи стикеров и диалект, на котором они говорят, становятся медийной репрезентацией молодых людей и их этнической принадлежности, а также маркируют процесс социального обучения в сфере цифровых технологий [Franzia 2019].

Анализируя стикеры на языках народов России, мы заметили, что, в зависимости от того, по чьей инициативе были созданы стикеры, различается функция стикеров и типы сообщений, которые они выражают. В соответствии с функцией мы выделили два типа стикеров: стикеры для внешнего использования широкой публикой (см. раздел 2) и стикеры для внутреннего использования узкой группой (см. раздел 3).

Стикеры первой группы, как правило, выполнены профессиональными художниками и дизайнерами и включают национальную символику (костюмы, цвета флага, символы). Они созданы для продвижения языка и традиционной культуры в обществе за пределами национальной республики. Стикеры второй группы создаются простыми пользователями на базе скачанных из интернета картинок или фотографий знакомых и не используют национальную символику.

2. Стикеры для внешнего пользования

Стикеры для внешнего пользования можно разделить на две группы: стикеры, созданные по инициативе «сверху», а именно по заказу государственных учреждений (см. раздел 2.1), и стикеры, созданные по инициативе «снизу» носителями языка и активистами для своего сообщества (см. раздел 2.2). В разделе 2.3 рассматриваются типы сообщений, передаваемых в стикерах.

2.1. Стикеры, созданные по инициативе «сверху»

К первой подгруппе стикеров, созданных по инициативе «сверху», относятся стикеры, которые появились в результате конкурсов, объявленных на уровне правительства национальной республики или по заказу национального журнала.

Пока нам удалось найти только один пример стикеров, разработанных по государственному заказу, а именно стикеры на тувинском языке. В 2017 году Министерство культуры Республики Тыва в рамках Года молодежных инициатив в Республике Тыва объявило конкурс [О конкурсе 2017], цели которого были прописаны в уставе следующим образом: «создание визуализированного образа Республики Тыва и популяризация его в мессенджерах и социальных сетях, выявление и поощрение талантливых художников и дизайнеров». Организатором конкурса выступило государственное бюджетное учреждение «Национальный комитет по делам

Юнеско при Правительстве Республики Тыва»². По условиям конкурса, в стикерпаке должно было быть не менее 10 и не более 30 стикеров, а голосование за лучшие стикеры проводилось специальным жюри и в группе ВК. Результаты конкурса опубликованы на сайте Министерства культуры республики³. В результате было выбрано 9 победителей [Tuvaonline 2017], в основном из числа профессиональных художников, но было и несколько детских работ. Особое внимание жюри уделяло тому, чтобы не было ошибок в изображении национального костюма (правильные цвета, на какую сторону застегивается костюм), так как эти стикеры должны были стать брендом республики. Можно предположить, что орфография в стикерах, которые затем переходили в официальное пользование Министерства культуры республики, была выверена в соответствии с нормами литературного языка. Появление стикеров на тувинском языке широко освещалось на новостных порталах республики. Приведем один из примеров (к сожалению, автор нам неизвестен), см. Стикерпак 1.

Мен Тыва Мен

Стикерпак 1. Тувинский язык.

Фразы, использованные в стикерпаке 1: *чаптанчыын* «как мило», *чаа* «хорошо, ладно», *че даан* «давай», *амыр менди* «приветствую», *коргунчуг* «страшный», *мен тыва мен* «я тувинец/тувинка», *угжок* «отлично (разговорное)», *өршээ өршээ* «помилуй, пощади», *дээ* «что-то, сказанное в шутку» (разговорное). Для перевода этих стикеров было недостаточно словаря, понадобилась помощь носительницы тувинского языка и лингвиста А. А. Сюрюн.

Среди стикеров, созданных по инициативе национальных журналов, следует отметить стикеры на языке коми от молодежного журнала «Йӧлӧга» («Эхо»). Авторы идеи и текстов — главный редактор Мария Игушева и сотрудник Ирина Терентьева. В 2022 году было создано 9 стикеров для мессенджера Telegram «Ныв да кысӧй» («Девочка и киска»), у каждого стикера логотип журнала. Слова отбирались по принципу: коротко, емко, известно широкому кругу потенциальных пользователей, в том числе русскоязычных. Художественную часть выполнила по заказу иллюстратор Арина Слотина. Рисунки из стикеров используются и в самом журнале в виде иллюстраций, и в мерчандайзинге.

Стикерпак 2. Язык коми (журнал «Йӧлӧга» («Эхо»).

² Комитет ликвидирован в 2018 году.

³ <http://tuvaculture.ru>.

Фразы, использованные в стикерпаке 2: *ачнас!* «селфи!» (неологизм, зафиксирован в словаре), *ставыс бур* «все хорошо», *талун гортын* «сегодня дома», *радейта* «люблю», *медся мича* «самая красивая», *няв* «мяу», *ог!* «нет!», *дыш* «лень», *сё дивё* «ого!» (буквально: «очень странно» или «сто удивлений»).

Также во время пандемии в 2020 году было создано два стикерпака от Издательского дома Коми⁴. Серия «Лок татчö» («Иди сюда») включает 37 стикеров (только слова, без изображения) и 10 стикеров с прекрасным оленем.

Стикерпак 3. Язык коми (серия «Лок татчö⁵»).

дыш «ленивый», *мича нывка* красивая девушка, *кутиём разлица* «какая разница?», *пуксьы да ваксьы* «садись и смейся»

Стикерпак 4. Язык коми (серия «Лок татчö»).

Фразы, использованные в стикерпаке 4: *нянь да сов* «хлеб да соль», *бур вой!* «спокойной ночи», *ошкамёшка* «радуга», *ог тёд* «не знаю», *чолём* «привет!», *мун татысь* «уходи», *гажтом* «скучно/грустно (буквально: «без радости»)», *зев бур* «очень хорошо», *мэ тэно радейта* «я тебя люблю».

Во всех перечисленных стикерпаках на языке коми используются простые слова и фразы, большинство из которых можно найти в словаре. Однако для перевода эмоциональных реакций и фразеологизмов понадобилась помощь носителя языка М. Игушевой, поскольку дословный перевод не помогал понять смысл.

2.2. Стикеры, созданные по инициативе «снизу»

Стикеры, созданные по инициативе «снизу», гораздо более многочисленны, чем рассмотренные в разделе 2.1. стикеры, появившиеся по инициативе «сверху». Иногда авторы стикерпаков известны — про них легко можно найти информацию в интернете, в других случаях автор остается неизвестен, но его стикерами активно делятся пользователи.

На языке коми есть набор неизвестного автора «Ошкамёшка» («Радуга») из 17 стикеров.

⁴ <http://komikerka.ru/>

⁵ https://vk.com/lok_tatcho

Стикерпак 5. Язык коми (ӖшкaмӖшкa — «радугa»).

Фразы, используемые в стикерпаке 5: *чолөм* «привет», *аттьө* «спасибо», *бур вой!* «спокойной ночи», *мун татысь* «уходи», *мый* «что», *мыйла* «почему, зачем», *көни?* «где», *ме шаньга* «я шанежка», *мичаа* «красиво», *өöööö* «эээ», *йөй* «глупый», *гижa.* «мало, помаленьку», *бур асыв* «добрый день», *ог төд* «не знаю», *би* «огонь».

Стикерпаки на луговом марийском (19 стикеров) и горномарийском (27 стикеров) — авторские. Причем вначале появились стикеры на горномарийском, и лишь затем — на литературном луговом марийском. Автор стикеров — художница Любовь Ткаченко из столицы Горномарийского района г. Козьмодемьянска. Стикерпак появился благодаря народному финансированию группы «Марий телеграм». «Мне хочется поддержать нашу нацию, а именно горномарийцев! Я ценю и уважаю наш край, наши традиции и наши корни. Мне очень хочется, чтобы у нас были собственные стикеры, в которых есть национальный язык и костюмы» — писала автор в своих социальных сетях.

Набор стикеров на языке горных и луговых мари был выпущен к столетнему юбилею Республики Марий Эл. На стикерах изображены персонажи обоего пола в национальных костюмах, которые говорят образными фразами. Для перевода на русский язык необходима была помощь носителя языка, в данном случае, филолога Надежды Имаевой.

Gornomari

Стикерпак 6. Горномарийский язык (худ. Л. Ткаченко).

Фразы, используемые в стикерпаке 6: *пуры ирок* «доброе утро», *сылык* «грустно», *выштылам* «смеюсь, ржу», *пиш яжо* «очень хорошо», *уке* «нет», *ма?* «что?», *мынь тыньым яратем* «я тебя

люблю», *кыти-мути* «ерунда, чушь», *цеверын* «красиво», *тау* «спасибо», *шӱлӱ* «привет», *лачок?* «серьезно?», *пыдештӱм!* «злюсь», *йуна ма?* «выпьем, что ли?», *шып!* «тсс, тихо!», *махань сола?* «из какой деревни?», *ӧфи гань!* «как фея», *ядам* «прошу», *ма статян?* «как дела?» *мӱнь шӱдешкенӱм* «злюсь, обижаюсь», *ӧрӱм* «удивляюсь, поражаюсь», *айо доно* «с праздником!», *веселӱ весблӱ* «веселюсь», *йара йок* «ну и ладно», *ма маньыц* «что сказал?», *ане* «да, так и есть», *тау* «спасибо». В переводе на русский помогла филолог, носитель языка Анжелика Митрускова.

Стикерпак 7. Луговой марийский язык (худ. Л. Ткаченко)

Фразы, использованные в стикерпаке 7: *салам, марий-влак!* «привет, марийцы!», *пайрем дене!* «с праздником!», *чыла сай лийже!* «пусть все будет хорошо!», *шочмо кечет дене!* «с днем рождения!», *кузе паша?* «как работа? как дела?», *салам, марий-влак!* «привет, марийцы!», *ондай* «интересно», *ме еш!* «мы семья», *могай район?* «из какого района?», *юмо дене пырля!* «с богом!», *чыла сай!* «очень хорошо!», *сагынем* «скучаю» (вост. марийский), *ик еш улына!* «мы одна семья», *юмо гай лий* «прошу, умоляю» (дословно: «будь как Бог!»).

По сравнению со стикерпаками 6 и 7, более популярным, по нашим наблюдениям, является лаконичный набор из 14 стикеров «Марий кид» («Марийская рука») на луговом марийском (стикерпак 8) и его перевод на мокшанский язык «Мокшень кядь» («Мокшанская рука») (стикерпак 9). Идея принадлежит Андрею Соколову, носителю лугового марийского языка из Кировской области, программисту, одному из создателей марийской клавиатуры. Он начал этот проект по просьбе друзей, собрав самые частые выражения, которые он использует в переписке. Рисунки были выполнены его сестрой, художницей Мариной Одеговой. На мокшанский язык стикеры перевела языковой активист Оксана Белкина. Картинки абсолютно идентичны, здесь, в отличие от стикерпаков 6 и 7, нет лиц и нет национальных костюмов, есть только рука с орнаментом, одинаковым в марийской и мокшанской версии, и фоны, помогающие понять смысл сообщения, например, время суток. Тексты просты и понятны: приветствия, выражения, связанные с деньгами и др., для перевода достаточно словаря. Стикерпаки доступны для скачивания

в Google Play Market и широко используются носителями, однако про них нет упоминаний в национальных СМИ, в отличие от стикерпаков в национальных костюмах.

Стикерпак 8. Луговой марийский язык (авт. А. Соколов, худ. М. Одегова).

Фразы, использованные в стикерпаке 8: *пеш сай* «очень хорошо», *поро эр* «доброе утро», *окса уло* «деньги есть», *окса уке* «денег нет» (короткие ответы на просьбу занять денег), *йора* «хорошо, ладно», *тау* «спасибо», *оксам колтышым* «деньги послал», *уке* «нет», *чугым шупш* *«отстань», *поро кас* «добрый вечер», *поро эр* «с добрым утром», *поро кече* «добрый день», *салам* «привет», *у ий дене* «с Новым Годом», *мый тыйым йоратем* «я тебя люблю».

Мокшень кядь

Стикерпак 9. Мокшанский (авт. А. Соколов, худ. М. Одегова).

Фразы, использованные в стикерпаке 9: *пяк лац* «очень хорошо», *ярмак ули* «деньги есть», *ярмак аш* «денег нет» (короткие ответы на просьбу занять денег), *пара* «хорошо, ладно», *сюкпря* «спасибо», *ярмак кучень* «деньги послал», *аф* «нет», *архт матт* *«отстань», *шумбрат* «привет»,

пара шобдава «с добрым утром», пара ши «добрый день», пара илядь «добрый вечер», Од Киза мархта «с Новым Годом».

Стикеры на эрзянском языке были созданы русскоязычной художницей из Мордовии Людмилой Селдушевой в 2018 году к Чемпионату мира по футболу по ее собственной инициативе. Вначале она нарисовала серию открыток «Мордовский лис», изобразив лиса, который символизирует Мордовию и Саранск, в разных позах без слов. Затем она придумала фразы, и, пользуясь словарем, перевела их на эрзянский язык и попросила подписчиков помочь отредактировать. Так появился стикерпак из 19 стикеров на эрзянском, 12 из которых, также при помощи сообщества, перевели на мокшанский язык. Сама художница говорит, что для нее, как жительницы Мордовии, это был «порыв души». Она начала с эрзянских стикеров, поскольку в ее окружении было больше эрзя. Когда стикеры переводили на мокшанский, «идея была уже на исходе», поэтому на мокшанском стикеров меньше, при этом есть опечатки и нелитературная орфография, замеченные носителями языка. Это прекрасный пример групповой низовой инициативы художницы и сообщества. Существует группа в контакте с одноименным названием: «Мордовский лис — персонаж, который поддерживает национальную уникальность»⁶.

Стикерпак 10. Эрзянский язык (худ. Л. Селдушева).

Фразы, использованные в стикерпаке 10: *сэтьме ве* «спокойной ночи», *кундак вечкемка* «лови любовь», *кежть иля савтне эряви* «не зли меня», *авардевтимишь* «довели до слез», *а содан* «не знаю», *кундак вечкемка* «лови любовь», *абунгадомс* «с ума сойти!», *иля ракавто* «не смеши меня», *шумбрат* «привет», *сюкпря* «спасибо», *абунгадомс* «растерян», *аштемс мельсапаросо* «расстроился», *вай авакай* «ой, мамочки», *пек вадря* «очень хорошо». При переводе фраз на русский язык помогала филолог и писатель, носитель эрзянского языка Татьяна Швецова (Мокшанова).

⁶ https://vk.com/fox_mordovia13

Fox_mordovia_moksha

Стикерпак 11. Мокшанский язык (худ. Л. Селдушева).

Фразы, использованные в стикерпаке 11: *танцти оннят* «сладких снов», *вай тяденей* (правильно: *вай, тяденЯй*) «ой, мамочка!», *тьямак харафта* (опечатка, правильно: *тьямак рахафта*) «не смей меня», *сюкпря* «спасибо», *ветемазь сельмовецьс* (правильно: *Вятемазь сельмовецьс*) «довели до слез», *кундак сединяць* «поймай сердечко», *ужяль* «жаль», *эряви арьсемс* «надо подумать», *тьямак кяжсяфне* «не зли меня», *пек цебярь* (правильно: *пЯк цебярь*) «очень хорошо», *шорявомс* «помешаться» (правильнее: *шоВОРЯмс* «с ума сойти»).

Носитель мокшанского языка филолог Кристина Сайгутина объяснила написание «е» в стикерах тем, что по правилам орфографии звук [æ] в литературном языке обозначается буквой «я», но во многих говорах звук [æ] утрачен, вместо него произносят «е». Таким образом, при переводе стикеров на мокшанский мы наблюдаем это смещение даже в слове «мама» *тяденей* вместо *тяденЯй*, *пек* вместо *пЯк* (очень). Что касается случая с *шорявомс* вместо *шоВОРЯмс*, здесь может иметь место метатеза. По словам Сайгутиной, в мокшанском такая метатеза в диалектах встречается, звуки меняются местами, но значение сохраняется, например, *ёмла* (лит.) — *ёлма* (диал.) «маленький». В случае *харафта* вместо *рахафта* имеет место опечатка.

Саамский стикерпак из 20 стикеров (стикерпак 12) разработан председателем Саамского собрания Самь Соббар, членом Ассоциации кольских саамов и родовой общины «Лопарская» Полиной Харибиной и выполнен местной веб-студией Web-Studio-51 на средства из государственного гранта. Проект был реализован в 2022 году «в целях популяризации и продвижения культуры коренного малочисленного народа Севера». В отличие от перечисленных выше стикеров на других языках, саамские стикеры по большей части немые: собственно саамского в них только костюм персонажа. Только 4 стикера сопровождаются выражениями на кильдинском саамском языке; в двух стикерах используются русские междометия «ой» и «хи-хи». Носители языка отмечают проблемы с орфографией в стикерах: в тексте используется буква «щ», которой в саамском алфавите нет. Активисты отмечают, что финансирование, полученное на создание стикеров (вдобавок с ошибками), можно было бы потратить на другие, более значимые цели, например на переиздание словарей, которые с 1980-х являются библиографической редкостью.

Стикерпак 12. Кильдинский саамский (авт. П. Харьбина).

Фразы, использованные в стикерпаке 12: *тйррв* «привет», *пассье* «спасибо», *чофта шйг* «очень хороший», *шйгктэнне* «замечательно».

Довольно много стикерпаков существует на бурятском языке. Один из них — «Амгалан» (имя) для Viber создал Жаргал Очиров с супругой-иллюстратором Ольгой Очировой. Жаргал — спортсмен, чемпион России и мира по тайскому боксу, а рисование — его хобби. Идея была нарисовать стикеры с бурятскими фразами для бесплатного распространения, чтобы земляки во всех уголках мира использовали их для переписки (много бурят в настоящее время проживает в США, Корею, Монголии, Германии и других странах). Персонажи в национальной одежде были созданы для того, чтобы напомнить всем, особенно живущим вдали от традиционного бурятского ареала, как выглядит национальный бурятский костюм. Жаргал язык знает, но пользуется им редко; Ольга бурятского языка не знает, но хотела бы таким образом выучить его и показать другим, что это возможно в любом возрасте. Фразы для стикеров выбрали простые, которые знают и используют в разговорной речи даже русскоязычные, правильное написание слов и выражений искали в словарях. В 2022 году их стикерпак был очень популярен в Viber и Telegram.

Стикерпак 13. Бурятский язык (авт. Ж. Очиров, О. Очирова).

Фразы, использованные в стикерпаке 13: *хайн*, *сайн*, *сайн байна* — приветствие, *турээн удэроор* «с днем рождения» (калька с русского), *баяртай* «до свидания» (словарный перевод «радостно, весело»), *сагаалганаар!* «с Сагаалганом!» (бурятский Новый год по лунному календарю, калька с русского), *аматай бууза* «вкусная бууза», приветствие, *эсэб* «устал» (правильно *эсэб*), *с гансарой* «в одиночку» (русифицированное бурятское *гансаараа* «сам, один»). С переводом на русский помогли сами авторы и носитель бурятского языка и лингвист, В. В. Иванов.

Следует отметить, что стикеры, созданные активистами, часто имеют опечатки и расхождения с устной и письменной нормами, что сближает их со стикерами, созданными школьниками для развлечения внутри группы (см. раздел 3). Эти стикерпаки особенно интересны для изучения естественной передачи устной речи на письме, передаче диалектных особенностей, а также для работы с изучающими язык уровня В1, когда надо найти перевод стикера, используя знание о грамматике языка.

Стикеры, созданные для внешнего пользования, имеют следующие цели: продвижение языка, поднятие его престижа, популяризация родного языка, культуры и республики, создание национального бренда и бренда республики (патриотическая функция). Также очень важной задачей является налаживание диалога между коренным и русскоязычным населением регионов за счет использования расхожих, известных русскоязычному населению фраз и привлекательных картинок (см. стикерпаки на коми, марийском и мокшанском языках). В них часто используются персонажи в национальных костюмах (см. стикерпаки на бурятском, тувинском, саамском, горномарийском и луговом марийском). На саамских стикерах в основном используются немые персонажи в национальном костюме, что создает ощущение искусственности этих стикеров, их неполной функциональности и косвенно отражает языковую ситуацию в регионе. При этом многие известные нам стикеры на коми вообще не используют национальный костюмы. «Мордовский лис» использует символику республики, но также не имеет национального костюма и в этом смысле универсален. Марийские стикеры с рукой — самый яркий пример творчества представителей марийского сообщества, для которых важна видимость языка, на котором они говорят.

2.3. Типы сообщений в стикерах для внешнего пользования

В данном разделе мы приводим классификацию различных сообщений, которые встречаются в рассмотренных нами языках.

Приветствие:

тувинский	<i>амыр менди</i>
бурятский	<i>мэндээ, хайн сайн</i>
коми	<i>чолӧм</i> «привет»
луговой марийский	<i>салам, марий-влак!</i> «привет, марийцы!», <i>поро эр</i> «доброе утро», <i>поро кече</i> «добрый день», <i>поро кас</i> «добрый вечер», <i>могай район?</i> «из какого района»
горномарийский	<i>шӱлӱ</i> «привет», <i>пуры ирок</i> «доброе утро», <i>ма статян?</i> «как дела?», <i>махань сола?</i> «из какой деревни?»
эрзянский	<i>шумбрат</i> «привет», <i>сэтьме ве</i> «спокойной ночи»
мокшанский	<i>шумбрат</i> «привет», <i>пара шобдава</i> «доброе утро», <i>пара ши</i> «добрый день», <i>пара илядь</i> «добрый вечер», <i>танцти оннят</i> «сладких снов»
кильдинский саамский	<i>тиирре</i> «здравствуйте»

Пожелания:

бурятский	<i>бүтэхэ байха</i> «пусть сбудется»
луговой марийский	<i>пайрем дене!</i> «с праздником!», <i>шочмо кечет дене!</i> «с днем рождения!» <i>чила сай лийже!</i> «пусть всё будет хорошо», <i>юмо дене пырля!</i> «с богом!» <i>у ий дене!</i> «с новым годом»
горномарийский	<i>айо доно!</i> «с праздником»
мокшанский	<i>од Киза мархта</i> «с Новым Годом»

Согласие, одобрение

тувинский	<i>чаа</i>
бурятский	<i>зай</i>
коми	<i>ставыс бур «очень хорошо»</i>
луговой марийский	<i>чыла сай! «очень хорошо»</i>
горномарийский	<i>пеи яжо «очень хорошо», ане «да, так и есть»</i>
эрзянский	<i>пек вадря</i>
мокшанский	<i>пjak лац, пара</i>
кильдинский саамский	<i>шигтэнне/шигктэнне «замечательно»</i>

Несогласие:

бурятский	<i>мэдэнэгүйб «не знаю»</i>
коми	<i>ог «нет», ог тӧд «не знаю»</i>
луговой марийский	<i>уке «нет»</i>
горномарийский	<i>уке «нет»</i>
эрзянский	<i>а содан «не знаю»</i>
мокшанский	<i>аф «нет»</i>

Благодарность:

бурятский	<i>хайн даа!</i>
коми	<i>аттьӧ</i>
луговой марийский	<i>тау</i>
горномарийский	<i>тау</i>
эрзянский	<i>сюкпря</i>
мокшанский	<i>сюкпря</i>
кильдинский саамский	<i>пассьпе</i>

Эмоции:

бурятский	<i>би шамда дуратайб «я тебя люблю»</i>
коми	<i>радейта «люблю» сё дивӧ «ого! =сто удивлений»</i>
луговой марийский	<i>сагынем «скучаю!» (восточ. диалект, башкир-мари) мый тыйым йоратем «я тебя люблю»</i>
горномарийский	<i>шӱйдешкенӓм «злюсь, обижаюсь», пыдештӓм! «злюсь» мынь тӱйньӓм яратем «я тебя люблю» сылык «грустно» ӓрӓм «удивляюсь, поражаюсь»</i>
эрзянский	<i>кундак вечкемке «лови любовь», кежть иля савтне эряви «не зли меня», абунгадомс «растерян», аштемс мельсапаросо «расстроился»</i>
мокшанский	<i>мон тон кельте «я тебя люблю», вятемазь сельмоведьс «довели до слез», кундак седиять «поймай сердечко», ужьяль «жаль», тьямак кяжсяфне «не зли меня»</i>

Состояние:

коми	<i>талун гортым</i> «сегодня дома», <i>дыш</i> «лениво», <i>гажтом</i> «без радости, скучно», <i>гижса</i> «мало, помаленьку», <i>зев бур</i> «очень хорошо»
луговой марийский	<i>окса уло</i> «деньги есть», <i>окса уке</i> «денег нет», <i>оксам колтышым</i> «деньги послал»
горномарийский	<i>веселӓ, весеблӓ</i> «весело-весело»
мокшанский	<i>ярмак ули</i> «деньги есть», <i>ярмак аш</i> «денег нет», <i>ярмак кучень</i> «деньги послал»

Комплимент/реакция:

тувинский	<i>коргунчуг</i> «страшный/страшно» <i>чаптанчыын!</i> «как мило!» <i>угжсок</i> «отлично!»
бурятский	<i>ямар гоё!</i> «как красиво, классно!» <i>нээрээ</i> «точно!»
коми	<i>медся мича</i> «самая красивая», <i>мича нывка</i> «красивая девушка»
луговой марийский	
горномарийский	<i>циверн</i> «красиво», <i>кыти-мути</i> «ерунда, чушь!», <i>лачок?</i> «серьезно? правда что ли?», <i>яра йок</i> «ну и ладно», <i>выштылам</i> «смеюсь, ржу», <i>ӧфи гань!</i> «как фея»
мокшанский	<i>вай, тяденяй</i> «ой, мамочки!»
эрзянский	<i>вай авакай</i> «ой, мамочки!»
кильдинский саамский	<i>чофта цигог/ шйг</i> «очень хорошо/хороший»

Просьба:

коми	<i>юмо гай лий</i> «будь как Бог, будь хорошим»
луговой марийский	
горномарийский	<i>шӱп</i> «тсс, тихо» <i>ядам</i> «прошу»

Предложение:

горномарийский | *йӱна ма?* «выпьем, что ли?»

Интересно, что предложение представлено только в одном стикерпаке, горномарийском. Практически нет вопросов типа «что делаешь?», несмотря на частотность употребления, сравните с вопросами в стикерах раздела 3, созданных для внутреннего пользования. При этом большая палитра эмоциональных реакций, и положительных гораздо больше, чем отрицательных, что может быть также обусловлено желанием создать позитивный образ.

3. Стикеры для внутреннего пользования

Стикеры для внутреннего пользования создаются только по инициативе «снизу» и, как правило, непрофессионалами при помощи приложений. Среди них можно выделить две подгруппы: стикеры, сделанные носителями языка в учебных целях (раздел 3.1) и стикеры, сделанные школьниками и студентами-носителями языка для развлечения (раздел 3.2).

В обеих подгруппах, как правило, не используются персонажи в национальных костюмах. Основной акцент делается на языке, на взаимодополняющей функции картинки и текста, основная функция таких стикеров — коммуникация с равными себе собеседниками.

3.1. Стикеры, созданные для учебных целей

Некоторые стикеры, а также целые стикерпаки создаются изучающими тот или иной язык для лучшего запоминания базовых слов и выражений. В качестве иллюстрации можно привести стикеры, сделанные пользователем, изучающим мансийский язык онлайн в диалоге с учителем-носителем языка (стикерпак 12). Стикеры включают вопросы, ответы, выражения эмоций, комплименты и реакции. Были выбраны наиболее частотные выражения, чтобы посылать их одним кликом с картинкой («Что делаешь?» — «сплю», «сижу»), а также слова-реакции, которые реже используются и запоминаются с трудом. Благодаря стикерам, слова рано или поздно запомнятся и не надо будет все время смотреть их значение в словаре. Необходимость прибегать к словарю снижает мотивацию к коммуникации. Тема самодельных учебных стикеров еще мало изучена в силу недостаточности имеющегося материала.

Стикерпак 14. Мансийский язык.

Фразы, использованные в стикерпаке 12: *хуеин?* «спишь?», *хуеюм* «сплю», *пуваралэюм* «валяюсь», *мар варэйн?* «что делаешь?», *щар молодец* «большой молодец!» (комплимент, оценка), *ам хоткантмаявесум* «я сердит», *ам хотрохтысум* «я испугался» (выражение эмоций), *тувыл мар?* «и что дальше?» (реакция).

3.2. Стикеры, созданные для развлечения

Самодельные стикеры могут создаваться школьниками, студентами и другими группами пользователей для развлечения и для внутренних шуток в различных сообществах. В качестве примера приведем стикеры из лезгинского языка, присланные нам выпускниками 11 класса средней школы села Цнал с переводом и комментариями школьного учителя, носителя лезгинского языка Ф. Ш. Джаферова.

По цели высказывания эти стикеры могут быть условно поделены на несколько групп:

Приветствие

<p><i>няни хиирар цуфатар</i> «добрый вечер, пердуны!»</p> <p><i>гъик я гадаяр?</i> «как вы, пацаны?»</p> <p><i>вуш за?</i> «что делаешь?» (правильно: <i>вуч ииза?</i>)</p> <p><i>сабахерар!</i> «доброе утро!» (азерб.-персидское заимствование, <i>хиир</i> на лит. лезг).</p>	
---	---

Угроза

<p><i>за вун иширда</i> «я тебя расплачу», «я тебя доведу до слез»</p> <p><i>я кьехоо, ви сфат ян кюзаде</i> «вообще-то твое лицо надо ударить». (лит. <i>кИанзайде я</i>)</p> <p><i>зун къапара акъудмир, давай инла</i> «не выводи меня из себя» (буквально: «не выводи меня из моей тарелки»)</p> <p><i>сфат кый ви</i> «чтоб твой образ сгинул» (недовольство)</p>	
--	---

отделдиз «в полицию!», «в отдел!»

ваз за вучдата клиг «посмотришь, что я тебе сделаю!»

лапIаш канзан «леща хочешь?» (любой удар ладонью, неважно куда)

Привлечение внимания

яб це йоу «слушай, да!» (буквально: «ухо дай!»)

ламра тум «ослиная задница» (в том же контексте, что *зегьримар*).

заз кили! «смотри на меня!»

зегьримар! «посмотреть!» (используется, когда долго зовешь, а человек не отвечает, потом вдруг отвечает. Ты реагируешь: *Зегьримар!* «чтоб тебе провалиться!»).
 Пример: *Вуч хана?* — *Зегьримар хана!* («что случилось? — Зегьримар случился»)

Оценка другого человека

къехо, къехо алчах «умерший, недостойный»

гъа къеди «хитрюга!» (к женщине)

къийи чан «шалунишка!» (игриво)

къаз «гусь»

Шутки, связанные с едой

пчекар авашни? «пельменей нет?»)
томат ядане? «томатом полить?»
 (томатный соус, подаваемый к хинкалу)
фу курвай ччан брат? «хлеба (поесть)
 хочется, дорогой?»)
на не дани «ты будешь есть?»

Другие реакции

вуш дабес «что поделаешь»
ма гия «вот те на!»
авашне? «нету?»
абидна хъана «обидно стало»
ву кьее — не переводятся, возглас удивления,
 похоже на «круто!», «ни фига себе!»
ва яра! «девочка» (современное, шуточное. В
 словаре *яро*. Так именно мальчики говорят.
 Пойдем в кино? — *Ва яра!*)

дили хъанван вун кьейхо? «ты рехнулся что ли?»

двойка бала! «двойка, детка!»

я чааааан валла «о, дорогооой» (так говорят старые женщины, растягивая слова)

акваз я хоади «да подожди, сынок! (когда кто-то слишком много говорит или хвастается).

связь авач «связи нет»

хьяна ма, бесрай «ну, хватит уже да?»

Учитель Фазир Джаферов, помогавший перевести стикеры, неоднократно отмечал, что некоторые слова написаны иначе, чем в его диалекте лезгинского, и что стикеры, возможно, сделал кто-то в селе Ахты, где говорят на другом диалекте. Эти стикеры существуют в WhatsApp и Telegram, но автор неизвестен, виден только его ник. Интересно, что при опросе учеников, как бы они перевели тот или иной сложный стикер, они затруднялись с ответом, так как часто сами только примерно догадывались о его точном значении. Однако это не мешало школьникам активно обмениваться этими стикерами. Одно выражение оказалось совсем непереводаемым на русский язык — *Къехо*. Это шуточное прозвище переводится как «умерший» или «чтоб ты сдох», может означать «хитрец», «шалуниска» — причем при обращении школьника к учителю это выражение воспринимается не как оскорбление, а как шутка. Это слово часто появляется в стикерах, изображающих человека с хитрым лицом в значении: «Я все знаю, я слежу за тобой, я тебе устрою».

Данная группа стикеров — наиболее естественная, яркая, образная, неадаптированная. По своей культурной глубине эти стикеры напоминают мемы, однако используются они в другой функции — для диалога и коммуникации. Нам кажется, что настоящее богатство и вариативность языка, его диалектные черты, устное творчество проявляются именно в этих стикерах, созданных непрофессионалами — не по заказу, не для какой-то прагматичной цели, а исключительно ради развлечения и непринужденного общения.

На данный момент в нашем распоряжении есть только один, рассмотренный выше, пример таких «естественных» стикеров на языках Российской Федерации. В дальнейшем мы планируем найти и проанализировать подобные явления в других языках. Главная их прелесть — невниманье к общепринятой орфографии при сохранении смысловоразличения, близость к устному языку и не в последнюю очередь анонимность создателя: никто не осудит его или ее за то, что он или она неправильно написал(а) или «коверкает» родной язык.

4. Заключение

В данной статье мы постарались систематизировать стикеры на некоторых языках России по целевой аудитории, для которой они создавались, выделив две группы: стикеры для внешнего использования широкой публикой и для внутреннего использования узкой группой. Стикеры для внешнего использования могут быть созданы как по инициативе активистов, так и по заказу правительства национальной республики. Стикеры, созданные по инициативе активистов,

наиболее живые, используют разговорный язык, могут иметь диалектные и слэнговые слова. Стикеры, созданные «сверху», больше внимания уделяют репрезентации национального костюма и символов, в плане лексики они более сдержаны. Стикеры, созданные для внутреннего использования, как правило, не содержат национальных символов или национальных костюмов, так как они уже созданы для своей этнической группы. Они являются свободным экспериментом, используют картинки, взятые из интернета для иллюстрации фраз и выражений, необходимых авторам для общения в соцсетях или для шуток. Эти стикеры чаще использует молодежь (школьники, студенты) со свойственной их возрасту творческой свободой и пробой границ языка. Самодельные стикеры — это живое, естественное проявление языка, его диалектных особенностей и орфографической вариативности, что может стать предметом отдельного анализа. Внутри каждой группы мы попытались разбить стикеры по их семантическим и прагматическим функциям: приветствие, предложение, согласие, несогласие, благодарность, пожелания, оценка, эмоции, состояние. Так, наиболее эмоционально насыщенными оказались стикеры на горномарийском языке, созданные художницей — активисткой горномарийского языка. Наиболее практически ориентированными оказались стикеры на луговом марийском А. Соколова: «деньги есть — денег нет — деньги послал — *отстань». Язык коми оказался очень богат на разговорные стикерпаки, авторы — коми-активисты — стали использовать их даже при создании сувениров и одежды. Стикеры на саамском наглядно показывают состояние языка на сегодняшний день — много немых картинок в национальной одежде и почти нет слов. Стикеры на лезгинском языке, созданные и используемые старшеклассниками, оказались самыми разнообразными по своей семантике и функциям. Для их перевода и понимания больше всего пришлось прибегать к помощи носителей языка, чтобы понять не только текст, но и контекст, в котором они могут использоваться. В рамках статьи мы не рассмотрели существующие довольно многочисленные стикерпаки на других языках: татарском, чувашском, удмуртском, табасаранском и других. На данный момент нам неизвестны стикеры на карельском и алтайском языках. Подводя итог, можно сказать, что настоящая статья представляет собой первую попытку перевода и систематизации собранного нами материала. Мы предполагаем продолжить дальнейшее изучение этой темы в будущем на более обширном материале.

Литература

Киселева Л. А., Дусеева Э. И. Лингводидактический потенциал коммуникативного интернет-словаря стикеров в обучении русскому языку как иностранному // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2023. Т. 16. Выпуск 6. С.1993-2000. [Электронный ресурс]. URL <https://philology-journal.ru/article/phil20230298/fulltext> (дата обращения: 01.01.2024)

Красовская, Н.А. Коммуникативные символы сетевого общения: культурологический аспект// Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л.Н. Толстого. 2021 № 3 (39), С.90-101. [Электронный ресурс]. URL:<https://cyberleninka.ru/article/n/kommunikativnye-simvol-y-setevogo-obscheniya-kulturologicheskij-aspekt/viewer> (Дата обращения 29.09.2022)

Марков, Д. «Вы старый, если общаетесь текстом, — молодёжь говорит картинками и вот как». [Электронный ресурс]. URL: <https://life.ru/p/1308785> (дата обращения: 28.09.2022)

Сонин, А. Г. Экспериментальное исследование поликодовых текстов: основные направления // Вопросы языкознания. 2005. № 6. С. 115—123. [Электронный ресурс]. URL: https://issuesinlinguistics.ru/pubfiles/2005-6_115-123.pdf (дата обращения: 28.09.2022)

«Одноклассники превратили стикеры в дополнительный инструмент продвижения в соцсети». [Электронный ресурс]. URL: <https://www.sostav.ru/publication/pervye-zvezdnye-stikery-v-ok-kak-iowa-zadve-nedeli-stala-populyarnym-memom-v-sotsseti-32228.html> (дата обращения: 28.09.2022)

«О конкурсе на создание коллекции брендированных стикеров» «Хоглуг тыва чуруктар» (Веселые картинки) [Электронный ресурс]. URL: <https://cyberpedia.su/4x387f.html> (дата обращения 29.09.2022)

«Отмечены призами разработчики веселых тувинских стикеров для мобильных и соцсетей», 21.09, 2017 [Электронный ресурс]. URL:<https://www.tuvaonline.ru/2017/09/21/otmecheny-prizami-razrabotchiki-veselyh-tuvinskih-stikerov-dlya-mobilnikov-i-socsetey.html> (дата обращения 29.09.2022)

Gao Sh., Chen X., Liu Ch., Liu L., Zhao D., Yan R. Learning to Respond with Stickers: A Framework of Unifying Multi-Modality in Multi-Turn Dialog // In Proceedings of The Web Conference 2020 (WWW '20),

April 20–24, 2020, Taipei, Taiwan. [Электронный ресурс]. URL: https://www.researchgate.net/publication/339841129_Learning_to_Respond_with_Stickers_A_Framework_of_Unifying_Multi-Modality_in_Multi-Turn_Dialog (дата обращения: 28.09.2022)

Godspower Ochulor P., Atiu Yu. K., Adebayo M. A Pragmatic Analysis of Digital Media Stickers, Emojis and Gifs Towards Vocabulary Development // English Language, Literature & Culture. Vol. 8, No. 4, 2023, pp. 83-91. [Электронный ресурс]. URL: https://www.researchgate.net/publication/374743518_A_Pragmatic_Analysis_of_Digital_Media_Stickers_Emojis_and_Gifs_Towards_Vocabulary_Development (дата обращения: 01.01.2024)

Franzia Elda. The Line Stickers as the Youngsters Ethnic Identity and Media Representation // Advances in Social Science, Education and Humanities Research. Vol. 512 Proceedings of the 1st International Conference on Folklore, Language, Education and Exhibition, 2019. pp.96-101. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.atlantispress.com/article/125950124.pdf> (дата обращения: 01.01.2024)

Электронные словари

Бурятско-русский словарь [Электронный ресурс]. URL: <https://buriyat-lang.ru/> (Дата обращения 11.10.2022)

Коми-русский словарь [Электронный ресурс]. URL:

Горномарийско-русский словарь [Электронный ресурс]. URL: <https://dict.fu-lab.ru/dict?id=174087> (Дата обращения 1.10.2022)

Марийско-русский [Электронный ресурс]. URL: <https://dict.fu-lab.ru/dict?id=37767>

Мокшанско-русский словарь [Электронный ресурс]. URL: <https://mokshansko-russkij-slovar.slovaronline.com/> (Дата обращения 2.10.2022)

Тувинско-русский словарь [Электронный ресурс]. URL: <https://tuvinsko-russkij-slovar.slovaronline.com/> (Дата обращения 10.10.2022)

Эрзянско-русский словарь [Электронный ресурс]. URL: <http://marlamuter.com/muter/ru> (Дата обращения 10.10.2022)

Часть 3. Проекты по сохранению и документации языков России

Языки Дагестана через призму коллективной экспедиции

1. Введение

С лингвистической точки зрения Республика Дагестан представляет собой, пожалуй, самый интересный регион Российской Федерации. Здесь сосредоточена почти треть из 155 языков России, что делает его одним из самых многоязычных ареалов Евразии.

Дагестан известен не только большим количеством языков и диалектов, но и историческим многоязычием местных жителей. Жители этого ареала, как правило, владели несколькими языками [Добрушина 2007], причем это явление было характерно в большей степени для мужского населения, поскольку оно было связано с такими традиционными экономическими и общественными занятиями, как пастушество, торговля и военные объединения. В силу меньшей мобильности женщины обычно были менее многоязычны. В тех сообществах, где допускались браки с жителями других селений, женщина обычно овладевала языком мужа через бытовое взаимодействие с новыми родственниками, что напоминает современный метод «Мастер-Ученик» [Хинтон и др. 2018].

На некоторых территориях существовали языки межнационального общения. Часто это был язык сообщества, представляющего собой численное большинство в том или ином регионе, например, аварский, лезгинский и др. В определенный период такими языками являлись тюркские языки — кумыкский и азербайджанский. В настоящее время основным языком межнационального общения является русский, часто используемый в местной разговорной форме «дагестанского русского». Прежние лингва франка теряют свое значение, и, соответственно, численность их носителей падает.

Древняя, богатая и разнообразная языковая история Дагестана стала одним из решающих факторов при определении направления первой коллективной экспедиции сотрудников Научного центра по сохранению, возрождению и документации языков России в 2021 году. В задачу экспедиции входил сбор информации о состоянии языков Дагестана, о работе, которая ведется для сохранения языкового многообразия этого региона, а также о тех практиках и методиках, которые используются в республике для поддержки и развития языков. Данные, которые обсуждаются в настоящей статье, были получены в ходе самостоятельных наблюдений, а также путем интервьюирования экспертов по языкам Дагестана, работников местных учебных и научных организаций, а также местных жителей. Еще одним важным источником получения информации стала электронная анкета, которая рассылалась респондентам из различных регионов России¹. Большое количество ответов (более 100) от респондентов из Дагестана, было получено после того, как заметка о визите лингвистов из Института языкознания РАН и ссылка на анкету были опубликованы в одном из электронных СМИ Дагестана.

Статья представляет собой обзор и предварительный анализ проблематики, связанной с современной языковой ситуацией в Республике Дагестан. В разделе 2 обсуждаются вопросы, связанные с классификацией местных языков. Раздел 3 посвящен рассмотрению различных аспектов, релевантных для оценки социолингвистического состояния языков Дагестана. В разделе 4 приводятся наши личные наблюдения над функционированием языков в тех населенных пунктах, которые мы посетили в ходе экспедиции. В разделе 5 предлагаются конкретные шаги, направленные на поддержку локальных языков. В заключительном разделе 6 обсуждаются статусы витальности языков Дагестана. В конце статьи дается Приложение со списком языков Дагестана и статусами их витальности.

¹ Павлова О. М., Винклер М. А., Груздева Е. Ю. *Методики и практики сохранения и возрождения языков России*. Электронная анкета для специалистов, языковых активистов и носителей языков.

2. Языки Дагестана и проблемы их таксономии

В актуальный список языков Российской Федерации, на которых говорят в Дагестане, включено 38 языков (см. Приложение). Языковое многообразие Дагестана представлено в основном языками нахско-дагестанской (восточнокавказской) языковой семьи, многие из которых характеризуются редкими языковыми чертами. Кроме того, в Дагестане говорят на трех тюркских языках — кумыкском, ногайском и азербайджанском, а также на трех индоевропейских языках, из которых татский и джуури (горско-еврейский) относятся к иранским языкам, а русский — к славянским.

В силу многочисленности дагестанских языков при составлении их списка возник ряд проблем, связанный как с разграничением языков и диалектов (см. раздел 2.1), так и с экстра-территориальностью отдельных языков (см. раздел 2.2). На более общем уровне эти проблемы подробно рассматриваются в статье о составлении списка языков [Давидюк, Евстигнеева, Сюрюн, настоящий сборник], здесь мы остановимся только на аспектах, релевантных для языков Дагестана. Отдельная проблема связана с классификацией нахско-дагестанских языков (см. раздел 2.3).

2.1 Язык или диалект?

Определение границы между языком и диалектом обычно проводится по ряду параметров, подробно рассмотренных в [Давидюк, Евстигнеева, Сюрюн, настоящий сборник]. Одним из основных факторов является структурно-лингвистический критерий, который основывается в том числе на числе процентных совпадений базовой лексики (например, по 100-словным спискам М. Сводеша). Другим параметром является взаимопонятность идиомов — могут ли носители одного идиома, впервые услышав речь на другом (родственном) идиома, понять его. Наконец, учитываются и различные социолингвистические критерии, в том числе функциональная полноценность идиома, этническое самосознание его носителей, лингвистическая традиция и др. При попытке применения этих критериев к языкам Дагестана мы сталкиваемся с целым рядом трудностей, которые касаются прежде всего разграничения языков нахско-дагестанской семьи.

Во-первых, многие дагестанские идиомы до сих пор остаются недостаточно изученными. Это связано с исключительно большим числом локальных языков и их вариантов: идиом одного селения может отличаться от соседних идиомов, при этом многие из селений расположены в труднодоступной местности. В результате применение структурно-лингвистического критерия оказывается во многих случаях невозможным, поскольку для многих языков и диалектов просто не зафиксированы списки базовой лексики, которые можно было бы сравнивать между собой. Такая ситуация характерна для многих аварских и даргинских идиомов.

Во-вторых, лингвистические данные часто вступают в противоречие с устоявшимися языковыми и научными традициями. Так, в сложившемся научном дискурсе принято говорить о едином даргинском языке, хотя данные лексикостатистических исследований [Коряков 2021] и экспериментов на взаимопонятность идиомов [Malyshev et al. 2019] показывают, что даргинский язык представляет собой группу отдельных языков, по глубине расхождения напоминающую славянские языки. Например, хорошо известно, что язык, на котором говорят в селе Кубачи Дахадаевского района (кубачинский язык), сильно отличается от других даргинских идиомов, а литературный даргинский язык, который основан на акушинском диалекте северно-даргинского языка, совершенно непонятен носителям кубачинского.

Традиция рассматривать даргинский язык как некоторое монолитное явление связана с отсутствием письменности у многих даргинских идиомов, а также с исчезновением самостоятельной языковой идентичности у их носителей. К ситуации с даргинскими языками мы будем еще не раз возвращаться в ходе этой статьи, а пока констатируем тот факт, что вопрос о количестве даргинских идиомов остается одним из самых сложных и чувствительных проблем при составлении списочного состава языков России. Очевидно, что он должен решаться с учетом мнения различных научных групп и общественности.

2.2 Экстратерриториальные языки

Понятие экстратерриториальности можно использовать на уровне разных административных единиц, самым высоким из которых является уровень государства. Экстратерриториальными можно считать такие языки, основной ареал которых расположен за пределами административной единицы и который не имеет в ней официального статуса. В Дагестане можно встретить несколько языков, которые отвечают либо одному, либо обоим критериям экстратерриториальности.

Основные ареалы распространения азербайджанского, джуури (горско-еврейского) и татского языков находятся за пределами России в Азербайджане. Постановлением Государственного Совета Республики Дагестан [Постановление 2000] азербайджанцы и таты включены в перечень коренных малочисленных народов Республики Дагестан². При этом еще с советского времени под «татами» понимаются совокупно таты-мусульмане, таты-христиане и горские евреи, хотя корректнее считать их тремя различными этническими группами [Назарова 2022]. Многие исследователи считают идиомы, на которых говорят эти группы, самостоятельными языками. В Дагестане по большей части представлены горские евреи [Дымшиц (сост.) 1999: 15]; таты-мусульмане на территории Дагестана компактно проживают, насколько нам известно, в четырех селах близ Дербента — Джалган, Верхний Джалган, Митаги и Митаги-Казмаляр [Кусаева и др. 2016].

Согласно Конституции Республики Дагестан, официальными языками Республики признаются все языки народов Дагестана [Конституция 2003], на основании чего можно заключить, что азербайджанский и татский (джуури и собственно татский) являются официальными языками Республики Дагестан. В силу зафиксированного официального статуса эти языки не могут считаться экстратерриториальными, а потому они включаются как в список языков Дагестана, так и в список языков Российской Федерации.

Другим интересным примером обсуждаемой проблематики является армянский язык, «островком» которого в Дагестане является село Карабаглы в Тарумовском районе (см. историю этого села в [Акопян 2011]). По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года около половины жителей с. Карабаглы назвали своим родным языком армянский, основной ареал распространения которого находится, очевидно, в Армении. Однако, армяне не включены в перечень коренных малочисленных народов Республики Дагестан, и армянский язык не имеет официального статуса ни в Дагестане, ни в других регионах России. Таким образом, армянский может рассматриваться для Дагестана как экстратерриториальный язык, на основании чего он не включается в список языков Дагестана (хотя по другим критериям он включен в список языков России).

Еще одним примером экстратерриториального (для Дагестана) языка является немецкий. В Дагестане до 1940-х гг. имелись компактные поселения немцев [Мусаев 2007]. По данным Наркомпроса ДАССР на 1938 г. в Дагестане даже работало 7 немецких школ [Рамазанова 2014]. Немцы подверглись репрессиям и выселению из Дагестана в 1940-ые гг. После реабилитации в Дагестан вернулось лишь несколько семей, поэтому в настоящее время в республике отсутствуют компактные поселения немцев, хотя знание немецкого языка в некоторых случаях сохраняется. Так же, как и армяне, немцы не включены в перечень коренных малочисленных народов Дагестана, немецкий язык не имеет официального статуса и таким образом не входит в число языков Дагестана (хотя и включен в список языков России).

2.3. Классификация нахско-дагестанских языков

Не менее интересные проблемы связаны как с внутренней, так и внешней классификацией нахско-дагестанских языков.

Во-первых, до конца нерешенным является вопрос о внутренней таксономии языков, относящихся к этой группе. В соответствии с более традиционной точкой зрения, нахско-дагестанские языки делятся на две ветви — нахскую и дагестанскую. Однако, по мнению ряда исследовате-

² В Постановлении устанавливается, что коренными малочисленными народами Республик Дагестан являются аварцы, агулы, азербайджанцы, даргинцы, кумыки, лакцы, лезгины, таты, табасаранцы, ногойцы, рутульцы, русские, цахуры, чеченцы-акинцы.

лей, классификация этих языков имеет более сложную структуру. Так, в работах [Алексеев 1999; Ganenkov, Maisak 2021] приводится следующее разбиение: нахская ветвь; аваро-андоцезская ветвь³; даргинский язык (или даргинская ветвь, так как многие даргинские идиомы корректнее рассматривать как отдельные языки, см. обсуждение выше); лакский язык⁴; лезгинская ветвь; хиналугский язык. Существуют и другие представления о том, какую иерархию образуют нахско-дагестанские языки.

Во-вторых, достаточно спорным является вопрос о том, образуют ли нахско-дагестанские языки отдельную языковую семью или являются таксоном более нижнего уровня. Так, в советском языкознании нахско-дагестанские языки объединялись в иберийско-кавказскую семью вместе с картвельскими и абхазо-адыгскими языками. В настоящее время идея иберийско-кавказской семьи отвергается большинством исследователей (см. также обзор данной идеи в [Tuite 2008]). В 1920-х гг. Н. С. Трубецким была выдвинута гипотеза о родстве нахско-дагестанской и абхазо-адыгской семей; эта гипотетическая семья получила название «северокавказская». Реконструкция северокавказской семьи была предпринята в этимологическом словаре [Nikolayev, Starostin 1994], однако предложенная гипотеза подвергается критике со стороны многих исследователей.

При составлении списка языков может возникнуть необходимость обратиться к уровню наречий и диалектов. В этой области также остается много открытых вопросов. Для многих нахско-дагестанских языков существующее диалектное членение является спорным, см., например, обсуждение лакских диалектов в [Абдуллаев 2007]. Кроме того, в дагестанских языках имеются диалекты, которые, по мнению некоторых исследователей, могли бы быть «повышены» до статуса наречия. Так, галанчжоский диалект традиционно рассматривается как диалект чеченского языка, однако в [Коряков 2006] этот диалект предлагается рассматривать как «аккинско-орстхойское наречие», которое представляет собой переходное звено между чеченским и ингушским языками.

3. Состояние языков Дагестана

Комплексные описания социолингвистического состояния языков Дагестана с точки зрения витальности на данный момент отсутствуют, но существуют сборники, где обсуждается эта тематика (например, [Язык и общество 2016]), а также отдельные описания языковых ситуаций (например, [Добрушина 2021]). В статье [Гусейнов 2009] языковая ситуация в Дагестане оценивается как исключительно сложная, а положение родных языков как «предкатастрофическое», а для некоторых языков (особенно тюркских), исторически представленных в равнинной зоне, как «катастрофическое». Такая ситуация обусловлена во многом продолжающейся миграцией населения из традиционно многоязычной горной части республики на равнинную, где этнические языки стремительно вытесняются русским. Острее всего эта проблема стоит в городах, где проживает уже почти половина населения Дагестана.

В настоящем разделе мы рассмотрим вопросы языкового законодательства (см. раздел 3.1), образования (см. раздел 3.2), языковой инфраструктуры (см. раздел 3.3) и языкового ландшафта (см. раздел 3.4) и дадим предварительную оценку состояния языков Дагестана.

3.1 Языковое законодательство

Языковая политика региона закреплена в двух документах: в Конституции Республики Дагестан и в законе «Об образовании в Республике Дагестан». Отдельного закона о языках, как в некоторых других субъектах РФ, в республике нет⁵.

³ В [Ganenkov, Maisak 2021] делается предположение, что цезские языки могут образовывать отдельную ветвь.

⁴ Ряд исследователей рассматривают лакский язык как входящий в одну группу с даргинскими идиомами, см., например, [Акиев 1987].

⁵ Основной причиной является отсутствие консенсуса в вопросах количества и номенклатуры языков Дагестана. Есть сомнения, что этот закон будет когда-либо принят, учитывая общие проблемы, встающие при обсуждении этого вопроса: плюрализм мнений; возможность решения таких вопросов большинством, которое не заинтересовано в членении языков на более мелкие идиомы; политизированность вопроса, связанного в том числе с распределением количества представителей во власти в соответствии с большинством этнического сообщества, которое зачастую определяется по языковой принадлежности.

В Конституции Республики Дагестан сказано, что «Государственными языками Республики Дагестан являются русский язык и языки народов Дагестана. В Республике Дагестан гарантируется всем народам, проживающим на ее территории, право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития» (ст. 11)⁶. Отметим, что конкретных названий языков Дагестана, кроме русского, не встречается ни в одном из упомянутых документов, однако, как уже отмечалось, существует перечень коренных малочисленных народов Республики Дагестан, на который, очевидно, можно ориентироваться при анализе языкового многообразия региона. На практике государственными языками обычно считаются так называемые «письменные» языки Дагестана, которые противопоставляются «бесписьменными». При этом в современном контексте Дагестана термин «бесписьменный» отражает скорее формальное отношение к языку как к миноритарному, поскольку на многих таких языках существуют публикации и издаются книги и даже учебники (см. раздел 3.3).

В 2014 году была утверждена Государственная программа Республики Дагестан «Изучение языков народов Дагестана» (на 2015–2017 гг.). В основном данная Программа направлена на работу с образовательной системой региона. Среди мероприятий, включенных в Программу, можно выделить разработку и усовершенствование методических пособий и рекомендаций по изучению языков народов Дагестана и перевод учебников по школьным общеобразовательным предметам на родные языки народов Дагестана для учащихся с неродным русским языком. В Программе, помимо русского, упоминается 9 языков народов Дагестана: аварский, агульский, даргинский, кумыкский, лакский, лезгинский, рутульский, табасаранский и цахурский. Все они обладают официально утвержденной письменностью, литературной нормой и преподаются в школах региона. Отметим, что, в некоторых школах в южной части региона школьники могут также изучать азербайджанский язык как родной.

3.2. Образование

В образовании языки Дагестана используются ограниченно — весь образовательный процесс, кроме уроков родного языка, ведется на русском языке. При этом в горной местности и в сельских районах с удельно большим количеством носителей в детских садах язык зачастую используется как «знакомый» воспитателям и детям, а в начальной школе, а также, в меньшей степени, в средней язык используется как средство неформального общения учеников и учителей. На равнинной местности и особенно в городах использование языков в образовании является исключением. При этом во многих случаях родной язык преподается как предмет, а группы формируются по национальному признаку.

В среднем и высшем профессиональном образовании языки представлены почти исключительно в сфере подготовки педагогических кадров, причем обучение происходит в общих потоках на русском языке, а спецкурсы ведутся на ряде других языков Дагестана: аварском, даргинском, лакском, лезгинском, табасаранском, кумыкском (ранее также были представлены агульский, цахурский, рутульский).

В ходе экспедиции мы провели круглые столы на тему языкового многообразия России в нескольких учреждениях науки города Махачкалы: Институте языка, литературы и искусства им. Гамзата Цадасы РАН, Дагестанском государственном университете и Дагестанском государственном педагогическом университете.

В ИЯЛИ РАН есть два подразделения, занимающихся проблемами языков Дагестана: Отдел грамматических исследований и Отдел лексикологии и лексикографии. Определенную озабоченность научных сотрудников вызывает отсутствие лингвистической лаборатории на базе данного учреждения. Специалисты отметили, что нередко возникают трудности с финансированием исследований языков Дагестана, особенно бесписьменных. Сейчас их изученность в российской науке, по мнению экспертов, находится на уровне середины прошлого века. Современные же работы по таким языкам издаются исключительно на английском.

На филологическом факультете ДГУ есть возможность готовить специалистов по одиннадцати языкам Дагестана. На сегодняшний день существуют группы по шести из них. При поступлении в ВУЗ абитуриенты могут получить дополнительные баллы за призовые места в

⁶ https://constitution.garant.ru/region/cons_dagest/chapter/9d78f2e21a0e8d6e5a75ac4e4a939832/

олимпиадах по родному языку, которые организует Министерство образования. Преподаватели и студенты филологического факультета ездят в сельские населенные пункты и занимаются документацией отдельных диалектов и говоров, однако отмечают, что их сил для проведения этой работы недостаточно. Необходимо больше ресурсов, в том числе и кадровых, для реализации деятельности по документации языков Дагестана.

По словам экспертов, одна из основных проблем сохранения языков Дагестана в городе — отсутствие среды, невозможность использовать язык на регулярной основе. В школьном преподавании родных языков процесс усложняет нерегулярность занятий, постоянно сокращающееся количество выделяемых на предмет часов в программе обучения. По мнению ученых, идея мононациональных школ и детских садов с одним из дагестанских языков в качестве языка обучения будет воспринята местными жителями отрицательно. Наблюдается тенденция к снижению престижа родного языка как школьного предмета со стороны Министерства образования республики, а также некоторых директоров школ, поэтому учителя родного языка на сегодняшний день самые невостребованные. Большие надежды исследователи возлагают на введение ЕГЭ по родному языку.

3.3. Языковая инфраструктура

Учитывая большое количество владеющих языками, языковая инфраструктура для языков Дагестана развита достаточно слабо, хотя по всем основным направлениям поддержки языков ведется определенная работа.

Поскольку языки Дагестана традиционно вызывают интерес российских и зарубежных ученых, по многим языкам существуют описания и корпуса текстов, однако они зачастую ориентированы только на научную работу. Учебные описания и доступные учебные материалы для большинства «бесписьменных» языков Дагестана отсутствуют. Для наиболее крупных языков Дагестана существуют отдельные обучающие приложения (словари, разговорники), самоучители, сообщества в социальных сетях, сайты.

Контент на «письменных» языках Дагестана представлен краткими (обычно до 30 минут в неделю) выпусками на телевидении, небольшим количеством газет, изданием фольклорных, поэтических и культурно-исторических книг. В интернете количество сайтов и сообществ, в которых происходят публикации и обсуждения на языках Дагестана, крайне мало.

На некоторых «бесписьменных» языках издаются отдельные печатные издания, в значительной степени благодаря деятельности Центра изучения родных языков ДГУ при поддержке, в том числе, Министерства по национальной политике и делам религий Республики Дагестан. Центром руководит профессор кафедры теоретической и прикладной лингвистики ДГУ Марина Аюбовна Гасанова. Основными направлениями работы является популяризация родных языков, научно-исследовательская, образовательная, методическая и издательская деятельность. Центр привлекает к своей работе студентов и учащихся общеобразовательных учреждений. За время работы Центра были подготовлены и опубликованы более трех десятков изданий: словари, монографии по дагестанским языкам, в том числе бесписьменным, литературе, фольклору и учебно-методические пособия. Можно без преувеличения сказать, что данное подразделение является не только центром изучения, но и основным центром сохранения дагестанских языков.

Время нашей экспедиции совпало с мероприятием по презентации нескольких изданий, выпущенных в Центре в 2020–2021 гг. Презентация прошла в Доме дружбы народов при участии представителей официальных структур, науки и интеллигенции Дагестана и привлекла большое внимание общественности и прессы. Однако стоит отметить, что, по отзывам наших респондентов, выделяемых ресурсов недостаточно для того, чтобы издавать книги в большом ассортименте и большими тиражами, что необходимо для сохранения местных языков.

С целью изучения возможностей приобрести книги на языках Дагестана в открытом доступе мы посетили два крупных книжных магазина в г. Махачкале: MAGAS Book и Арбат. К сожалению, нас ожидал достаточно ограниченный ассортимент книг на языках Дагестана: несколько самоучителей (по лакскому, лезгинскому, аварскому и др. языкам), издания некоторых дагестанских поэтов и писателей, книги фольклорной и исторической направленности. На фоне обилия книг на русском и других языках один небольшой стенд с литературой на языках Дагестана выглядел довольно скромно. Практически все книги предназначались для взрослой аудитории,

хотя встретилось и несколько наименований книг для детей в помощь изучению, например, кумыкского языка. Об учебной литературе для школ и наличии учебно-методических комплексов по языкам Дагестана упоминали многие из респондентов, заполнивших электронную анкету. Однако в тех книжных магазинах, которые мы посетили, учебников в продаже не было.

Стоит отметить, что в этих же книжных магазинах мы увидели не в пример больше литературы на арабском языке, как правило, носящей религиозный характер. Среди изданий много красочных и методически интересных книг, брошюр и игр для детей в помощь изучению арабского языка.

В республике выходят телевизионные и радиопрограммы на языках Дагестана. В частности, Республиканская государственная вещательная компания «Дагестан» выпускает передачи на шести языках, помимо русского (аварском, даргинском, кумыкском, лакском, лезгинском, табасаранском). Национальное вещание на ВГТРК Дагестан представлено на аварском, даргинском, кумыкском, лезгинском, лакском, табасаранском, азербайджанском, чеченском, ногайском, рутульском, агульском, татском и цахурском языках.

Издаются печатные СМИ, например, на кумыкском языке газеты «Ёлдаш», «Къумукъ тюз», «Мол тюзюм», мусульманская духовно-просветительская газета «Ас-Салам», журналы «Дагъыстанлы къатын», «Тангчолпан», «Бизин тил», «Къарчыгъа» (детский). На аварском языке издаются газеты «Насихат», «Хакъикъат», «Чапар», «Ахихъан», журналы «МагIарулай», «Лачен», «Гьудулъи».

Интересным и важным примером частной инициативы в общественном поле можно назвать канал «Кубачинское общественное телевидение», созданный языковым активистом и носителем кубачинского языка Шамилем Абакаровым. На канале размещаются видеоматериалы разных жанров со звучащей кубачинской речью. Во время нашей поездки в село Кубачи мы не раз слышали от местных жителей похвалы в адрес Шамиля. Люди с удовольствием и большим интересом смотрят видео, которые он записывает и выкладывает в Интернет.

Об использовании языка в социальных сетях или мессенджерах говорили многие из наших респондентов. В частных переписках и в группах мессенджеров носители языков Дагестана используют их как в аудио, так и в письменном вариантах. В социальных сетях создано и поддерживается немалое количество аккаунтов и сообществ, посвященных лезгинскому, аварскому, кумыкскому и другим языкам Дагестана. В этих сообществах часто предлагаются и материалы для самостоятельного изучения языков.

Также важной практикой является использование языков Дагестана на сцене. Идет ли речь о постановке спектакля на кумыкском языке в детском саду, или о сценической интерпретации фольклорных или художественных произведений в профессиональном театре — для поддержки языков важны любые театральные формы. В Дагестане работают Аварский музыкально-драматический театр им. Г. Цадасы, Дагестанский государственный Кумыкский музыкально-драматический театр им. А.-П. Салаватова, Даргинский государственный музыкально-драматический театр им. О. Батырая, Лакский государственный музыкально-драматический театр им. Э. Капиева, Государственный Лезгинский музыкально-драматический театр им. С. Стальского, Азербайджанский государственный драматический театр, Государственный Ногайский драматический театр, Государственный Табасаранский драматический театр.

Интересной практикой наши респонденты называли участие в открытых популяризаторских диктантах (по типу «Тотального диктанта») и олимпиадах, посвященных родным языкам, в том числе на федеральном уровне.

Что касается электронных технологий и инструментов, то пока они развиты недостаточно: ни для одного из языков Дагестана не создано систем проверки орфографии, машинных переводчиков, анализаторов и синтезаторов речи. Одной из особенностей письменности языков Дагестана является использование букв, состоящих из нескольких элементов: диграфы (цI, къ, цц, аь, ыI), триграфы (гъв), тетраграфы (хъхъ, гъIв), а также дополнительные буквы и диакритики (', I). Для использования такой письменности в электронных устройствах в целом не требует специальных символов и кодировок, но, например, вопрос создания шрифтов, учитывающих наличие таких кластеров букв, на данный момент даже не стоит на повестке дня.

3.4. Языковой ландшафт

Языковой ландшафт Дагестана является преимущественно моноязычным. Указатели наименования улиц, дорожные указатели, памятные таблички, таблички на административных и культурных учреждениях и другие элементы языкового ландшафта представлены, за редкими исключениями, на русском языке.

Одно из таких исключений относится к религиозной сфере. Так, в мечетях языковой ландшафт представлен в основном арабским языком, а в синагоге г. Дербент — ивритом. Кроме того, в музее при синагоге в подписях к экспонатам представлен язык джуури.

Надписи на некоторых других языках изредка встречаются на билбордах, установленных вдоль дорог. Так, в Сулейман-Стальском районе мы заметили примеры реализации языкового ландшафта с использованием лезгинского языка. Также вдоль дорог встречаются дорожные указатели с краткими молитвами на арабском языке в кириллической транслитерации. На основании данных социолингвистического анкетирования можно предположить, что такого рода надписи ориентированы на местных жителей, которые никогда целенаправленно не изучали арабский язык, однако знакомы с рядом молитв и отдельных слов на слух и, увидев кириллическую запись, могут прочитать и перевести их.

Языковое многообразие (в ограниченной форме) объединяет архитектурные памятники, отражающие предыдущие эпохи. Чаще всего на каменных памятниках (ср. старинная кирпичная кладка в сельской местности, фасад здания Пассажа в г. Дербент и др.) можно встретить надписи в арабской графике. На некоторых питьевых фонтанах в г. Дербенте и Дербентском районе были обнаружены памятные таблички, написанные на азербайджанском языке в латинской графике. Кроме того, в некоторых районах г. Дербент были установлены временные бесплатные канистры с питьевой водой, функционально заменяющие более архаичные питьевые фонтаны. Что интересно, как и питьевые фонтаны, они являются частью языкового ландшафта: как и на дорожных указателях, на них можно встретить надписи на арабском языке, иногда с кириллической транслитерацией.

Можно отметить, что даже с учетом описанных выше исключений доля языков Дагестана в местном языковом ландшафте минимальна. Надписи на локальных языках, если и встречаются, то окказионально: например, как элемент оформления интерьера в кафе или, также крайне редко, в уличных граффити.

Также следует упомянуть явления, находящиеся на стыке языкового ландшафта и брендинга. Значительное количество магазинов использует в названии слова из языков Дагестана (ср. универмаг *Муг*, лезг. «гнездо» в с. Касумкент; магазин *Швата*, аварск. «белье» в г. Дербент и др.). Также в своих названиях слова из локальных языков используют службы такси, что отражено в городском ландшафте в виде рекламных граффити. Некоторые общеизвестные слова являются наиболее популярными: так, в названиях различных организаций фигурирует слово *баракат* (ср. варианты *берекат*, *берекет*) «благоденствие, достаток, изобилие, удача»; также популярным является слово *нур* «свет, луч». Такие слова заимствованы из арабского и присутствуют во многих языках Дагестана.

Подводя итог, можно отметить, что арабский язык в различное время и в различных формах оказал и продолжает оказывать значительное влияние на языковой ландшафт и брендинг в Дагестане, однако доля русского языка в обоих случаях несравнимо выше.

4. Наблюдения над языковой ситуацией в нескольких ареалах Дагестана

В ходе экспедиции 2021 года мы посетили несколько населенных пунктов, где в разной степени и в разных контекстах используются этнические языки. Здесь мы кратко опишем наши впечатления от проведенных наблюдений, посещения локальных школ и встреч с местными жителями.

Исследовательская часть нашей экспедиции началась в горном селе Цнал Хивского района, где проживает около 650 человек (2021). Район включает в основном моноэтничные табасаранские и лезгинские селения. В с. Цнал лезгинский язык сохраняется достаточно хорошо — он является первым освоенным языком для всех детей и регулярно используется в семье. Это обстоятельство сказывается на особенностях коммуникации учителей с учениками в начальной

школе. В центральной школе мы присутствовали на уроке математики в 1 классе, а также на уроке родного языка 11 класса. По нашим наблюдениям, в начальной школе некоторые пояснения даются на лезгинском языке, чтобы детям было комфортнее приспосабливаться к школьной среде и проще усваивать информацию. Такой подход еще раз подтверждает высокий уровень языковой компетентности учеников, а также широкое использование лезгинского языка в семейном кругу. Важно отметить, что педагоги испытывают некоторое смущение от того, что им приходится использовать лезгинский во время урока. То есть русский, как язык обучения, воспринимается учителями как обязательный, а не рекомендуемый. Мы наблюдали также случай получения и чтения газеты на лезгинском языке.

Село Касумкент, которое является административным центром Сулейман-Стальского района с населением около 12 тыс. человек (2021), расположено в живописных предгорьях недалеко от российско-азербайджанской границы. Как само село, так и весь район являются моноэтническими. Доля лезгинского населения составляет около 99% (2010). Здесь мы могли наблюдать, как лезгинский язык активно используется на рынке между продавцами, а также при общении местных покупателей и продавцов. Как в Цнале, так и в Касумкенте лезгинский язык продолжает использоваться в традиционных общественных функциях.

Село Дружба Каякентского района с населением около 4 тыс. человек (2021) также расположено в предгорьях и является многонациональным. Оно было образовано в 1966 г. переселенцами из Дахадаевского, Кайтагского и Табасаранского районов, к которым позднее присоединились пострадавшие от землетрясения переселенцы из Хивского, Курахского и Агульского районов. В качестве родных языков в местной школе преподаются шесть нахско-дагестанских языков: даргинский, лакский, агульский, рутульский, лезгинский и табасаранский, а также кумыкский (тюркский) язык. Ученики распределяются по группам в зависимости от своей этнической принадлежности и изучают литературные варианты «своих» языков. Встречается немало детей, слабо владеющих этническими языками, что говорит о том, что языки редко используются или совсем не используются в семейной сфере. В целом, по нашим наблюдениям, в школе используется только русский язык.

Предгорное село Маджалис с более чем полувековой историей и населением около 6,5 тыс. человек (2021) является административным центром Кайтагского муниципального района. В селе проживают носители кайтагского (даргинского) и кумыкского языков. Приблизительно до середины XX в. в селе проживали также горские евреи, говорившие на джуури. Кайтагский язык (или диалект) используется на улицах между местными жителями-даргинцами. Глава района владеет кайтагским, но использует сам и приветствует использование другими в официальной сфере русского языка, чтобы, по его словам, быть вежливым по отношению к тем, кто не владеет кайтагским (в первую очередь, кумыкам). На одной из сельских площадей мы наблюдали общение трех человек, каждый из которых говорил на собственном даргинском идиоме (кайтагском, кубачинском и еще одном). В небольшом интервью, проведенном после этого наблюдения, собеседники сообщили, что взрослые мужчины, которые часто перемещаются между разными районами Дагестана, где используются разные даргинских идиомы, как правило, имеют навыки понимания этих идиомов.

Горное село Кубачи с фактическим населением около 1600 человек расположено в Дахадаевском районе и имеет давнюю традицию художественной обработки металла, а также резьбы по камню и дереву. В селе говорят на кубачинском (даргинском) языке. В школе в качестве родного преподают литературный даргинский язык, созданный на базе акушинского идиома. По словам педагогов, это создает определенные трудности как для учителей, так и для учеников: родной для кубачинцев идиом сильно отличается от того языка, который дети изучают в школе. Поэтому им приходится учить практически новый язык. Заметим, что проблема несовпадения родного (домашнего) языка и «родного» (школьного) языка характерна и для других сел республики.

Кубачинский идиом является хорошим примером локального варианта, который «борется» за статус языка. Большинство из наших собеседников в с. Кубачи без колебаний называют его «языком». Администрация местной школы пыталась получить разрешение от Министерства образования преподавать кубачинский в качестве родного языка вместо литературного

даргинского, однако получила отказ. В результате часы преподавания «родного» (даргинского) языка были сокращены до минимума в пользу занятий традиционным ювелирным искусством.⁷

Наш основной консультант (владеет кубачинским языком, постоянно проживает в г. Каспийск) считает, что дети в с. Кубачи уже не владеют кубачинским и не используют его в общении. Директор местной школы (2021) сообщила, что дети иногда знают кубачинский (несколько детей, приехавших из других мест, владеют «собственно даргинским»), и этот язык используется в школе, например, на уроках по традиционному искусству. Мы в течение некоторого времени наблюдали такое занятие, однако оно проходило на русском языке. Возможно, кубачинский используется только в виде отдельных элементов (названия узоров и пр.), а директор обладает информацией по предыдущей языковой ситуации на таких занятиях.

В одной семье родители сообщили, что средний сын (14 лет) владеет кубачинским хорошо и использует его в семье, а младший (7 лет) владеет слабо и использует русский язык. По их словам, аналогичная ситуация наблюдается и в других семьях, в результате чего родители переходят на русский язык в домашнем общении. Таким образом, можно констатировать, что в настоящее время происходит постепенный сдвиг с кубачинского на русский язык. Несмотря на приведенный пессимистический диагноз, мы наблюдали группу школьников (около 12–13 лет), которые по возвращении из школы общались между собой на кубачинском. В их речи слышались русские заимствования и переключение на русский язык (с возвращением на кубачинский). Тем не менее, по нашим оценкам, общее количество времени русского кода составляло не более 10%. Что касается более старшего поколения, то в общественном пространстве (на рынке, на площади) оно использует преимущественно кубачинский, а не русский язык.

В с. Кубачи мы также наблюдали интересные практики поддержки кубачинского языка, ориентированные на семейно-бытовую сферу. Так, например, в одном из домов, где нас любезно принимали, семья поздравила младшего сына тортом с надписью на кубачинском языке. В этой же семье практикуется обычай, при котором в один из выходных дней все домочадцы разговаривают с ребенком (младшим школьником) исключительно на кубачинском языке и отвечают на его реплики только в том случае, если они произнесены на кубачинском. Таким образом семья пытается бороться за кубачинский язык у младшего из детей.

Наша экспедиция началась и завершилась в столице Дагестана городе Махачкала, который является ядром Махачкалинско-Каспийской агломерации с населением около миллиона человек, что составляет приблизительно треть от всего населения Республики. Здесь в абсолютном большинстве общественных ситуаций используется только русский язык. Только в случае частных бесед между людьми, про которых известно, что они владеют тем же этническим языком (также, реже, той же национальностью), общение происходит на каком-то из языков Дагестана. Считается невежливо общаться на «своем» языке на работе с коллегами при других коллегах.

Многие из наших собеседников подчеркивали важность как этнических языков, так и русского языка, который играет роль языка межэтнического общения.⁸ Озабоченность проблемами сохранения языков возникает в основном в тех случаях, когда наблюдается явная угроза их исчезновения. Так, в городах и селах со смешанным населением на равнине было высказано гораздо больше переживаний о будущем языков, чем в горных моноэтнических селениях, где языки сохраняются лучше.

В отношении к локальным вариантам языков выделяются две противоположные тенденции. С одной стороны, интервьюируемые превозносят литературную норму как фактор, объединяющий носителей языка и его отдельных вариантов. При этом предполагается, что для сохранения языка решающее значение имеет численность говорящих, а сокращение этой численности связано, в том числе, с невладением или нежеланием владеть литературным языком. Такую позицию чаще всего высказывают представители той части языкового ареала, на котором базируется литературная норма.

⁷ Следует отметить, что факт занятия ювелирным искусством является, пожалуй, наиболее важным фактором для самоидентификации кубачинцев как этнической группы. В разговоре с местными жителями мы не раз слышали фразы типа: «Конечно, я занимаюсь ювелирным делом, я же кубачинец!»

⁸ Среди нескольких наших собеседников популярна мысль о том, что «если русский язык исчезнет в остальной России, он сохранится в Дагестане, потому что без него невозможно общение людей разных национальностей».

С другой стороны, носители локальных идиомов, далеких от литературной нормы, часто поддерживают идею выделения их варианта в отдельный язык, претендующий на развитие собственной инфраструктуры (в первую очередь, литературы и образования). В таких случаях обычно наблюдаются существенные расхождения между литературным языком и местным идиомом, между которыми затруднено или практически полностью отсутствует взаимопонимание (см. рассмотренную выше ситуацию с кубачинским языком). При этом, как правило, литературный вариант также имеет ограниченную языковую инфраструктуру: на нем слабо развит контент на актуальные темы, его не используют как язык межнационального общения, в образовании он представлен как предмет изучения, а не средство обучения.

5. Что можно сделать для поддержки языков Дагестана?

В ходе экспедиции и по ее завершении мы много думали о том, какие шаги можно было бы предпринять для поддержки и повышения витальности языков Дагестана. Некоторые из возможных решений уже частично обсуждались в предшествующих разделах. Здесь мы перечислим некоторые дополнительные предложения, которые могли бы быть осуществлены уже в ближайшем будущем.

Первый блок предложений относится к области образования. Как нам представляется, было бы важно и перспективно развивать профессиональное образование на языках Дагестана. Это относится как к среднему профессиональному образованию, так и к подготовке специалистов по различным профессиям прикладного характера. В целом в области образования необходимо расширение номенклатуры языков в подготовке педагогических кадров. К сожалению, в последние годы происходит их сокращение, что связано с общими тенденциями развития образования, например, необходимостью набора больших групп учащихся. Одним из путей поддержки языкового многообразия в г. Махачкале могла бы стать возможность работы в городских детских садах носителей различных языков Дагестана из числа студентов педагогических специальностей. На сегодняшний день для организации такой работы имеются определенные юридические ограничения, но они могли бы быть решены, например, в рамках существующего института тьюторов.

Повысить интерактивность уроков родного языка в школе можно было бы при помощи творческой деятельности и создания любительского контента на местных языках в виде школьных проектов. Как показывает практика из других регионов России, ученики с удовольствием принимают участие в создании комиксов, стикеров, небольших мультфильмов или видео на «своих» языках. Снизить напряженность от использования локального языка в дополнение к русскому на занятиях по общеобразовательным предметам можно было бы при помощи эксплицитных напоминаний от руководства школы о том, что это не запрещено законом.

В плане создания языкового контента необходимо издание литературы на языках Дагестана самых разных жанров, включая не только художественную и учебную, но и, например, научно-популярную литературу, адресованную взрослым и детям. Издания с высоким полиграфическим качеством и крупными тиражами, доступные к покупке как в книжных магазинах городов и сел, так и онлайн, могли бы стать не только важной практикой в сохранении и развитии языков Дагестана, но и существенно повысить «видимость» языков и их престиж. Еще одной практикой, которую хотелось бы рекомендовать после посещения книжных магазинов, могло бы стать издание канцелярских товаров, в том числе тетрадей по школьным предметам на языках Дагестана. Все увиденные нами экземпляры товаров использовали русский или английский язык, не имели никакой местной специфики и могли быть встречены в любом другом регионе страны.

Повысить видимость присутствия языков Дагестана в городской (а также в любой другой) среде можно было бы при помощи стикеров на дверях кафе и магазинов. Например, наличие наклейки «Здесь говорят на аварском» может означать, что в данном заведении человек может свободно использовать аварский: его поймут, поддержат беседу, а, возможно, и предложат какой-либо бонус или скидку за использование этого языка.

Многие из родителей, проживающих в городах Дагестана, считают, что наилучшим способом научить ребенка этническому языку является отправка ребенка на каникулы на родину (в горное село), где «его быстро научат разговаривать». У такой, на первый взгляд, перспективной стратегии есть существенная проблема: учитывая, что даже в горных селах многие дети уже

хорошо владеют русским языком, можно предположить, что русский язык и станет общим языком в детских сообществах на время каникул. С большой вероятностью может случиться так, что ребенок с более «престижным» городским бэкграундом не только не освоит местный язык, но и повлияет на языковые установки местных детей. Поэтому одним из важнейших направлений развития языков Дагестана должно стать создание некоторого общего языкового пространства, которое образовывало бы связь между «владеющим» (миноритарным) языком селом и «невладеющим» этим языком городом. Работа в рамках этого пространства может включать выпуск контента на миноритарных языках в формате совместной работы (техническая и организационная сторона — на горожанах, а языковая составляющая — на носителях языков из сельской местности), онлайн-курсы языков, образование наставников и учеников (взрослых и детей). Та же идея с каникулами будет гораздо жизнеспособнее, если в течение года ребенок будет готовиться к поездке в село, посещая воскресные школы, участвуя в семейных акциях «Еженедельный день родного языка» и других мероприятиях. В этом случае каникулы могут восприниматься как долгожданное погружение в языковую среду уже подготовленного ребенка.

6. Заключение

В заключение рассмотрим статусы витальности языков Дагестана в соответствии с классификацией, предложенной в работе [Коряков и др. 2023]. По итогам проведенного нами предварительного исследования, на территории Дагестана в основном представлены языки со статусами витальности 3А «локализованные» и 3Б «ограниченные сельские».

В случае «локализованных» языков межпоколенческая передача сохраняется на значительной части языкового ареала. При этом ареал характеризуется небольшим размером и/или труднодоступностью. Языковое сообщество обычно моноэтнично и проживает компактно, хозяйствование близко к традиционному. Языковая инфраструктура развита слабо. К таким языкам можно отнести абсолютное большинство (28) языков Дагестана (см. Приложение). Некоторые из языков, такие как кубачинский, чирагский и южноахвахский, показывают отрицательную динамику в плане сохранения языка (отмечена знаком «-»).

«Ограниченные сельские» языки также характеризуются сохранением межпоколенческой передачи на заметной части ареала, преимущественно в сельской местности, в редких случаях — и в городских условиях. Языковая инфраструктура развита в разной степени, языки функционально ограничены и часто имеют статус государственного языка в республиках. В Дагестане к таким языкам можно отнести 7 языков (аварский, кумыкский, лакский, лезгинский, ногайский, севернодаргинский, табасаранский).

Из всех языков Дагестана самый низкий статус витальности (2Б) имеет язык джуури. Он относится к так называемым «прерывающимся» языкам, у которых межпоколенческая передача сохраняется только на небольшой территории, составляющей незначительную часть всего ареала.

Чеченский язык, напротив, имеет самый высокий статус (3В) из локальных языков, который определяется как «ограниченный городской». У таких языков межпоколенческая передача сохраняется на значительной части ареала, часто также в городских условиях. Владеющие языком составляют значительный процент на территории языкового ареала. Языковая инфраструктура сравнительно развита, но языки функционально ограничены. Очевидно, что высокий статус чеченского языка определяется прежде всего его положением государственного языка в Чеченской Республике.

Единственным «благополучным» языком со статусом 4Б как на территории Дагестана, так и в целом на территории России является русский язык. Его межпоколенческая ситуация стабильна и обеспечена развитой языковой инфраструктурой.

Благодарности

Мы выражаем глубокую признательность Расулу Османовичу Муталову за неоценимую помощь в организации нашей экспедиции. Он предоставил ценные контакты, помог организовать встречи с местными лингвистами и языковыми активистами.

Мы также выражаем большую признательность всем коллегам-кавказоведам, давшим экспертную оценку языковой ситуации Дагестана, всем дагестанским коллегам, местным жите-

лям, школьным работникам и представителям администраций, которые принимали нас со знаменитым кавказским гостеприимством, а также всем респондентам, заполнившим электронную анкету.

Литература

Абдуллаев И. Х. Лакский язык в историко-сравнительном освещении (Морфология). Махачкала, ИЯЛИ ДНЦ РАН, 2010.

Акиев А. Ш. Историко-сравнительная фонетика лакского и даргинского языков. Дисс. на соиск. уч. степ. докт. филол. наук. Тбилиси, 1987.

Акопян В. З. Карабахский островок в Дагестане // Россия и армяне Нагорного Карабаха в прошлом и настоящем / ред. В. В. Черноус. Южнороссийское обозрение Центра системных региональных исследований и прогнозирования ИППК ЮФУ и ИСПИ РАН. Вып. 67. Москва – Ростов-на-Дону – Степанакерт: Социально-гуманитарные знания, 2011. С. 24-49.

Алексеев М. Е. Нахско-дагестанские языки // Языки мира. Кавказские языки. М.: Academia, 1999. С. 156-165.

Гусейнов Г.-Р. А.-К. 2009. Языковая ситуация в республике Дагестан и некоторые аспекты ее законодательного регулирования // Известия ДГПУ 1 (2009).

Добрушина Н. Р. Многоязычие в Дагестане, или зачем человеку три языка // Социологический журнал. 2007. №1. С. 103-127.

Добрушина Н. Р. Пассивный билингвизм в даргинских селениях // Дурхъаси хазна. Сборник статей к 60-летию Р. О. Муталова / Под общ. ред.: Т. А. Майсак, Н. Р. Сумбатова, Я. Г. Тестелец. М.: Буки Веди, 2021. С. 73-93.

Дымшиц В. (сост.) Горские евреи: история, этнография, культура. Иерусалим — Москва: Даат/Знание, 1999.

Коряков Ю. Б. Атлас кавказских языков. М.: Пилигрим, 2006.

Коряков Ю. Б. Даргинские языки и их классификация // Дурхъаси хазна. Сборник статей к 60-летию Р. О. Муталова / ред. Т. А. Майсак, Н. Р. Сумбатова, Я. Г. Тестелец. М.: Буки Веди, 2021. С. 139-154.

Коряков Ю. Б., Давидюк Т. И., Харитонов В. С., Евстигнеева А. П., Сюрюн А. А. Список языков России и статусы их витальности. Монография-препринт. — Институт языкознания РАН, 2023. — 80 с.

Кусаева З. К., Сатцаев Э. Б., Таказов Ф. М. Джалган и джалганцы: синтез персидского и аланского компонентов (по материалам фольклорно-этнографической и лингвистической экспедиции 14-18 июня 2016 г.) // Известия Северо-Осетинского Института гуманитарных и социальных исследований. 2016. Вып. 21 (60). С. 96-104.

Мусаев М. М. История переселения и социально-экономической адаптации немцев в Дагестане 1864-1941 гг. Дисс. на соиск. уч. степ. к. ист. наук. Махачкала: Дагестанский государственный университет, 2007.

Назарова Е. М. Номенклатура языков коренных народов России сегодня: татский и джуури — два разных языка // 15-е заседание Дискуссионно-аналитического клуба по вопросам языковой политики 22 февраля 2022 г.

Постановление 2000. Постановление Государственного Совета Республики Дагестан от 18 октября 2000 года N 191 «О коренных малочисленных народах Республики Дагестан».
<https://docs.cntd.ru/document/473101930>

Рамазанова Д. Ш. Национальные меньшинства в системе межнациональных отношений Дагестана // Теория и практика общественного развития. 2014. № 21. С. 211-219.

Хинтон Л., Груздева Е., Оскольская С., Пупынина М., Сюрюн А., Федотов М., Янхунен Ю. Возвращение к живому языку. Пособие для изучения языка по методу «Мастер-ученик». Хельсинки, СПб.: Terra Ludens, 2018. 166 с.

Язык и общество. Энциклопедия. М.: Издательский центр «Азбуковник», 2016.

Языки Дагестана / под общ. ред. проф. Г. Г. Гамзатова ; отв. ред. проф. Н. С. Джидалаев. Махачкала — Москва, 2000. 553 с.

Ganenkov D., Maisak T. Nakh-Dagestani Languages // Maria Polinsky (ed.). The Oxford Handbook of Languages of the Caucasus. Oxford: Oxford University Press, 2021. P. 87-145.

Malyshev V., Malysheva V., Gutz A., Novaya I., Panina A., Yurkova A., Clifton J. M., Tiessen C. The

Sociolinguistic Situation of the Dargwa in Dagestan // SIL Electronic Survey Reports 2019-011. Dallas, TX: SIL International, 2019.

Tuite K. The Rise and Fall and Revival of the Ibero-Caucasian Hypothesis // *Historiographia Linguistica*. 2008. Vol. 35. №1-2. P. 23-82.

Приложение. Сводный список языков Дагестана.

№	Язык	Генеалогическая классификация	Статус по наличию утвержденной письменности	Статус по [Коряков и др. 2023])
1	аварский	НД: аварский	письменный	ЗБ
2	агульский	НД: лезгинские	письменный	ЗА
3	азербайджанский	Тюркские: огузские	письменный	ЗА(Р)
4	андийский	НД: андийские	бесписьменный	ЗА
5	арчинский	НД: лезгинские	бесписьменный	ЗА
6	багвалинский	НД: андийские	бесписьменный	ЗА
7	бежтинский	НД: цезские	бесписьменный	ЗА
8	ботлихский	НД: андийские	бесписьменный	ЗА
9	гигатлинский	НД: андийские	-	ЗА
10	гинухский	НД: цезские	бесписьменный	ЗА
11	годоберинский	НД: андийские	бесписьменный	ЗА
12	гунзибский	НД: цезские	бесписьменный	ЗА
13	джуури	ИЕ: иранские	письменный	2А(Р)
14	дидойский	НД: цезские	бесписьменный	ЗА
15	кайтагский	НД: даргинские	-	ЗА
16	каратинский	НД: андийские	бесписьменный	ЗА
17	кубачинский	НД: даргинские	-	ЗА-
18	кумыкский	Тюркские: кыпчакские: западные	письменный	ЗБ
19	лакский	НД: лакский	письменный	ЗБ
20	лезгинский	НД: лезгинские	письменный	ЗБ
21	мегебский	НД: даргинские	-	ЗА
22	муни-кванхидатльский	НД: андийские	-	ЗА
23	ногайский	Тюркские: кыпчакские: южные	письменный	ЗБ
24	русский	ИЕ: славянские	письменный	4Б
25	рутульский	НД: лезгинские	письменный	ЗА
26	северноахвахский	НД: андийские	бесписьменный	ЗА
27	севернодаргинский	НД: даргинские	письменный	ЗБ
28	табасаранский	НД: лезгинские	письменный	ЗБ
28	татский	ИЕ: иранские	бесписьменный	ЗА(Р)
30	тиндинский	НД: андийские	бесписьменный	ЗА
31	тукигинский	НД: андийские	-	ЗА
32	хваршинский	НД: цезские	бесписьменный	ЗА
33	цахурский	НД: лезгинские	письменный	ЗА
34	цудахаро-сирхинский	НД: даргинские	-	ЗА
35	чамалинский	НД: андийские	бесписьменный	ЗА

36	чеченский	НД: нахские	письменный	ЗВ
37	чирагский	НД: даргинские	-	ЗА-
38	южноахвахский	НД: андийские	-	ЗА-

Комплексный поэтапный подход к ревитализации на примере нанайского языка

Авторы данной статьи — носительница нанайского языка Татьяна Александровна Моложавая и лингвист Василий Сергеевич Харитонов. Мы уже несколько лет вместе занимаемся проблематикой оживления нанайского языка и в рабочем плане хорошо дополняем друг друга. С одной стороны, собственно языковая активность и многие решения, относящиеся к работе с обществом, исходят от представительницы нанайского сообщества; с другой стороны, для принятия действенных мер важна техническая и теоретически-методическая поддержка, требующая анализа и стратегического подхода, которые обеспечивает «внешний» исследователь. Начиная с лета 2021 года наша совместная работа стала развиваться еще активнее, в том числе благодаря тому, что удалось организовать наше соседское проживание в с. Дада Нанайского района Хабаровского края. В данной статье мы хотим обсудить проводимую нами практическую деятельность по ревитализации нанайского языка и обосновать ее целесообразность и перспективы.

В последние годы сохраняется повышенное внимание к теме сохранения языкового многообразия, в связи с чем исследования проблематики ревитализации языков становятся все более актуальными. К первоочередным вопросам, требующим решения, относятся необходимость анализа и оценки эффективности разрозненных действий по ревитализации языков, выработка комплексных и результативных подходов к работе по возрождению и развитию языков разной степени витальности, а также создание работающих стратегий по языковому планированию.

Нанайский язык представляет собой интересный объект для практической и теоретической работы в области языковой ревитализации. С одной стороны, мы имеем дело с заключительной стадией языкового сдвига в сторону русского языка, поскольку межпоколенческая передача нанайского языка полностью прервана — даже многие представители старшего поколения им не владеют. С другой стороны, существуют некоторые положительные факторы для потенциальной поддержки языка: относительно компактное проживание его носителей, запросы на владение нанайским языком и его использование со стороны нанайцев разного возраста, а также наличие соответствующих инициатив как внутри нанайского сообщества, так и вне него.

Статья открывается кратким описанием места нанайского языка среди других языков, ареала его распространения, социолингвистического состояния и существующей языковой инфраструктуры. Кроме того, анализируется отношение сообщества как к самому нанайскому языку, так и к идее его ревитализации (Раздел 1). Понимание этих вопросов составляет предварительный этап языкового планирования. Затем обсуждаются действия, уже осуществляемые с целью ревитализации нанайского языка (Раздел 2). В Разделе 3 предлагается комплексная стратегия возрождения нанайского языка, первым этапом которой можно считать действия, реализуемые нами в настоящее время. В заключении (Раздел 4) обсуждаются некоторые возможности для следующих этапов, которые могли бы быть осуществлены при благоприятной языковой политике. В Приложении представлена поэтапная стратегия работы по возрождению нанайского языка.

1. Состояние нанайского языка

1.1. Общая информация о языке

Нанайский язык относится к амурской группе тунгусо-маньчжурских языков; его близкородственными языками являются ульчский, уильтинский (орокский), удэгейский,¹ ороцкий,² а также идиомы проживающих в Китае хэцжэ (включая киленский язык, см. [Zhang 2013: 7]).

Нанайский язык представлен несколькими диалектами, в целом взаимопонятными и достаточно близкими. При этом есть несколько вариантов, географически отдаленных и отличающихся от центральной группы говоров, в первую очередь бикинский и кур-урмийский, которые в

¹Удэгейский, ороцкий и некоторые другие идиомы считаются более далекими языками от нанайского в узком смысле; без них нанайский, ульчский и уильтинский языки часто считают континуумом или группой «нанайских» языков; ранее они не рассматривались как самостоятельные языки.

²Ороцкий язык, видимо, относится к заснувшим [Перехвальская 2008], хотя нам недавно сообщили об одной носительнице ороцкого языка, видимо, пассивной; эта информация уточняется.

последнее время даже предлагают считать отдельными языками³. Впрочем, этот вопрос имеет скорее теоретический характер, так как эти идиомы являются, по-видимому «заснувшими»: ⁴летом 2021 года жительница с. Улика-Национальное сообщила нам, что владеющих кур-урмийским идиомом, по-видимому, уже не осталось, а проводимое в 2021 г. Анной Сметиной исследование среди бикинских нанайцев выявило лишь очень ограниченное понимание ими записей на этом идиоме (С.А. Оскольская, л.с.).

Различия между остальными диалектами заключаются, как правило, в фоне(ма)тической реализации аффрикат [ts ~ tj ~ tʃ] / [dʒ ~ dj ~ dʒ], причем граница зубной/палатальной реализации проходит как раз по центру Нанайского района (зубная — в с. Дада, а также частично в селах Синда, Даерга, Найхин, Троицкое, Джари). На “периферии” нанайского языка существуют также другие фонетические различия, такие как щелевой [ф] на месте смычного [п] в “верхней” зоне (села Сикачи-Алян и Бикин: см. [Сем 1976]), а также некоторые морфонологические, просодические⁵ и грамматические явления (см. [Оскольская 2017] о различиях в глагольной грамматике горинского и найхинского диалектов). Кроме того, существуют некоторые лексические отличия, в том числе касающиеся самоназвания нанайцев. Так, в с. Дада традиционным самоназванием было *хэдзэни*, а ниже по Амуру вплоть до Сахалина носители нанайских языков именуют себя *нāни* (а также *нāнай*), что и отражено в русскоязычном экзониме, используемом для этой группы.

Карта 1. Ареалы распространения диалектов нанайского языка и близкородственных идиомов (показаны пунктиром)

³См. проект Института языкознания РАН по языкам России: <http://jazykirf.iling-ran.ru/groups/Tungusic.shtml> со ссылками на [Janhunen 2005] и [Суник 1958: 9].

⁴ Классификация состояния идиомов дается согласно статье в настоящем сборнике [Иванов, Каде, Харитонов].

⁵Так, “центральные” амурские диалекты, вероятно, отличаются от “низовых” относительно быстрым темпом речи и высокой степенью редукции гласных в конечной позиции, а также дифтонгов, но данный вопрос еще ждет более глубоких исследований.

Ареал распространения нанайского языка расположен преимущественно в Хабаровском крае (см. Карта 1). Нанайский район: села Найхин, Даерга, Троицкое, Джари, Дада, Синда, Лидога, Верхний Нерген; Амурский район: села Ачан, Джуен, Омми; Комсомольский район: села Бельго, Бичи, Нижние Халбы, Боктор, Верхняя Эконь. Вероятно, около 10 активных носителей проживают в с. Кондон Солнечного района, 2–3 носителя — в с. Сикачи-Алян Хабаровского района. Кроме того, владеющие нанайским языком проживают в крупных городах Хабаровского края: Комсомольске-на-Амуре, Хабаровске, Амурске. Есть несколько (в том числе пассивных) носителей на о. Сахалин, а также в других городах России: во Владивостоке, Санкт-Петербурге, Москве. Кроме того, несколько носителей нанайского языка проживает за границей.

Важно отметить, что среди всех упомянутых выше тунгусо-маньчжурских языков нанайский язык представлен самым большим количеством носителей, причем самый “живой” ареал составляет нанайский язык “в узком смысле”, а именно центр Нанайского района и нанайские села Амурского района.

Литературная норма основывается на диалекте с. Найхин. В действующей орфографии используется кириллическая графика. Орфография следует фонематическому принципу, который имеет некоторое число регулярных отличий от фонетической транскрипции.

1.2. Социолингвистическое состояние нанайского языка

При анализе оценки витальности нанайского языка мы опирались на информацию, полученную из статей о состоянии нанайского языка, отражающих диахроническую ситуацию [Столяров 1997; Герасимова 2002], других лингвистических работ (см., например, [Оскольская 2017: 7–8], а также средств массовой информации⁶. Кроме того, материалы были собраны путем интервьюирования представителей языкового и этнического сообществ и других жителей ареала нанайского языка, а также методом включенного наблюдения за использованием языка.

Для оценки числа носителей нанайского языка необходимо определить их уровень владения языком. В рамках настоящей статьи будем использовать следующую терминологию:

Используемый нами термин	Определение	Альтернативные термины
носитель языка	обладающий языковыми компетенциями с детства, усвоивший (в некоторой степени) этот язык первым или как один из первых языков	<i>native speaker</i> , <i>L1-speaker</i> , традиционный говорящий
выучивший язык	не являющийся носителем языка, но овладевший достаточными компетенциями, чтобы поддерживать коммуникацию	<i>L2-speaker</i> , нео / новый говорящий
владеющий языком (антоним: невладеющий)	обладающий языковыми компетенциями, достаточными для коммуникации	<i>speaker</i>
непрактикующий (антоним: практикующий)	не использующий язык для коммуникации в повседневной жизни (на регулярной основе)	пассивный носитель, полуговорящий, помнящий говорящий,

⁶См., например, <https://www.khabkrai.ru/events/news/176178>, <https://khabarovsk.md/news/18972-vavilon-po-habarovski.html>, <https://postnauka.ru/longreads/155732>

		остаточный говорящий / носитель
неговорящий ⁷ (антоним: говорящий)	не способный говорить, но способный слушать и понимать	пассивный носитель, неговорящий, пассивный билингв, пассивный говорящий, асимметричный / ранний билингв, наследственный говорящий

Хотя нанайский язык и обладает литературной традицией, на сегодняшний день общение по-нанайски происходит преимущественно в устной форме, поэтому оценку предлагается проводить в первую очередь по устным языковым компетенциям. Письменные языковые компетенции можно учитывать отдельно.

Предложенная классификация не является жесткой, поскольку предполагает возможный переход из одной категории в другую, а также пересечение категорий и параметров. Так, *непрактикующий говорящий носитель* может стать *неговорящим*, а впоследствии также выбыть из множества *владеющих* языком. *Выучивший язык, практикующий и говорящий* не является носителем, но может считаться *владеющим*. *Неговорящий практикующий носитель* способен на коммуникацию (в области аудирования), поэтому может считаться *владеющим* языком. При благоприятных условиях (специальных усилиях и тренировке) он может стать *говорящим носителем*.

Точная оценка числа носителей нанайского языка — сложная задача, но для целей ревitalизации достаточна оценка в порядках. При таком подходе языковую ситуацию можно обрисовать следующим образом. Количество *говорящих носителей* составляет, по всей видимости, несколько сотен человек (вероятно, около 300, с оптимистичной оценкой до 500 и пессимистичной — менее 300). Количество *неговорящих носителей* можно также оценить в несколько сотен. Число *практикующих* нанайский язык, видимо, не превышает несколько десятков человек. Количество *выучивших* нанайский язык составляет пока всего несколько человек. Орфографической нормой литературного нанайского языка владеют, как правило, только работники образования и культуры, при этом есть случаи использования иных письменных систем носителями языка при коммуникации в интернете и издании книг.

Сферы повседневного использования нанайского языка в целом ограничены внутрисемейным общением между сверстниками и, реже, между представителями смежных поколений, из которых почти все — представители старшего возраста (старше 50 лет). Кроме того, нанайский язык может использоваться в некоторых специальных сферах, например, на рыбалке, а также в ходе разговоров на бытовые темы между пожилыми людьми. Нанайский язык используется также в ряде случаев по запросу тех, кто стремится развивать свои языковые компетенции, и, наконец, иногда практикуется при общении с лингвистами, которые занимаются изучением нанайского языка.

В общественной сфере нанайский язык обычно не используется, причем нередко случаи, когда его использование порицается. Так, например, осенью 2021 года во время собрания жителей с. Дада, ожидающих приезда заместителя главы района, некоторые присутствующие использовали при общении нанайский язык (что можно считать примером использования языка

⁷Совместно с А.С. Федоринчиком мы рассматривали термины “молчащие” или “молчаливые”. Близкими терминами из другого дискурса (о языках в диаспорных сообществах) можно считать понятия “эритажный” (heritage) и “унаследованный” язык.

в общественной сфере, хотя и в ограниченном виде). При этом в их адрес прозвучало замечание: “Чтобы всем было понятно, говорите на русском”. Правда, несмотря на этот комментарий, говорящие продолжили общаться по-нанайски. По нашим наблюдениям в Нанайском районе, такие замечания с большей вероятностью можно услышать сейчас от представителей именно нанайского сообщества, что, возможно, связано с “психологическим комплексом” *невладеющих* языком.

Другим примером критического отношения к использованию нанайского языка может служить ситуация, когда *выучившая* нанайский язык учительница выступала на одной из общественных встреч по-нанайски. Ее прервал присутствовавший на встрече консервативно настроенный носитель нанайского языка со словами: “Я не могу слушать эту исковерканную речь, говори уже лучше по-русски”. После этого эпизода учительница оставила попытки использовать нанайский язык⁸.

С другой стороны, в магазинах продавцы, как правило, понимают самые частые запросы о товарах (*эпэн* ‘хлеб’, *дамхи* ‘сигареты’ и некоторые другие). Учитывая, что некоторые из продавцов еще молоды, можно сделать вывод, что иногда в магазине носители нанайского языка пробуют использовать его при покупке товаров.

Наконец, мы нередко сталкивались с яркими воспоминаниями⁹ о том времени, когда нанайский язык использовался в общественной сфере, в частности, в транспорте, десятки лет назад; причем это могло происходить наперекор мнению окружающих, не владеющих нанайским языком, и вызывало ощущение гордости у говорящих.

Спорадически общаются на нанайском языке в сельских и семейных чатах. В социальных сетях постоянное общение на нанайском языке поддерживает несколько человек, в том числе в виде постов и комментариев.

Более подробный анализ количества владеющих нанайским языком и их языковых компетенций, а также отношения к нанайскому языку и интересах тех, кто хотел бы и мог развивать и реализовывать навыки владения нанайским языком, еще ждет своих исследователей. В связи с этим упомянем следующее мероприятие. В школьной системе проводятся олимпиады по родному языку, и в 2022 г. для разработки проектов к Краевой олимпиаде предлагалась в том числе тема “Социолингвистическая ситуация по родному языку в своем селе”. Мы приветствуем данную инициативу и рады, что смогли принять участие на правах консультантов в проекте ученицы 11 класса СОШ с. Найхин Полины Ходжер по исследованию социолингвистической ситуации в с. Дада.

1.3. Предварительный анализ уровня развития языковой инфраструктуры

На сегодняшний день СМИ на нанайском языке отсутствуют. Ранее существовали вкладыш в районной газете (до 2013 года), передача на телевидении (Комсомольское ГТРК в 90-е годы) и радио (в конце советского периода). В 2010-е годы реализовывались недолгие экспериментальные проекты с нанайской газетой «Пост Хабаровка» и телепрограммой «Нанай боани» в Хабаровске. Иногда встречаются любительские попытки выпускать общественную информацию по-нанайски. Например, учительница родного языка в с. Сикачи-Алян В. Л. Донкан самостоятельно выпускает “журнал”, где печатает на нанайском языке полезные слова и литературу малых жанров. На момент начала нашей работы в 2017 году в интернете существовала только одна видеозапись на нанайском языке длительностью 15 минут¹⁰.

Издание печатной продукции на нанайском языке сильно ограничено, в редких случаях можно найти изданные книги прошлых лет. Раз в несколько лет издаются новые книги, как правило, двуязычного характера (нанайский и русский тексты). Есть издания учебной литературы по нанайскому языку и нанайской литературе: для начальных классов существуют две новые линейки учебников, в средней школе используются старые учебные пособия¹¹.

⁸Эта ситуация описана со слов учительницы. Нам доподлинно известно по меньшей мере несколько таких историй.

⁹См., например, интервью с М. Г. Кимонко, доступное по ссылке: <https://youtu.be/8TTiM5RMBFE?t=109>.

¹⁰Запись А. С. Киле: <https://youtu.be/DsCyNpPYY9A>.

¹¹ На момент написания статьи была сформирована рабочая группа по разработке линейки учебников нанайского языка для 5–9 классов, куда вошли авторы статьи. Надеемся, что в ближайшее время эти учебники будут разработаны и изданы.

В школьной системе нанайский язык представлен ограниченно. Как предмет в детском саду он изучается в нескольких селах (Ачан, Верхний Нерген, Дада). Как факультатив или внеурочная деятельность нанайский язык представлен в нескольких школах (села Троицкое, Лидога, Найхин, Синда, Бельго, Джуен, Сикачи-Алян). В нескольких школах нанайский язык преподается только в начальной школе (села Даерга и Троицкое НОШ № 3). Также в нескольких школах язык изучается с 1 по 9 классы (села Дада, Ачан, Джуен, Омми, Верхний Нерген). Только в одной школе в с. Найхин нанайский язык преподается в 10–11 классах.

В настоящее время нанайский язык преподается от 1 до 3 часов в неделю, хотя еще несколько лет назад число часов в некоторых школах доходило до 5. При этом у преподавателей нет явно обозначенной задачи в виде развития языковых компетенций, в силу чего, а также вследствие ряда других проблем обучение нанайскому языку в школах не дает результата в виде владеющих языком выпускников. Обучение в школе на нанайском языке отсутствует.

В среднем профессиональном образовании нанайский язык не представлен. В высшем профессиональном образовании нанайский язык изучается как специальность и предмет в Институте народов Севера (РГПУ им. А. И. Герцена, г. Санкт-Петербург), причем обучение ведется на русском языке. Раз в несколько лет проходят также курсы переподготовки учителей родных языков в Хабаровском краевом институте развития образования; там же организуются курсы повышения квалификации учителей родных языков. Среди обучающихся школьному предмету “Родной язык” проводятся олимпиады и другие конкурсы.

Электронные инструменты для нанайского языка разработаны слабо: используются разрозненные раскладки, чаще необходимые символы (буква Њ и макрон для обозначения долготы, который в правилах нанайской орфографии имеет статус “используется в учебной литературе”) вставляются вручную. На момент начала нашей работы в 2017 году был доступен также онлайн-словарь¹².

1.4. Отношение к нанайскому языку

На тему сохранения нанайского языка один из авторов статьи В. С. Харитонов общался с несколькими сотнями человек в разной обстановке, в результате чего были отмечены следующие тенденции.

Практикующие говорящие носители нанайского языка (пожилые люди) обычно сожалеют, что более молодые поколения их родственников и прочих представителей нанайского сообщества не владеют языком. Часто говорят о том, что школьная система не справляется с задачей обучения нанайскому языку. Нередко они также рассказывают о собственных травмах, как правило, детских, связанных с использованием нанайского языка, которые повлияли на то, что позднее, в роли родителей они общались со своими детьми преимущественно только на русском языке. Помимо желания избежать подобных травм в отношении собственных детей, употребление русского языка связывается с благоприятным социальным ростом и другими возможными преимуществами. При этом представления о ценности двуязычия и о том, как можно было бы способствовать его формированию, в обществе в целом развиты слабо.

Неговорящие носители нанайского языка часто утверждают, что не знают нанайского языка. При этом наблюдаются две противоположные тенденции: одни хотят совершенствовать свои навыки и в ряде случаев действительно становятся практикующими и даже говорящими носителями. Другие не выказывают интереса к развитию языка и даже отрицательно относятся к идее общения по-нанайски в обществе.

Невладеющие нанайским языком, особенно представители молодежи, чаще всего хотят овладеть им. Помимо причин, связанных с национальной принадлежностью, довольно часто называют желание говорить на “тайном языке для своих”, например, при поездках в город. В то же время большинство наших собеседников не готово предпринимать активные усилия для изучения нанайского языка. Среди прочего это, на наш взгляд, связано с опытом нерезультативного обучения нанайскому языку в школе. Есть и такие представители сообщества, которые отрицают свою как языковую, так и этническую идентичность.

Представители нанайской интеллигенции, в первую очередь работники учреждений образования и культуры, как правило, сожалеют об утрате нанайского языка и либо поддерживают

¹²Сайт, ассоциированный с SIL <https://www.webonary.org/nanai/>.

идею его возрождения, либо, уже потеряв надежду, говорят о важности сохранения хотя бы каких-то элементов культуры. В целом среди этой группы характерны консервативное отношение к нанайскому языку и идея тесной связи языка и других элементов этнической культуры.

Представители ненанайских этнических групп, как правило, относятся к теме сохранения нанайского языка равнодушно, без отрицания ее важности, а иногда даже с интересом и моральной поддержкой. При этом чаще всего ответственность за сохранение нанайского языка они предпочитают возлагать на нанайское сообщество и на школьную систему преподавания нанайского языка как предмета.

Отношение школьников к нанайскому языку в основном основывается на их отношении к предмету “Родной язык (нанайский)” в школе. Как показали опросы, которые проводила в с. Дада ученица 11 класса Полина Ходжер в январе 2022 года, из-за низкой результативности обучения языку и ассоциации нанайского языка только с традиционной культурой и прошлым, у учеников старших классов фиксируется низкая мотивация изучения нанайского языка, которая переносится и на сам нанайский язык.

2. Осуществляемые действия по ревитализации нанайского языка

Осознав тенденцию утраты нанайского языка, мы (сперва порознь, а затем совместно) начали предпринимать разрозненные попытки развития нанайской языковой инфраструктуры, а также развития как собственных языковых компетенций, так и помощи окружающим, в первую очередь посредством регулярных практик использования нанайского языка, создание ресурсов по нанайскому языку и обучения нанайскому языку. В последующих разделах представлены различные мероприятия, проводившиеся в течение последних пяти лет, в большинстве случаев связанные с нашей работой.

2.1. Создание Интернет-ресурсов по нанайскому языку

В 2017 году был запущен сайт¹³ с материалами по нанайскому языку, на котором доступны учебные материалы, печатный, видео- и аудиоконтент на нанайском языке. Также были созданы Youtube-канал¹⁴ и сообщества в социальных сетях (Вконтакте,¹⁵ Facebook,¹⁶ Одноклассники¹⁷) и мессенджерах (Telegram и WhatsApp). До этого подобных ресурсов в интернете не было. Также общими усилиями с заинтересованными представителями нанайского сообщества были организованы группы в приложении WhatsApp для общения на нанайском языке на любые темы и для обучения нанайскому языку. В настоящее время, насколько нам известно, существует уже несколько подобных групп по нанайскому языку с разными установками на тематику, орфографию и необходимость перевода на русский язык.

2.2. Развитие языковых компетенций у взрослых

С точки зрения увеличения численности использующих нанайский язык в своей повседневной жизни важной целевой группой являются *непрактикующие говорящие* и *неговорящие*, для которых необходимо создавать условия для регулярной языковой практики. В этой связи интересен опыт одного из авторов настоящей статьи Т. А. Моложавой, которая, осознав пассивность собственных языковых навыков и важность нанайского языка для своей жизни, договорилась постоянно общаться по-нанайски со своей матерью и другими родными и близкими. Через несколько лет ее языковая компетенция существенно выросла, активность общения по-нанайски

¹³<http://xisango.ru/>

¹⁴Существует канал «Страна языков»

<https://www.youtube.com/c/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2/videos>; плейлист про отношение к нанайскому языку

https://www.youtube.com/watch?v=M8rqWsyXfBk&list=PL3-L6V72RORnAfT_et5QLrH7t4_K_4ndN, плейлист на нанайском языке <https://www.youtube.com/watch?v=J7vzUrSqHq4&list=PL3-L6V72RORn83K8eUrfGb7IoWqyY7RZB>, плейлист с учебными материалами по нанайскому языку

<https://www.youtube.com/watch?v=vpNPwJpOg6Y&list=PL3-L6V72RORmexXSZr6JwOnKJm9TjJID6>

¹⁵https://vk.com/nanay_hesenj

¹⁶<https://web.facebook.com/groups/2183231181775167>

¹⁷<https://ok.ru/biyushi>

стала даже выше, чем у многих говорящих носителей, а опыт работы по выведению языка из пассивного в активное состояние помогли сознательно применять многие навыки по развитию языковых компетенций у других представителей сообщества, а также у обучающихся в школе.

Для активации и развития языковых навыков были опробованы различные методы. Одним из них является языковой клуб (для взрослых), который может быть организован на регулярной основе с градацией групп по уровню владения языком. Цель языкового клуба — создать условия для общения *говорящих* (старшая группа), активизировать навыки говорения у *неговорящих* (средняя группа) и развивать первичные коммуникативные навыки у *невладеющих* (младшая группа; фактически речь идет о курсах нанайского языка для взрослых). В настоящий момент такие языковые клубы запускаются в селах Сикачи-Алян, Найхин и Синда. Языковой клуб, действующий в г. Комсомольск-на-Амуре, организован Научно-образовательным центром развития нанайского языка и культуры при Амурском гуманитарно-педагогическом государственном университете. Нам известно про подобную инициативу в г. Амурск. Кроме того, идет подготовка к открытию таких клубов также и в некоторых других населенных пунктах, включая Хабаровск.

Другим подходом стало применение метода “Мастер-Ученик” (см. [Хинтон и др. 2018]), который ограниченно применялся нами для *невладеющих*. В рамках этой методики компетентные носители языка обучают учеников в неформальной обстановке в ходе совместной деятельности. Этот метод также можно адаптировать для *непрактикующих* и *неговорящих носителей*.

Интересной практикой стало введение нанайского языка в бытовое окружение в виде надписей: когда в жилом помещении и в машине А. И. Бельды появились слова *уйкэ* ‘дверь’, *нава* ‘окно’, *хорго* ‘шкаф’, *эйду наниди хисангоми ая* ‘здесь хорошо бы говорить по-нанайски’, это способствовало выведению пассивного запаса слов и выражений в актив.

Авторы данной статьи при встрече с *непрактикующими носителями* используют обычно нанайский язык, и, хотя часто не вся беседа проходит по-нанайски, по отзывам собеседников, после такого разговора у них происходит мотивация улучшения владения нанайским языком: одни *практикующие владеющие* могут помочь стать *практикующими* другим.

Авторы снимали серию интервью на нанайском языке, и были случаи, когда в начале интервью *носители* нанайского языка предпочитали говорить по-русски, а в своей нанайской речи часто допускали ошибки и переходили на русский язык. Несмотря на это, мы продолжали вежливо, но настойчиво задавать вопросы, уточнять, помогать подобрать слово и даже перебивать интервьюируемого на нанайском языке, и к концу беседы можно было констатировать, что навыки говорения у интервьюируемого становились лучше, а во время последующих встреч нам было проще начинать общаться сразу по-нанайски.

2.3. Развитие языковых компетенций у детей

В настоящее время мы проводим экспериментальные попытки развития коммуникативных навыков в нанайском языке вне школьных уроков.

В июне 2021 года в рамках школьного летнего лагеря В. С. Харитонов провел серию коротких встреч с ребенком 7 лет, не владеющим нанайским языком, в ходе которых использовал только нанайский язык, помогая для понимания содержания беседы жестами и рисуя картинки. По инициативе ребенка на эти встречи стали также приходить его друзья, которые старались быстро научиться и догнать своего друга. За время занятий в этой группе навыки говорения не сформировались, и между собой ученики чаще использовали русский язык, но у них появилась готовность понимать нанайскую речь и интерпретировать ее в зависимости от предмета обсуждения, а также использовать уже оставшийся в кратковременной памяти набор лексем и выражений.

В марте 2022 года во время школьных каникул проходил детский лагерь, в рамках которого была организована площадка по нанайскому языку. Занятия проходили в том числе с применением коммуникативных методик, и ученики начальной школы вполне освоили фразы, которые используются в ситуациях знакомства и общения в магазине, а также, после постановки сказки, могли актуализировать текст из своих ролей.

На данный момент занятия по методу, сходному с методом «Мастер-Ученик», продолжают и проводятся в различной обстановке, в том числе во время прогулок по селу. Во время такого занятия Мастер использует только целевой, нанайский язык, а предметом обсуждения

может стать что угодно — от цвета машин до хозяев домов и историй про домашних животных и игрушек.

Проведение занятий с детьми позволило нам сделать несколько выводов относительно их организации. Во-первых, начинать коммуникативные занятия лучше всего индивидуально. Когда несколько учеников по отдельности откроют для себя “способность понимать” новый для них язык, из таких учеников можно собрать группу, в которой будет сформирована атмосфера готовности общаться на этом языке (ср. [Банаева, Харитонов 2021; Антонова 2020]). Во-вторых, чтобы детям было комфортно, в самом начале необходимо организовывать простые и понятные для них форматы взаимодействия.

Другой опыт был связан с желанием ученицы старших классов освоить нанайский язык как разговорный. Она успешная ученица и благодаря урокам нанайского языка знает достаточно много лексики и понимает устройство базовой грамматики. Несмотря на это, девушка не понимала и не говорила по-нанайски. В июле и августе 2021 года Т. А. Моложавая практически каждый день занималась с ней по методу «Мастер-Ученик», а также предложила ей дополнительно записывать новые выражения и вести дневник на нанайском языке. Через два месяца ученица вполне могла поддержать беседу на простые бытовые темы, рассказать о том, как провела день. К сожалению, занятия прервались, и навыки говорения у этой ученицы спустя несколько месяцев были в значительной степени утрачены из-за отсутствия практики.

2.4. Коммуникативные методы на уроках родного языка

Специфика преподавания нанайского языка на уроках родного языка в школе обладает рядом черт, мешающих развитию языковых компетенций. Прежде всего это связано с тем, что начальные занятия курса посвящены, в первую очередь, овладению письменным языком. Темы уроков предполагают аналитическо-грамматический (часто “табличный”) подход к изучению языка: сперва вводится терминология и только затем языковой материал. Ученики разных классов озабочены пониманием терминов «суффиксы», «настоящее время», «синонимы» в гораздо большей степени, чем овладением языком как средством коммуникации. При этом возрастная специфика в начальных классах, а именно способность к естественному усвоению языков и неготовность оперировать такими абстрактными понятиями, как «наклонение» или даже «лицо», игнорируется.

Еще одна проблема связана с тем, что в школьной системе принято преподавать нормированный язык, основанный на найхинском диалекте. При этом члены семей учеников, как правило, не владеют орфографией литературного языка, и, увидев домашние задания своих внуков в письменном виде, выражают не готовность помочь, а чаще лишь агрессию по отношению к тому, как пишут по-нанайски в учебниках. Больше всего обсуждается использование буквы «н» на конце слов, которая не звучит в виде зубного согласного, а реализуется в виде носового признака на предыдущем гласном звуке, а также «проявляется» как согласный [н] в парадигмах. Есть и другие особенности, касающиеся как отличий между русским и нанайским кириллическими алфавитами, так и диалектной вариативности, которые вызывают дискуссии.

Возникающее отталкивание можно было бы решить двунаправленным просвещением. С одной стороны, необходимо распространять актуальный контент на нанайском языке — как устный, так и письменный, а также сочетание этих двух форм речи (например, в виде субтитров к видеороликам на нанайском языке или распространения аудиокниг). Это дало бы возможность носителям языка «привыкнуть» к существующей орфографии. С другой стороны, необходимо развивать толерантное отношение к любым проявлениям нанайской речи и избавиться от школьной привычки считать «правильным» лишь один вариант языка. Последнее неизбежно ведет к спорам, чей же язык «правильнее», и в случае миноритарных языков может стать стресс-фактором для языкового сдвига. Заметим, что у носителей мажоритарного русского языка аналогичные проблемы хотя и вызывают столкновение позиций, но не ведут к отказу от языка.

Один из авторов данной статьи Т. А. Моложавая в течение нескольких последних месяцев¹⁸ работает в школе учителем родного языка¹⁹ в 5–6 классах, где на уроках предпринимаются различные попытки по развитию языковых компетенций разговорными методами. Легче всего

¹⁸ весна 2021 года.

¹⁹Т. А. Моложавая также работала и продолжает работать учителем некоторых других предметов.

ученики усваивают фразы в повелительном наклонении, связанные с простыми действиями и сопровождающиеся жестами: *уйкэвэ нихэлю*²⁰ ‘открой дверь’, *павава якчу* ‘закрой окно’, *эй даусава холу* ‘читай эту книгу’, *цаива омё* ‘пей чай’. Для бытовых фраз преподавательница обычно использует именно разговорный идиом с. Дада, записывая эти фразы в «бытовой» орфографии, тогда как для литературного чтения — литературный нанайский язык в официально действующей орфографии. Например, лексема ‘белый’ по орфографической норме пишется *чагдян*, но учитывая общенанайское правило, в соответствии с которым на конце слов буква «н» не произносится, а также «цокающий» диалект с. Дада, жители произнесут и скорее всего напишут это слово как *чагдза*. Интересно, что данный опыт сосуществования бытового общения на местном идиоме и чтения литературы в действующей орфографии учителя и ученики на уроках русского языка соотносят с использованием стилей в русском языке. Так и наши подходы со временем неплохо усваиваются учениками, к примеру, они могут, увидев в книге *чагдян*, произнести [*чагдза*].

Одна из проблем коммуникативного метода на начальном этапе заключается в сложности привлечения внимания всего класса, поскольку у учеников нет готовности понимать незнакомый им язык. Учитывая индивидуальный опыт работы, авторы решили опробовать вовлечение в коммуникацию по одному ученику. Кроме индивидуальных встреч с некоторыми учениками, мы признали одним из самых успешных «итеративный» подход, когда каждый ученик по очереди участвует в шаблонной коммуникативной ситуации, например, оказывается участником сценки «Поход в гости на чай». Т. А. Моложавая изображает хозяйку, готовую угостить чаем и вкусной едой, а ученик играет роль гостя и пытается по жестам догадаться, что ему предлагают есть, взять подходящую (воображаемую, в разной степени горячую) кружку с чаем, выбрать определенное количество ложек сахара и что-то из «предложенной» еды. Каждый последующий ученик старается запоминать то, что говорилось предыдущему и что ожидалось в ответ, и уже к пятой итерации все ученики в классе осваивают большую часть нанайских реплик. Подобным же итеративным образом, например, устроен учебный формат «Разговор с продавцом в магазине», постановки русских сказок «Теремок», «Колобок» и нанайской «Чу маси». В настоящее время мы стараемся расширить тематику занятий с подобным форматом.

2.5. Выбор методик преподавания языка, варианта преподаваемого языка, оценка языковых компетенций

В процессе профессиональной деятельности у Т. А. Моложавой возникло два принципиальных вопроса: (1) на какие методики в изучении родного языка лучше опираться (в первую очередь, аналитическую или коммуникативную); (2) какой вариант языка (литературный или местный) следует преподавать в школе. Задав эти два вопроса одновременно, мы сформулировали для себя следующий ответ.

Если ученик не владеет языком на бытовом уровне, первым делом необходимо развивать компетенции, связанные с простым взаимодействием с предметами (как на начальном этапе изучения языка по методу «Мастер-Ученик»), что мотивирует к использованию именно местного варианта языка (в нашем случае — дадинского диалекта нанайского языка). В этом случае важным ресурсом для развития навыков общения и расширения практики использования нанайского языка станут родственники учеников, среди которых есть немало *говорящих носителей*, владеющих именно дадинским диалектом. Именно на развитие устной коммуникации на местном диалекте должно быть направлено обучение в начальной школе для невладеющих языком детей. После прохождения этого этапа целесообразно подключать также аналитические методы изучения языка (что также соответствует возрастным метапредметным навыкам учеников средней школы) и знакомить учеников с литературным вариантом нанайского языка.

Сейчас у учеников 5–6 классов при чтении текста, написанного в действующей орфографии, уже сформировалась привычка произносить аффрикаты [ц] и [дз] на месте букв «ч» и «д(ь)» в соответствующих позициях, что составляет самое заметное отличие говора с. Дада (а также частично сел Найхин, Даерги, Троицкое и Джари) от других говоров. В то же время ученики готовы к тому, что в других населенных пунктах владеющие нанайским языком могут произ-

²⁰Здесь и далее в случаях передачи бытовой разговорной речи используется условная орфографию, приближенная к фонетической транскрипции.

носить эти аффрикаты в средненебных вариантах. Наконец, зубное произношение не является строгим требованием, поэтому в классе царит атмосфера толерантности к разным вариантам нанайского языка. При этом вариант произношения буквы «н» в конце слова в виде согласного звука считается неправильным, как не соответствующий ни одному реально существующему варианту нанайского языка, а бытующий лишь в школьной среде вследствие неверного понимания функции этой буквы.²¹

Предложенный поэтапный подход позволяет комплексным образом и в бесконфликтной обстановке развивать как устные и письменные языковые компетенции, а также языковую рефлексию.

Для оценки языковых компетенций владеющих нанайским языком мы предлагаем классификацию, которую можно использовать и в ходе учебного процесса:

Уровень	Языковая компетенция	Примечание
начальный	общение на бытовые темы	преимущественно повелительные формы глаголов; короткие фразы
	монолог о себе (или о детстве) и способность расспросить собеседника на сходные темы	преимущественно глагольные формы первого и второго лица единственного числа и формы хабитуалиаса
средний	рассказ/пересказ истории (в т.ч. фольклорной)	сложные предложения
продвинутый	обсуждение событий, идей и выражение отношения к ним	выражение модальности, абстрактная лексика
специализированный	обсуждение городских реалий (для живущих в этих реалиях)	
	обсуждение профессиональной и специализированной тематики (в области профессиональной самореализации)	

Разумеется, для более полной оценки уровня владения языком необходимо вводить также дополнительные характеристики, такие как темп и связность речи, длительность пауз и их неприужденность, наличие смешения кодов и способность вернуться к разговору на нанайском языке, унаследованность языка, навыки перевода, владение близкими идиомами (в том числе литературной нормой), ораторское мастерство, способность восстанавливать поврежденный текст (аудио), способность понять текст в другой орфографии. Разработка подобной системы для мониторинга языковых компетенций представляется нам вопросом ближайшего будущего.

2.6. Развитие контента на нанайском языке

У письменного контента на миноритарных языках есть некоторые ограничения. Во-первых, он конкурирует (часто безуспешно) с другими видами контента, например с популярными в последние годы подкастами. Во-вторых, его популярность зависит от письменных языковых компетенций, которые могут быть слабо развиты даже у компетентных носителей языка. По-

²¹ Изящное решение предлагает Л.Ж. Заксор в своих издаваемых учебных материалах: писать конечную букву «н» в виде «верхнего индекса», например, *чагдя^н* ‘белый’

этому мы решили направить основные усилия на развитие любительского видеоконтента²² по следующим направлениям: видеозаписи монологов, историй, сказок, интервью, бытовых занятий и обсуждений на различные темы, а также переводы и озвучивание на нанайском языке существующих мультфильмов и видеороликов.

Такие видеозаписи пользуются популярностью не только среди владеющих нанайским языком, но и среди изучающих язык. Мы сами стараемся не только распространять свои видеозаписи, но также призываем и других записывать их для того, чтобы такой контент стал важным подспорьем в нашей работе с нанайским языком.

2.6. Создание разговорников нанайского языка

Одним из важных инструментов овладения языком являются разговорники. Они помогают освоить частотные фразы, начать общаться на языке и развивать языковые компетенции в области разговорного языка. Для этой цели лучше всего использовать местный вариант языка, знакомый жителям данного населенного пункта. В разговорнике обычно преобладают простые фразы, которые можно использовать как шаблон для построения определенных речевых конструкций. Хороший разговорник должен быть удобным в использовании, быть доступен членам сообщества и иметь звуковое сопровождение.

Нами разработан разговорник в виде мобильного приложения “Хэсэку”²³; кроме того, распечатан и доступен в школе “Дадинский разговорник” с вариантом местной разговорной нормы с. Дада. Также готовится специальный разговорник для взаимодействия с учениками на самые частотные темы для учителей-предметников и других работников школы с. Дада.

Эти разговорники (в первую очередь мобильное приложение) активно используются школьниками в нескольких селах, а также взрослыми, желающими овладеть нанайским языком. Также существует запрос на специальный разговорник для взрослых, в котором были бы отражены некоторые специфические темы, например ругательства.

2.7. Обсуждение и представление результатов работы в нанайском сообществе

В Хабаровском крае мы взаимодействуем с несколькими общественными организациями и учреждениями, которые интересуются темой сохранения нанайского языка и поддерживают отдельные элементы разработанной нами стратегии. Это, в первую очередь, Ассоциация КМНС Хабаровского края, МБОУ ООШ с. Дада, Хабаровский краевой институт развития образования и Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет.

Комплексной поддержки стратегии на данный момент нет, в том числе отсутствуют и юридические инициативы по разработке законодательства и стратегий развития языков Хабаровского края.

Начиная с 2019 года авторы статьи неоднократно выступали с представлением идей и проводимой работы на различных общественных и научных мероприятиях. По результатам обсуждений многие готовы поддерживать и развивать деятельность по сохранению нанайского языка и участвовать в соответствующих инициативах. На наш взгляд, главным критерием одобрения и поддержки нашей работы в сообществе являются результаты ее первого этапа, в частности, наглядный рост языковых компетенций у детей, которые раньше на нанайском языке не говорили.

В силу географически отдаленной территории и слабого участия нанайского сообщества в обмене практиками сохранения языков традиционно считается, что единственным способом сохранения языка является его преподавание в рамках школьной системы (включая подготовку педагогических кадров в Институте народов Севера в г. Санкт-Петербург). Однако, очевидно, что у школьного преподавания языка по определению не может быть цели сохранения языка в виде межпоколенческой передачи, поскольку на уроках идет работа не просто только с одним поколением, а лишь с одним конкретным возрастом. Обучение в школе, конечно, может спо-

²² Многие, хотя и не все, видеозаписи доступны по ссылке

<https://www.youtube.com/c/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2/videos>

²³ <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dinarastr.nanay>

способствовать развитию коммуникативных навыков, но их регулярная реализация в любом случае будет осуществляться за пределами школы.

Во многих регионах европейской части России известны такие методы возрождения языков, как «языковое гнездо», относительно развита сфера электронных технологий, создаются языковые клубы и развивается молодежный контент на малочисленных языках. Для расширения представления о возможностях других, более инновационных методов и комплексном подходе к их использованию необходимо сформировать наглядные примеры также и в Хабаровском крае.

3. Планирование следующих этапов работы по сохранению нанайского языка

С нашей точки зрения, основной целью деятельности по ревитализации и поддержке языка является увеличение числа говорящих, у которых происходит рост языковых компетенций, реализующихся во все большем количестве коммуникативных ситуаций. Результативность проводимой работы может отражаться в виде положительной динамики (или по крайней мере в виде замедления отрицательной динамики) в следующих аспектах: (1) рост количества *владеющих* нанайским языком, как *носителей* языка, так и *выучивших* язык; (2) рост количества перешедших в *говорящие* из числа *неговорящих* носителей; (3) рост количества перешедших в *практикующие* из числа *непрактикующих*; (4) рост числа повседневных ситуаций использования нанайского языка; (5) повышение языковых компетенций *практикующих* нанайский язык; (6) расширение использования нанайского языка в различных сферах.

Для достижения этих целей необходимо развивать языковую инфраструктуру, под которой мы понимаем различные области научной и практической деятельности.

Самым важным аспектом является расширение общественной деятельности, обладающей регулярным и локальным характером. К ней относится организация языковых клубов, дошкольных групп с полным языковым погружением («языковых гнезд»), учебной работы по методу «Мастер-ученик» и другие мероприятия.

В плане академических исследований необходимо продолжать работу по изучению и научному описанию нанайского языка, его всесторонней документации, созданию языковых корпусов, а также мониторинга локальной социолингвистической ситуации.

Еще одной важной областью является развитие информационных технологий и создание электронных инструментов и ресурсов для использования и изучения нанайского языка в информационном пространстве.

В образовательном контексте следует организовать обучение нанайскому языку для всех желающих и для представителей разных возрастов во всем ареале распространения нанайского языка. Образование на нанайском языке должно стать способом потенциального расширения сфер использования, а также развития как языковых компетенций, так и расширения социального взаимодействия на нанайском языке.

Наконец, необходимо обеспечить кадровую, юридическую, финансовую и управленческо-организационную поддержку всей комплексной программе по сохранению и развитию нанайского языка.

Организация работы этого комплекса предполагает формирование профильных центров развития нанайского языка, рабочих групп, осуществляющих взаимодействие между этими центрами и другими заинтересованными организациями, а также сети локальных специализированных центров во всем ареале распространения нанайского языка. Одним из вариантов может быть создание регионального центра с несколькими отделами: лингвистическим, информационных технологий, юридическим, методическим (осуществляющим поддержку обучения нанайскому языку и многоязычному образованию), бюро переводов. Возможно также открытие локальных центров, менеджмент и поддержку которых осуществлял бы региональный центр. Если региональный центр будет решать вопросы развития инфраструктуры в целом, то работа локальных центров должна быть сосредоточена на работе с сообществом.

При этом языковое планирование должно иметь комплексный характер и учитывать последующие этапы работы (см. Приложение). Приведем несколько примеров. (1) Создание многих электронных ресурсов невозможно без корпуса текстов (в том числе в аудиоформате), которые могут записывать владеющие нанайским языком. Любительское творчество (в любой форме) можно использовать как элемент работы языкового клуба. (2) Человек, освоивший язык и метод «Мастер-ученик» в качестве ученика, может впоследствии сам стать мастером и рабо-

тать как по этому методу, так и в «языковом гнезде». (3) Для выпускников «языкового гнезда» необходимы условия для поддержания и развития языковых компетенций, для чего необходимо развивать образование на нанайском языке (в том числе по многоязычным моделям) всех уровней, которые одновременно дадут возможность развивать нанайский язык в профессиональной среде.

4. Заключение

В настоящей статье мы описали этапы создания проекта работающей стратегии для языков типа нанайского. Это язык с прерванной межпоколенческой передачей, но с достаточным количеством носителей, и данный подход, на наш взгляд, может быть применим к подобным языкам (см. подробнее статьи [Иванов, Каде, Харитонов, настоящий сборник; Коряков, настоящий сборник]). Мы постарались обозначить тактические и стратегические подходы для нанайского языка с возможностью включения в процесс работы других заинтересованных сторон.

В процессе написания статьи начала реализовываться наша идея по созданию Дома нанайского языка в с. Дада, при организации работы которого мы в значительной степени ориентируемся на опыт Дома карельского языка (Karjalankielen kodi).²⁴ Дом нанайского языка должен стать пространством, в котором происходит социализация жителей села разных возрастов на нанайском языке с регулярно организуемыми мероприятиями для повышения навыков владения нанайским языком.

В нашей деятельности мы опираемся на мировой и российский опыт по поддержке языков (см. статью [Винклер, Павлова, Корнев, Федоринчик, настоящий сборник]), а также развиваем собственные подходы к данной проблематике. Мы надеемся на то, что, с одной стороны, наш опыт может оказаться полезен при работе с другими языками, имеющими сходный с нанайским социолингвистический статус, а с другой стороны, на то, что будет появляться все больше новых практик ревитализации языков, которые мы сможем использовать в своей работе в будущем.

²⁴См. <https://www.karjalankielenkodi.net/>, а также сайт <http://language-nest.tilda.ws/>

Приложение. Поэтапная стратегия работы по возрождению нанайского языка

	Этап 0 2017–2021	Этап 1 2021–2023	Этап 2 2024–2027	Этап 3 2028–2032	Этап 4 2032–...
Общественная деятельность	Выявление потенциальных и действующих языковых активистов.	Организация первых пар “Мастер-ученик”; социально-психологическая поддержка молодых родителей в области развития многоязычия; создание первых языковых клубов в нескольких населенных пунктах	Организация первого «языкового гнезда» в с. Дада; организация регулярного языкового лагеря; организация языковых клубов в ареале распространения нанайского языка; организация новых пар “Мастер-ученик”	Организация «языковых гнезд» в других населенных пунктах; юридическая поддержка в области обеспечения языковых прав; проведение молодежных форумов на нанайском языке	
Научная и прикладная деятельность	Оценка социолингвистического состояния; создание самоучителей нанайского языка на базе существующих описаний	Запись разговорника и другие формы документации нанайского языка и его говоров; уточнение социолингвистического состояния нанайского языка	Обобщение лингвистической информации в виде доступного описания нанайского языка; создание доступного корпуса нанайского языка; оценка эффективности работы по ревитализации	Продолжение научного изучения нанайского языка; продолжение работы над созданием корпуса нанайского языка; мониторинг социолингвистической ситуации	
Информационные технологии	Поиск существующих ИТ-решений и инструментов для цифровизации нанайского языка	Создание раскладок для нанайского языка; создание электронных инструментов: словаря и разговорника	Разработка системы проверки орфографии нанайского языка	Создание электронного переводчика (нанайско-русский и русско-нанайский)	Разработка систем анализа и синтеза нанайской речи

Обучение нанайскому языку	Оценка эффективности преподавания нанайского языка в образовании	Внедрение экспериментальных форм обучения (в первую очередь коммуникативных) нанайскому языку в школьном образовании; организация курсов нанайского языка для разных возрастов в с. Дада.	Передача опыта обучения нанайскому языку; организация курсов нанайского языка в других населенных пунктах; внедрение экспериментальных форм обучения нанайскому языку в высшем и среднем профессиональном образовании	Переход на результативные методы обучения нанайскому языку в системе образования	Обеспечение доступа к обучению нанайскому языку для всех желающих разных возрастов во всем ареале нанайского языка
Образование на нанайском языке	Определение заинтересованных преподавателей и учеников в проведении обучения на нанайском языке	Внедрение экспериментальных форм обучения традиционным ремеслам на нанайском языке.	Внедрение экспериментального многоязычного образования в системе дошкольного, начального и среднего образования; расширение курсов по актуальным ремеслам на нанайском языке	Расширение опыта многоязычного образования; организация среднего профессионального образования на нанайском языке по прикладным профессиям	Обеспечение доступности дошкольного, начального, среднего, среднего профессионального и высшего образования на нанайском языке (в т.ч. по многоязычным моделям) во всем ареале нанайского языка
Контент	Сбор существующего контента на нанайском языке	Запись и публикация любительских бытовых видеороликов на нанайском языке; Любительские переводы на нанайский язык текстов и видеороликов	Регулярные публикации видео- и аудиоматериалов; организация печатного СМИ на нанайском языке; создание рабочей группы по переводу и публикации различного контента на нанайском языке	Организация СМИ в видео- и аудиоформате; многочисленные переводы разнообразного контента; создание профессионального контента; развитие нанайского языка в различных видах искусства	

Обеспечение работы комплекса	Определение состояния юридической базы по поддержке нанайского языка; выявление заинтересованных организаций и инициатив.	Обсуждение проблем законодательства по поддержке нанайского языка с заинтересованными лицами и организациями; пробная работа с фондами и заинтересованными и в социально-культурном бизнесе организациями	Создание рабочей группы по совершенствованию языкового законодательства по нанайскому языку; организация финансового планирования поддержки инициатив по нанайскому языку; организационная поддержка прошедших экспериментальную фазу форм образования	Совершенствование работы в области языкового планирования в институциональном и межинституциональном пространствах; организация реализации языкового планирования и постоянного его финансирования
------------------------------	---	---	--	--

Благодарности

Выражаем благодарность Н. Б. Араловой, Е. М. Будянской, Е. Ю. Груздевой, Т. И. Давидюк, Д. О. Жорник, А. С. Федоринчику за ценные соображения по содержанию данной статьи. Также благодарим сообщество «Страна языков» и других участников наших совместных обсуждений будущего нанайского языка среди нанайского сообщества и других заинтересованных лиц и организаций в Хабаровском крае и за его пределами. Выражаем также благодарность Полине Заксор, которая поделилась с нами результатами своего исследования социолингвистической ситуации в с. Дада.

Литература

- Антонова Н. АВС. Шаг навстречу. Петрозаводск, Дом карельского языка, Карельское просветительское общество. 2020.
- Банаева С.Ч., Харитонов В.С. Бурятский язык с нуля в пять лет по видеосвязи: наблюдения учителя и родителя // Преподавания родных языков в современных условиях. Эффективные методики и технологии. Материалы всероссийской научно-практической конференции с международным участием (Улан-Удэ, 17–18 декабря 2020 г.) Улан-Удэ. 2020. С. 107-112
- Герасимова А. Н. Нанайский и ульчский языки в России: сравнительная характеристика социолингвистической ситуации // Языки Коренных народов Сибири. 2002. №12. С. 247-257.
- Давидюк Т. И., Евстигнеева А. П., Сюрюн А. А. Проблемы составления списка языков России // Настоящий сборник.
- Иванов В. В., Каде М. А., Харитонов В. С. Построение типологии языковых экологий языков России // Настоящий сборник.
- Калинина Е. Ю., Оскольская С. А. Нанайский язык // Язык и общество. Энциклопедия. М.: «Азбуковник», 2016. С. 293–296.
- Кириленко С.В. Типы говорящих. // Социолингвистика. 2021. №5. С. 182-191.
- Коряков Ю. Б. Статусы витальности языков России // Настоящий сборник.
- Оскольская С. А. Аспект в нанайском языке. Дисс... кандидата филол. наук. ИЛИ РАН, СПб. 2017.
- Перехвальская Е. В. Ороцкий язык // Язык и общество. Энциклопедия. М.: "Азбуковник". 2016. С. 339–342.
- Сем Л. И. Очерки диалектов нанайского языка. Бикинский уссурийский диалект. Л.: Наука. 1976.

Столяров А. В. Нанайский язык: социолингвистическая ситуация и перспектива сохранения // Мало-численные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока. Проблемы сохранения и развития. Санкт-Петербург. 1997. С. 120-127.

Суник О. П. Кур-урмийский диалект. Материалы и исследования по нанайскому языку. Л.: Гос. уч.-пед. изд-во Министерства просвещения РСФСР, Ленинградское отделение, 1958.

Хинтон Л., Груздева Е., Оскольская С., Пупынина М., Сюрюн А., Федотов М., Янхунен Ю. Возвращение к живому языку. Пособие для изучения языка по методу «Мастер-ученик». Хельсинки / Санкт-Петербург: Terra Ludens. 2018.

Janhunen J. Tungusic: an endangered language family in Northeast Asia // International Journal of the Sociology of Language. 2005. 173. P. 37–54.

Zhang Paiyu. The Kilen Language of Manchuria: Grammar of a moribund Tungusic language Submitted by For the degree of Doctor of Philosophy at The University of Hong Kong in February 2013.

Наблюдения над языковым сдвигом у носителей унгинского говора бурятского языка

Вопросы сохранения языкового многообразия в настоящее время касаются большинства языков, распространенных на территории России. Они напрямую связаны с остановкой языкового сдвига, характерного для многих языковых сообществ, восстановлением межпоколенческой передачи языков и обеспечением их стабильного функционирования в разных сферах жизни. Работа по поддержке и развитию языков должна проводиться не только на уровне субъектов Российской Федерации, но и на более локальном уровне — в районах и отдельных населенных пунктах. При этом необходимо, чтобы в этой деятельности принимало непосредственное участие само сообщество, желающее сохранить свой язык или локальный вариант своего языка. Такой подход актуален, в частности, для языков с большим ареалом распространения и значительным диалектным варьированием, к числу которых относится и бурятский язык.

Социолингвистическое исследование локальных идиомов включает оценку общего количества их носителей, проживающих как в указанной местности, так и за ее пределами, оценку языковых компетенций и сфер использования изучаемого варианта языка, а также наблюдаемые в сообществе языковые идеологии и практики. Результаты проведенного исследования могут помочь понять особенности языковой ситуации на территории распространения того или иного идиома, оценить степень языкового сдвига и лечь в основу развития стратегии по сохранению языка во всем его диалектном разнообразии.

В настоящей статье обсуждаются результаты исследования языкового сдвига у носителей унгинского говора бурятского языка, исторически проживающих в долине рек Унга и Залари на территории современного Нукутского района Иркутской области. Грамматические и лексические особенности этого идиома в какой-то мере изучались с конца XIX века [Bálint 1877; Бураев 1968; Цыдендамбаев 1968; Бадмаева 2009], однако никаких социолингвистических исследований этого говора до настоящего времени не проводилось. Поскольку вопрос сохранения бурятского языка в Иркутской области остается наиболее острым по сравнению с другими ареалами (см. [Хилханова 2009: 161–166]), исследование особенностей языкового сдвига у носителей унгинского говора позволяет предложить конкретные шаги для восстановления его передачи в этническом сообществе.

Данное исследование, проведенное в ноябре 2021 года, фокусируется на социолингвистической ситуации в селе Закулей Нукутского района. Дополнительная работа проводилась также и в других населенных пунктах района: селах Тангуты и Нукуты, поселке Новонукутский и скотоводческой стоянке Бутукей. Всего было опрошено 57 человек, из которых 27 относятся к возрастной группе старше 50 лет, 16 — от 30 до 49 лет и 14 — младше 30 лет. Сбор материала производился как с помощью полуструктурированных интервью на русском и бурятском языках, так и в ходе неформальных встреч, во время которых проводилось наблюдение за языковыми практиками жителей. Интервью строилось вокруг трех основных тем:

1. Владение языками на разных этапах жизни (в детстве, молодости, зрелости, старости) и их использование (в семье — с бабушками и дедушками, родителями, братьями и сестрами, младшими родственниками; за пределами семьи — со старшими, ровесниками и младшими).
2. Оценка своих собственных языковых компетенций и компетенций других людей.
3. Оценка своих действий по передаче (непередаче) языка последующим поколениям и их причины.

Очерченный круг вопросов позволил оценить степень использования бурятского языка¹ носителями разного возраста в разные годы их жизни при общении с разными группами людей в разных контекстах и таким образом проследить развитие языкового сдвига.

¹ Здесь и далее под «бурятским языком» понимается его унгинский говор. В случае упоминания других вариантов языка приводится их полное название.

1. Сферы функционирования бурятского языка

Для лучшего понимания процессов, характерных на сегодняшний день для сообщества унгинских бурят с. Закулей, рассмотрим меры по поддержке бурятского языка, осуществляемые административными органами, а также сферы функционирования бурятского языка.

Прежде всего отметим, что на территории Усть-Ордынского Бурятского округа Иркутской области бурятский язык не имеет официального статуса, однако власти региона «обязываются создавать условия для его сохранения и развития» [Катунин 2011: 20]. На практике это положение наиболее последовательно реализуется в образовательной системе. Так, в с. Закулей бурятский язык преподается как в детском саду и в школе: всего в детском саду на преподавание языка в неделю отводится 27 часов, которые распределяются между, младшей, средней и старшей группами, а в школе 10 часов в неделю, которые распределяются между всеми классами с первого по одиннадцатый. При этом не предусмотрено использования языка в качестве средства обучения. Следует отметить сокращение количества часов бурятского языка в школе и перевод его из обязательного предмета в статус факультативного, в изучении которого, однако, участвуют все ученики школы. В качестве учебных материалов используются учебно-методические комплексы, разработанные в Республике Бурятия. Параллельно с ними вводятся в оборот новые учебники, разрабатываемые с учетом диалектных особенностей Нукутского и других районов Усть-Ордынского Бурятского округа.

В языковом ландшафте с. Закулей бурятский язык практически не используется. Все официальные вывески администрации села, почты и школы, а также надписи на стендах, указателях и т. п. представлены только на русском языке. Тем не менее, бурятский язык встречается в названии сельского магазина «Туяа» («Луч»), а также детского сада «Хараасгай» («Ласточка»). Также стоит отметить инициативу учительницы бурятского языка В. В. Изыкеновой, которая обеспечила перевод всех табличек с названиями школьных помещений на бурятский язык.

Наиболее последовательно бурятский язык используется в религиозной сфере. Среди унгинских бурят в настоящее время распространен шаманизм, предполагающий обращение к духам местности и духам предков на их языке, поэтому все религиозные действия, начиная от домашних подношений и заканчивая тайлганами (большими родовыми обрядами), осуществляются только на бурятском языке.

В сфере культуры бурятский язык является важным компонентом деятельности фольклорного коллектива «Унгинские напевы», воспроизводящего традиционные бытовые обряды, а также исполняющего произведения песенного фольклора унгинских бурят. Помимо этого, бурятский язык используется на мероприятиях, напрямую связанных с бурятской культурой. Например, в рамках Сагаалгана (Нового года по лунному календарю) проводится конкурс между округами с. Закулей, на котором представители каждого из округов готовят видеообращение с поздравлениями на бурятском языке, а также праздничный стол с традиционными блюдами, который также представляется на бурятском языке. В ходе других праздников бурятский язык практически не употребляется.

В сфере торговли на бурятском языке говорят только при условии, что как продавец, так и покупатель владеют языком в достаточной степени. На рабочем месте общение чаще всего происходит на русском языке, даже если все участники коммуникации владеют бурятским языком. Причины такого распределения следует искать в особенностях языкового сообщества и происходящих в нем языковых процессах, которые обсуждаются в следующих разделах.

2. Языковое сообщество и степень владения бурятским языком

Проведенное исследование не ставило перед собой задачу точно подсчитать число носителей унгинского говора в с. Закулей и детально описать их языковые компетенции (это является целью отдельных исследований). Однако на основании проведенных интервью представляется возможным провести разграничение по возрастным группам, которое отражает уровень владения бурятским языком.

При первом приближении профиль языкового сдвига в с. Закулей может быть описан следующей цитатой из интервью:

В. И.: *А больше на каком [языке говорили в детстве] все-таки?*

М1 (56 лет): *По-бурятски, наверное. Тогда все говорили: сестры вот по-бурятски, братья по-бурятски. Это сейчас все по-русски говорят. Я уже привык по-русски, [на бурятском] не с кем разговаривать. С женой уже 30 лет живу, все [общение с ней] по-русски. <...> Я жене по-бурятски говорю, она по-русски отвечает. <...> Дети понимают [бурятский язык], я по-бурятски говорю, они по-русски отвечают. С внуками по-русски. Внуки не понимают, наверное.*

Интервью с другими представителями разных поколений показали, что аналогичная картина повторяется от семьи к семье. Анализ собранного материала позволил разделить жителей с. Закулей на три возрастные группы: 1) старше 50 лет; 2) от 30 до 49 лет; 3) младше 30 лет.

Первая возрастная группа (старше 50 лет) включает в себя наибольшее число хорошо владеющих бурятским языком. Большинство ее представителей являются полноценными носителями языка, для которых первым усвоенным идиомом стал унгинский говор, доминировавший в сообществе до конца 1960-х — начала 1970-х годов и функционировавший в то время в максимальном количестве возможных сфер и контекстов. Активное усвоение русского языка у представителей этой группы начиналось только в школе параллельно с усвоением литературной нормы бурятского языка. Здесь необходимо отметить, что бурятский язык изучался не всеми детьми, обучавшимися в школе, а только теми, кто числился в «бурятском» классе. Как вспоминают информанты, закончившие такой класс, усвоение литературной нормы давалось поначалу тяжело, однако к концу обучения и выпуску из школы они обладали уверенными навыками говорения, чтения и письма. Апробация полученных навыков происходила в студенческие годы, когда большинство из выпускников-бурят Иркутской области поступало в вузы г. Улан-Удэ и начинало активное взаимодействие с бурятами из других диалектных ареалов. Один из информантов утверждает:

«Я хорошо понимал агинских ребят, их речь в целом не сильно отличается от нашей. Больше затруднений было с пониманием речи джидинцев, однако и к ней я вскоре привыкал» (М2, 60 лет).

Другая информантка свидетельствует о том, что она в студенческие годы спокойно могла читать газету «Буряад Үнэн» (Ж1, 58 лет), которая издается на литературном бурятском языке. В настоящее время доступ бурят к литературной норме достаточно ограничен в силу самого сокращения использования бурятского языка в повседневной жизни. Тем не менее, литературный язык сохраняется в постах, рассылаемых в социальных сетях и мессенджерах. Что касается представителей старшей возрастной группы, которые плохо говорят или же вовсе не говорят на бурятском языке, то они обычно обладают хорошими навыками понимания устной речи, поскольку большинство из них имело достаточно контакта с языком в детстве и ранней молодости.

Вторая возрастная группа (от 30 до 49 лет) демонстрирует наибольшее варьирование во владении бурятским языком. Здесь встречаются как компетентные носители языка, так и люди, очень плохо понимающие или совсем не понимающие бурятскую речь. Главное отличие представителей этой группы от предыдущей заключается в том, что именно на период их взросления пришлось изменение языковой ситуации, когда все большее внимание стало уделяться русскому языку. В результате смены поколений ушли практически все те носители, для которых бурятский язык долгие годы оставался единственным и главным языком общения. Несмотря на то, что общение внутри семьи во многих случаях продолжало осуществляться на бурятском языке, за ее пределами большинство функций перешло к русскому языку. Представители среднего поколения поступали в школу с хорошим знанием русского языка, и те, кто изучал бурятский язык, обладали более низкими компетенциями чтения и письма на литературном бурятском по сравнению с более старшим поколением. В настоящее время те жители с. Закулей, кто в той или иной степени владеет бурятским языком, не используют его или используют крайне ограниченно.

Представители третьей группы (младше 30 лет) в подавляющем большинстве не владеют бурятским языком. Для них с самого рождения основным языком был и остается русский, а с бурятским языком ассоциируются в основном люди старшего возраста. Среди некоторых представителей младшей группы встречаются понимающие разговорную диалектную речь, однако понимание литературного языка практически отсутствует.

Представленное описание трех возрастных групп унгинских бурят однозначно указывает на прерывание межпоколенческой передачи бурятского языка и постепенный переход всего сообщества на русский язык. Более подробно об этом пойдет речь в следующем разделе.

3. Языковой сдвиг в сообществе

Как показывает анализ языковой динамики, бурятский язык наиболее устойчиво функционировал в сообществе унгинских бурят до 1970-х годов. Несмотря на то, что в то время у бурятского языка отсутствовал официальный статус, а русский язык получал все более активное распространение (главным образом, через административную сферу и сферу образования), унгинский бурятский оставался значимым компонентом языковой картины с. Закулей. При этом бурятский язык использовался не только этническими бурятами, но также русскими и татарами, родившимися и проживавшими в те годы в селе. Практически все устное общение проходило на бурятском языке, исключениями являлась система образования и официальный документооборот.

Активный языковой сдвиг начался в с. Закулей с 1970-х годов и продолжается по настоящее время. Постепенно русский язык начал становиться главным средством общения в селе, а его знание с ранних лет стало считаться необходимым навыком. Как отмечает один из информантов, тот факт, что его дети, родившиеся в 1970-х годах и прожившие первые годы своей жизни в полностью бурятоязычной среде в с. Хадахан (в 15 км от с. Закулей), совершенно не владели русским языком, воспринимался жителями с. Закулей, куда семья переехала позже, с большим удивлением (МЗ, 75 лет). Этот пример подтверждает, что уже в те годы овладение русским языком в раннем возрасте начинало становиться нормой, а позиция бурятского языка постепенно ослабевала.

Ситуация не изменилась и при введении бурятского языка в качестве школьного предмета. Программа была рассчитана на детей, говоривших на бурятском как на родном, что создавало большие трудности при обучении языку детей без знания бурятского. Дополнительным осложняющим фактором стало то, что все учебно-методические комплексы были нацелены на преподавание литературного бурятского языка, имеющего ряд отличий от унгинского говора. В отсутствие других мер поддержки бурятского языка в Иркутской области преподавание его как предмета не смогло замедлить темпы языкового сдвига.

Несмотря на то, что в настоящее время передача бурятского языка прервана практически на всей территории Нукутского района, в некоторых населенных пунктах бурятский язык сохраняется лучше, чем в с. Закулей, за счет более позднего прерывания межпоколенческой передачи. В этой связи информанты неоднократно упоминали такие населенные пункты, как Ей, Тангуты, Шараты, Заходы, а также Хадахан. Среди них особенно выделяется Ей, где, по свидетельствам информантов, еще в начале 2000-х годов было много детей, знавших бурятский и использовавших его в общении между собой. Актуальная ситуация в этих деревнях нуждается в дальнейшем, более детальном сравнительном исследовании.

В настоящее время в с. Закулей общение на бурятском языке происходит только между носителями, уверенными как в собственных языковых компетенциях, так и в компетенциях собеседника. Такая «замкнутость» носителей языка не способствует передаче языка молодому поколению. Более того, среди тех носителей, кто потенциально был бы готов общаться на бурятском языке с детьми, многие не знают, как и с чего начинать, а главное — как поддерживать такое общение в семье. Примером может служить ситуация одной из жительниц села (Ж2, 45 лет), которая является полноценной носительницей языка и которая пыталась говорить на бурятском с рождением каждого из своих детей. В конце концов она так и не решилась полностью перейти на бурятский язык в семье в силу того, что старшие дети плохо его понимают.

Другая причина, по которой желающие передать язык не могут реализовать своего намерения, заключается в географической отдаленности от компетентных носителей языка. Так происходит, например, в тех случаях, когда бабушки и дедушки, хорошо говорящие на бурятском, живут в деревне, а внуки с родителями — в городе, в результате чего у детей нет продолжительного контакта с носителями языка.

4. Рекомендации по поддержке бурятского языка

Несмотря на явные негативные тенденции, наблюдаемые в с. Закулей, унгинский говор бурятского языка в его нынешнем состоянии имеет шанс на сохранение при условии немедленной реализации комплекса необходимых мер. Эта работа предполагает деятельность по восстановлению межпоколенческой передачи языка, а также возвращению его в различные сферы жизни. Для осуществления поставленных задач необходимо в первую очередь организовать работу с жителями села, постоянно проживающими на его территории, а также оказывать методологическую и моральную поддержку их инициатив. Информанты, участвовавшие в исследовании, отмечали, что хотели бы передать бурятский язык своим детям и внукам, однако не знают, с чего начинать и как последовательно реализовывать эту деятельность. В этом плане исключительно важным представляется понимание носителей того, что каждый из них способен передавать язык, используя его как можно больше не только с другими носителями, но и с детьми. Это относится и к использованию языка в детском саду при воспитании детей.

Несомненно, что решающим вкладом в сохранение унгинского бурятского стало бы создание языкового гнезда на базе детского сада в с. Закулей, где общение с детьми осуществлялось бы полностью на бурятском языке. При реализации такого проекта крайне полезным является опыт основательницы карельского языкового гнезда Н. Антоновой, который изложен в книге «АВС. Шаг навстречу: практическое пособие о том, как научить ребенка карельскому языку» [Антонова 2020] и который может быть перенесен на любой другой язык.

Если обучение детей можно попытаться реализовать в дошкольном воспитании, то для обучения взрослых можно было бы использовать метод «Мастер-ученик» подробно описанный в книге «Возвращение к живому языку»² [Хинтон и др. 2018]. Суть этого метода заключается в освоении языка через осознанную практическую деятельность, осуществляемую учеником под руководством «мастера» — носителя языка. Поскольку какие-либо учебные материалы или подробные грамматики по унгинскому говору бурятского языка отсутствуют, такой способ является чуть ли не единственно возможным для его освоения. В условиях, когда в сообществе все еще есть критическая масса компетентных носителей языка, которые могли бы потенциально стать мастерами, и при достаточной мотивированности учеников и мастеров такой метод языковой передачи может оказаться весьма эффективным. В дополнение к перечисленным методам было бы полезно организовать регулярные мастер-классы для взрослых, кружки и секции для детей по разным видам деятельности: валянию шерсти, рисованию, резьбе по дереву, национальной борьбе и т. д. Все эти мероприятия, естественно, должны осуществляться на бурятском языке.

Помимо этого, в качестве меры для поддержки языка необходимо повышение его визуального присутствия в языковом ландшафте села. Это может достигаться дублированием информации в учреждениях, например названий книжных разделов в библиотеке, кабинетов в школе и детском саду, администрации села, доме культуры, на почте, ценников в магазинах и т. д. Как уже было отмечено, первые шаги в этом направлении уже были сделаны в школе и сельском магазине. Далее данную практику было бы важно распространить и на другие учреждения.

Также необходимо продвижение и поддержка различного контента как на литературном языке, так и на его локальных вариантах. Одной из инициатив могло бы стать ведение устных блогов на унгинском говоре. Кроме того, хорошие результаты показывает регулярное создание коротких комиксов³ с подписями на местном говоре: сам формат комиксов позволяет отойти от литературной нормы и дает свободу в использовании любого варианта языка. Автором настоящей статьи был проведен мастер-класс по рисованию комиксов на бурятском языке с детьми в местном Доме культуры. Мероприятие вызвало большой интерес. Среди существующих в с. Закулей успешных практик следует отметить создание коротких фильмов и мультфильмов с закадровой озвучкой. Озвучивание других материалов на унгинском говоре и публикация их в социальных сетях позволит внести дополнительный вклад в развитие языкового контента. При этом при его создании желательно осуществлять на бурятском языке и само взаимодействие с участниками.

² «Возвращение к живому языку» https://www2.helsinki.fi/sites/default/files/atoms/files/vozvrashcheniye_k_zhivomu_yazyku.pdf

³ Проект «Живой язык»: финно-угорские комиксы: <http://www.finnougriccomics.com/ru/index.php>

5. Заключение

Анализ языковой ситуации, характерной для унгинского говора, позволил выделить в языковом сообществе три возрастные группы, в разной степени владеющие бурятским языком. Основные компетентные носители языка относятся к первой, старшей (50+) группе, в то время как более молодые представители двух других групп либо владеют языком в меньшей степени, либо вообще им не владеют. Это говорит о продолжающемся переходе этнического сообщества с бурятского языка на русский. Несмотря на неблагоприятные тенденции, представители сообщества положительно настроены по отношению к своему языку — некоторые из компетентных носителей хотели бы передавать его последующим поколениям, однако не всегда знают, как именно реализовать этот процесс. Очевидно, что в существующих условиях сохранение унгинского говора бурятского языка является возможным только при активном участии самих носителей и местных жителей, при поддержке языковых активистов и лингвистов, а также комплексной реализации мер по его сохранению, некоторые из которых перечислены в настоящей статье.

Благодарности

2021-дхи жэлэй ноябрь һарада Үнгэйн голоор туд шэнжэлгэ ябуулхада намда хамһалсаһан Шанарова Ж. Н., Шанаров О. В., Тарханова Е. А., Имегенов В. А., Хамаева Л. Г., Далбаева К. Ф., Изыкенова В. В., Архинчиев П. Г., Желбанова Т. И., Далбаева В. С., Далбаев Г. К. болон бусад ажалдамни туһа хүргэһэн нютагаартидтаа ехэ баярые хүргэжэ, үбдэн хабданбьяар ута наһатай, удаан жаргалтай, хэһэн хүдмэртээ урайгшатай ябахые үрөөрнэб.

Я глубоко признателен Шанаровой Ж. Н., Шанарову О. В., Тархановой Е. А., Имегенову В. А., Хамаевой Л. Г., Далбаевой К. Ф., Изыкеновой В. В., Архинчиеву П. Г., Желбановой Т. И., Далбаевой В. С., Далбаеву Г. К. и всем остальным консультантам-землякам, кто работал со мной и помогал в экспедиции по Унгинской долине в ноябре 2021 года.

Литература

Антонова Н. АВС. Шаг навстречу: практическое пособие о том, как научить ребенка карельскому языку // Карельская региональная общественная организация «Дом карельского языка» = Karjalan Kielen Kodin (Республика Карелия, Россия); Карельское просветительское общество = Karjalan Sivistysseura (Финляндия). Петрозаводск. – 2020. – 142 с.

Бадмаева Л. Б. Сравнительно-сопоставительное рассмотрение языка унгинских бурят и дагуров (на материалах экспедиционных исследований) // Мир Центральной Азии – 2: Сб. науч. ст. Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2008. С. 370–376.

Бураев И. Д. Некоторые фонетические особенности говора аларо-унгинских бурят // Исследование бурятских говоров. Улан-Удэ, 1968. №. 2. С. 117–135.

Хинтон, Л., Груздева Е., Оскольская С., Пупынина М., Сюрюн А., Федотов М., Янхунен Ю. Возвращение к живому языку. Пособие для изучения языка по методу «Мастер-ученик». Helsinki: TERRA LUDENS, 2018. 166 с.

Катунин Д. А. Статус бурятского языка в современном российском законодательстве // Вестник Томского государственного университета. 2011. № 353. С. 17–21.

Цыдендамбаев Ц. Б. К итогам экспедиционного изучения говоров добайкальских бурят // Исследование бурятских говоров. Улан-Удэ, 1968. №. 2. С. 164–175.

Хилханова Э. В. Факторы языкового сдвига и сохранения миноритарных языков: дискурсивный и социолингвистический анализ (на материале языковой ситуации в этнической Бурятии) // Диссертация на соискание ученой степени доктора филологических наук. Барнаул: Алтайский государственный университет. 2009. 356 с.

Bálint, G. Az éjszaki burját-mongol nyelvjárás rövid ismertetése, Nyelvtudományi Közlemények [Brief Description of the Northern Buryat-Mongol Dialect] // MTA Nyelvtudományi Intézet. 1877. P. 169–248.

Манси Свердловской области: функционирование языка среди молодых носителей

Мансийский язык в Свердловской области находится в уникальной ситуации, когда в крайне небольшом сообществе и при малом общем числе носителей языка сохраняется межпоколенческая передача, вследствие чего молодежь и дети владеют мансийским языком и используют его в повседневном общении, по крайней мере с родственниками и другими жителями мансийских поселков Ивдельского района Свердловской области. В данной статье мы опишем функционирование языка среди представителей младших поколений на севере Свердловской области и рассмотрим перспективы ревитализации мансийского языка в свете существования молодых носителей. В рамках данной статьи под «детьми» мы условно будем понимать лиц младше 18 лет, под «молодежью» — лиц в возрасте от 18 до 35 лет.

Структура статьи представлена следующим образом. В разделе 1 будет дана общая характеристика мансийского языка в Свердловской области. В разделе 2 будут рассмотрены демографические вопросы и условия жизни свердловских манси. Раздел 3 описывает использование мансийского языка среди детей и молодежи в Свердловской области. Раздел 4 посвящен обзору существующего и производящегося контента на мансийском языке, которым могут пользоваться дети и молодежь, владеющие языком или изучающие язык. В разделе 5 рассматривается деятельность с использованием мансийского языка в школе-интернате №3 в п. Полуночное. В разделе 6 предлагаются некоторые идеи относительно перспектив ревитализации мансийского языка в Свердловской области и в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре (ХМАО — Югре). В заключительном разделе 7 подводятся основные итоги дискуссии.

1. Мансийский язык в Свердловской области

Мансийский язык относится к обско-угорской ветви финно-угорской группы уральской языковой семьи. В переписи 2020 года [Перепись 2020/2021] указано 1346 человек, владеющих мансийским языком, и 1008 человек, использующих мансийский язык. Размер этнической группы при этом составляет около 12 000 человек. Сегодня мансийский язык распространен в первую очередь в ХМАО — Югре (в основном в Березовском районе) и в Ивдельском районе Свердловской области.

Манси — один из коренных народов Западной Сибири, традиционно занимавшийся охотой, рыболовством и оленеводством. Ранее ареал распространения мансийского языка простирался от западной стороны Среднего и Северного Урала до слияния рек Оби и Иртыша. В то время существовало четыре мансийские диалектные группы, см. [Skribnik, Laakso 2022] — северная, восточная (исчезнувшая в начале XXI века), западная (исчезнувшая в середине XX века), южная (исчезнувшая в начале XX века). Согласно современным взглядам, мансийские диалектные группы представляли собой отдельные языки. В некоторых работах, см. [Коряков 2017], выделяется три языка: северномансийский, среднемансийский (включавший западные и восточные диалекты) и южномансийский. Далее речь пойдет о северномансийском языке, то есть под мансийским языком мы в тексте статьи будем понимать северные диалекты. На карте обско-угорских языков (карта 1), автором которой является Ю. Б. Коряков, северномансийские диалекты, существовавшие в начале XXI века, отмечены зелёным цветом (Ивдельский район Свердловской области и Берёзовский район ХМАО — Югры). Наше исследование фокусируется на южной части этой территории — Ивдельском районе Свердловской области, единственной зоне, где практически все представители манси свободно владеют верхнелозьвинским диалектом мансийского языка. Это в основном семьи манси Бахтияровых, Анямовых, Дунаевых, Госмановых и Пеликовых.

В Свердловской области распространён только верхнелозьвинский диалект, который частично также обнаруживается на юго-западе Березовского района ХМАО — Югры. Точное число носителей этого диалекта неизвестно, но оно не превышает 100 человек (85 владеющих и 69 использующих по переписи 2020 года при 113 владеющих по переписи 2010 года). По нашим личным наблюдениям число носителей вряд ли превышает 70 человек, см. [Koryakov, Zhornik 2022]. Верхнелозьвинский диалект незначительно отличается от сосьвинского и сыгвинского диалектов, распространенных в ХМАО — Югре, и эти различия носят фонетический и

лексический характер. В основном речь идет об употреблении [j] и [k] в верхнелозьвинском в противовес [ɣ] и [tʰ] в сосвинском и сыгвинском в большинстве контекстов, а также несколько десятков лексем, различных для данных диалектов.

В Свердловской области мансийский язык не имеет официального статуса, в то время как в ХМАО — Югре существует закон «О языках коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Ханты-Мансийского автономного округа»¹, в котором описывается поддержка в том числе и мансийского языка.

Карта 1. Обско-угорские языки. Ю. Б. Коряков.

В Ивдельском районе манси проживают в следующих населённых пунктах: две Юрты Пакиных (около 20 жителей), п. Ушма (около 20 жителей), д. Тресколье (несколько жителей), п. Бурмантово (несколько человек) и п. Хорпия (несколько человек). К этому же сообществу можно отнести жителей д. Лепля (4 жителя) и д. Турват (около 10 жителей), географически относящихся к Березовскому району ХМАО — Югры, но лингвистически и с точки зрения семейных связей тяготеющих к той же группе, что и ивдельские манси. В русском поселке Полуночное, недалеко от г. Ивделя, проживает одна семья ивдельских манси, а также располагается школа-интернат №3, где в учебное время проживают и обучаются дети манси из всех вышеупомянутых населенных пунктов, кроме д. Турват. В перечисленных выше поселениях (кроме поселков Полуночное, Бурмантово и Хорпия) все жители являются представителями народа манси и свободно владеют родным мансийским языком. Эта ситуация представляется уникальной, поскольку в ХМАО — Югре манси, как правило, проживают в смешанных поселках совместно с русскими, коми или хантами, и владение мансийским языком встречается среди представителей среднего и старшего поколения, но не среди молодежи и детей (за редкими исключениями).

¹ <https://www.dumahmao.ru/decisions/detail.php?ID=7088>

Манси, проживающие в Ивдельском районе, используют мансийский язык для общения в семье и с другими жителями деревни. При взаимодействии с русскоязычным населением используется русский язык. При этом в общении с другими манси, особенно близкими родственниками, коммуникация зачастую продолжается по-мансийски не только в традиционной среде, но и в городских условиях, посредством интернета и сотовой связи.

Карта 2. Владение мансийским и русским языками по данным переписи 2010 г. Ю. Б. Коряков.

Карта 2, также созданная Ю. Б. Коряковым, отображает владение мансийским языком в Ивдельском районе по данным переписи 2010 года, см. [Жорник, Коряков 2022]. Как можно видеть, на момент проведения переписи было представлено полное владение мансийским языком в п. Ушма, д. Тресколье, д. Суеват-Пауль, Юртах Курикова, Хандыбина, Бахтиярова, Пакина, а также частичное владение в поселках Бурмантово, Хорпия, Шипичный. К сожалению, языковая картина в последние годы сильно изменилась. На сегодняшний день в д. Тресколье осталось лишь несколько человек, не проживающих в ней постоянно, д. Суеват-Пауль полностью исчезла. В Юрте Бахтиярова на начало 2021 года проживало лишь два человека — отец и сын, однако в конце 2021 год отец скончался, и сын уехал из этих мест. Таким образом, этот населенный пункт тоже опустел. В п. Шипичный более не проживают представители манси. Юрты Курикова и Хандыбина также опустели. Кроме того, многие молодые носители из мансийских деревень переехали в города: Ивдель, Краснотурьинск, Екатеринбург, Североуральск. Как мы видим, состав мансийских поселений крайне быстро меняется, и исключительная ситуация со свободным владением мансийским языком в этом регионе находится под угрозой.

При сравнении ситуации у ивдельских манси и у манси, проживающих в ХМАО — Югре, становятся очевидными различия по двум основным параметрам: уровень жизни и уровень владения мансийским языком. Среди ивдельских манси лучше сохраняется традиционный образ жизни, однако он сопряжен с зачастую суровыми бытовыми условиями и высокой смертностью. Каждый год происходят несчастные случаи, в ходе которых погибают люди, вследствие чего размер и так небольшого сообщества стремительно сокращается. При этом, как мы неоднократно упоминали, уровень владения языком среди представителей этнической группы составляет практически 100%, в том числе среди детей и молодежи. Исключение составляет небольшая группа манси, чьи семьи уже длительное время проживают в г. Ивдель. В ХМАО — Югре манси проживают зачастую в крупных городах, в том числе в г. Ханты-Мансийск, или поселках, где бытовая ситуация стабильна и имеется более высокий уровень безопасности. Обратной стороной является соответственно значительно более низкий уровень владения мансийским языком.

Что касается отношения к языку, манси в ХМАО — Югре считают язык своим культурным и национальным достоянием и серьезно беспокоятся о его возможной утрате. Многие с печалью рассказывают о том, что их дети не усвоили язык в детстве и теперь не испытывают к нему никакого интереса. Такие родители были бы рады увидеть новые способы заинтересовать своих детей или внуков в этническом языке. В Ивдельском районе Свердловской области язык воспринимается как данность, как инструмент и средство общения, и среди проживающих там манси нет отношения к языку как к символу культурной идентичности. Кроме того, нет страха, что мансийский язык будет утрачен, однако есть серьезное беспокойство, что вымрут сами верхне-лозьвинские манси, поскольку их осталось совсем немного, и живут они в опасных условиях.

2. Условия жизни манси в Свердловской области и демография

Как уже стало понятно из предыдущего раздела, мансийские деревни в основном мононациональные и небольшие. В них отсутствуют административные здания, школы, магазины, поэтому за продуктами и медицинской помощью приходится выезжать по крайней мере в г. Ивдель, дорога до которого далекая и непростая. В мансийских поселениях есть только жилые дома и пристройки к ним. Также имеются охотничьи избышки в лесах, где часть населения временно находится в охотничий сезон. Центральных линий электропередач в д. Ушме, д. Тресколье, д. Лепля, в Юрте Бахтияровых нет (электричество ограничено доступно на личных генераторах), про другие поселения нам достоверно неизвестно. Во всех населенных пунктах, однако, имеются таксофоны, работающие от солнечной батареи, или, при длительной непогоде, на внутреннем генераторе. В сильные морозы могут возникать перебои в их работе. Мобильной связи в этих поселках также нет, до недавнего времени ни в одном из них не было и интернета, хотя в последние годы удалось закупить спутниковый интернет по крайней мере в поселки Ушма и Турват.

Добраться до вышеперечисленных населенных пунктов, кроме Юрты Пакиных и Полуночного, можно только на вездеходе или лодке, зимой — на вездеходе или снегоходе. За продуктами на вездеходе периодически ездят в г. Ивдель, но одним из основных источников питания традиционно является добытое на охоте мясо (лось, олень, глухарь и т. п.). На данный момент из-за притока туристов и частых пожаров животных в лесах стало меньше, и все чаще можно наблюдать ситуацию, когда мясо в поселках отсутствует и приходится питаться продуктами, привезенными из магазинов. Рыбалкой манси занимаются мало и скорее для развлечения, в меньшей степени для разнообразия в рационе, этот тип промысла гораздо более распространен среди манси ХМАО — Югры. Раньше было развито оленеводство горно-таежного типа, но в начале 1990-х последние олени были утрачены в связи с пожарами и нашествием волков, и с тех пор никто не смог успешно возродить эту отрасль хозяйства. Были безуспешные попытки завоза оленей на Турват в последние десятилетия. Некоторые другие традиционные занятия все еще сохраняются, например, женщины шьют традиционные унты на продажу. Мужчины в качестве дополнительного заработка работают проводниками и перевозчиками, поскольку рядом с их домами проходят популярные туристические маршруты, например, на Перевал Дятлова или Мань-Пупу-Нёр.

В мансийских поселениях проживают люди разных возрастов, обоих полов, но в последнее время все отчетливее видна тенденция, при которой большая часть молодежи покидает родные поселки. Некоторое время назад из поселков в города уезжали в основном девушки, которые

заводили там (как правило, смешанные) семьи и оставались, однако в последнее время уезжают и молодые мужчины. Многие, как девушки, так и юноши, уезжают учиться в колледжи и университеты в другие города — нам известны случаи переезда в Ханты-Мансийск, Санкт-Петербург, Екатеринбург и т. д. В последние годы все чаще молодые люди переезжают и в ближайшие маленькие города, например, в Ивдель, и пытаются найти там работу, что редко имеет успешный результат. Некоторые молодые люди отправляются работать на карьеры на севере Свердловской области, которые располагаются ближе к их родным поселкам, но и в таком случае им приходится проводить много времени вдалеке от дома. Тем не менее, даже в ситуации таких разъездов, ивдельские манси сохраняют тесные родственные связи, остаются между собой в контакте и общаются на мансийском языке с помощью интернета и сотовой связи, а также по крайней мере несколько раз в год приезжают в родные поселения провести время с близкими.

В мансийских поселках Ивдельского района на данный момент осталось небольшое количество детей. Самому младшему ребенку в п. Ушма, д. Лепля и д. Тресколье на момент ноября 2023 года 8 лет. Насколько нам известно, несколько маленьких детей есть только в Юртах Пакина, однако на данный момент мы не обладаем подробной информацией об этих семьях. Связана данная ситуация с тем, что остающиеся в мансийских поселках жители являются близкими родственниками, и в поселках не заключается новых браков среди манси. Все дети, рождающиеся у ивдельских манси в последние годы, рождены в смешанных браках вне мансийских поселков, и, как правило, эти дети не усваивают мансийский язык или усваивают его ограниченно, лишь на уровне частичного понимания. Насколько нам известно, такие дети ивдельских манси проживают сейчас, например, в г. Ивдель, г. Краснотурьинск, д. Русскинская Сургутского района и т. д. Существует одна семья в п. Хулимсунт в ХМАО, в которой мать — ивдельская манси, отец — манси из Хулимсунта, и их дети по крайней мере в некоторой степени владеют мансийским языком.

Дети, проживающие в мансийских поселениях Ушма, Лепля, Юрта Пакина обучаются в школе-интернате №3 в п. Полуночное, находящемся недалеко от г. Ивдель. Девять месяцев в году эти дети проживают в здании интерната, и в родные поселки они возвращаются только на каникулы. Стоит подчеркнуть, что в интернате проживают на постоянной основе только дети манси (сейчас около 6 человек), дети других национальностей живут в своих семьях в поселке. С одной стороны, манси в этой ситуации несколько отделены от своих сверстников, проживающих в семьях, с другой — они находятся в тесном контакте друг с другом и могут поддерживать общение на мансийском языке. Уроки и прочие мероприятия дети манси посещают совместно с остальными детьми из поселка.

3. Использование мансийского языка среди детей и молодежи

Как мы обсуждали выше, все дети и молодые люди из мансийских поселков Ивдельского района свободно владеют мансийским языком. Единственное исключение, возможно, представляет младший ребенок из п. Ушма, который в раннем детстве провел больше полугода в больнице в русскоязычном окружении и привык общаться по-русски. Как нам известно, после этого он испытывал трудности в общении с окружающими на мансийском языке. Кроме этого случая, все мансийские дети в этих поселках, как правило, полностью усваивали мансийский язык в раннем детстве, и полноценно усваивать русский они начинали только при попадании в интернат. Даже сегодня такие дети и молодые люди общаются с другими манси из своих родных поселков преимущественно на мансийском языке. Если они продолжают проживать в мансийских поселках, мансийский язык используется ими в подавляющем большинстве сфер жизни. Если молодежь уезжает в города или другие населенные пункты, то мансийский в их жизни становится ограничен сферой общения с родственниками в дистанционном формате, либо живую, когда они приезжают в родной поселок в отпуск или на каникулы. Мы наблюдали множество случаев переписки на мансийском языке, преимущественно в мессенджерах ВК и WhatsApp, в разное время создавались группы для общения ивдельских манси, где происходили обсуждения и публиковались комментарии на мансийском языке.

Проблемой является то, что в целом для мансийского языка существует крайне малое количество возможностей использования языка за пределами личного общения с другими представителями сообщества. Особенно остро эта проблема ощущается именно для манси Сверд-

ловской области, поскольку в ХМАО — Югре существуют некоторые организации, в которых можно найти работу, связанную с мансийским языком. В г. Ханты-Мансийске это редакция мансийской газеты «Лӯима Сэрипос» («Северная заря»), детская организация «Лылынг Союм» («Живой родник»), Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок, театр обско-угорских народов «Солнце», музей «Торум Маа» («Земля Бога») и другие. Мансийский язык преподается также в педагогическом колледже в Ханты-Мансийске. До недавнего времени существовали отделения мансийской и хантыйской филологии в Югорском государственном университете. В Свердловской области нет региональной поддержки мансийского языка, отсутствуют организации, как-либо связанные с мансийским языком, и возможности трудоустройства или внешней социализации на мансийском языке. Таким образом, практически единственная возможность как-то использовать мансийский язык в профессиональной жизни для ивдельских манси — это переезд в г. Ханты-Мансийск, что подразумевает отрыв от родного верхнелозьвинского сообщества. Некоторым ивдельским манси удавалось на протяжении некоторого времени дистанционно передавать тексты статей в редакцию «Лӯима Сэрипос», но это носило лишь окказиональный характер и не способствовало сближению с коллективом редакции.

Существуют редкие случаи, когда отдельным молодым представителям ивдельских манси удалось встроить мансийский язык в развитие своей карьеры. Так, Т. П. Бахтиярова окончила Югорский государственный университет и долгое время работала в Обско-угорском институте прикладных исследований и разработок в Ханты-Мансийске, где опубликовала словарь верхнелозьвинского диалекта [Бахтиярова 2016]. Г. И. Дунаева дистанционно работала в газете «Лӯима Сэрипос» и присылала в редакцию материалы на верхнелозьвинском диалекте. В настоящее время она обучается в бакалавриате Института народов Севера РГПУ имени А. И. Герцена в Санкт-Петербурге. Е. Д. Анямов нашел свое призвание в создании и записи рэп-музыки на мансийском языке, для чего он много времени проводит в студии в г. Ханты-Мансийск. Он также некоторое время работал в редакции газеты «Лӯима Сэрипос». Однако отметим, что во всех этих случаях носителям мансийского языка приходилось находить профессиональные перспективы за пределами Свердловской области.

Присутствие мансийского языка в образовании детей ивдельских манси также крайне ограничено. В школе в п. Полуночное мансийский язык не преподается как предмет, занятий на мансийском языке также не проводится. Мансийский язык присутствовал как факультатив, который изредка приезжала проводить из г. Ханты-Мансийска педагог Д. В. Герасимова. Недавно случилось существенное улучшение в этом направлении, когда вести дополнительные занятия по мансийскому языку и культуре в интернате стала ивдельская манси А. В. Анямова, родственница проживающих в интернате детей. На данный момент это единственный случай, когда молодому носителю мансийского языка удалось найти работу, связанную с мансийским языком, в Свердловской области, и даже в самом Ивдельском районе. Подробнее мы осветим эту деятельность в разделе 5.

Важной возможностью для социализации молодых представителей ивдельских манси является этностойбище «Мāнь Ёскве» («Маленький городок»), проводимое на протяжении многих лет недалеко от п. Саранпауль в Березовском районе ХМАО — Югры. «Мāнь Ёскве» представляет собой детско-молодежный летний лагерь, в котором участники знакомятся с мансийской культурой и традициями, также изредка там присутствуют языковые компоненты. Как нам известно, в 2019 году в этот лагерь ездило несколько подростков из ивдельских манси, которые привнесли как ценный элемент свое владение мансийским языком. В целом, поскольку в Свердловской области, как мы описали выше, крайне ограничены возможности проведения мероприятий, связанных с мансийским языком и культурой, представляется важным поддержание взаимодействия с молодежными инициативами в ХМАО — Югре, в том числе с «Мāнь Ёскве», куда могут ездить как дети в качестве участников, так и старшие молодые манси в качестве вожатых и организаторов.

4. Контент на мансийском языке и его доступность для ивдельских манси

Важным элементом в поддержании и развитии языковых компетенций детей и молодежи является наличие контента на мансийском языке, и в последние годы его количество и разнообразие возрастает. Кроме того, инициаторами и создателями такого контента, как правило, высту-

пают сами молодые носители мансийского языка. В этом разделе мы перечислим доступные на сегодняшний день типы контента на мансийском языке, начиная от более официальных источников до личных низовых инициатив, заканчивая результатами в этом направлении, полученными в ходе нашей работы с мансийским сообществом в 2019–2021 годах. Как уже было сказано выше, все официальные организации, связанные с мансийским языком и культурой, располагаются не в Свердловской области, а в ХМАО – Югре, в основном, в г. Ханты-Мансийске.

Наиболее официальным и регулярным источником материалов на мансийском языке можно считать ранее уже упоминавшуюся газету «Луима Сэрипос»², которая имеет группы и каналы в таких соцсетях, как ВК и Telegram, с новостями и комментариями, в том числе на мансийском языке. В газете освещаются как официальные темы, так и жизнь отдельных мансийских сообществ и их представителей. Сотрудники газеты иногда также занимаются и другими важными инициативами, например, Г. Р. Кондина недавно осуществила перевод книги «Маленький принц» на мансийский язык³. Тем не менее, если говорить об ивдельских манси, газету среди них читает лишь несколько носителей, поскольку стандартная орфография, которая используется для газетных публикаций, часто оказывается неудобной для носителей верхнелозьвинского диалекта.

Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок⁴ занимается массовым созданием материалов на мансийском языке, в том числе ориентированных на детскую аудиторию, выпуском учебных пособий, книг для чтения, сборников сказок и т.д. Сотрудница института С. С. Динисламова также является автором современной поэзии на мансийском языке и редактором детского журнала на мансийском языке «Витсам» («Капля воды»), получившего в 2016 году премию «СМИротворец»⁵. Как мы уже упоминали выше, в этом институте был опубликован единственный словарь верхнелозьвинского диалекта, и с коллективом института потенциально можно сотрудничать по поводу выпуска новых материалов для ивдельских манси.

Этностойбище «Мянь Ёске» по итогам лагеря каждый год выпускает журнал, содержащий небольшое количество материалов на мансийском языке. Театр обско-угорских народов «Солнце» периодически выпускает представления на мансийском языке, которые можно посетить в г. Ханты-Мансийске. Некоторые мероприятия и их видеозапись производятся в детском этнокультурно-образовательном центре «Лылынг союм». Однако, поскольку большинство из этих мероприятий носят очный характер, они доступны в первую очередь для жителей г. Ханты-Мансийска и, шире, ХМАО — Югры, тогда как у ивдельских манси практически нет доступа к материалам этих организаций. Тем не менее, в ходе поездки верхнелозьвинской молодежи совместно с А. В. Воронковой в «Мянь Ёске» в 2019 году мансийскими носителями была создана серия комиксов на мансийском языке в рамках работы этностойбища.

Одним из главных событий в мире контента в последние годы стало музыкальное творчество Е. Д. Анямова под псевдонимом BIZZO, который несколько лет назад начал выпускать рэп-музыку на мансийском языке. Помимо самих композиций, им было записано некоторое количество видеоклипов, также он выступал на многих музыкальных мероприятиях в Свердловской области, ХМАО и даже Москве, и его можно назвать первым современным музыкальным исполнителем на мансийском языке. Е.Д. Анямов является одним из ивдельских манси, проживавшим в д. Тресколье и п. Ушма.

В 2019–2020 годах автор данной статьи и В. С. Харитонов участвовали в некоторой ревитализационной деятельности совместно с ивдельскими манси. В ходе работы с детьми в школе-интернате №3 в п. Полуночное был создан первый мультфильм на мансийском языке⁶, проводились игры в «Мафию», создавались комиксы и рассказы на мансийском языке. В ходе этой работы была также создана группа ВК⁷ где публиковался созданный контент.

В. С. Харитонов также проводил активную личную работу с Е. Д. Анямовым, создателем мансийской рэп-музыки, в ходе чего было записано множество видео на мансийском языке⁸, в

² <https://khanty-yasang.ru/luima-seripos>

³ <https://khanty-yasang.ru/news/14023>

⁴ <https://ouipiir.ru>

⁵ <https://khanty-yasang.ru/luima-seripos/no-23-1137/5445>

⁶ https://www.youtube.com/watch?v=_LAhaq4chk&t=1s

⁷ <https://vk.com/warmaluv>

⁸ https://www.youtube.com/playlist?list=PL3-L6V72RORmXzEjU7-m3TXSPvuBEX_AV

частности, обзоры фильмов и литературы, был начат перевод некоторых фрагментов художественной литературы на мансийский язык. В 2021 году в ходе поездки в п. Ушма автор статьи совместно с А. В. Анямовой и В. В. Анямовой записали серию роликов на мансийском языке о традиционном мансийском образе жизни: выпечке хлеба⁹, рубке дров, укачивании ребенка в мансийской люльке, пересечении реки на традиционной мансийской лодке с шестом.

Производство контента на мансийском языке в некотором смысле происходит и сейчас в школе-интернате №3 детьми ивдельских манси под руководством А. В. Анямовой.

5. Деятельность в школе-интернате №3 п. Полуночное

Как упоминалось выше, до недавнего времени в школе-интернате №3 п. Полуночное не велось регулярных занятий по мансийскому языку или связанных с мансийским языком, однако в 2022 году в интернате начала работать носительница мансийского языка, проживавшая ранее в д. Тресколье и п. Ушма, Анастасия Владимировна Анямова, родственница мансийских детей, обучающихся в школе-интернате. Деятельность А. В. Анямовой и обучаемых ей детей можно назвать основным двигателем мансийского языка и культуры в Ивдельском районе на данный момент.

Когда А. В. Анямова начала работать в школе-интернате, занятия проводились каждый день по три часа после уроков, поскольку эти занятия имеют не чисто учебный характер, а служат для взаимодействия, социализации и развлечения детей, который в противном случае проводят вечера в интернате без большого выбора занятий для досуга. На данный момент, насколько нам известно, занятия проводятся три раза в неделю. Поскольку и преподаватель, и дети свободно владеют мансийским языком, на занятиях не происходит целенаправленного изучения мансийского языка как предмета. При этом взаимодействие на занятиях ведется преимущественно или полностью на мансийском языке, и дети занимаются в основном традиционным рукоделием и креативной работой: шитьем, вышиванием мансийских орнаментов, созданием украшений из бисера, выделыванием шкур, изготовлением поделок для бересты. Раз в неделю дети вместе с А. В. Анямовой ездят в музей г. Ивделя, где также проводятся занятия с сотрудниками музея, в основном по работе с берестой.

Помимо рукоделия, А. В. Анямова с детьми занимаются подготовкой сценок и выступлений на мансийском языке или смешанно на мансийском и русском языке для различных мероприятий. Например, весной 2023 года в школе-интернате №3 по инициативе мансийского коллектива был проведен традиционный мансийский праздник «Ўринэква хӧтал» («Вороний день»)¹⁰, к которому дети с преподавателем подготовили костюмы и выступления. Также они дополнительно выезжали с выступлением в г. Югорск ХМАО — Югры. Кроме того, коллектив выступал на мероприятии «Белые ночи» в г. Ивделе с представлением частично на русском, частично на мансийском языках. Некоторые такие сценки записываются на видео, после чего А. В. Анямова показывает их на мероприятиях в других городах и регионах, куда она регулярно ездит для получения дополнительного опыта и повышения квалификации.

Помимо крайней важности работы с самими детьми-манси в п. Полуночное, деятельность А. В. Анямовой вовлекает в контекст мансийского языка и русскоязычных детей из школ г. Ивделя и п. Полуночное. Большинство из них является этническими манси, на протяжении многих поколений жившими в г. Ивдель среди русского населения и в силу этого не усвоившими мансийский язык. Несколько таких детей участвовали в мансийских сценках А. В. Анямовой, например, на представлении для Вороньего дня. Они заучивали отдельные реплики на мансийском языке для исполнения своих ролей. Некоторые взрослые — представители русскоязычного, частично мансийского, населения — также вовлекаются в работу. Это создает небольшую надежду на возможный рост числа носителей верхнелозьвинского диалекта мансийского языка, хотя бы на пассивном уровне, за счет вовлечения заинтересованных русскоязычных жителей Ивдельского района. В то же время опасения вызывает то, что мансийских детей, обучающихся в п. Полуночном, осталось всего шесть, и пока среди владеющих мансийским языком жителей Ивдельского района не появляется новых детей. Если такая динамика сохранится, в скором времени все ныне

⁹ <https://www.youtube.com/watch?v=WenTRoT8HUY>

¹⁰ https://vk.com/wall-210135965_147

обучающиеся дети закончат школу и деятельность по поддержке мансийского языка будет неизбежно остановлена.

6. Перспективы ревитализации мансийского языка

Наличие среди носителей такого небольшого по размеру языка детей и молодежи является уникальной ситуацией для языков России, что при должных условиях может создать позитивную динамику развития языковой ситуации. Становится понятно, что ивдельские манси — основной двигатель для развития всего мансийского языка, поскольку именно они могут обеспечить продолжение его межпоколенческой передачи. Тем не менее, как было показано выше, тенденции развития языковой ситуации пока не являются позитивными: последние дети, владеющие мансийским языком, вырастают, молодое население разъезжается по стране, и мансийское сообщество в Ивдельском районе становится менее сплоченным. В то же время в ХМАО — Югре, хотя там практически нет детей и молодежи, владеющих мансийским языком, имеется значительно более существенная ресурсная поддержка инициатив и организаций, связанных с мансийским языком и культурой. Следовательно, для процветания мансийского языка необходимо объединить сильные стороны обоих мансийских сообществ.

Учитывая вышеописанную ситуацию, можно предложить следующий комплексный подход к ревитализации мансийского языка в этих двух группах. Во-первых, необходимо повысить уровень безопасности жизни ивдельских манси в мансийских поселках, чтобы предотвратить снижение численности населения, в том числе молодежи, вследствие несчастных случаев. Затем, при наличии интереса среди представителей сообщества ивдельских манси, можно продолжать создавать контент на мансийском языке, интерес к которому достаточно высок в ХМАО — Югре. Первые шаги в этом направлении уже были сделаны в последние годы, например в ходе деятельности мансийского рэпера Е.Д. Анямова и преподавательницы школы-интерната №3 в п. Полуночное А. В. Анямовой. Третьим шагом на этом ревитализационном пути могла бы стать общая социализация представителей двух мансийских сообществ, в ходе которой ивдельские манси могли бы быть помощниками в изучении мансийского языка для не владеющих языком манси из ХМАО — Югры.

Важной площадкой для общения заинтересованных в мансийском языке и культуре остается этностойбище «Мӓнь Ёске» в ХМАО — Югре. Однако стоит отметить, что основные направления лагеря — культурное и этнографическое, а языковой компонент там в последние годы практически отсутствует. Стоит обратить внимание на этот момент и задуматься о расширении языковой тематики в рамках этого лагеря, для чего практику поездок ивдельских манси в гости в качестве знатоков языка можно было бы сделать более массовой и регулярной. Важным представляется и то, что при социализации манси из разных регионов появляется возможность создания новых мансийских семей и передачи мансийского языка детям. Конечно, крайне важно законодательное и ресурсное обеспечение развития мансийского языка, например подготовка дополнительных кадров для преподавания мансийского и создание рабочих мест, связанных с мансийским языком, как в Свердловской области, так и в других населенных пунктах ХМАО — Югры, помимо г. Ханты-Мансийска.

7. Заключение

В заключение снова отметим, что несмотря на достаточно небольшое количество носителей (не более 1300 человек), мансийский язык обладает перспективами развития и ревитализации благодаря наличию пласта молодых говорящих, который зачастую отсутствует у других языков России, даже значительно более крупных. Среди положительных сторон текущей ситуации можно отметить возросшую в последние годы языковую активность у свердловских молодых манси, в первую очередь, работу в школе-интернате №3 в п. Полуночное, а также происходящие на данный момент на индивидуальном уровне контакты отдельных ивдельских манси с организациями в г. Ханты-Мансийск. Однако, если не принять более активные меры по налаживанию взаимосвязи между ивдельскими манси и возможностями поддержки мансийского языка в ХМАО — Югре, динамика развития мансийского языка может измениться, поскольку новых детей, говорящих на мансийском языке в ивдельском районе не появляется, а в ХМАО — Югре

уже давно нет говорящих младшего возраста. При этом, именно молодые ивдельские манси могли бы пробудить интерес к мансийскому языку у молодого поколения в ХМАО — Югре. Также необходимо наличие возможностей профессиональной и социальной реализации с использованием мансийского языка в самой Свердловской области, поскольку на данный момент в этом регионе существует единственное рабочее место, связанное с мансийским языком — должность преподавателя в школе-интернате №3 в п. Полуночное.

Документы

Перепись 2020/2021. Раздел 5. Национальный состав и владение языками. Таблица 18. Владение языками коренных малочисленных народов Российской Федерации. М.: Росстат, 2023. https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Tom5_tab18_VPN-2020.xlsx

Литература

Бахтиярова Т. П. Мансийский-русский словарь (верхне-лозьвинский диалект). Тюмень: ООО “Формат”, 2016.

Жорник Д. О., Коряков Б. Ю. Языковая ситуация у ивдельских манси // Вестник угроведения. 2022. Т. 12. №1. С. 185-197.

Коряков Ю. Б. Проблема «язык или диалект» и попытка лексикостатистического подхода // Вопросы языкознания. 2017. №6. С. 79-101.

Koryakov Yu., Zhornik D. Language survival among the Ivdel Mansi // *Linguistica Uralica*. 2022. 58(2). P 132-145.

Skribnik E., Laakso J. Chapter 28. Ugric // *The Oxford Handbook of Uralic Languages* / eds. M. Bakró-Nagy, J. Laakso, E. Skribnik. Oxford: Oxford University Press, 2022. P. 523-536.

Опыт документации уильтинского языка с точки зрения его сохранения

За последние несколько десятков лет лингвистическая документация превратилась в бурно развивающуюся область науки со своими методами и принципами, которая достигла значительных результатов как с точки зрения числа задокументированных языков, так и в плане новых форматов документации [Seifart et al. 2018]. По всему миру создаются многочисленные архивы, организующие хранение и доступ к записанным лингвистическим материалам (PARADISEC¹, AILLA², ELAR³ и другие). Параллельно с этим развиваются и многие инициативы по сохранению и возрождению исчезающих и заснувших языков, которые подробно описаны в других статьях настоящего сборника.

В случае проведения ревитализационной деятельности для недостаточно задокументированного языка часто возникает проблема нехватки и однообразия языкового материала. Очевидно, что, если число компетентных носителей языка быстро сокращается и язык находится на грани исчезновения, задача фиксации материала, который будет полезен для сохранения языка, ложится в первую очередь на плечи лингвистов, занимающихся документацией. При этом необходимо помнить, что у документационных и ревитализационных проектов разные цели: в то время, как работа по документации предполагает запись, анализ и архивацию материалов разных жанров, целью ревитализационной работы является, в первую очередь, расширение сфер использования языка, увеличение количества владеющих, создание условий, благоприятных для изучения и использования языка. Однако материалы документации могут иметь важное значение для ревитализационной работы.

В академическом сообществе уже довольно длительное время ведется дискуссия об определении границ документации, нацеленной на поддержку языка в языковом сообществе и на совместную работу с языковыми активистами [Amery 2009; Mosel 2012; Austin & Sallabank 2018; Austin 2021]. В книге “Revitalizing Endangered Languages” [Olko, Sallabank 2021] в главе о ревитализации и документации Питер Остин предлагает список конкретных действий для лингвистов-документалистов, работающих в области сохранения языков. Автор указывает на важность документирования современных событий из жизни сообщества, языковых ситуаций в современных условиях (например, приема на работу, посещения медицинского учреждения), фраз из ежедневного общения (формулы приветствия и прощания, извинения, выражения недовольства), языка семьи, в том числе фраз, обращенных к детям [Austin 2021: 209–211].

В “Методических рекомендациях по сбору материала для потенциальной поддержки и ревитализации миноритарных языков”⁴, составленных нами и нашими коллегами в начале экспедиционного сезона летом 2021 г., мы постарались привлечь внимание российских лингвистов к документации, направленной на сохранение языков. Рекомендации включают инструкции по записи речевых формул и бытовых диалогов, которые можно использовать для создания учебных материалов. Диалоги на повседневные темы, приведенные в созданном документе, содержат по 5–10 коротких фраз, обмен репликами, простые фразы для общения, которые необходимы для поддержания беседы на начальном этапе овладения языком. Можно с уверенностью констатировать, что в российском контексте для многих языков, находящихся под угрозой исчезновения, такой материал до сих пор не собран, а если и собран, то не озвучен.

Мы получили несколько положительных откликов от наших коллег, которые попытались записать такого рода данные в своих экспедициях, и в свою очередь хотели сами опробовать на практике предложенные рекомендации. В настоящей статье мы подробно рассказываем о ходе работы над подготовкой и осуществлением проекта по документации уильтинского (орокского) языка, который мы проводим в целях его сохранения. Надеемся, что наш опыт по сбору языко-

¹ Архив, организованный консорциумом австралийских исследователей: <https://catalog.paradisec.org.au/>.

² Архив по языкам Южной Америки на базе Техасского университета в Остине: <https://ailla.utexas.org/>.

³ Цифровой архив с материалами по языкам, исследование которых было поддержано проектами ELDP (Endangered Languages Documentation Programme): <https://www.elararchive.org>.

⁴ https://iling-ran.ru/library/revitalization/aralova_et_al_documenting_languages.pdf.

вого материала и налаживанию рабочего процесса в ходе полевой работы будет полезен лингвистам-документаторам, ориентирующихся на поддержку и возрождение того или иного языка.

1. Уильтинский язык как объект документации

В октябре 2021 года мы посетили г. Поронайск, чтобы в рамках документационного проекта собрать материалы, которые могли бы использоваться для поддержки или ревитализации уильтинского языка. Изучаемый нами язык, на котором традиционно говорили на о. Сахалин, относится к нанайской ветви тунгусо-маньчжурских языков. Уильтинский язык подразделяется на два основных диалекта в соответствии с географическими регионами его распространения: северный (Ногликский район) и южный (Поронайский район). По оценке интерактивного атласа, разработанного ЮНЕСКО “Atlas of the World’s Languages in Danger”⁵, этот язык находится на грани исчезновения (critically endangered).

В литературе можно найти несколько различающиеся оценки количества носителей уильтинского языка. Так, в [Pevnov 2009: 113] упоминается 10–15 носителей, говорящих на языке в Ногликском районе, а в работе [Толдова, Брыкина 2009] авторы пишут, что им удалось найти около десяти человек, помнящих родной язык. В более поздней статье в энциклопедии “Язык и общество” указывается, что говорящих осталось около 20 человек [Озолиня 2016: 338]. В то же время О. А. Казакевич по итогам экспедиции 2017 года пишет только о пяти активных носителях и некотором количестве пассивных носителей уильтинского [Kazakevich 2017]. Вероятно, существование пассивных носителей⁶ и объясняет столь высокую оценку количества носителей в статье 2016 года Л. В. Озолини. Из наших личных бесед с исследователями и представителями сообщества следует, что на 2021 год существует семь носителей, в разной степени владеющих уильтинским языком, все из которых относятся к старшему поколению (от 65 лет). Межпоколенческая передача языка полностью отсутствует, а области его использования ограничены семейно-бытовой сферой и сферой образования. Мы наблюдали, как носительницы разговаривают на своем языке при встрече и по телефону, что выглядело достаточно естественно. Однако нам сложно судить о том, насколько часто они вообще общаются друг с другом и говорят ли при этом на уильтинском языке без присутствия внешнего заинтересованного наблюдателя.

Несмотря на неуклонное сокращение числа носителей языка, в уильтинском сообществе есть определенный интерес к своей культуре, историческим корням и к языку, что отмечается как в работе [Толдова, Брыкина 2009], так и в работе [Озолиня 2016: 338]. В ходе нашей экспедиции эти наблюдения полностью подтвердились. Одна из носительниц, Елена Алексеевна Бибикина⁷, активно участвует в публикации фольклорных текстов и других материалов на уильтинском языке. Силами другой носительницы, Людмилы Хомовны (Сирюко) Минато⁸, язык преподается в школе-интернате № 3⁹ в г. Поронайск. Во время встречи со школьниками и сотрудниками школы-интерната (см. раздел 3.4) у нас сложилось впечатление, что новые форматы в обучении, использование дополнительных аудио- или видеоматериалов могли бы привлечь больше внимания к уильтинскому языку и в какой-то мере поддержать его передачу учащимся.

В последние десятилетия исследователи активно занимались документацией уильтинского языка, собрав множество разнообразных материалов (см. их подробное описание в разделе 2.1). Можно сказать, что “базовые” задачи по документации языка выполнены: опубликованы грамматические описания и словари, собран корпус текстов. При этом в настоящее время не предпринимается активных действий по продолжению этой работы, что относится и к обработке ранее собранных материалов.

Если смотреть на языковую документацию с точки зрения сохранения языка в целом, то особенную значимость приобретают определенные лакуны в собранных материалах. В плане

⁵ <http://www.unesco.org/languages-atlas/index.php>.

⁶ В социолингвистическом опросе, проведенном группой О. А. Казакевич в 2017 году (пока не опубликованном), многие уильтинцы и эвенки указали, что понимают уильтинский, но не говорят на нем.

⁷ Е. А. Бибикина, 1941 г. р., носительница северного диалекта уильтинского языка.

⁸ Л. Х. Минато, 1943 г. р., носительница южного диалекта уильтинского языка. Она родилась в районе г. Поронайска, расположенного в южной части о. Сахалин. Эта территория принадлежала Японии в период с 1905 г. по 1947 г. Сирюко Минато – ее японское имя.

⁹ По ссылке <http://school3-poronaysk.ru/> доступен сайт школы-интерната № 3.

уильтинского языка это касается в первую очередь жанровой специфики записей: традиционные фольклорные и автобиографические материалы, составляющие основную часть записанных уильтинских текстов, не дают возможности восстановить общение на языке, поскольку в них обычно не используются повседневные речевые формулы, простые диалоги, различные формы обращения к старшим или младшим и другой аналогичный языковой материал. Таким образом значительный языковой пласт до сих пор оставался для уильтинского языка не задокументированным. Одной из целей нашей поездки было восполнить этот пробел и собрать недостающий материал.

При подготовке экспедиции мы продумывали, каким образом можно было бы записать тексты нужных нам жанров, после чего непосредственно в ходе работы пытались следовать намеченному плану, что позволило проанализировать его и уточнить некоторые методологические детали.

В связи с обсуждаемой проблематикой мы хотим подчеркнуть важность обработки собранных материалов и их публикации в форме, доступной как языковому сообществу, так и исследователям. В случае уильтинского языка эти задачи приобретают дополнительное значение, поскольку на сегодняшний день все еще есть запрос от представителей уильтинского сообщества на поддержку и развитие их языка. Эти задачи видятся нам актуальными и срочными в том числе в свете преклонного возраста последних компетентных носителей: нам представляется важным, чтобы носители языка увидели результаты совместной с лингвистом работы.

2. Подготовка к экспедиции

В процессе подготовки к экспедиции мы стремились получить как можно более актуальную информацию о том, какие материалы по уильтинскому языку уже собраны (мы предполагали, что помимо опубликованных материалов собранные данные могут также храниться в личных архивах исследователей), с какими носителями можно заниматься документацией и где они проживают. Благодаря активной помощи и консультациям, которые мы получили от А. М. Певнова, В. Ю. Гусева, О. А. Казакевич и Е. Л. Клячко мы смогли уточнить все необходимые детали и разработать план поездки.

Другой важной составляющей подготовки к полевой работе стало предварительное общение с носительницами уильтинского языка. Мы заочно познакомились с Еленой Алексеевной Бибиковой и Любовью Романовной Китазимой¹⁰, уточнили их адреса и удобное для них время работы еще до покупки авиабилетов. Это сильно увеличивало шансы на выполнение задуманного плана, учитывая, что у нас было запланировано всего 12 экспедиционных дней. Мы решили ограничиться пребыванием в г. Поронайске в южной части Сахалина, и не ехать в с. Вал, которое расположено в Ногликском районе в северной части острова. Таким образом мы не тратили время на переезды и при этом могли рассчитывать на работу с тремя носительницами уильтинского языка, две из которых говорили на южном диалекте, а одна — на северном. Кроме того, мы связались с директором Поронайского краеведческого музея Еленой Владимировной Кимурой по поводу организации встречи с заинтересованными жителями Поронайска и презентации нашей работы.

2.1. Уточнение текущего состояния документации уильтинского языка

На сегодняшний день опубликованы подробная грамматика уильтинского языка [Озолия 2013], несколько грамматических очерков и отдельные работы по разным аспектам его функционирования и исторического развития, а также контактам уильтинского с другими языками региона ([Петрова 1967; Yamada 2010; Озолия 2014а, 2014б; Мамонтова 2015; Mamontova 2016; Mamontova 2017; Озолия 2019; Певнов 2017, 2019; Revnov 2019] и многие другие). Кроме того, изданы академические словари уильтинского языка [Озолия 2001; Озолия, Федяева 2003]. Большой вклад в изучение языка внесли японские ученые Дз. Икэгами [Ikegami 1965, 1970а, 1970б, 1973, 2001] и Т. Цумагари [Tsumagari 2009] (см. также материалы по уильтинскому в тун-

¹⁰ Л. Р. Китазима, 1945 г. р., носительница южного диалекта уильтинского языка.

гусской коллекции архива академических трудов Университета Хоккайдо¹¹). Их работу продолжает Ё. Ямада, которая, по нашим сведениям, сейчас работает над переводом словаря [Ikegami 1997] с японского на английский язык. Аспирант университета Майнца П. Червинский регулярно приезжает на Сахалин и работает над грамматическим описанием уильтинского языка. Также существует некоторое число опубликованных текстов. Так, работа [Петрова 1967] сопровождается 9 текстами и 14 загадками с переводом на русский. Есть целый ряд публикаций с материалами японских исследователей [Ikegami 1958, 1965, 1970, 2002, Икегами 2007, Tsumagari 2009].

В последнее десятилетие разными группами ученых было предпринято несколько экспедиций по документации уильтинского языка. Во время экспедиции 2008 г. С. Ю. Толдова и М. М. Брыкина записали обширный материал от 6 носителей южного и северного диалектов (около 6 часов спонтанных нарративов разной тематики и песен, помимо этого тексты, прочитанные вслух по подготовленным записям, имеются также фрагменты бесед на уильтинском языке). Итоги этой экспедиции представлены в статье [Толдова, Брыкина 2009], там же можно найти срез имеющихся на 2009 год материалов по уильтинскому языку. В 2011 и 2012 гг. в экспедициях В. Ю. Гусева и С. Ю. Толдовой было записано еще около 20 текстов (песен, диалогов, сказок и рассказов), среди которых был один процедурный текст о том, как делать строганину. Рассказчицами были носительницы северного диалекта Е. А. Бибилова, И. Я. Федяева и Л. Н. Конусова. Кроме записи новых текстов, лингвисты занимались транскрибированием, переводом, а также лингвистическим анализом (в программе FieldWorks) записанного материала. В корпус текстов были также добавлены архивные материалы Ю. А. Сем, Л. И. Сем и И. В. Недеялкова (60-х гг.), оцифрованные Д. В. Шиффом в 2010–2011 гг., а также записи Т. П. Роон. Работа с архивными материалами в силу недостаточно хорошего качества записи и архаичного языка требовала особого внимания и дополнительного времени для расшифровки, поэтому частично эти материалы все еще требуют окончательного редактирования. В работе с этими материалами неоценимую помощь оказали Е. А. Бибилова и И. Я. Федяева, которые работали над транскрипцией и переводом отдельных текстов. Благодаря их усилиям, а также поддержке Ногликской библиотеки (МБУГ Ногликская централизованная библиотечная система¹²) на основе некоторых архивных записей были выпущены красочные издания “Храбрый Мэргэ”¹³ [Красильникова, Рожнова 2018], “Каменная женщина”¹⁴ [Красильникова, Рожнова 2019] и “Легенды народа уильта” [Бибилова и др. 2020].

Материалы, собранные в экспедициях 2008–2012 гг., обработаны в разной степени: многие из записей затранскрибированы и переведены, большая часть имеет морфологическую аннотацию, но тем не менее многие данные требуют дополнительной выверки и уточнения. Все они, кроме одного текста, сопровождающего статью [Толдова, Брыкина 2009], находятся в личных архивах.

В экспедиции 2017 г. под руководством О. А. Казакевич¹⁵ было проведено социолингвистическое анкетирование и собраны языковые материалы на обоих диалектах уильтинского языка. Участники экспедиции записали озвученные словари от пяти разных носителей обоих диалектов. Один словарь северного диалекта, записанный от Е. А. Бибиловой представлен на платформе *Lingvodoc*¹⁶. Кроме того, в этой экспедиции были сделаны аудио- и видеозаписи нескольких десятков текстов — бытовых и биографических рассказов, сказок, песен и диалогов. Часть текстов была расшифрована в экспедиции, и два рассказа Л. Н. Конусовой можно послушать и почитать на сайте “Малые языки России”¹⁷. Тексты снабжены переводом и морфологической аннотацией.

Среди опубликованных за последние годы изданий, связанных с документацией уильтинского языка, нам бы хотелось отметить работу [Сем и др. 2011], включающую лексический

¹¹ <https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/handle/2115/56190>.

¹² <https://lib-nogliki.shl.muzkult.ru/>.

¹³ <https://ru.calameo.com/read/005108258490b32730531>

¹⁴ <https://ru.calameo.com/read/0051082589b64b334c7eb>

¹⁵ Подробнее почитать про эту экспедицию можно на сайте “Малые языки Сибири: наше культурное наследие” по ссылке <http://siberian-lang.srcc.msu.ru/ru/expedition/2017-ekspediciya-k-nositelyam-tungusskih-yazykov-sahalinskoy-oblasti>.

¹⁶ <http://lingvodoc.ispras.ru/dictionary/996/1072/perspective/996/1073/view>
<https://minlang.site/lang/uiltinskiy#Текст«Поягоды»>.

материал по уильтинским диалектам. Кроме того, материалы польского исследователя Бронислава Пилсудского, ранее труднодоступные и существовавшие вне архивов в виде препринтов [Piłsudski 1985, 1987], были опубликованы А. Маевичем [Majewicz et al. 2011] с подробным комментарием. Помимо уильтинских данных в этот сборник включены материалы по ульчскому и нанайскому языкам. Все они были собраны в начале XX в. на Нижнем Амуре и на о. Сахалин. Уильтинский раздел включает словарь на 3000 слов (с переводом на польский, английский и русский), грамматический очерк, образцы фольклора, включая малые формы (загадки, молитвы, обращенные к огню) и разговорные фразы. Не возникает сомнений, что с точки зрения исторических процессов, произошедших в уильтинском языке за последние 120 лет, эти публикации имеют необыкновенную ценность.

Несмотря на обилие и многообразие материалов на уильтинском, в рамках документации этого языка можно выделить еще много задач. На сегодняшний день аудио- и видеозаписи не представлены в виде электронной коллекции, доступной исследователям и языковому сообществу (ср. материалы по эвенкийскому языку на сайте “Малые языки Сибири: наше культурное наследие”¹⁸). Не существует также общедоступного корпуса с возможностью поисковых запросов по аннотированным текстам. Существенная часть собранных материалов хранится в личных архивах исследователей или труднодоступна (например, материалы японских исследователей, изданные на японском, или записи Б. Пилсудского, которые с 1980-х гг. разыскивает международное сообщество ICRAP¹⁹). В то же время и с точки зрения записи нового материала мы видим определенные лакуны (см. 2.3).

2.2. Обзор инициатив в сообществе

Несмотря на то, что уильтинское сообщество совсем немногочисленно, сегодня его представители делают немало для поддержки и сохранения языка. Как мы писали выше, Л. Х. Минато преподает уильтинский язык в школе-интернате № 3 г. Поронайска. К сожалению, на сегодняшний день среди учащихся нет детей, владеющих языком, поэтому эти уроки играют скорее символическую роль, давая школьникам возможность познакомиться с уильтинским языком. Л. Х. Минато относится к своему делу с большим энтузиазмом, разрабатывает собственные методики и является очень харизматичным и популярным у учеников преподавателем. В работе [Толдова, Брыкина 2009] также описывается школьное занятие по уильтинскому языку, в том числе указывается, что на занятии использовался уильтинский букварь, что говорит о том, что материалы, подготовленные исследователями, были востребованы на 2009 год.

В пос. Ноглики с ноября 2019 г. по февраль 2020 г. Е. А. Бибикова вела курс уильтинского языка для детей и взрослых, который посещало около 20 постоянных слушателей. Во время курсов была организована видеосвязь с пос. Вал, где удаленно также обучалось около пяти человек. В настоящее время в этом поселке, где проживает большинство представителей уильтинского сообщества, преподавание уильтинского языка не ведется.

Е. А. Бибикова также активно работает над изданием фольклорных материалов, собранных лингвистами и этнографами (см. 2.1). Исключительно важно, что она хорошо понимает важность фиксации и разговорных материалов. Так, в 2020 году был издан “Русско-уильтинский разговорник” [Бибикова 2020], включающий большое количество фраз на разнообразные темы, начиная со знакомства, семьи, традиционного быта до полета на самолете и выступления на конференции (ср. рекомендации [Austin 2021], приведенные нами во вступлении). Совместно с Л. Х. Минато и А. М. Певновым Е. А. Бибикова работает над новой редакцией уильтинского букваря.

2.3. Формулировка задач экспедиции

Учитывая имеющиеся в нашем распоряжении данные и временные ограничения, мы сформулировали максимальные цели и задачи предстоящей экспедиции.

¹⁸ На странице <http://siberian-lang.srcc.msu.ru/ru/textspage> в поле “Язык” следует выбрать “эвенкийский”.

¹⁹ Название сообщества расширяется как “International Committee for the Restoration and Assessment of Bronislaw Piłsudski’s Work”. Сайт сообщества доступен по ссылке <http://www.icrap.org/>.

Одной из важных задач нам представлялась обработка ранее собранных материалов. Тексты, записанные в предыдущих экспедициях В. Ю. Гусевым и О. А. Казакевич, которые они любезно предоставили нам из личных архивов для дальнейшей работы, необходимо было расшифровать и отгlossировать.

В то же время основной нашей целью стала запись текстов, относящихся к тем жанрам, которые были представлены в собранных материалах мало или отсутствовали полностью. Они включают процедурные тексты, бытовые диалоги, отражающие повседневное общение, и речевые формулы.

Кроме того, поскольку до уже упоминавшейся экспедиции 2017 г. исследователи почти не снимали видео, мы рассчитывали добавить к существующим материалам видеозаписи текстов.

Помимо собственно полевой работы мы запланировали встречу с представителями уильтинского сообщества для обсуждения насущных проблем и демонстрации хода и результатов нашей работы.

3. Работа с консультантами в г. Поронайск

В Поронайске мы в первый же день созвонились с Еленой Алексеевной Бибиковой, после чего встречались с ней практически каждый день. У Елены Алексеевны богатый опыт работы с лингвистами, а также самостоятельной работы с уильтинскими материалами (подробнее см. раздел 2.2).

Связаться с Людмилой Хомовной Минато удалось только через несколько дней после приезда, и возможностей встречаться с нами у нее было меньше из-за работы в школе-интернате. Людмилу Хомовну знают и любят в Поронайске, ее можно назвать уильтинской старейшиной, которая передает традиции своим ученикам.

Любовь Романовна Китазима должна была вернуться домой на второй неделе нашего пребывания в Поронайске, о чем нам было известно заранее. Мы рассчитывали на несколько встреч, но, к сожалению, у нас получилось поработать с ней только один раз. Любовь Романовна работала специалистом по народам Севера и вместе с Дз. Икэгами, Е. А. Бибиковой, И. Я. Федяевой и Л. Х. Минато создавала уильтинский аудиобукварь [Икэгами и др. 2008]. Л. Р. Китазима — увлеченная, неравнодушная, интересующаяся родным языком и историей своего народа женщина (например, самостоятельно проводит работу по сбору уильтинских имен).

3.1. Сбор и первичная обработка материала

На первой встрече с Е. А. Бибиковой мы обсудили все наши планы, а также продемонстрировали ей различные возможности использования языкового материала. В частности, мы показали ей приложение-разговорник для нанайского языка²⁰ и видеозаписи текстов на странице по уильтинскому языку на сайте “Малые языки России”²¹. Елена Алексеевна с интересом отнеслась к этим форматам представления языковых данных и предложила озвучить ее разговорник. Это хорошо вписывалось в нашу задачу записи разговорных фраз. В качестве процедурного текста Елена Алексеевна предложила записать, как она выделывает рыбью кожу, что ей как раз надо было сделать. По поводу диалогов мы уточнили у нее, насколько естественно будет звучать разговор между носителями разных диалектов, после чего Елена Алексеевна предложила договориться с Людмилой Хомовной Минато о совместной работе. Таким образом, идеи и инициативы Елены Алексеевны скорректировали и уточнили наши изначальные планы. Кроме того, помня о задаче пополнить коллекцию уильтинских материалов видеозаписями, мы договорились с Еленой Алексеевной записать рассказы о традиционной жизни в Поронайском краеведческом музее²².

²⁰ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dinarastr.nanay&hl=en_US&gl=US

²¹ <https://minlang.site/lang/uiltsinskiy>

²² <https://museum.shl.muzkult.ru/>

Запись процедурных текстов

Сбор нового материала мы начали с записи процедурного текста. Снимать решили прямо на кухне, где, естественно, удобней заниматься обработкой рыбьей кожи. Однако это сильно ограничило нас в выборе места для расположения камеры и ракурса видеосъемки. Кроме того, мы не учли, что некоторые этапы выделки кожи очень шумные, так что часть произнесенных слов было впоследствии невозможно разобрать. (Вдобавок ко всему при активных движениях скрипел кухонный стол.) Тем не менее, у нас получилась видеозапись процедурного текста длительностью 40 минут, которую мы затем разбили на более короткие фрагменты в соответствии с этапами выделки кожи. На будущее мы отметили, что нужно предлагать рассказчику не говорить в тот момент, когда он производит какое-то громкое действие. Мы воспользовались этим опытом, когда снимали уильтинские игры, о чем будет рассказано дальше.

Запись бытовых диалогов

В этот же день нам посчастливилось записать и бытовые диалоги, так как Людмила Хомовна неожиданно пришла в гости к Елене Алексеевне. Перед записью мы объяснили, что нам нужны короткие диалоги, в которых бы встречались повседневные, бытовые фразы. Таким образом, перед носительницами языка была поставлена более специфическая задача, чем просто “поговорить о чем-нибудь или на заданную тему”. Мы обсудили возможные ситуации, в которых может происходить подходящий диалог, и попросили выбрать и представить какую-нибудь из них. Первой темой было приветствие. Диалог получился очень долгим: Елена Алексеевна и Людмила Хомовна, поприветствовав друг друга, начали обмениваться новостями так, что получился скорее обмен монологами. Прерывать беседу мы не хотели, чтобы не испортить запись, хотя и считали, что это не то, что нам нужно. После этого мы еще раз уточнили свои инструкции: привели в пример разговорник Елены Алексеевны [Бибикова 2020], подробнее описали идею создать учебные материалы, с помощью которых слушающий мог бы научиться говорить обычные каждодневные фразы. Как кажется, такое пояснение сделало задачу понятнее. Мы записали еще несколько диалогов на темы прощания, поздравления с днем рождения, знакомства и угощения гостя. Некоторые беседы стали короче, но все равно длиннее, чем 5–10 фраз, на которые мы рассчитывали. В целом мы записали около 25 минут диалогов на уильтинском языке. Полагаем, что получилось бы лучше, если бы мы сначала показали пример диалогов и учебного материала, который может получиться на их основе. (Тем более что у нас был пример одного аудиоурока из курса по тофаларскому языку, который разрабатывает А. А. Сюрюн.)

На следующий день мы решили прослушать с Еленой Алексеевной записанную накануне беседу. Нам удалось выделить 10 фрагментов, которые можно вырезать как самостоятельные диалоги, вполне подходящие для создания учебных материалов. Монологические части при этом могут быть хорошими примерами рассказов, которые произносятся при реальном активном слушающем. При прослушивании стало понятно, что Елена Алексеевна и Людмила Хомовна хорошо поняли задачу. Елена Алексеевна направляла разговор в нужное русло, а Людмила Хомовна была очень артистична, что придавало диалогам естественности. Так мы на практике убедились в том, что успех документации сильно зависит от личности носителя языка, с которыми работает лингвист.

После расшифровки диалогов мы записали с Еленой Алексеевной отдельно на диктофон произнесение ключевых фраз, так как это необходимо для создания учебного материала на основе этих диалогов. Эти фразы также могут пополнить будущий озвученный разговорник.

Запись текстов о традиционном быте

Еще одним типом записанных нами текстов стали рассказы о традиционной жизни и культуре. Мы заранее предполагали записывать их в Поронайском краеведческом музее, поскольку экспонаты музея должны были сделать видеозапись более информативной и интересной. В то же время они могли помочь рассказчику найти тему для своего рассказа, вспомнить детали. Директор музея Елена Владимировна Кимура и сотрудники музея с пониманием отнеслись к нашим задачам. Кроме собственно разрешения провести съемку, нам также позволили открыть витрины демонстрационных шкафов, чтобы экспонаты были лучше видны, и вообще приняли нас очень легко и радушно. В наш первый визит в музей мы с Еленой Алексеевной посмотрели, какие предметы традиционного уильтинского быта представлены в экспозиции, и

обсудили примерное содержание рассказов, чтобы Елена Алексеевна могла подготовиться. В следующие дни мы записали 6 текстов: Елена Алексеевна рассказала про инструменты для выделки шкур, про орнаменты и одежду, про оленей и о том, как ухаживали за оленятами, а Людмила Хомовна рассказала про амулеты (часть амулетов музеем подарил именно она).

Запись традиционных детских игр

Кроме запланированных текстов, мы сделали еще четыре видеозаписи, посвященные детским играм. В один из дней Людмила Хомовна рассказала про игру в палочки. Мы решили, что можно снять интересный вариант процедурного текста, в котором она будет рассказывать и показывать, как играть в эту игру. Когда мы спросили об играх Елену Алексеевну, она вспомнила еще две игры, и на следующий день мы записали три видео, на которых они уже вдвоем играют в эти игры. Перед съемками мы просили стараться не говорить во время шумных действий, чтобы потом все слова можно было разобрать.

Запись разговорника

Когда мы показывали Елене Алексеевне нанайский разговорник в форме приложения на смартфоне, она очень заинтересовалась возможностью создания аналогичного приложения для уильтинского языка. С прицелом на дальнейшее дополнение ее опубликованного разговорника аудиоверсией или разговорником-приложением, мы выбрали определенные темы из разговорника [Бибикова 2020] и записали фразы и диалоги. Кроме того, мы добавили некоторые новые фразы, показавшиеся нам полезными. При этом мы ориентировались на тот список бытовых ситуаций, который составили заранее для наших методических рекомендаций. Работу над разговорником удалось провести со всеми тремя носительницами. Е. А. Бибикова четко повторяла условленные фразы и выражения, Л. Р. Китазима старалась читать по печатной версии, а Л. Х. Минато записывала выражения для разговорника с определенной долей импровизации. В процессе записи мы заметили, что особенностей южного диалекта на этих примерах практически не слышно. Одним из объяснений может быть то, что носительницам южного диалекта — Л. Р. Китазиму и Л. Х. Минато — было сложно абстрагироваться от напечатанного текста, в основе которого лежал северный диалект.

Технические аспекты записи

Весь материал мы записывали на диктофон Tascam DR-44WL (с настройками 44100 Гц/16 бит, формат WAV), сопровождая видеозаписью на камеру Sony Alpha A7 Mark III. Рабочие сессии и содержательно интересные беседы на русском мы также записывали на диктофон Tascam DR-07X (с аналогичными настройками 44100 Гц/16 бит, формат WAV). Запись на диктофоны и камеру велась со штативов. Мы старались организовать работу таким образом, чтобы на аудиозаписях не было лишнего шума и чтобы в имеющихся условиях качество звука было максимально хорошим. Это стремление было продиктовано не только желанием получить качественный звук (в том числе и для возможного фонетического анализа), но и предположением, что впоследствии эти записи можно будет использовать для создания учебных материалов разного типа. Конечно, студийное звучание мы получить не могли (и у нас не было такой цели), но мы надеемся, что для поставленных задач наши записи получились достаточно высокого качества.

Отдельно мы хотели бы отметить, что голоса у Е. А. Бибиковой и Л. Х. Минато сильно отличаются по громкости. Чтобы их было одинаково хорошо слышно, при записи каждой из них мы выставляли разный уровень чувствительности диктофона (Rec Level) — ниже для громкого голоса и выше для более тихого голоса. При записи диалогов и других текстов с участием обеих носительниц мы ставили микрофон ближе к той, у которой был более тихий голос.

Большинство текстов мы вместе с Е. А. Бибиковой и Л. Х. Минато затранскрибировали и перевели на русский язык в программе ELAN. Записанные тексты были частично отгlossированы в программе FieldWorks; работа по морфологическому анализу продолжается. Для удобства работы в программе ELAN мы пользовались звуковым файлом, экспортированным из видеозаписи (использование внешнего микрофона для камеры позволило нам записать звук хорошего качества при записи видео) — так мы избежали дополнительной работы по синхронизации аудиозаписей с диктофона и видеозаписей с камеры в полевых условиях.

3.2. Получение информированного согласия на публикацию и использование материалов

Важным формальным моментом для нас было получение согласия на использование собранных материалов для разнообразных целей, в том числе на публикацию в открытом доступе в сети Интернет. Мы заранее подготовили форму согласия, в которой учитывались следующие моменты: размещение всех материалов на специализированных Интернет-платформах, использование записей в научно-исследовательских и образовательно-просветительских целях, а также предоставление свободного доступа другим людям ко всем материалам (без коммерческих целей).

Проблема использования собранных в лингвистических экспедициях материалов на сегодняшний день остро стоит для исследователей и архивов во всем мире. Если ранее языковые материалы были анонимными, использовались исключительно внутри академических кругов и хранились в личных и закрытых архивах, то сегодня, когда мы говорим о том, какую роль эти материалы могли бы сыграть в поддержке языка и о том, что записанные аудиословари и видеотексты нужно делать доступными для представителей сообщества, встает задача делать это корректно с этической точки зрения и подкреплять это юридически.

Мы полагаем, что этот вопрос требует совместного обсуждения с юристами (возможно, например, со специалистами в области персональных данных или авторских прав). В дальнейшем необходимо введение в общую экспедиционную практику получение информированного согласия или других мер, которые будут выработаны в связи с этой проблемой. Кроме того, это касается и ранее собранных данных, особенно если не было получено согласия на их использование в какой-либо форме.

3.3. Организация удаленной работы

Еще до приезда в Поронайск мы знали, что Елена Алексеевна самостоятельно работает с уильтинскими материалами, в том числе за компьютером. По ходу нашего общения выяснилось, что у Елены Алексеевны есть доступ в Интернет и техническая возможность участвовать в Zoom-конференциях с ноутбука. Предложенная нами идея удаленной работы показалась ей интересной. Для наших планов эта возможность является неоценимой, поскольку мы можем рассчитывать на то, что нам удастся расшифровывать записанные тексты и уточнять морфологический анализ в течение года, а не только в ограниченное экспедиционное время. Мы наладили на ноутбуке Елены Алексеевны программу Zoom, добавили свои контакты и ссылки на свои персональные конференции и порепетировали подключение к ним. Кроме того, мы остаемся на связи с Еленой Алексеевной через мессенджер WhatsApp.

В целом, удаленная полевая работа стала в последние годы довольно распространенным явлением — все больше лингвистов пользуется современными средствами связи для работы с носителями исследуемых языков. Конечно, далеко не во всех регионах России и не у всех носителей есть возможность работать с лингвистами онлайн. В то же время интересно изучить технические возможности разных способов связи, в том числе мессенджеров (так как смартфоны с доступом в Интернет гораздо более распространены, чем ноутбуки, например). Так, в рамках программы ELDP в сентябре 2021 года был организован воркшоп, посвященный удаленной документации²³, где исследователи делились своим опытом проведения документации с использованием возможностей WhatsApp, Zoom, YouTube и др.

3.4. Общественные мероприятия

Нам представляется важным, чтобы полевая работа лингвиста становилась все более видимой и понятной для сообщества, чтобы были известны практические результаты этой работы, чтобы сокращалась социальная дистанция между лингвистом и носителями языка и их отношения становились более похожими на партнерские. Приезд лингвистов будет более органичным, если будут укрепляться связи с сообществом, в том числе с теми, кто проявляет инициативу в

²³ Почитать об этом воркшопе и посмотреть видеозаписи докладов можно по ссылке: <https://elararchive.org/blog/2021/09/27/eldp-remote-fieldwork-workshop-series-recap/>.

поддержке языка или хотел бы ее проявить. Кроме того, вполне логично воспользоваться личным присутствием и пообщаться с представителями сообщества на актуальные темы, связанные с проблематикой сохранения языков: естественность и преимущества многоязычия, роль межпоколенческой передачи языка в его сохранении, равноценность разных языков и идиомов.

В соответствие с этими идеями мы планировали провести с заинтересованными людьми встречу, посвященную работе нашего Научного центра, нашим планам и в целом языковому многообразию России. На месте же нам предложили выступить в школе-интернате №3 перед аудиторией разных возрастов. Мы подготовили выступление лекционного типа и рассказали ученикам и педагогам школы о проблематике исчезновения языков, о нашей работе, об учебных материалах, которые можно делать из языковых материалов, собранных в экспедиции. Мы пришли к выводу, что необходимо подготовить заранее несколько сценариев подобных выступлений для разных типов мероприятий, чтобы было легче сориентироваться в экспедиции, поскольку заранее формат может быть неизвестен. Нам кажется важным, чтобы эти сценарии подразумевали дискуссию, обмен мнениями, чтобы у всех присутствующих была возможность высказаться и проявить себя в той или иной форме.

После выступления, которое было строго ограничено по времени длительностью урока, нам провели небольшую экскурсию по школе, показали, какие удивительные и красивые вещи делают ребята на уроках технологии, где их обучают традиционным ремеслам.

4. Дальнейшие планы

В рамках начатого проекта перед нами стоит еще довольно много задач. Некоторые из них кажутся вполне конкретными и понятными, другие пока более туманны и отражают скорее наши мечты об идеале, к которому можно стремиться.

Прежде всего нам необходимо довести до конца базовую обработку уже собранных материалов (как своих, так и тех, что были предоставлены нам для работы другими исследователями). Тексты и диалоги частично нуждаются в расшифровке и морфологическом аннотировании. Мы рассчитываем, что, помимо работы в будущих экспедициях на Сахалине, существенную часть материалов мы сможем разобрать и выверить удаленно с Е. А. Бибиковой. Кроме того, есть техническая задача синхронизации разметки с видео и звуком. В звуковых файлах со словарями, разговорником и ключевыми фразами из диалогов необходимо разметить произнесения отдельных слов или фраз (в дальнейшем их будет несложно вырезать в программе Praat), а также транскрибировать и снабдить фразы морфологической аннотацией. Без этого этапа дальнейшая работа с материалами невозможна.

Далее мы планируем опубликовать тексты и словари в таком формате, который был бы доступен для исследователей и позволял использовать материал для тех или иных научных задач. Тексты вместе со звуковыми файлами и, надеемся, видеорядом, будут собраны в корпус на специализированной платформе с синхронизацией медиафайлов и транскрипцией, глоссами и переводом, а также с возможностью поиска. В будущем можно добавить в корпус и опубликованные тексты, записанные Дз. Икэгами и Б. Пилсудским [Ikegami 2002; Majewicz 2011].

В то же время все имеющиеся у нас материалы необходимо опубликовать в удобном для широкой публики формате. В этом отношении очень удачным примером подачи материала является портал «Малые языки Сибири: Наше культурное наследие»²⁴. В качестве дополнительной функции мы планируем предусмотреть субтитры на разных языках.

Еще одной задачей является подготовка материалов для более длительного хранения. Мы планируем сделать четко структурированный архив исходных данных, с удобными метаданными и навигацией, чтобы любому исследователю было впоследствии легко им воспользоваться. Архив планируется хранить в Институте Языкознания РАН.

Кроме того, одной из первоочередных задач является создание звучащего разговорника-приложения для смартфона. Поскольку у нашего коллеги Василия Харитоновича большой опыт в создании таких программ, мы рассчитываем на выход первой версии уже в ближайшее время. В дальнейшем можно подумать над интеграцией видеозаписей бытовых диалогов в разговорник,

²⁴ <http://siberian-lang.srcc.msu.ru/ru>.

а также над созданием других материалов, в том числе интерактивных, для освоения языка с использованием имеющихся документационных материалов.

Еще одной задачей является планирование следующей экспедиции на Сахалин. Нам необходимо продумать, как эффективно можно собирать примеры речи, обращенной к детям, а также образцы малых жанров — загадок, поговорок, примет и другого материала. Кроме того, нужно подготовиться выяснять отдельные вопросы по транскрипции и грамматике, закономерно возникающие при морфологическом анализе текстов, чтобы максимально эффективно использовать ограниченное время полевой работы.

5. Заключение

Нам кажется, что наша первая экспедиция на Сахалин прошла вполне успешно. Мы выполнили основные намеченные планы: записали бытовые диалоги и разговорные фразы, процедурный текст и традиционные игры с подробным комментарием, а также рассказы о традиционном быте. Таким образом, для одного из языков России мы постарались хотя бы частично осуществить те действия по документации языка, о которых говорилось уже несколько десятков лет, начиная с развития документационной лингвистики как отдельной дисциплины [Hale et al. 1992]. Нам хотелось бы еще раз подчеркнуть, что задача сохранения языка — это важный фактор при планировании документационного проекта.

Надо сказать, что как лингвисты мы имеем недостаточно четкие представления о том, как именно в дальнейшем использовать такие материалы в учебных целях. Очевидно, что, занимаясь документацией для ревитализации, мы в некоторой степени попадаем в новое для нас поле деятельности, связанное с педагогикой и дидактикой, усвоением языка, созданием учебных материалов. В такого рода работе требуется взаимодействие со специалистами в соответствующих областях.

Как мы писали во введении, задачи документации, даже если мы ставим акцент на поддержке или возможном возрождении языка, и собственно задачи ревитализации не совпадают. В то же время преследуя документационные цели, можно одновременно продвигаться и к целям ревитализации. Документация может дать ревитализации языковые материалы и помочь в описании грамматического строя языка. Например, на основе этих материалов можно создавать упражнения на разные грамматические явления. Кроме того, оставаясь в рамках документации, можно расширить жанровое и тематическое разнообразие собираемых материалов и включить в них повседневные и актуальные сферы использования языка. В этом случае корпус текстов пополнится новыми жанрами, новой лексикой и содержательно новыми темами.

Другой вопрос, который остро стоит в случае документации исчезающих языков: на какие именно задачи тратить очень ограниченный ресурс — время. С одной стороны, пока еще есть возможность кажется разумным записать как можно больше образцов звучащей речи. С другой стороны, непонятно, насколько полезно наличие нерасшифрованных аудиозаписей, когда их уже не с кем расшифровывать. Есть, конечно, вероятность, что в условиях развития нейросетей и искусственного интеллекта, в скором времени звучащую речь на любом языке можно будет проанализировать автоматически, а также сделать ее полный грамматический анализ. Современные исследования в этих областях быстро движутся вперед и уже демонстрируют хорошие результаты [Gelas et al. 2011, Gelas et al. 2012, Thomas et al. 2013, Besacier et al. 2014, Nguyen et al. 2014, Metze et al. 2015, Gauthier et al. 2016, Scharenborg et al. 2017, Bansal et al. 2019, Stoian et al. 2020, Prud'hommeaux et al. 2021]. Тем не менее, мы все-таки стремимся обработать все собранные материалы во время экспедиции и в кратчайшие сроки после ее проведения, потому что считаем, что сами носители языка должны увидеть результаты совместной с лингвистами работы.

Благодарности

В завершение статьи мы хотим поблагодарить знатоков уильтинского языка Елену Алексеевну Бибикову, Людмилу Хомовну (Сирюко) Минато и Любовь Романовну Китазиму за помощь в записи и обработке уильтинских материалов, за гостеприимство и открытость в общении.

За неоценимую помощь в подготовке к экспедиции и последующие консультации по уйльтинскому языку мы благодарны А. М. Певнову, О. А. Казакевич, С. Ю. Толдовой, В. Ю. Гусеву и Е. Л. Клячко.

Директор краеведческого музея г. Поронайск Елена Владимировна Кимура и другие сотрудники этого музея неоднократно помогали нам в работе, за что мы им очень признательны.

Выражаем свою благодарность заместителю руководителя школы-интерната № 3 Ольге Степановне Медковой, а также учителям технологии Надежде Владимировне Джаббарово и Виктории Григорьевне Азизмамадовой за теплый прием в школе, интересную экскурсию и знакомство с красивейшими работами своих учеников.

Литература

Бибикова Е. А. Русско-уйльтинский разговорник / Е. А. Бибикова; Ногликская централизованная библиотечная система / сост. И. В. Красильникова, О. Е. Рожнова; худож. В. В. Осипова. Южно-Сахалинск: ООО "Издательство "Сахалин – Приамурские ведомости", 2020.

Бибикова Е., Дериведмидь Т., Завьялова Ю., Жамьянова Л., Семитко М. (ред.) Легенды народа уйльта. Красноярск, 2020.

Икегами Дз. Сказания и легенды народа уйльта. Подстрочный перевод с уйльтинского языка Е. А. Бибиковой, редактор издания Цумагари Тосиро. Филологический Факультет Университета Хоккайдо, 2007.

Каменная женщина = Золомо эктэ: уйльтинская легенда / Муниципальное бюджетное учреждение культуры Ногликская централизованная библиотечная система / сост. И. В. Красильникова, О. Е. Рожнова; пер. на рус. яз. Е. А. Бибикова; пер. на англ. яз. К. А. Красильникова; худож. В. В. Осипова, М. Носырева и др. Ноглики: МБУК НЦБС, 2019.

Мамонтова Н. А. Языковые контакты и социолингвистическая ситуация // Культура и ресурсы. Опыт этнологического обследования современного положения народов Севера Сахалина / Под редакцией Д. А. Функа. М.: ООО "Издательство "Демос", 2015. С. 182–234.

Озолия Л. В. Орокско-русский словарь. Ујлта-луча кэсэни. Ок. 12 000 слов / Отв. ред. Б. В. Болдырев // Рос. акад. наук. Сиб. отд-ние. Ин-т филологии. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2001.

Озолия Л. В., Федяева И. Я. Орокско-русский и русско-орокский словарь. Южно-Сахалинск: Сахалинское книжное областное издательство, 2003.

Озолия Л. В. Грамматика орокского языка. Новосибирск: ГЕО, 2013.

Озолия Л. В. Сложное предложение в орокском языке. Ч. I. Паратактические конструкции // Вестник Бурятского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук. 2014а. № 02 (14). С. 135–142.

Озолия Л. В. Сложное предложение в орокском языке. Ч. II. Гипотактические конструкции // Вестник Бурятского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук. 2014б. № 03 (15). С. 224–230.

Озолия Л. В. Орокский язык // Язык и общество. Энциклопедия / Под ред. В. Ю. Михальченко. Москва: Азбуковник, 2016. С. 337–339. [Электронный вариант энциклопедии доступен на сайте Института языкознания по ссылке https://iling-ran.ru/library/sociolingva/2016_jazyk_i_obschestvo.pdf.]

Озолия Л. В. Структурные типы сказуемого в тунгусо-маньчжурских языках (на материале орокского языка) // Томский журнал лингвистических и антропологических исследований. 2019. № 03 (25). С. 51–62.

Певнов А. М. Этимология самоназвания ороков // Acta Linguistica Petropolitana. Том 13. Часть 3 / Отв. ред. Е. В. Головки // Труды Института лингвистических исследований РАН. СПб.: Институт лингвистических исследований РАН (ИЛИ РАН), 2017. С. 886–892.

Певнов А. М. О некоторых орокских (уйльта) оленеводческих терминах / Acta linguistica Petropolitana. Том 15. Часть 3 / Отв. ред. Е. В. Головки // Труды Института лингвистических исследований РАН. СПб.: Институт лингвистических исследований РАН (ИЛИ РАН), 2019. С. 446–460.

Петрова Т. И. Язык ороков (ульта). М.; Л., 1967.

Сем Ю. А., Сем Л. И., Сем Т. Ю. Материалы по традиционной культуре, фольклору и языку ороков. Диалектологический орокско-русский словарь // Труды Института истории археологии и этнографии народов Дальнего Востока Т. 14. Этнографические исследования. Владивосток: Дальнаук, 2011.

Толдова С. Ю., Брыкина М. М. Документация уйльтаинского языка: что предлагает XXI век? // Культурное наследие народов Дальнего Востока России. Сахалинская обл. Уйльта. Эвенки. Южно-Сахалинск: Сахалинский государственный областной краеведческий музей, изд-во «Лукоморье», 2009. С. 44–53.

Уилтадаирису. Говорим по-уйльтаински [Букварь]. Дз. Икэгами, Е. А. Бибилова, Л. Р. Китазима, С. Минато, Т. П. Роон, И. Я. Федяева / под науч. рук. Дзиро Икэгами. Южно-Сахалинск, 2008.

Храбрый Мэргэ = Маңга Мэргэ = Brave Merge: уйльтаинская легенда / Муниципальное бюджетное учреждение культуры Ногликская районная центральная библиотека / сост. И. В. Красильникова, О. Е. Рожнова; пер. на рус. яз. Е. А. Бибилова; пер. на англ. яз. К. А. Красильникова; худож. В. В. Осипова, В. Н. Осипова. Южно-Сахалинск: ООО «Издательство «Сахалин – Приамурские ведомости», 2018.

Amery R. Phoenix or relic? Documentation of languages with revitalization in mind // Language Documentation & Conservation. 2009. 3 (2). P. 138–148.

Austin P. K. Language Documentation and Language Revitalization. // J. Olko, J. Sallabank. Revitalizing Endangered Languages: A Practical Guide. Cambridge University Press, 2021. P. 199–212.

Austin P. K., Sallabank J. Language Documentation and Language Revitalization // Hinton, L., Huss, L., & Roche, G. The Routledge handbook of language revitalization. Routledge, 2018. P. 207–215.

Bansal, S., Kamper, H., Livescu, K., Lopez A., Goldwater, S. Pre-training on high-resource speech recognition improves low-resource speech-to-text translation. // Proceedings of the 2019 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies, 2019. P. 58–68.

Besacier L., Barnard E., Karpov A., Schultz T. Automatic speech recognition for under-resourced languages: A survey // Speech Communication. 2014. 56. P. 85–100.

Gauthier E., Besacier L., Voisin S., Melese M., Pascal U. Collecting Resources in Sub-Saharan African Languages for Automatic Speech Recognition: a Case Study of Wolof // 10th Language Resources and Evaluation Conference, 2016.

Gelas, A., Abate, S. T., Besacier, L., Pellegrino, F. Quality assessment of crowdsourcing transcriptions for African languages // INTERSPEECH 2011, 12th Annual Conference of the International Speech Communication Association. 2011. P. 3065–3068.

Gelas, H., Besacier L., & Pellegrino F. Developments of Swahili resources for an automatic speech recognition system // Proceedings of the Conference on Spoken Language Technologies for Under-Resourced Languages, 2012. P. 94–101.

Hale K., Krauss M., Lucille J. Watahomigie, et al. Endangered languages // Language. 1992. 68 (1). P. 1–42.

Ikegami J. Orok texts // Memoirs of the Research Department of the Toyo Bunko, 17. 1958. P. 85–95.

Ikegami J. The Oral Literature of the Oroks. Bulletin of the Institute for the Study of North Eurasian Culture, Hokkaido University № 1. 1965.

Ikegami J. Materials for the study of the Orok language // Bungakubukiyo (The annual report on cultural sciences), Hokkaido University. 1970. 25. P. 31–55.

Ikegami J. Orok kinship terminology // Hoppo-bunka-kenkyu (Bulletin of the Institute for the Study of North Eurasian Cultures). № 4. Hokkaido University, 1970.

Ikegami J. Orok verb-stem-formative suffixes // Hoppo-bunkakenkyu (Bulletin of the Institute for the Study of North Eurasian Cultures). № 7. Hokkaido University, 1973. P. 1–17.

Ikegami J. A Dictionary of the Ulta Language Spoken on Sakhalin. Sapporo: Hokkaido University Press, 1997.

Ikegami J. Researchers on Tungus languages. Tokyo: Kûyko Shoin, 2001.

Ikegami J. Uilta Oral Literature. A Collection of Texts translated and annotated. Revised and Enlarged Edition (ELPR, Publications Series A2-013. Publications on Tungus Languages and Cultures 16). Kyoto, 2002.

Kazakevich O. Tungusic Languages of Sakhalin: Current Linguistic Situation And Language Features Induced By Contacts // Языковые контакты в циркумполярном регионе. 27–29 октября 2017 г. Институт языкознания РАН, Москва: Тезисы конференции / Под редакцией О. А. Казакевич, А. А. Кибрика, Н. М. Стойновой, О. В. Ханиной. М. 2017. С. 22–23.

Mamontova N. The sociolinguistic landscape of the island of Sakhalin // Studia Orientalia, 117. 2016. P. 227–247.

Mamontova N. Hybrid identities and indigenous language sustainability: reflections on language contact and (neo-)colonial practices on Sakhalin Island // Antropologica, 59. 2017. P. 44–59.

Metze, F., Gandhe, A., Miao, Y., Sheikh, Z., Wang Y., Xu D., Zhang H., Kim, J., Lane, I., Lee, W. K., Stücker, S., Müller, M. Semi-supervised training in low-resource ASR and KWS // Proceedings of the IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP), Brisbane, 19–24 April, 2015. P. 4699–4703.

Mosel U. Creating educational materials in language documentation projects – Creating innovative resources for linguistic research // F. Seifart, F. Geoffrey Haig, N. P. Himmelmann, D. Jung, A. Margetts, and P. Trilsbeek (eds.), Potentials of Language Documentation: Methods, Analyses, and Utilization (Hawaii: Language Documentation and Conservation Special Publication 3). 2012. P. 111–117.

Nguyen, Q. B., Gehring, J., Müller M., Stücker S., Waibel, A. Multilingual shifting deep bottleneck features for low-resource ASR // Proceedings of the IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP), IEEE, Florence, 4–9 May, 2014. P. 5607–5611.

Olko J., Sallabank J. Revitalizing Endangered Languages: A Practical Guide. Cambridge University Press, 2021. P. 199–212.

Pevnov A. M. On Some Features of Nivkh and Uilta (in Connection with Prospects of Russian-Japanese Collaboration) // サハリンの言語世界: 北大文学研究科公開シンポジウム報告書 [Linguistic World of Sakhalin: Proceedings of the Symposium, September 6, 2008]. 北海道大学大学院文学研究科 [Graduate School of Letters, Hokkaido University]. 2009. P. 113–125.

Pevnov A. On the specific features of Orok as compared with the other Tungusic languages // Studia Orientalia 117. 2019. P. 47–63.

Piłsudski B. Materials for the study of the Orok (Uilta) language and folklore, Vol. I. Transcribed from the manuscripts and edited by Alfred F. Majewicz. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 1985.

Piłsudski B. Materials for the Study of the Orok (Uilta) Language and Folklore, Vol. II [texts with a synopsis of grammar and glossary]. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 1987.

Prud'hommeaux, E., Jimerson, R., Hatcher, R., Michelson, K. Automatic Speech Recognition for Supporting Endangered Language Documentation // Language Documentation & Conservation 15. 2021. P. 491–513.

Seifart F., Evans N., Hammarström H. & Levinson S. C. Language documentation twenty-five years on // Language 94 (4e). 2018. P. 324–345.

Scharenborg O., Ciannella F., Palaskar S., Black A., Metze F., Ondel L., Hasegawa-Johnson M. Building an ASR system for a low-research language through the adaptation of a high-resource language ASR system: preliminary results // Proceedings of the International Conference on Natural Language, Signal and Speech Processing (ICNLSSP), 2017, P. 26–30.

Stoian M. C., Bansal S., Goldwater S. Analyzing ASR Pretraining for Low-Resource Speech-to-Text Translation // ICASSP 2020 - 2020 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP), 2020, P. 7909–7913.

The Collected Works of Bronisław Piłsudski, vol. IV: Materials for the Study of Tungusic Languages and Folklore. Reconstructed, translated, and edited by Alfred F. Majewicz, with the assistance of Larisa V. Ozoliņa, Mikhail D. Simonov, Tatyana Bulgakova, Elżbieta Majewicz, Tatyana P. Roon, Tomasz Wicherkiewicz & Werner Winter. (Trends in Linguistics; Documentation 15-4). Berlin: De Gruyter Mouton, 2011.

Thomas, S., Seltzer M. L., Church K., & Hermansky H. Deep neural network features and semi-supervised training for low resourcespeech recognition. // Proceedings of the 2013 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP), 2013. P. 6704–6708.

Tsumagari T. Grammatical Outline of Uilta (Revised) // Journal of the Graduate School of Letters. Hokkaido University. 2009. Vol. 4. P. 1–21.

Yamada Y. A Preliminary Study of Language Contacts around Uilta in Sakhalin. Hokkaido University, 2010. P. 59–75.